

Васильченко Анатолий Александрович

Зайцев Виктор Парфирьевич

Хмельник Соломон Ицкович

Плахута Владимир Васильевич

Чуличков Олег Геннадиевич

Чурзин Григорий Григорьевич

Доклады Независимых Авторы № 63

ISSN 2225-6717
выпуск 63

Доклады Независимых Авторов

**Геология
Математика
Физика**

2024

ISSN 2225-6717

ДОКЛАДЫ
НЕЗАВИСИМЫХ
АВТОРОВ

Периодическое многопрофильное печатное научно-техническое
издание

Выпуск № 63

Геология \ 5

Математика \ 53

Физика \ 127

Об авторах \ 235

2024

The Papers of Independent Authors

volume 63, in Russian, 2024

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 26.12.2024

Напечатано в США, Lulu Inc., ID nvzmw79

ISBN 978-1-3007-3979-1

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Bene-Ayish,
Israel, 0060860**

Художник – Гельфанд Л.М.

Фотографии для обложки были в свободном доступе в Интернете.

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека](#), [Российская государственная библиотека](#), [ВИНИТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Журнал размещен на платформе публикаций Readera

<https://readera.org/dna-izdatelstwo>

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международных классификаторах книг (ISBN) и журналов (ISSN), идентифицируется кодом DOI, передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США. Этим обеспечивается приоритет и авторские права автора статьи.
- 4) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 5) журнал издается в США,
- 6) печатный журнал продается, а в электронном виде распространяется бесплатно.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Геология \ 5

Чурзин А.А. (*Украина*) Кто мы / 5

Математика \ 53

Чуличков О.Г. (*США*) Философские основания и начала математики / 53

Физика \ 127

Васильченко А.А. (*Украина*) Самоорганизация энергии и вещества в природе. Причины, направленность, и суть этих процессов. / 127

Зайцев В.П. (*Украина*) Регистрация “прилипающих” лучей бизонов, генерируемых полупроводниковым лазером, которые распространяются вдоль поверхности твёрдого тела. Их некоторые свойства. / 188

Плахута В.В. (*Украина*) Протон в классической электродинамике \ 202

Хмельник С.И. (*Израиль*) Новый вывод уравнений движения спутника по эллиптической орбите и эффект Меркурия / 214

Хмельник С.И. (*Израиль*) О взаимодействии небесных тел (уточнение Закона Всемирного Тяготения) / 223

Об авторах \ 235

Последняя / 239

Серия: ГЕОЛОГИЯ

Чурзин Г. Г.

КТО МЫ

Аннотация

Данная статья является третьей частью трилогии КТО МЫ, две части которой "Рождённые океаном" и "Геодинамические циклы Мирового океана" опубликованы в 2022 году, в научно-техническом журнале "Доклады независимых авторов" №54 и №56.

В начале статьи описаны геологические факты двух, ранее невыявленных в мировой геологии, эпох тектонически спокойных условий жизни и тектонически бурных условий массового подводного вулканизма ложа дна океанов, трансгрессии Мирового океана в Третичном геологическом периоде кайнозойской эры $\sim 67.0 \div 0.7$ млн лет, что стало основой составления научно обоснованной стратиграфической, геохронологической шкалы кайнозойской эры XXI века.

Далее, описаны генетически разнообразные геологические процессы образования территории суши земной поверхности. Акцент сделан на впервые выявленном, доказанном феноменальном геологическом процессе одновременного образования равнин суши дна континентальных морей шести материков, ознаменовавшем образование территории суши "земли Людей" антропогенного времени, трёх эпох расцвета жизни людей Лемурия, Атлантида, Илона... Впервые в мировой науке выявлены геологические факты геологических процессов, вызвавших появление людей на планете Земля.

Научное обоснование существования трёх эпох жизни людей Лемурия, Атлантида, Илона, в геологической истории Земли, помогло нам, людям третьей эпохи жизни Илона, понять КТО МЫ, наше происхождение, почему нас три вида, что у нас общего и в чём различие.

В статье конкретизировано понятие слова "Атлантида", перечислены оставшиеся на поверхности и запечатлённые в осадочных породах, явные факты жизни людей предыдущей высокоразвитой цивилизации эпохи жизни Атлантида.

Обращено внимание на попытку безымянных "учёных", апологетов антинаучных догм и "учений", открыто

дискредитировать в СМИ, Google и Википедии исторический факт жизни до нас людей предыдущей высокоразвитой цивилизации эпохи жизни людей Атлантида, выявленный турецким географом, картографом Пири Рейсом, по древним высокоточным географическим картам мира, созданных людьми предыдущей эпохи жизни. Этот бесценный исторический научный факт учёный Пири Рейс скопировал с ветхих карт неизвестного происхождения, на свою географическую карту мира 1513 года, когда у людей третьей эпохи жизни Илона были знания о плоском диске Земли. Географические карты мира наших некровных предков, учёный адмирал флота Османской империи Пири Рейс приобрёл для своей коллекции у "чёрных копателей".

Впервые выявленный океанологическими исследованиями XX века, миллион вулканов ложа дна океанов Земли, извергавшихся в эпохи массового подводного вулканизма каждого геологического периода, в статье рассматривается, как катализатор, движущая сила глобальных геодинамических циклов и геологических процессов рождения, развития и гибели всего многообразия видов флоры, фауны и трёх видов людей на Земле.

Далее в статье опровергается морально устаревшее антинаучное понятие в геологии "массовые вымирания", неприменимое в истории геологического развития планеты Земля. Обосновывается прямая связь рождения и гибели видов биоты с катастрофами мировых потопов трансгрессий и регрессий Мирового океана.

Описан массовый процесс образования рудных и нерудных полезных ископаемых, современным экзогенным, эпигенетическим процессом грунтового окисления толщ морских осадочных пород и наносов, открытым только в 1980 году.

В конце статьи описана суть наглой интеллектуальной подделки 1830 года, дутого авторитета, липового "основоположника современной геологии" XIX÷XXI века, английского юриста по образованию Ч. Лайеля. Ложь догмы, введенная в мировую геологию, как аксиома, ~200 лет назад, до сих пор искажает историю геологического развития Земли и выводы других наук с ней связанных.

Также подчёркнута разрушительная роль в мировой науке антинаучных проповедей тысяч безымянных "учёных",

апологетов мутного "учения" Ч. Лайеля, создавших в 1928 году международную общественную организацию INQUA. Этот "БАСТИОН АНТИНАУКИ", судя по действиям, не решает искусственно созданные Лайелем проблемы в науках, а стоит на охране нерушимости сфабрикованной в 1830 году и опровергнутой в 1980 году догмы, учения теории Ч. Лайеля.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ / СТРАТИГРАФИЯ КАЙНОЗОЯ
ГОРНЫЕ СИСТЕМЫ СУШИ
РОЖДЕНИЕ "земли Людей"
ТРИ ЭПОХИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ЗЕМЛИ
КТО МЫ
АТЛАНТИДА-ЭПОХА ЖИЗНИ
КАРТА АТЛАНТИДЫ ПИРИ РЕЙСА
ВУЛКАНИЗМ КАТАЛИЗАТОР ЖИЗНИ
РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ БИОТЫ
РУДНЫЙ ПРОЦЕСС ГРУНТОВОГО ОКИСЛЕНИЯ
(РУДНЫЙ ПРЕСС)
ПОДДЕЛКА "АВТОРИТЕТА"
БАСТИОН АНТИНАУКИ

ВВЕДЕНИЕ

Негоже нам, людям третьей эпохи жизни Илона, семейства Человек разумный, владельцам огня, живущим на живой планете Земля, раскрывших тайну рождения земли Людей, слепо верить случайным людям в науке, горе пророкам. Пришло время "отправить их по адресу"... к гоминидам, со своими лживыми "теориями", "учениями" XIX века. Тёзок Чарльзов Лайеля и Дарвина, утверждавшим, что они из семейства обезьян и что "вся суша земли людей покрыта толщами наносов пыли и песка, сыпавшихся с небес вместо дождя и наносов привезенных мобильными покровными ледниками".

Их писания обезобразили всю историю геологического развития и образования территории суши земной поверхности, земли людей, на которой мы живём и отбросили далеко назад все естественные науки, связанные с историей Земли и человечества, нанесли коллективный материальный и моральный вред современному обществу людей.

Через сто лет после публикации виртуальных сочинений мэтров лженауки, паранауки Лайеля с Дарвином, проложивших тупиковый проход антинауки, в мире появилось множество докторов с кандидатами, любителей быстрой славы, защитивших свои никчемные сочинения, на основе сфальсифицированной паранаучной истории образования территории суши земной поверхности "теории Лайеля". Эти поклонники, апологеты лженауки, паранауки предпочитают называть себя "учёными".

Такие "учёные" в области геологии, заангажированные ложной, единственно признанной и проповедуемой во всех учебных заведениях стран мира, "теорией Лайеля", в 1928 году объединились в, созданную по их же инициативе, общественную организацию по изучению четвертичного периода. В 1953 году эта организация сменила своё название на "Международный союз по изучению четвертичного периода", INQUA, объединяющий сегодня "Комиссии по изучению четвертичного периода" 50 стран, со штатом ~5000 "учёных". Примечательно, что первая такая организация с названием "Комиссия по изучению четвертичного периода" была создана в СССР, в 1927 году.

Необъявленная действительная главная цель создания этой мутной организации, судя не по названию, а по делам за последние сто лет, стало внедрение, навязывание во всех странах мира догмы, "учения" Лайеля, единой унифицированной, умышленно извращённой истории образования территории суши земли людей, по типу идеологического или богословского учения. Такая глобальная сеть организации, создана по инициативе и служит интересам лжеучёных высокого ранга в геологии, защитивших свои сочинения по теме поддельного "учения" Ч. Лайеля. Чтобы они могли и дальше переписывать, подгонять геологические науки под, несуществующие в природе, континентальные условия эоловых и ледниковых процессов образования бескрайних равнин суши дна континентальных морей шести материков.

1928 год стал годом создания необъявленной международной организации "Бастион антинаук", скрываемого под ложной вывеской научной организации "Международного союза по изучению четвертичного периода", INQUA, ставшей глобальным общим тормозом мировой науки, общества третьей эпохи жизни людей Илона.

Организация создана по международномуговору в геологии лжеучёных, отвергающих свой непрофессионализм и проповедуемый ими непрофессионализм в геологии юриста по

образование Ч. Лайеля.

Исходя из сложившейся напряжённой ситуации в мировой геологии, для разрядки, в третьей статье трилогии "КТО МЫ", впервые в истории геологии, сделан акцент на описании нововывявленных, научно обоснованных, реально существующих геологических процессов развития площадей суши горных систем и единовременного образования равнин суши дна континентальных палеоморей, абсолютной высоты до +500м, ознаменовавших рождение Мировым океаном территории суши земли людей шести материков и островов Земли, изображённой на современных картах рельефа поверхности Земли.

Порядок глобальных геологических процессов образования территории суши земли людей установлен на научно доказанных в 1980 году, катастрофических циклах километровых амплитуд трансгрессий и регрессий Мирового океана, существование которых предположили европейские геологи XVIII века, описанные французским геологом Ж. Кювье в "Теории катастроф" 1812 года, отвергнутых в 1828 году случайным дилетантом в геологии, юристом по образованию Ч. Лайелем и лжеучёными "Бастиона антинаук".

СТРАТИГРАФИЯ КАЙНОЗОЯ

Наиболее полно, с многочисленными геологическими фактами, стратиграфия кайнозойской эры запечатлена в толще осадочных пород чехла Украинского кристаллического щита, Восточно-европейской платформы. Этому способствовал единственный сохранившийся глобальный геологический факт существования аллювиальных буроуглистых осадочных пород в палеодолинах рек на сводовой части Украинского щита и месторождений бурого угля Днепровского бассейна, накопившихся в лиманах континентальных морей Днепровско-Донецкой и Причерноморской впадин Мирового океана. В ту эпоху жизни млекопитающих и птиц "земли Янтаря", ~67÷34 млн лет, Украинский кристаллический массив с трёх сторон был окружён континентальными морями. Подобные геологические факты, на других докембрийских щитах смыты водно-каменными мегапотоками регрессии Мирового океана.

Стратиграфия осадочных пород и природные условия геологического развития Земли кайнозойской эры, детально

изучены на территории 7000км² Среднего Приднепровья Украинского щита. Исследования проведены Кировским ПГО в 1977÷1980 гг. Причиной столь основательного исследования стратиграфии стали научные исследования с целью выявления закономерности образования урановых месторождений в буроголистых аллювиальных отложениях палеодолин Украинского щита.

Погоризонтное построение гипсометрических карт рельефа поверхности Украинского Щита, аллювиальных буроголистых осадочных пород палеодолин УЩ, подошвы толщи глин на поверхности глауконитовых песков, глубины грунтового окисления, разделило **кайнозойскую эру на третичный геологический период ~67.0÷0.7 млн лет и четвертичное, антропогеновое время трёх эпох жизни людей, трёх геологических периодов последних ~700 тысяч лет истории земли.**

Выделение четвертичного, антропогенового времени трёх эпох жизни людей Лемурия, Атлантида, Илона, убедительно подтверждено двумя погребёнными и современным горизонтом чернозёмных почв, развитыми на поверхности трёх горизонтов эпигенетически окисленных вулканогенно-осадочных пород лёссов. А также бесчисленными геологическими, биологическими, архитектурными фактами на шести материках, процветания до нас, двух высокоразвитых цивилизаций эпох жизни людей Лемурия и Атлантида.

Научно обоснованное разделение 1980 года кайнозойской эры на Третичный период и четвертичное, антропогеновое время, совпало с первой в мировой геологии шкалой кайнозойской эры, предложенной итальянским геологом Джованни Ардуино в 1759 году. Отличие стратиграфических шкал 1759г и 1980г лишь в том, что в Третичном геологическом периоде 1980 года, выделились эпохи катастрофических морских и тектонически спокойных континентальных условий геологического развития Земли, а в четвертичном, антропогеновом времени, выделены три геологических периода трёх эпох жизни людей Лемурия, Атлантида, Илона. Потому и четвертичный период Джованни Ардуино заменён на четвертичное, антропогеновое время.

Факт совпадения независимого определения морских и континентальных условий внешней среды геологического развития Земли в кайнозойской эре, геологами разных столетий и разных

стран Джованни Ардуино 1759г, Жорж Кювье 1812г, Григорий Чурзин 1980г, опровергает условно принятую в мировой геологии антинаучную, поддельную версию стратиграфической, геохронологической шкалы, не геолога! юриста по образованию, Ч. Лайеля 1828 года. Его механистическое деление кайнозойской эры на выдуманные, несуществовавшие в природе, периоды палеогеновый, неогеновый, эпохи палеоцен, олигоцен, миоцен, плиоцен, плейстоцен, совершенно не соответствуют реально существовавшим, доказанным эпохам континентальных, морских условий развития Земли в Третичном периоде и антропогеном времени.

На ложной стратиграфической, геохронологической шкале и на ложной "теории" Ч. Лайеля, сочинена, принятая в мировой геологии за основу, догма, аксиома, заведомо искажённой истории геологического развития планеты Земля, происхождения людей, истории человечества,

Эти заведомо подделанные, антинаучные писания 1830 года, продолжили те же апологеты "учения" Лайеля, только в новой, созданной по их предложению в 1928 году, общественной организации "Международный союз по изучению четвертичного периода", INQUA.

На умышленно искажённой истории геологического развития Земли, лежащей в основе многих геологических наук, антропологии, археологии, архитектуры..., натаскивались и сегодня натаскиваются десятки тысяч выпускников ВУЗов.

Тотальные проповеди морально устаревшей, целенаправленно сфальсифицированной самим автором "теории" "учения" Ч. Лайеля, как и его ложной стратиграфической шкалы осадочных пород кайнозойской эры, непрерывно проповедуют во всех странах мира, наёмные работники "учёные" "Международного союза по изучению четвертичного периода" INQUA в XXI веке.

В скором будущем, многотомные сочинения Лайеля, с его подделанной "теорией, учением", перевёвшей на тупиковый путь развитие части геологических и других наук, связанных с историей геологического развития Земли, останутся в истории геологии, как пример паранаучных сочинений в геологии великого комбинатора XIX÷XXI века Чарльза Лайеля.

ГОРНЫЕ СИСТЕМЫ СУШИ

Паранаучная версия тектоники виртуальных плит, со звонкими терминами "спрединг, субдукция", активно проповедуемая во всех странах международной общественной антинаучной организацией INQUA, некоторой части людей интересна постольку поскольку. Из истории геологического развития Земли, современную мировую науку и людей интересует реальная, основанная на глобальных геологических фактах, история появления, постепенного увеличения площади суши и, неизвестного авторам предыдущих паранаучных версий, феноменального единовременного геологического процесса тройного расширения территории суши земной поверхности. Факт рождения Мировым океаном "земли Людей".

Современная земная поверхность это **суша** 29.2% и **мировой океан** 70.8%.

Современная территория суши земной поверхности, состоит из **разновозрастных**, разрозненных площадей суши горных систем геосинклинальных областей, зон, составляющих ~35% и бескрайних равнин суши толщ вулканогенно-осадочных пород континентальных морей шести материков, абсолютной высоты до +500м, составляющих ~65% территории суши.

Горные системы геосинклинальных областей и зон сформированы эндогенной силой сжатия заполненных палеобассейнов континентальных морей прошлых геологических периодов, в эпохи складчатости и горообразования, от докембрия, на протяжении ~540 млн лет фанерозойского зона, до конца Третичного геологического периода кайнозойской эры, ~67÷0.7 млн лет, до начала четвертичного, антропогенного времени. Горные системы это разрозненные в пространстве площади суши горных хребтов, систем, областей. Общая территория суши шести материков, до **одновременного** возникновения равнин суши +500м антропогенного времени, занимала лишь ~10% земной поверхности или третью часть современной расширенной территории суши шести материков. Горные системы каркаса будущих континентов существовали в Мировом океане без подножий равнин суши, так как время их образования ещё не пришло.

Геологический факт отсутствия равнин суши земной поверхности, на протяжении всего фанерозойского зона, до конца Третичного геологического периода кайнозойской эры, начала

антропогенного времени ~700 тысяч лет назад, подтверждён буроуглистыми аллювиальными осадками, накопившихся в погребённых речных долинах поверхности Украинского Щита и месторождениями бурого угля "Днепробасса" в лиманах континентальных морей, омывавших с трёх сторон Украинский кристаллический массив, в эпоху "земли Янтаря" ~67÷34 млн лет, когда территория суши составляла только ~10% земной поверхности.

РОЖДЕНИЕ "земли Людей"

Древние платформы создали фундамент, а горные системы всех эпох складчатости, к началу четвертичного, антропогенного времени фанерозойского зона, создали каркас шести континентов Земли. Территория суши наземной биоты, В ЭПОХУ "земли Янтаря" ~67÷34 МЛН ЛЕТ, территория суши Земли представлена исключительно площадями горных систем и занимала только ~10% земной поверхности или треть современной территории суши.

Уровень морских осадков континентальных палеоморей шести континентов, впервые за ~540 млн лет своего накопления в эпохи трансгрессий Мирового океана, только к началу антропогенного времени, превысил критический уровень отрицательных значений наполнения бассейнов континентальных палеоморей. И после краткого катастрофического цикла регрессии Мирового океана, ~700 тысяч лет назад, уходящие в пучину воды Мирового океана, впервые оставили верхнюю часть толщ морских вулканогенно-осадочных пород шести континентов в зоне аэрации, гипергенеза, грунтового окисления, экзодиагенеза, корообразования. Это произошло из-за изменения отрицательных значений базиса эрозии уровня Мирового океана на положительные.

При отрицательных значениях базиса эрозии, уровень накопленных осадочных пород континентальных морей, после регрессии, всегда оставался ниже уровня вод Мирового океана. А при положительных значениях базиса эрозии, теперь уже уровень Мирового океана опустился ниже уровня накопленных осадочных пород, оставляя верхнюю часть толщ морских осадков в зоне грунтового окисления, где слои морских пород меняли холодные цвета окраски на тёплые жёлто-красно-бурые, ржавые.

Так в истории геологического развития Земли фанерозойского зона, в конце Третичного геологического периода кайнозойской эры, ~700 тысяч лет назад, после краткого

катастрофического цикла регрессии Мирового океана, все бескрайние площади морских осадочных пород палеобассейнов континентальных морей шести материков остались в зоне аэрации и стали равнинами суши абсолютной высоты до +500м: Европейская, Западно-Сибирская, Великие Китайские равнины, Канто Япония, Кеду Индонезия, пустыня Сахара, впадина Конго, Центральные равнины С.Америки, Амазонская, Ла-Платская, Центральные равнины Австралии и много других, более мелких равнин суши.

~700 тысяч лет назад произошло феноменальное, но естественное, геологическое событие тройного увеличения, расширения территории суши земной поверхности, которое ознаменовало рождение Мировым океаном равнин суши "земли Людей".

Новая территория суши земной поверхности рождена с внутренними Средиземное, Чёрное, Каспийское, Балтийское, Саргассово... и окраинными морями Баренцево, Карское, Чукотское, Жёлтое, Японское. Водно-каменные мегapotоки, за ~2÷3 дня регрессии Мирового океана, сформировали долины и русла рек Днепр, Дунай, Волга, Амур, Енисей, Янцзы, Ганг, Нил, Конго, Лимпопо, Миссисипи, Амазонка, Муррей, Оникс, Мак Мердо... Также все каньоны, ущелья, теснины суши земной поверхности, каньоны материковых склонов, конуса выноса наносов равнин суши и приконтинентальных площадей ложа дна океанов... Основные структуры рельефа земли Людей, унаследованы в трёх эпохах жизни людей Лемурия, Атлантида, Илона.

После рождения Мировым океаном цельных расширенных площадей суши шести континентов земли Людей, на её основе, за ~700 тысяч лет четвертичного, антропогенного времени, прошло два полных геологических периода трансгрессий и регрессий Мирового океана, ушли в небытие две эпохи расцвета жизни, двух высокоразвитых цивилизаций Лемурия ~700÷480 т.л., Атлантида ~480÷130 т.л.

В настоящее время Мы, третий вид людей, живём в третью эпоху жизни людей Илона ~130÷000 тысяч лет, первой половины третьего геологического периода антропогенного времени. Живём в тектонически спокойную эпоху изостатического равновесия земной коры. Далее..?

Описанные реальные планетарные, геологические процессы, ~67 млн лет кайнозойской эры, основанные на зафиксированных в морских осадочных породах, проверяемых геологических фактах, отражены на современной поверхности земли Людей. Они наглядно изображены на всех картах рельефа поверхности Земли. Более чётко на "БОЛЬШОЙ КАРТЕ РЕЛЬЕФА ВСЕЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ" (см. в GOOGLE, Википедии). За исключением Антарктиды и Гренландии, на которых рельеф изображён с ледниками.

На карте тёплые цвета жёлтый, красный, коричневый, соответствуют разрозненным горным хребтам, системам, областям суши шести материков, абсолютной высоты более +500м, которые просуществовали без равнин суши, до конца Третичного геологического периода.

Зелёный цвет на карте соответствует, одновременно рождённым регрессией Мирового океана, ~700 тысяч лет назад, равнинам суши до +500м, морских осадочных пород кайнозойской эры, бассейнов континентальных палеоморей шести материков.

Своим происхождением равнины суши объединили разрозненные горные области суши. **Этот факт объясняет феноменальный геологический процесс планетарного масштаба, тройного увеличения, расширения территории суши земной поверхности.** Рубеж ~700 тысяч лет назад - время рождения Мировым океаном территории суши земли Людей трёх эпох расцвета жизни людей Лемурия, Атлантида, Илона!

БОЛЬШАЯ КАРТА РЕЛЬЕФА ВСЕЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ТРИ ЭПОХИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ЗЕМЛИ

Нижние здания - построены высокоразвитой цивилизацией людей первой эпохи жизни Лемурия ~700÷480 тысяч лет.

После естественной 11-ой катастрофы мирового потоп (не

библейского!), верхние здания Парижа построены высокоразвитой цивилизацией людей второй эпохи жизни Атлантида ~480÷130 тысяч лет. После природной катастрофы очередного 12-го мирового потопа (не библейского!), мы, наше общество, третий вид людей эпохи жизни Илона, раскопали и восстановили здания и сооружения Парижа и всех других городов Земли Атлантида и с тех пор мы живём и здравствуем в восстановленных зданиях атлантов. И только в XX веке, за пределами городов атлантов, мы начали строить дома рабочих посёлков своей уникальной, неповторимой коробочно-блочной архитектуры.

На досуге, мы гадаем куда же запроторили "учёные" 1830÷1980г мифический остров Атлантида.

КТО МЫ

И только благодаря научному открытию 1980 года, современного грунтового окисления морских осадочных пород кайнозойской эры, а также выявлению океанографическими исследованиями XX века вулканической природы ложа дна океанов, впервые в мировой геологии раскрыта и доказана реальная история циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана, спирали геологического развития Земли и рождённых ними эпох расцвета жизни биоты и людей.

Этими открытиями второй половины XX века, мы, люди современной эпохи жизни Илона, впервые за ~200 лет застоя и регресса в науках о Земле, совершили прорыв. Научно доказали планетарный масштаб геологических процессов трансгрессий и регрессий Мирового океана одновременно родивших все равнины суши толщ морских осадочных пород абсолютной высоты до +500м, своим образованием объединившие горные области шести материков и только своим объединением создавшие благоприятные условия появления людей на новорождённой территории суши земли Людей.

Мы не гоминиды!

Мы - новый уникальный биологический вид наземной фауны - род люди, семейства homo sapiens - владельцы огня!

Мы обитаем на живой пульсирующей планете Земля. К началу XXI века, нами, людьми современной эпохи жизни людей Илона, на основании бесчисленного множества геологических,

биологических, архитектурных, исторических фактов планетарного масштаба, достоверно установлено, что Земля развивалась повторяющимися спиралевидными циклами геологических периодов, по направлению к критическому моменту переполнения бассейнов континентальных морей шести континентов и больших островов Земли, молодыми морским осадками кайнозойской эры, с последующей их трансформацией в равнины суши земли Людей. Впервые выявлен феноменальный, планетарного масштаба, геологический процесс тройного расширения территории суши земной поверхности, создавший территорию земли Людей.

Мы, современные люди, установили, что являемся третьим видом людей живущих в третьей эпохе жизни людей Илона. И что до нас существовали люди двух высокоразвитых цивилизаций, с более высоким уровнем научного, технического и технологического развития, значительно превосходящим уровень развития современного общества людей, появившихся позже первых двух цивилизаций.

Закономерность циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана геологического развития Земли, заканчивающаяся всегда мировым потопом и рождением новой эпохи жизни, факты археологических находок десятков тысяч черепов вытянутой и удлинённой формы, людей предыдущих эпох жизни людей Лемурия и Атлантида, показывает, что мы не прямые их потомки. Мы генетически разные, с разным ДНК-кодом. И мы появились только через тысячи лет после катастрофы мирового потопа, последней регрессии Мирового океана ~130 тысяч лет назад.

Факт трёх эпох расцвета жизни людей, двух предыдущих высокоразвитых цивилизаций Лемурия и Атлантида, подтверждает и дополняет прямой научно-исторический факт существования до нас высокоразвитой цивилизации эпохи Атлантида, зафиксированный на географической карте мира 1513 года, составленной учёным картографом, географом, адмиралом флота Османской империи Пири Рейсом.

В нашем семействе не было австралопитеков, питекантропов, неандертальцев. Мы не выживали в ледниковом периоде, который существовал лишь в домыслах, юриста по образованию, Ч. Лайеля, привнёсшего в мировую геологию, изначально сфальсифицированное паранаучное, догматическое "учение" несуществующих в природе континентальных условий накопления наносов на суше в несуществование ледниковые периоды.

Все эти факты свидетельствуют, что люди на планете Земля появились "не случайно от обезьян, где-то в Африке", а появились одновременно в разных этнических группах, разных частях шести материков, только после планетарного геологического события трансформации равнин вулканогенно-осадочных пород бассейнов континентальных морей шести материков в равнины суши.

Тройное увеличение территории суши, после объединения равнин суши +500м с горными областями суши, расширило жизненное пространство наземной биоты, многократно увеличило пищевые ресурсы, создало благоприятные условия коммуникации, стали благоприятными и достаточными условиями появления на Земле людей, семейства *Homo sapiens* - владельцев огня!

Катастрофическая регрессия Мирового океана ~700 тысяч лет назад, впервые в истории Земли, обнажила, родила шесть цельных расширенных территорий суши шести континентов, с внутренними и окраинными морями Средиземное, Чёрное, Каспийское... и с полностью сформированными долинами и руслами рек Днепр, Дунай, Волга, Амур, Енисей, Янцзы, Ганг, Нил, Конго, Лимпопо, Миссисипи, Амазонка, Муррей, Оникс, Мак Мердо..

По готовым руслам известных людям рек всей поверхности Земли, потекли, зажурчали потоки живой воды, зарождая жизнь на поверхности Земли. Так появилась первая эпоха жизни людей Лемурия, на территории земли Людей, первого вида людей вытянутой формы черепа. (см. в Google, Википедия Сфинкс, черепа Паракас).

Позже потоки живой воды после мирового потопа, также возрождали жизнь на Земле, в последующие эпохи жизни людей Атлантида ~480÷130 т.л., Илона ~130÷000 т.л.

Удлиненные черепа атлантов видны на скульптурах и вырезанных в камне силуэтах атлантов Египта, Месопотамии, Средней Азии, черепа о. Мальта, кенневикский человек.

Первые люди планеты Земля, первой до потошной эпохи расцвета жизни, технически и технологически высокоразвитой цивилизации Лемурия, первыми строили свои города в удобных для жизни местах долин рек и морских побережий континентов и островов. Затем в тех же удобных для жизни долинах рек и морских побережий, унаследованного после мирового потопа рельефа, люди следующей эпохи жизни высокоразвитой цивилизации земли Атлантида, строили пирамиды, здания и сооружения своей

архитектуры.

До нас, наши некровные пращуры и предки понастроили из камня города на пяти материках Земли. Вырезали в скалах Сфинкса, Лэпаньского будду, моаи острова Пасхи, подземные города, каменные театры, города Нан Мадол, Мачу Пикчу, построили пирамиды, Акрополь, Пантеон, Колизей, Ватикан Рима, Баальбек, Пальмира... Особенно плотно Земля была заселена нашими некровными предками атлантами в эпоху жизни Атлантида ~480÷130 тысяч лет. И больше всего европейская часть материка Евразия, с прибрежной частью Средиземного, Чёрного, Балтийского морей, северной частью Африки. Так что при рождении, мы, третий вид людей земли Илона, не жили в пещерах. Потому что на Земле, после последнего мирового потопа (не библейского!) регрессии Мирового океана, на пяти материках, остались частично разрушенные засыпанные морскими наносами, реже затопленные здания и сооружения древних городов, несвойственной нам архитектуры лемурийцев и атлантов. И мы, люди современной эпохи жизни Илона, с момента своего рождения, раскапывали и восстанавливали строения атлантов. И только к середине XX века, итальянцы раскопали Колизей Рима и другие архитектурные памятники наших предков, людей ушедших эпох расцвета жизни Лемурия, Атлантида.

В одних и тех городах Земли, построенных людьми трёх эпох расцвета жизни, в унаследованных долинах рек и морских побережий, сегодня произошло смешение разных архитектурных стилей, обусловленных разным уровнем технического и технологического развития трёх видов людей и разным изначальным уровнем возможностей.

Так что потусторонние силы вселенского разума и палеоконтакты с межзвёздными туристами, это плод измышлений запоздалых апологетов антинаучных версий. И никакого отношения к появлению или обучению людей они не имеют. Нас никто не учил уму-разуму. Всё невероятное многообразие жизни на живой планете Земля, порождено её эндогенной энергией и Мировым океаном живой пульсирующей планеты Земля! И все строения, какими бы невероятными их не описывали современные безликие и безымянные "учёные", созданы людьми Земли высокоразвитых, ушедших в пучину, цивилизаций Лемурия и Атлантида, а не потусторонними подземными или космическими духами, пришельцами, богами.

Мы, люди эпохи жизни земли Илона, сегодня живём и

правим в нами раскопанных, восстановленных домах, дворцах и замках городов эпохи расцвета цивилизации земли Атлантида, ну и в построенных нами зданиях коробочно-блочной архитектуры рабочих посёлков.

Бездумно извращая историю геологического развития Земли, происхождения людей и историю человечества, мы никогда не найдём место расположения мифической Атлантиды.

Время восстановления зданий и сооружений городов атлантов, наши "учёные" историки описывают, как время создания нами, современным видом людей, зданий, дворцов, замков, церквей, соборов, храмов, мечетей, пагод, пирамид, акведуков, коллизеев... до потопных эпох. Так произошла тихая словесная территориальная и интеллектуальная экспансия и аннексия нами, людьми поздней третьей эпохи жизни, не территорий, а артефактов предыдущих эпох расцвета жизни, на общей территории земли Людей. Потом современные "учёные", не от ума, выдумали "научные" версии и сами для себя делают "невероятные, шокирующие открытия", как и зачем наши предки выдолбили в скалах Сфинкса, моаи о. Пасхи, подземные города, катакомбы, каменные театры.

Мы, при современных "египтологах", так и не узнаем правду кто, как и зачем создал на Земле пирамиды.

~80% населения Земли нашей третьей эпохи жизни людей Илона, как и население до потопных эпох жизни людей Лемурия и Атлантида, сегодня проживает на высокоплодородных равнинах суши, высотой до +500м, рождение которых вызвало рождение земли Людей.

В краткие катастрофические циклы регрессии Мирового океана (2÷3дня), люди до потопной цивилизации Лемурия, а через ~220 тысяч лет, люди цивилизации Атлантида, их транспорт, техника, инвентарь, производственные постройки были смыты водно-каменными мегаспотоками планетарных мегацунами и регрессии Мирового океана. На суше остались только мегалитические постройки, здания и сооружения городов Земли из камня.

Люди нашей эпохи жизни Илона, появились на готовых, частично разрушенных и присыпанных зданиях городов атлантов предыдущей эпохи жизни людей. Территориально унаследованное богатство на поверхности суши, оставленное двумя до потопными цивилизациями, досталось по наследству нашему третьему виду людей. Оно повлияло на экономический рост разных стран,

захватническую колониальную имперскую политику раздела сфер экономического, политического и военного влияния этнических групп и народов современной эпохи жизни земли Илона.

История геологического развития Земли и человечества 2022 года, раскрыла реальные причины, наблюдаемого нами затопления водами шельфовых морей, до потопных городов земли Лемурия и земли Атлантида, которые мы наблюдаем сейчас. На Земле известно более 500 городов затопленных внутренними и окраинными морями.

Во время расцвета жизни людей первой эпохи жизни людей земли Лемурия, уровень Мирового океана был минус 90 метров, относительно современного уровня моря. Расчет проведен по нижнему уровню строительства людьми лемурийской цивилизации города Нан Мадол. Уровень моря, второй эпохи жизни людей земли Атлантида, был минус 50м. Установлен по глубине затопления части многих городов атлантов на берегах морей, в том числе Александрийского маяка Египта и города Йонагуни.

В результате повышения уровня моря земли Атлантида до - 50 м, а затем повышения современного уровня моря земли Илона, мы на земной поверхности современной эпохи жизни, с нулевой отметкой современного уровня моря, наблюдаем районы пяти сотен древних прибрежных городов, затопленных поднявшимся уровнем Мирового океана. Это города Нан Мадол, остров Пасхи, г.Александрия, г.Байи, г.Махабалипурам, г.Йокогама, г.Херсонес, г.Феодосия, г.Одесса,

Но безымянные и безликие виртуальные "учёные", апологеты ложного "учения" Ч. Лайеля, до сих пор, исподтишка, подбрасывают на обсуждение, несуществующие в природе процессы существования земной поверхности и выживания людей в условиях покровного оледенения, как ледники своей тяжестью "продавливают" континенты Земли, а виртуальные землетрясения поднимают континенты.

АТЛАНТИДА - ЭПОХА ЖИЗНИ

Да, Атлантида не миф! Атлантида была!

Атлантида не часть суши нашей планеты, не затопленный остров или полуостров, а вторая, из трёх, эпоха жизни людей на территории суши "земли людей" нашей общей живой планеты земля.

Наиболее однозначными, без вариантов, глобальными геологическими фактами, свидетелями существования на планете Земля двух до потопных эпох расцвета жизни людей, двух высокоразвитых цивилизаций Лемурия и Атлантида, разделённых мировыми потопами, являются контрастно выделяющиеся в морских вулканогенно-осадочных породах лёссах, стратиграфически выдержанные на разных континентах, два погребённых и современный слой чернозёмных почв, поднятых скважинами в Евразии, Северной и Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии. Они развиты на поверхности горизонтов морских вулканогенно-осадочных пород лёссов, песков, суглинков кайнозойской эры.

Древними участками поверхности суши предыдущих эпох жизни людей Лемурия и Атлантида, являются расчищенные поверхности земли вокруг памятников архитектуры наших некровных пращуров и предков Сфинкса, пирамид, старых районов древних городов Земли, расчищенные или затопленные дороги, мостовые в старых расчищенных районах городов.

Убедительным научно-историческим фактом существования, эпохи жизни людей Атлантида $\sim 480 \div 130$ тысяч лет, есть безальтернативные сопряжённые факты существования тёплого климата полярных регионов северного и южного полюсов Земли.

1. Суша материка Антарктида откартографированная людьми предыдущей эпохи жизни людей Атлантида. Об этом свидетельствует факт точного изображения береговой линии материка Антарктида на "Карте мира" Пири Рейса 1513 года, скомпилированной с древних, ветхих, допотопных карт атлантов, точность которых подтверждена научными исследованиями карты Пири Рейса, военными ведомствами США и Великобритании середины XX века.

2. Известный факт пасущихся стад шерстистых мамонтов, шерстистых носорогов с саблезубыми тиграми, на землях за северным полярным кругом и в некоторых районах Европы, С.Америки.

Глобальным фактом существования до нас двух эпох расцвета жизни людей высокоразвитых цивилизаций Лемурия и Атлантида, являются архитектурные факты сотен тысяч полуразрушенных, полуприсыпанных наносами последнего мирового потопа, ~ 130 тысяч лет назад, зданий городов мира, с засыпанными первыми этажами. А также дворцов, замков, соборов, мечетей, пагод, виадуков, оборонительных стен, каналов, пирамид,

Сфинкса незнакомого нам стиля архитектуры.

Совершенно разный архитектурный стиль древних и современных зданий и сооружений десятков тысяч городов Земли, подчёркивает разную специфическую природную одаренность трёх видов людей, трёх эпох расцвета жизни Лемурия, Атлантида, Илона. Монументализм, величественность, изящность архитектуры каменных зданий и сооружений до потопных цивилизаций не имеет ничего общего с коробочно-блочной архитектурой современных зданий спальных районов рабочих посёлков современного общества людей.

Третьим глобальным биологическим фактом существования на Земле трёх физиологически однотипных, но генетически не пересекавшихся видов людей, разных эпох расцвета жизни, являются археологические находки останков десятков тысяч людей до потопных цивилизаций, с черепными коробками вытянутой и удлинённой формы, увеличенного объёма и веса, без срединного шва соединения правой и левой половинок черепа. Абсолютно большая часть раскопанных черепов людей удлинённой формы, принадлежит атлантам - людям второй эпохи жизни Атлантида (см. в Google "удлинённые черепа Мальты, Кеневикский человек). А людям первой эпохи жизни Лемурия, принадлежат древние вытянутые черепа полуострова Паракас в Перу (см. Черепа Паракас) и статуя Сфинкса.

Кроме вышеперечисленных фактов существования предыдущей до потопной эпохи жизни людей Атлантида на земной поверхности, являются старые районы более 500 приморских городов, с элементами архитектуры атлантов, затопленные поднявшимся после регрессии на 50 метров ~130 тысяч лет назад, уровнем моря. Именно в этот катастрофический цикл регрессии Мирового океана, водно-каменные мегапотоки, одновременно на всей земной поверхности, за ~2÷3 дня разрушили все существовавшие сотни тысяч городов Земли, предыдущей эпохи жизни земли людей Атлантида. До наших дней, во всех городах Земли, сохранились засыпанные первые этажи зданий. А районы приморских городов атлантов, низменных частей суши, остались затопленными, о чём свидетельствуют руины или целые здания и сооружения древней архитектуры, находящиеся сегодня под водой. Ярким примером, из сотен затопленных городов атлантов, могут быть затопленные каменные блоки Александрийского маяка, здания древнего индийского города Махабалипурам, портового города Бали, Херсонеса, Одессы, Феодосии, город Ионагуни... А город Нан

Мадол первой эпохи жизни людей Лемурия, затоплен ~480 тысяч лет назад, кратким циклом регрессии Мирового океана, с одновременным рождением эпохи жизни людей Атлантида и поднятием уровня моря на ~40 м. Стрoения города Нан Мадол расположены до глубины ~90 метров. 130 тысяч лет назад уровень моря опять поднялся на ~50 метров, при рождении эпохи жизни людей Илона. Поэтому архeологи нашли сооружения на глубине ~90 м.

К территории суши эпохи жизни людей Атлантида ~480÷130 тысяч лет, объединявшей нынешние Британские острова с Европой, до образования пролива Ла Манш, относится выявленная архeологами, затопленная мелким шельфовым морем, земля Догтерленд.

Эксклюзивная картина циклов спирали геологического развития Земли кайнозойской эры, реального существования трёх эпох жизни людей, вскрыта песчаным карьером городка Буккебрани северо-восточной части Венгрии. Там на глубине 20 метров выявлен слой чернозёмной почвы, эпохи жизни людей Атлантида ~480÷130 тысяч лет, с хорошо сохранившимися стволами кипарисов, диаметром ~3÷4 метра, с корнями.

Мы, современный вид людей, живём в восстановленных нами домах, дворцах, замках атлантов. Годы их восстановления, историки нашей третьей эпохи жизни, без знания реальной истории геологического развития Земли и людей, приписывают времени их создания. Ходим молиться в раскопанные соборы, храмы, мечети, пагоды атлантов. Пользуемся расчищенными мостовыми атлантов древних районов десятков тысяч городов пяти материков и тысячами километров раскопанных шоссеиных дорог атлантов, не современных технологий, на землях Европы, Аравийского полуострова, Африки, Южной Америки и Мезоамерики. Дорогой атлантов также является дорога на дне моря у берегов Хорватии. Это подтверждает факт, что уровень моря эпохи расцвета жизни земли людей Атлантида был на 50 метров ниже современной нулевой отметки уровня моря.

Доставшиеся нам в наследство соборы, храмы, мечети, пагоды, пирамиды, Сфинкс, Лешанский Будда, колizei разных городов, каменные театры, акведуки, Помпеи, Рим, Карфаген, Троя, Баальбек, Петра, Мохенджо-Даро, Махабалипурам, Джейраш, Мачу Пикчу, Нан Мадол и десятки тысяч древних городов Земли, не нашей архитектуры, являются неопровержимыми фактами существования до нас двух эпох жизни высокоразвитых

цивилизаций Лемурия, Атлантида.

Только уяснив эту простую истину существования трёх разновременных эпох расцвета жизни на Земле, трёх генетически уникальных видов людей, из них двух до потоппных, технически и технологически высокоразвитых цивилизаций, значительно опередившим уровень развития современного общества людей третьей эпохи жизни Илона, мы приблизимся к разгадке цели и способов строительства пирамид, акведуков, Колизея, Пантеона, Ватикана, Акрополя, святынь Иерусалима, Баальбека ...

А пока, мы, позже всех появившийся современный вид людей, третьей эпохи жизни Илона, живём в иллюзии антинаучной, умышленно подделанной в 1830 году, истории существования земной поверхности в ледниковом периоде, проповедуемой тысячами наёмных работников "учёных" "Международного союза по изучению четвертичного периода". И мы самовлюблённо считаем себя самыми умными членами, самого "продвинутого" общества.

КАРТА АТЛАНТИДЫ ПИРИ РЕЙСА

Карта Пири Рейса является копией древних географических карт Земли, созданных людьми предыдущей высокоразвитой цивилизации эпохи жизни людей Атлантида. Об этом свидетельствует запись на поле карты, сделанная автором, что подтверждено графологической экспертизой. Карта 1513 года, учёного, адмирала Пири Рейса является историческим фактом подтверждающим, что до эпохи Великих географических открытий людей третьей эпохи жизни Илона, в конце XV века, когда в научном обществе превалировало понятие плоского диска Земли, в мире существовали географические карты земного шара, созданные людьми высокоразвитой цивилизации, от полюса до полюса исследовавших земную поверхность. Такие карты считались картами неизвестного происхождения. Их Пири Рейс, за точность, взял за основу своей карты мира, добавив имевшимися данными карт портоланов берега Европы и северной части Африки. Плавая по разным городам Европы, Азии, Африки, изношенные древние карты мира, Пири Рейс покупал у чёрных археологов, находивших их при раскопках древних зданий городов.

Так была создана, как факт, первая географическая карта мира.

Из истории карты Пири Рейса известно, что карта 416 лет пролежала во дворце Топкапы. Из незаслуженного забвения карту Пири Рейса спас немецкий учёный доктор Этхем в 1929 году, работавший во дворце Топкапы города Константинополя и понимавший научную ценность старой карты. После падения Османской империи, во дворце Топкапы г.Стамбул, создан большой музей.

Люди с научным складом ума, американцы Арлингтон Мэллори и историк маргинал Чарльз Хепгуд, в 1957 году, также интуитивно понимавшие научную ценность карты, обратили внимание на точность изображения береговой линии материка Антарктида с долиной реки и каньоном на карте Пири Рейса, совпадающие с результатами сейсмической съёмки материка Антарктида, проведенной в 1940÷1950 годах. Карту Пири Рейса исследовали в военных учреждениях США и Великобритании.

С момента независимого подтверждения научными учреждениями США и Великобритании, очевидной, невероятной точности изображения на географической карте мира Пири Рейса 1513 года, южной береговой линии Антарктиды, возможной только с использованием научных знаний и приборов, несуществовавших в 1513 году, безымянные апологеты богословского "учения" Ч. Лайеля, проповедуемого в мире с 1830 года, попытались, в антинаучном стиле своего учителя, если не прямо очернить, отвергнуть, то поставить под сомнение научную ценность карты Пири Рейса, потому что она опровергала наработанную идеологию проповеди во всех научных учреждениях мира, антинаучной версии истории геологического развития Земли, происхождения людей и истории человечества.

Апологеты антинаучного "учения" Ч. Лайеля, под псевдонимом "учёные", умышленно упуская и подтасовывая факты, опубликовали в Google, Википедии выдуманные ими вопросы паранаучного содержания: "учёные до сих пор не понимают, как на карте XVI века изображено то, о чём мир узнал позже" и "почему карта Пири Рейса иллюстрирует знания выходящие за пределы своего времени".

Безымянные апологеты чужих антинаучных учений, публикующие в Википедии статьи паранаучного содержания, под псевдонимом "учёные", своими ненаучными статьями и беспочвенными, паранаучными вопросами повысили рейтинг карты Пири Рейса и раскрыли свою суть.

И только после научного обоснования в 2022 году, циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана, спирали геологического развития Земли и рождённых ними трёх эпох расцвета жизни людей Лемурия $\sim 700 \div 480$ т.л., Атлантида $\sim 480 \div 130$ т.л., Илона $\sim 130 \div 000$ т.л., выяснилась принадлежность древних географических карт мира "неизвестного происхождения", положенных в основу карты Пири Рейса, людям высокоразвитой цивилизации предыдущей эпохи жизни людей Атлантида.

Ещё загадочный факт точного изображения на "Карте мира" Пири Рейса береговой линии континента Антарктида без ледников, скопированный из древних до потопных карт, свидетельствует о тёплом климате континента Антарктида, позволившем атлантам провести топо съемку ~ 130 тысяч лет назад. Это первый бесценный глобальный исторический факт тёплого климата полярного региона материка Антарктида, в прошлую эпоху жизни людей атлантов. Этот заметный исторический геологический факт совпал с известным фактом пасущихся стад шерстистых мамонтов и шерстистых носорогов, в степях за северным полярным кругом Арктики. Два разных, прекрасно сохранившихся, глобальных, сопряжённых между собой, факта тёплого климата южного и северного полярных регионов Земли, предыдущего геологического периода, свидетельствуют о том, что до современной эпохи жизни людей Илона, Земля развивалась без вторичных образований льда полярных шапок, появившихся только в современную эпоху жизни людей Илона. Ледники полярных шапок начали появляться несколько тысяч или десятков тысяч лет назад, в современную эпоху жизни людей Илона $\sim 130 \div 000$ тысяч лет.

Факты карты Пири Рейса, утверждающие существование до нас людей высокоразвитых цивилизаций, создавших Сфинкса, пирамиды, здания монументальной, величественной, изящной архитектуры многих тысяч городов Земли, меняют способ мышления нашего вида людей.

До научного открытия циклов спирали геологического развития Земли и рождённых ними трёх эпох расцвета жизни людей антропогенного времени в 2022 году, научный мир всех стран современной третьей эпохи жизни людей Илона, руководствовался примитивной моделью линейной траектории развития Земли и жизни биоты и людей, от низшего к высшему. Такое видение заложено в мутной сути "теории Лайеля", где

развитие Земли происходило путём "медленного и непрерывного изменения земной поверхности под воздействием постоянных геологических факторов". С антинаучной добавкой Ч.Дарвина, теолога по образованию, об эволюционном перерождении обезьян, через "гоминидов", в человека разумного. Из-за многовековой заангажированности антинаучными версиями геологического развития Земли и человечества, поколения людей общества современной эпохи жизни Илона, и сегодня беспричинно считают себя представителями людей самого высокого интеллектуального уровня развития.

Из учёных интересовавшихся картой Пири Рейса, только американский историк, маргинал Чарльз Хепгуд, в своих фантазиях, предположил существование до нас людей высокоразвитой цивилизации, откартографировавшей земную поверхность и составившей с помощью приборов сферической тригонометрии, географическую карту Земного шара. Чарльз Хепгуд, из-за недостатка знаний естественно, не смог объяснить, причину появления и исчезновения цивилизации и как географическая карта прошлой эпохи жизни людей, попала людям нашей эпохи жизни.

Два удлинённых черепа атлантов, найденные на суше материка Антарктида, являются фактом присутствия атлантов на материке Антарктида, ~130 тысяч лет назад.

Кроме атлантов, прямыми немymi свидетелями последнего катастрофического цикла регрессии Мирового океана, сформировавшего долины и русла рек Антарктиды, сегодня являются валуны сухой долины Мак Мердо, пролежавшие там 130 тысяч лет.

Ледники полярных шапок в истории геологического развития Земли и высокогорные ледники, о которых написано много сказок-страшилок и псевдонаучных версий, названных теориями и учениями, в действительности по факту, впервые появились на Земле в полярных регионах северного и южного полушарий, несколько тысяч или десятков тысяч лет назад. А не десятков миллионов лет, проповедуемых безымянными "учёными" INQUA, к науке не имеющих никакого отношения.

Образование ледников вызвано остыванием вод Мирового океана, начавшееся ~700 тысяч лет назад, после расширения территории суши Земли и резкого уменьшения территории вод шельфовых, континентальных морей, до этого непрерывно подогревавшихся миллионом подводных вулканов ложа дна

океанов.

До современной эпохи жизни людей Илона, третьего геологического периода кайнозойской эры, на живой пульсирующей планете Земля никогда не было ледников полярных шапок и земель вечной мерзлоты. Вулканическое ложе дна океанов Земли, миллиона подводных вулканов, никогда в истории Земли, не состояло из древних жёстких плит океанической земной коры, а всегда было и есть базальтовой вулканической мембраной передачи эндогенной энергии мантии Земли на земную поверхность.

ВУЛКАНИЗМ - КАТАЛИЗАТОР ЖИЗНИ

О вулканах написано много, о массовом подводном вулканизме и его роли в истории геологического развития планеты Земля, приведшего к появлению жизни, а в конце кайнозоя к появлению рода люди - ничего.

Результаты океанологических исследований XX века: "...на дне Тихого океана вулканов гораздо больше, чем на всех материках вместе взятых,- и это было одним из самых поразительных открытий нашего века. Кроме того: деятельность подводных вулканов более активна, чем надводных! Все - или почти все - подводные горы, находящиеся на дне, являются вулканами действующими или потухшими. Подводные вулканы вместе с вулканами суши образуют единую планетарную систему, получившую название Тихоокеанского огненного кольца".

"Более миллиона вулканов, производящих ~95% вулканической активности в мире, находятся под водой".

Океанологические исследования ложа дна океанов Земли, проведенные в XX веке, **опровергли ошибочное предположение, что дно океанов это поверхность литосферных плит и вулканы образуются в зонах субдукции и спрединга.**

Ложе дна океанов соответствует земной коре океанического типа. По факту, ложе дна океанов оказалось мембраной между расплавленной частью астеносферы мантии Земли и гидросферой Земли. Это вечно молодая огнедышащая вулканическая поверхность мантии Земли, находящаяся последние ~130 тысяч лет, в состоянии покоя изостатического равновесия земной коры, в тектонически спокойную эпоху континентальных условий расцвета жизни людей Илона антропогенного времени.

В окраинных приматериковых территориях ложе дна океанов перекрыто мощными километровыми конусами выноса

морских наносов с материков. Конуса выноса сформированы водно-каменными мегаточками, в последний цикл регрессии Мирового океана ~130 тысяч лет назад, одновременно с формированием рельефа поверхности суши и материковых склонов Земли. Цикл регрессии вызван одновременным глобальным обвалом обрушением вулканически приподнятого ложа дна океанов, в пустоту выработанных лаво-газовых камер, сопровождавшийся одновременным депрессионным обнажением материковых склонов до глубин $\sim 3\div 5$ км. В короткое время ($2\div 3$ дня) депрессионного обнажения склонов материков, катастрофические водно-каменные мегаточии регрессии Мирового океана, на поверхности материков сформировали долины и русла рек, вымыли фьорды и глубокие каньоны материковых склонов, оставив морены, верхние молассы, эрратические валуны, бараньи лбы, параллельную штриховку на суше, "валунные мостовые" во фьордах, валунно-глыбовые наносы в каньонах материковых склонов и километровые несортированные наносы в конусах выноса равнин суши и ложа дна океанов. Такие же валуны морских наносов регрессии Мирового океана, оставлены ~130 тысяч лет назад водно-каменными потоками в сухих долинах Антарктиды.

За пределами наносов конусов выноса, ложе дна океанов чистое на подводных хребтах и горах и покрыто рыхлыми молодыми осадками глубоководных красно-бурых и известковых глин в понижениях дна.

Открытие массового подводного вулканизма ложа дна океанов, занимающих около 50% площади земной коры, опровергло все прежние паранаучные версии геологического развития Земли, происхождения людей и истории человечества.

Впервые раскрылся парадокс отсутствия стратифицированных толщ морских осадочных пород на базальтовом ложе дна океанов, с одновременным образованием многокилометровых толщ > 23 км, вулканогенно-осадочных пород в бассейнах континентальных морей, на фундаменте древних платформ. Этот парадоксальный факт на поверхности земной коры свидетельствует о том, что в эпохи массового подводного вулканизма и трансгрессий Мирового океана, каждого геологического периода, базальтовое ложе дна океанов (мембрана), под действием подпирательной снизу силы лаво-газовой магмы астеносферы, поднималось на высоту первых километров, реже более 10 км, сопровождалось непрерывными извержениями более миллиона подводных вулканов и осадением подводного

эруптивного, пирокластического материала в бассейнах континентальных морей, материков. Такой процесс осадкообразования подтверждён однотипным составом осадочных пород на всех шести материках. В эпохи трансгрессий Мирового океана, эруптивный материал подводных вулканов рассеивался в водах континентальных морей Земли и выпадал в осадок. Так образовались толщи морских вулканогенно-осадочных пород чехла древних платформ - ядер, кратонов шести материков Земли. Зафиксированная мощность морских вулканогенно-осадочных пород Земли достигает ~23 км, а возраст ~540 млн лет, начиная с кембрийского периода.

После полной выработки лаво-газовой магмы из подводных камер астеносферы, конуса подводных вулканов, вместе с толщей вод Мирового океана, обрушались, проваливались в гигантского размера пустые камеры астеносферы, вызывая депрессионное обнажением материковых склонов до глубин ~3÷5км и катастрофические водно-каменные мегатопотки. Так реально выглядят все процессы рельефообразования поверхности океанической и континентальной земной коры.

Таким образом, реально существующий массовый подводный вулканизм базальтового ложа дна океанов земли, вызванный эндогенными процессами в астеносфере мантии, оказался главной движущей силой геологического развития, формирования рельефа поверхности океанической и континентальной земной коры и источником материала всех толщ вулканогенно-осадочных пород земли!

Массовый подводный вулканизм ложа дна океанов Земли в каждом геологическом периоде, вызывал планетарные мегацунами и циклы трансгрессий, регрессий Мирового океана спирали геологического развития планеты Земля. Геологические периоды состоят из эпох бурных морских условий массового подводного вулканизма, накопления толщ вулканогенно-осадочных пород и эпох тектонически спокойных континентальных условий рождения и расцвета жизни на суше, в морях и океанах Земли.

И только реально существующие эндогенные процессы, вызывающие планетарные процессы массового подводного вулканизма ложа дна океанов Земли, могли одновременно приподнять базальтовое ложе дна океанов, со всей массой воды, с одновременным накоплением на всех материках километровых толщ вулканогенно-осадочных пород. Опустошение лаво-газовых камер, провоцировало катастрофу обвала, обрушения приподнятого

вулканизмом ложа дна океанов Земли - регрессию Мирового океана, с одновременным формированием рельефа поверхности ложа дна океанов - океанической земной коры и всей гидрографической сети суши и каньонов материковых склонов материков, островов и срединно-океанических хребтов..

Массовый подводный вулканизм был и сегодня остаётся пульсом планеты и катализатором жизни во всех геологических периодах истории развития планеты земля. Высокоминерализованный состав морских вулканогенно-осадочных пород и морских наносов земной тверди, объясняет до сих пор непознанную природу высокого плодородия почв равнин или долин горных территорий Земли.

Вулканическое ложе дна океанов, занимающее, по разным данным до 50% площади земной коры, является мембраной, порталом передачи на земную поверхность эндогенной энергии Земли.

Высокое гипсометрическое положение, до +500 м, окисленных и неокисленных морских вулканогенно-осадочных пород и морских наносов кайнозойской эры лёссов, глин, песков, морен, на шести материках, является геологическим фактом, прямо подтверждающим существование километровых амплитуд трансгрессий и регрессий Мирового океана, эпох морских и континентальных условий развития земной коры.

Также глобальными геологическими фактами существования циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана, являются долины и русла современных рек Земли, фьорды шельфовых морей, совпадающие в плане с подводными каньонами материковых склонов. Они все образованы единовременными водно-каменными мегапотоками, краткого цикла (2÷3 дня), регрессии Мирового океана, возникших в результате обвала, обрушения вулканически приподнятого ложа дна океанов Земли.

Валунные наносы пойм современных рек, как и старицы, не являются аллювиальными образованиями, как описывают их апологеты антинаучного "учения" Лайеля. Они принесены катастрофическими водно-каменными мегапотоками регрессии Мирового океана ~130 тысяч лет назад, как и валунно-глыбовые наносы фьордов и подводных каньонов материковых склонов и всех конусов выноса Земли. Вместе с конусами выноса несортированных наносов, все перечисленные наносы земной коры оставлены единым процессом водно-каменных мегапотоков краткого катастрофического цикла регрессии Мирового океана. И только

после цикла регрессии Мирового океана, в тектонически спокойные эпохи развития Земли, живая вода с небес, протекая по уже готовым долинам и руслам современных рек Земли, постепенно возрождала жизнь. Так формировался лик Земли, долины и русла современных рек.

В эпохи морских и континентальных условий 12-ти геологических периодов развития планеты Земля, подводные вулканы ложа дна океанов непрерывно подогревали и подогревают воды Мирового океана, поддерживая температуру окружающей среды земной поверхности, на комфортном уровне зарождения и развития жизни. Без эндогенного тепла Земли и её передачи через гидросферу на земную поверхность, солнечного тепла было бы мало. На поверхности Земли температурный режим был бы, как на Марсе или Луне.

В тектонически спокойные эпохи континентальных условий развития жизни на Земле, как в наше время, вулканическая активность минимальна.

Первые полярные шапки Земли появились только в современную эпоху расцвета жизни на поверхности земли людей Илона.

Массовый подводный и наземный вулканизм на протяжении всей истории геологического развития планеты Земля, играл важнейшую роль в образовании определённого состава атмосферы, подходящего для создания благоприятных условий жизни в каждом геологическом периоде. Основным компонентом воздуха азот, газ вулканов, составляет 78%.

Открытие эпох массового подводного вулканизма, извергавших огромные массы пирокластического материала под водой, изменило просуществовавшее ~200 лет ошибочное предположение о происхождении материала осадочных пород Земли, из продуктов выветривания горных пород. В действительности, материалом всех морских осадочных пород глауконитовых песков, песчано-карбонатных пород, зелёных и тёмно-серых глауконит содержащих глин, известняков, штоков и слоёв соли, лёссов кайнозойской эры, как и пород всех других геологических периодов истории Земли, были огромные массы эруптивного пирокластического материала и гидротермальные растворы извергавшихся подводных вулканов ложа дна океанов.

Такой вывод подтверждается одинаковым минеральным и гранулометрическим составом осадочных пород кайнозойской эры, распространённых на двух третьих территории суши всех материков

и островов. Планетарный экзогенный эпигенетический процесс современного грунтового окисления морских осадочных пород кайнозойской эры, находящихся на поверхности Земли, как и предыдущих геологических периодов, происходил исключительно при трансгрессии и регрессии Мирового океана. Общая мощность морских отложений только кайнозойской эры на Украине достигает ~300 метров. А общая мощность вулканогенно-осадочных пород из продуктов извержения подводных вулканов, вскрыта скважинами до глубины >23 км.

Химический состав вод океанов также ближе к гидротермальным водам срединно-океанических хребтов и вулканов, и резко отличается от речных вод, что также подтверждает главную роль массового подводного вулканизма в образовании химического состава вод Мирового океана.

РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ БИОТЫ

Бессмысленное выражение "массовые вымирания" противоречит всем известным геологическим фактам. Подобные выражения массовые вымирания, климатические изменения, импактные события, чиксулуб, эоловые процессы, засуха, покровные ледники, ледниковые периоды, земля-снежок придуманы не геологами, а псевдоучёными, апологетами поддельной "теории Лайеля" 1830 года, для объяснения внезапного исчезновения существующих и рождения новых видов биоты Земли и людей.

В действительности, согласно теории циклов геологического развития Земли и связанных с ними эпох расцвета жизни, **появление эпигенетических вторичных изменений на земной поверхности**, таких как грунтовое окисление морских осадочных пород и наносов, **расцвет жизни с образованием почв, гибель флоры, фауны, в т.ч. и видов людей, является следствием естественных катастрофических циклов километровых амплитуд трансгрессий и регрессий мирового океана спирали геологического развития земли.**

После каждого геологического периода развития Земли, рождалась стерильная земная поверхность вод морей и океанов, со стерильной оновленной поверхностью суши, на которых появлялись подобные, но всегда генетически изменённые виды флоры и фауны новорожденной эпохи жизни биоты Земли.

Два научных открытия XX века открыли реальные

события и геологические процессы истории геологического развития земли, появления людей и историю человечества.

Открытие и доказательство в 1980 году морских условий образования всех толщ осадочных пород и наносов кайнозойской эры, выявило эпохи километровых амплитуд катастрофических циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана, в каждом геологическом периоде спирали геологического развития Земли, приводящие к гибели биоты уходящего геологического периода и рождению всегда изменённых, реже совершенно новых видов биоты.

Океанологические исследования дна океанов Земли XX века, выявили вулканическую природу ложа дна океанов Земли, занимающего до ~50% площади земной коры. Миллион вулканов ложа дна океанов Земли, по количеству и активности, более чем в ~1000 раз превосходит количество выбросов эруптивного, пирокластического материала 900 вулканов континентов. Из этого эруптивного, пирокластического материала вулканов ложа дна океанов, образованы все многокилометровые толщи морских осадочных пород сводовой части шести материков и островов Земли.

И эта огнедышащая, даже и сегодня, в тектонически спокойную эпоху расцвета жизни людей Илона, астеносфера мантии Земли, никак не соответствует предположению отнесения ложа дна океанов к жёстким литосферным плитам, субдукции и спредингу, более ста лет навязчиво, догматически проповедуемым во всех ВУЗах стран мира.

Нарушение изостатического равновесия земной коры, вызванное эндогенными процессами в астеносфере, через ложе дна океанов создавало километровые амплитуды трансгрессий Мирового океана, с одновременным накоплением толщ вулканогенно-осадочных пород в бассейнах континентальных морей шести материков и островов, из эруптивного, пирокластического материала подводных вулканов.

Циклы трансгрессий и регрессий Мирового океана создавали **две эпохи морских и континентальных условий развития земной коры в каждом геологическом периоде истории планеты земля:** эпохи накопления толщ вулканогенно-осадочных пород и эпохи расцвета жизни на земной поверхности.

Именно катастрофические циклы естественного геологического развития Земли - трансгрессии и регрессии Мирового океана, были и остаются единственной непереборной

силой одновременного разрушения существующих и созидания новых форм поверхности земной коры, внезапной гибели видов биоты уходящей эпохи жизни и рождения новых видов флоры, фауны и людей антропогенного времени.

Все известные геологические, архитектурные, биологические факты циклов трансгрессий и регрессий Мирового океана, спирали геологического развития Земли и связанных с ними эпох расцвета жизни, подтверждают катастрофические циклы самоочищения, стерильности земной поверхности, гибель существующих видов биоты и людей и рождения новых видов в стерильной среде морей и океанов, и на поверхности суши Земли.

Но безликие, безымянные пропагандисты, апологеты сфальсифицированной версии Лайеля из "Бастиона антинауки", под ширмой псевдонима "учёные", всегда игнорировали геологические, биологические, архитектурные факты циклического развития земной коры и биоты.

Но им не удалось своей попыткой исказить, замутить 100% факт существования предыдущей безледниковой эпохи жизни людей высокоразвитой цивилизации земли Атлантида ~480÷130 тысяч лет. Это исторический факт изображения шести материков и всех островов Земли на географических картах мира, созданных людьми атлантами 130 тысяч лет назад, задолго до того, когда современное общество людей только начало на парусниках открывать новые земли, зафиксирован турецким учёным картографом, географом, адмиралом флота Османской империи Пири Рейсом в 1513 году. Он на свою сводную карту фактов скомпилировал географические карты мира, неизвестных на то время атлантов, на которых были изображены все материки и острова предыдущей эпохи жизни людей Атлантида. Это континенты Австралия, Антарктида, Северная и Южная Америка, Новая Зеландия.

Иллюстрация береговой линии суши Антарктиды, без ледников полярной шапки южного полюса Земли, свидетельствует о тёплом климате полярного региона Южного полюса Земли, когда проводилась топосъемка Антарктики.

Убедительным фактом тёплого климата материка Антарктида ~130 тысяч лет назад, есть известный сопряжённый факт расцвета жизни шерстистых мамонтов, шерстистых носорогов, саблезубых тигров и других мелких видов фауны на землях за северным полярным кругом.

Эти глобальные факты циклов трансгрессий и регрессий

Мирового океана спирали геологического развития Земли и связанных с ними эпох расцвета биоты свидетельствуют, что ни "массовые вымирания, ни "чиксулуб, ни похолодания или потепления воздуха окружающей среды, закрыли эру процветания динозавров или эпоху расцвета жизни шерстистых мамонтов носорогов, саблезубых тигров. Глобальные факты катастрофических циклов неперекрестной силы трансгрессий и регрессий Мирового океана (мировых потоков) ~ 65 млн лет назад и ~130 тысяч лет назад, подтверждают существование одной неперекрестной силы обновления земной поверхности, циклы трансгрессий и регрессий Мирового океана.

~700 тысяч лет назад, после эпохи трансгрессии Мирового океана второй половины Третичного геологического периода кайнозойской эры ~34.0±0.7 млн лет, накопления мощных толщ морских осадочных пород из эруптивного материала миллиона вулканов ложа дна океанов и морских наносов завершающего цикла водно-каменных мегапотоков планетарных мегацунами и регрессии Мирового океана, в конце первого геологического периода кайнозойской эры, над водной гладью Мирового океана обнажилась, родилась территория суши шести материков земли Людей. Так Мировым океаном впервые были созданы расширенные территории суши шести материков - земли людей, со сформированными внутренними и внешними морями Земли, с готовыми долинами и руслами рек трёх эпох расцвета жизни людей земли Лемурия, земли Атлантиды и современной земли Илона.

Этот феноменальный геологический процесс тройного расширения площади суши земли людей Лемурия оказался ключом к раскрытию новой реальной истории геологического развития территории суши земли Людей и человечества.

С начала антропогенного времени в ~100 раз уменьшилось время эпох морских условий накопления вулканогенно-осадочных пород и время эпох расцвета биоты и жизни людей Лемурия, Атлантиды. Как долго будет длиться современная эпоха жизни людей Илона - неизвестно!

РУДНЫЙ ПРОЦЕСС ГРУНТОВОГО ОКИСЛЕНИЯ

На протяжении, без малого, последних двух веков, в мировой геологии доминирует ложная, умышленно, с корыстью,

сфаальсифицированная история геологического развития Земли, основанная на несуществующих в природе континентальных условиях "эоловых и ледниковых процессов" образования толщ в сотни метров наносов кайнозойской эры на шести материках. В эти толщи юрист Ч. Лайель, "основоположник современной геологии" XXI века, ещё в 1830 году, подгоняя под свою лично сочинённую сказку, игнорируя согласующиеся выводы европейских геологов исследователей, произвольно отнёс, без разбора, все толщи морских осадочных пород лёссов, глин, песков, известняков ракушечников.

С тех пор 200 лет в мировой геологии не существовало понятия процесса экзодиагенеза, гипергенеза, грунтового окисления, корообразования морских осадочных пород и наносов кайнозойской эры.

В 1830 году юрист Лайель целенаправленно изменил научно обоснованную геологами XVIII века морскую среду образования осадочных пород и наносов суши, на несуществующую в природе континентальную среду эоловых и ледниковых условий образования наносов, на поверхности суши Земли. Лайель морские осадочные песчано-карбонатные породы, пески, глины, лёссы, с морской фауной и горизонтами известняков ракушечников, произвольно исключил из морских осадочных пород и отнёс их к наносам! Это была нескрываемая подделка, подтасовка, фальсификация в мировой геологии генезиса толщ осадочных пород кайнозойской эры, распространённых на ~65% территории суши. Юрист по образованию Ч. Лайель, совершил эту подтасовку геологических фактов, чтобы на основе континентальных условий образования всех толщ осадочных отложений кайнозойской эры написать свою мутную паранаучную теорию "медленного и непрерывного изменения земной поверхности", изложенную в двух книгах "Основные начала геологии" и "Основы геологии". И это своё заведомо сфабрикованное ложное "учение" Лайель пытался выдать за историю геологического развития планеты Земля!

Отсутствие в мировой геологии понятия планетарного процесса современного грунтового окисления морских осадочных отложений, до 1980 года, стало причиной ошибочных определений генезиса множества месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых!

К таким месторождениям относятся урановые месторождения буроуглистых отложений Днепробасса Украинского

щита (Девладовский тип месторождений). Все месторождения марганца Никопольского марганцеворудного бассейна, Европейской равнины и месторождений марганца других территорий; месторождения бурого железняка Крыма и других территорий; месторождений бокситов Украинского щита; самородной меди. К нерудным месторождениям, образованным процессом современного грунтового окисления морских осадочных пород кайнозойской эры, отнесены месторождения кварцевых песков и месторождения каолинов коры выветривания кристаллических пород Украинского щита.

Планетарный процесс современного грунтового окисления морских осадочных пород и наносов кайнозойской эры, впервые открыт в 1980 году, при проведении тематических работ Кировским ПГО, по выявлению генезиса урановых руд, на территории 7000 км² Среднего Приднепровья, Украинского щита, Восточно-Европейской платформы. Впервые напечатан в научно-техническом журнале "Доклады Независимых Авторов" №54 и №56. Но об этом открытии и открытии вулканической природы ложа дна океанов, ничего неизвестно Комиссиям стран, в том числе и Украины, по изучению четвертичного периода и Международному союзу по изучению четвертичного периода, которые провозгласили принцип "разнообразия и инклюзивности" точек зрения. Но аксиома, догма континентальных условий образования "наносов" кайнозойской эры, принятая за основу с 1928 года "Международным союзом по изучению четвертичного периода" INQUA, как идеология, библейское учение, не позволяют десяткам тысяч наёмных работников, "учёных" отступить от "учения" Лайеля и признать ложь теории Ч. Лайеля.

Источником химических элементов рудных месторождений выше перечисленных рудных полезных ископаемых, являются фоновые содержания марганца, железа, алюминия, меди в первичных морских вулканогенно-осадочных породах и морских наносах кайнозойской эры. А урана - в коре выветривания гранитов Украинского щита. Их выщелачивание, мобилизация и транспортировка производилась агрессивными кислородными грунтовыми водами из атмосферных осадков. Эти гравитационные грунтовые воды собирали и переносили химические элементы, по пути своего движения к бассейнам разгрузки подземных вод. По пути движения грунтовых вод, химические элементы высаживались на своих геохимических барьерах. Так, к примеру уран высаживался

на буроуглистых отложениях или в местах концентрации минералов пирита, марказита мельниковита, с общей формулой FeS_2 . Это есть геохимический барьер для урана. Таким динамическим процессом грунтового окисления образовались рудные месторождения марганца, бурых железняков, меди, алюминия. Но они высаживались на своих геохимических барьерах.

В карьерах Никопольского марганцеворудного бассейна хорошо видны слои желто-красно-бурых окисленных осадочных пород, соответствующих путям привноса марганцевых соединений грунтовыми водами. А тёмно-серые слои осадочных пород или коры выветривания кристаллических пород фундамента Украинского щита, были геохимическом барьером марганца. Геологам осталось понять несложный планетарный процесс современного грунтового окисления морских осадочных пород и определить что является геохимическим барьером для разных металлов.

Кварцевые пески образовались после мощного процесса современного грунтового окисления толщ морских вулканогенно-осадочных глауконитовых песков, из которых выщелочены все сопутствующие аутигенные минералы.

Месторождения каолинов - результат химического преобразования монтмориллонит-гидрослабых глин агрессивными кислородными грунтовыми водами, по пути их движения к бассейнам разгрузки - руслам рек.

Открытие планетарного процесса современного грунтового окисления морских осадочных пород и наносов кайнозойской эры в 1980 году, изменило просуществовавшее 30 лет, ошибочное предположение гидротермального генезиса урановых месторождений в буроуглистых аллювиальных осадочных породах Украинского щита (Девладовский тип). Научно доказано, что такие урановые месторождения сформированы кислородными грунтовыми водами, выщелачивавших соединения урана из выветрелых гранитов, в которых уран находился в свободном избыточном состоянии, изоморфно не связанным. При транспортировке урановые соединения высаживались на геохимических барьерах.

ПОДДЕЛКА "АВТОРИТЕТА"

Истина - дочь времени, а не авторитета.

ФРЕНСИС БЭКОН

На заре развития геологии как науки, у ведущих европейских геологов XVIII, начала XIX века Джованни Ардуино, О.Б. Соссюр, А. Вернер, У. Смит, Ж. Кювье, У. Бакленд, в ходе полевых исследований осадочных отложений суши земной поверхности, появились научно обоснованные, проверяемые геологические факты морской среды накопления толщ разноокрашенных, выветрелых и неизменённых, осадочных пород кайнозойской эры. Песчано-карбонатных пород, песков с горизонтами известняков, глин, лёссов, нижних моласс, а также наносов морен равнин, верхних моласс предгорных и межгорных впадин, эрратических валунов последнего геологического периода истории развития Земли покрывающих, практически, всю поверхность суши.

История геологического развития Земли, с катастрофическими циклами трансгрессий и регрессий Мирового океана, изложена в дальновидной "Теории катастроф" французского геолога-палеонтолога Ж.Кювье, 1812 год.

Но в 1830 году, вразрез с общепринятой научным сообществом того времени, реалистичной, научно обоснованной "Теории катастроф" Ж.Кювье, в печати появилось никем нецензурированное сочинение англичанина, юриста по образованию, Ч. Лайеля "Основные начала геологии". В своей версии молодой адвокат, игнорируя труды и обоснования геологов XVIII века, умышленно, целенаправленно изменил научно обоснованную морскую среду образования толщ осадочных пород и наносов кайнозойской эры, на континентальную среду образования этих же толщ на поверхности суши, из сыпавшихся с небес песка, пыли и привезенных покровными ледниками глыб, валунов, эрратических валунов. Он все толщии морских осадочных пород, с морской фауной и горизонтами известняков ракушечников, распространённых на ~65% территории равнин суши Земли, произвольно, без обоснования переименовал в наносы.

До открытия таблицы Менделеева и появления науки геохимия, понимание Лайелем желто-красно-бурого, ржавого цвета морских осадочных пород и наносов, сводилось к переносу механистических процессов на геологические процессы осадконакопления.

Главной целью подмены Лайелем морской среды образования мощных толщ осадочных пород и наносов кайнозойской эры, на несуществующие в природе и неизвестные в

мировой геологии процессы образования километровых толщ наносов, была его попытка создать видимость геологических фактов континентальных условий образования осадочных отложений на поверхности суши Земли. С 1830 года, впервые в мировой геологии, появились понятия паранаучных "гипотез" эоловых и ледниковых процессов образования толщ наносов, ледниковых эпох, периодов, эр, расписанных фантазиями Лайеля и его последователями Агассисом, Кропоткиным, всерьёз описывавшим свои сновидения могучих ледников, как геологический факт. Специально пробуренные в ледниках Гренландии, Антарктиды, Арктики около сотни керновых скважин, опровергли наличие в ледниках обломков горных пород выдуманные Ч. Лайелем и его апологетами.

Подделка Лайелем геологических фактов, стала стержнем его мутной паранаучной версии "медленного и непрерывного изменения земной поверхности под воздействием постоянных геологических факторов". Изложена в его книгах "Основные начала геологии" и "Основы геологии".

Ложная версия Ч. Лайеля несуществующих в природе континентальных условий образования толщ осадочных отложений, безальтернативно проповедуемая с 1830 года во всех странах, лежит в основе 193-летней псевдоистории геологического развития Земли, появления людей на Земле и истории человечества! Подделка "авторитета" в геологии, перевела на ложный путь развитие всех наук, связанных с историей геологического развития Земли.

Его версия, изначально задуманная и написанная для противопоставления "Теории катастроф" французского геолога-палеонтолога Ж. Кювье, полностью противоречит, всем существовавшим и появившимся позже, многочисленным геологическим фактам морской среды образования осадочных отложений кайнозойской эры Земли.

Грубая подделка Ч. Лайеля, была окончательно разоблачена в 1980 году, путём научного подтверждения морской среды образования всех морских осадочных пород и наносов кайнозойской эры. Морские осадочные отложения покрывают весь Украинский щит, окрашены в первичные тёмно-серые, зеленовато-серые и вторичные эпигенетические желто-красно-бурые, ржавые цвета и оттенки. На основе математической статистики геологических фактов 3500 скважин, с графическими изображениями, на огромной территории 7 000 км² Среднего Приднепровья Украинского щита, впервые выявлена прямо

пропорциональная зависимость глубины распространения тёплого жёлто-красно-бурого, ржавого цвета осадочных отложений кайнозойской эры от глубины вреза русел рек современной гидросети. Такой процесс изменения цвета осадочных отложений морского генезиса происходит в зоне экзодиагенеза, гипергенеза, коры выветривания, образующейся после регрессии вод Мирового океана и назван **процессом современного экзогенного эпигенетического грунтового окисления**.

До 1980 года жёлто-красно-бурый, ржавый цвет осадочных отложений Земли кайнозойской эры, проповедовали INQUA как естественный цвет "эоловых наносов".

Ч. Лайель, решивший в молодости сменить скучную профессию адвоката, на романтику путешествий с женой по миру, за счёт казны, сделал авантюрную, дерзкую попытку стать сразу знаменитым геологом. Для достижения своей амбициозной цели он, в противовес научной "Теории катастроф" французского геолога-палеонтолога Ж.Кювье, морских условий геологического развития Земли, сочинил свою, понятную только ему, паранаучную версию континентальных условий "медленного и непрерывного изменения земной поверхности", без катастроф трансгрессий и регрессий Мирового океана. Для обоснования своей версии геологического развития Земли, без трансгрессий и регрессий Мирового океана, юрист Ч. Лайель, умышленно заменил научно обоснованные геологические факты морской среды образования мощных толщ осадочных пород и наносов морен, верхних моласс, эрратических валунов кайнозойской эры, на континентальные условия образования этих же осадочных отложений, из сыпавшихся с небес песка и пыли и принесенных ледниками несортированных наносов щебня, гальки, глыб и валунов.

Так толщи осадочных пород и наносов морского генезиса кайнозойской эры, впервые в мировой геологии, после подделки Лайеля, стали называться континентальными наносами!!!

Именно эта подделка Ч. Лайеля, с 1830 года, легла в основу, до сих пор существующей, псевдоистории геологического развития земли, происхождения людей и истории человечества!!!

Антинаучная версия Лайеля, радикально отличается от научной "Теории катастроф" Ж.Кювье. Авантюра, юриста по образованию, Ч. Лайеля, стать известным геологом, создавшим

паранаучную версию существования земной поверхности, удалась. И научный мир, без рецензий и обсуждений, принял как обязательное, мутное, паранаучное учение Лайеля, "медленного и непрерывного изменения земной поверхности ...", приравнивая догму к истории геологического развития планеты Земля.

Данный прецедент паранаучного вымысла, вначале принятого за открытие "новых" геологических процессов образования осадочных отложений, породил анархию в геологических и других науках, связанных с историей геологического развития Земли. Принятие ложной "теории" Лайеля, показало возможность подмены научных исследований, доказательств и обоснований в естественных науках геологии, антропологии, археологии, архитектуре ... фантастическими предположениями, выдаваемыми за версии, гипотезы, теории, "учения". Вскоре появилась версия Ч.Дарвина происхождения людей от обезьян, версии "египтологов" и других археологов, о существовании локальных цивилизаций шумерской, греческой, римской... цивилизаций, без технических средств, выдолбивших более твёрдыми булыжниками в относительно мягких известняках, песчаниках, туфах Сфинкса, Лэпаньского будду, статуи острова Пасхи, сложивших из естественных вулканических многотонных базальтовых столбов невероятный город Нан Мадол, построивших пирамиды Земли, замки, дворцы, соборы, мечети, пагоды, "Стену Плача" и старые районы всех городов пяти материков Земли.

На основе своей сфабрикованной версии образования наносов на суше, Лайель сочинил виртуальную историю существования земной поверхности, в ненаучный, недоказуемый, несуществовавший "ледниковый период", последних $\sim 30 \div 40$ млн лет истории Земли.

На лживом "учении" дутого авторитета в геологии, написана ложная история геологического развития Земли, учебники геологии осадочных пород, историческая геология, палеогеография, антропология, археология, проведена классификация архитектурных стилей.

Фальсификация геологических фактов в многотонных антинаучных сочинениях Ч. Лайеля, не позволяет рассматривать их даже как версию.

Но введенное Лайелем в мировую геологию, в первой половине XIX века, ненаучное понятие механистического перемещения и накопления на суше, несуществующих в природе, толщ континентальных наносов мегабурь и покровных ледников, до

сих пор применяется в практической геологии и преподаётся в научных учреждениях всех стран мира.

Дилетантизм в геологии адвоката Лайеля, дополнительно проявился в показательной его попытке искусственного, паранаучного, без геологических фактов, выделения геохронологических эпох кайнозойской эры. Но подделка природных условий геологического развития Земли в кайнозойской эре, раскрыта научными исследованиями стратиграфической шкалы кайнозойской эры 1980г. Несуществующие эпохи Лайеля запомнятся в истории геологии только звонкими названиями "эоцен, олигоцен, миоцен, плиоцен, плейстоцен". Это была неудачная попытка Лайеля, дополнительно запутать непростую историю геологического развития Земли в кайнозойской эре и историю *Homo sapiens* в антропогеновое время.

Далее кратко рассмотрим, как дилетанту в геологии Ч. Лайелю, удалось, почти на ~200 лет, навязать, а точнее, как и почему мировое научное сообщество начала XIX века легко, на веру, приняло паранаучную версию существования земной поверхности адвоката Ч. Лайеля и почему научное сообщество XXI века повторяет догматы XIX века.

Большое желание честолюбивого юриста по образованию Ч. Лайеля сразу стать знаменитым геологом, привела его к сочинению версии геологического развития Земли. Но из-за отсутствия высшего геологического образования, а тем более глубоких теоретических знаний, антинаучные взгляды Ч. Лайеля проявились в отрицании научно обоснованной морской среды образования осадочных отложений кайнозойской эры. Вместо морских условий образования толщ осадочных отложений, Лайель придумал антинаучные, несуществующие в природе и не описанные в геологии континентальные условия образования мощных толщ наносов, принесенных планетарными мегабурями и покровными ледниками. Причиной выбора не геологических, а механистических процессов образования наносов мегабурь и ледников, стала попытка объяснить жёлто-красно-бурый, ржавый цвет морских осадочных пород и наносов на материках и островах Земли. В 1830 году, до открытия таблицы Менделеева и науки геохимия, непонимания вторичных геохимических процессов изменения пород, Лайель смог придумывать антинаучные, несуществующие в природе, процессы механического перемещения и накопления толщ наносов.

Так в истории мировой геологии, в 1830 году, появилась

антинаучная догматическая версия истории геологического развития Земли Ч. Лайеля, переименованная появившимися апологетами в "теорию", "учение", с переводом версии в аксиому, не требующую доказательств.

Итак, в зарождающейся мировой геологии, начала XIX века, времени расцвета метафизики Аристотеля, как учения о началах всего сущего, юрист Лайель, посещавший лекции геолога У. Бакленда, знал о доминировании в теоретической геологии дальновидной, научно обоснованной истории геологического развития планеты Земля Ж. Кювье и его "Теории катастроф", в которой описываются эпохи "катастрофического наступления океана на сушу, вызванных вулканизмом и накопления морских осадочных пород, с последующим отступлением вод океана". Задавшись целью создать новый свою теорию развития Земли, Лайель в противовес "Теории катастроф" Ж.Кювье произвольно, осадочные породы и наносы кайнозоя морского генезиса, произвольно переименовал в континентальные наносы мегабурь и покровных ледников. Образование рельефа поверхности всей суши Земли, он приписал покровным ледникам, существовавшим лишь в его воображении. Кроме изменения генезиса осадочных отложений кайнозойской эры, Лайель геологические факты следов водно-каменных мегапотоков регрессии Мирового океана "бараньи лбы", зеркала скольжения", морены, молассы, эратические валуны приписал, несуществующим в природе, мобильным ледникам.

Лайель убеждал, что он открыл новый, ещё неизученный в геологии, процесс перемещения и образования толщ наносов на поверхности суши. Как юрист без геологического образования, он локальный механистический процесс перемещения песчаных дюн пустынь, спутал с глобальными геологическими процессами. Поэтому в развитии планеты он видел виртуальные, чередующиеся эпохи континентальных условий накопления наносов из мегабурь, когда с небес, вместо дождя, сыпались пыль, песок пустынь, образовавших толщи лёссов, красно-бурых глин, "немых" песков. Эти виртуальные "золотые" процессы, в его представлении чередовались с эпохами полного оледенения земной поверхности, до "земли-снежка".

Примитивное толкование сера Ч. Лайеля и апологетами его "учения" истории геологического развития земли, введено в понятия мировой геологии теми же апологетами, как аксиома, чтобы навсегда оставить антинауку в замороженном состоянии! С 1830 до 1980 года ложная догма

Лайеля не пересматривалась, а принималась как аксиома!

Версия неизменных условий существования одного бога, одной поверхности суши, на которой проживает один, богом созданный, вид людей, устраивала церковь. И соответствовала метафизическим увлечениям философии того времени.

При таком застое наук о Земле, у нас до 1980 года, не было ответа на вопрос детей наших "когда потекли реки". И мы сами верили, что произошли от обезьян.

На основе сфальсифицированного паранаучного догматического "учения" Лайеля, изложенного в его книгах "Основные начала геологии" 1830 г и "Основы геологии" 1835 г, защищены тысячи ложных кандидатских и докторских диссертаций в геологии, антропологии, археологии и других науках. До 1980 года не решена была проблема генезиса лёссов и "красноцветных формаций", искусственно созданная ложной "теорией" Лайеля. До Лайеля лёссы считались морскими осадочными породами. Новоявленный "авторитет" в геологии назвал их эоловыми наносами, выпавшими из песчано-пыльных мегабурь. После этого, кандидатами в учёные школы Лайеля было придумано, защищено или напечатано в научных журналах ~70 "гипотез" происхождения лёссов. Но ни один из них официально не был утверждён.

При всей запутанности истории геологического развития Земли, искусственно созданной Лайелем и апологетами его антинаучного "учения", оказалось достаточным одного научного исследования осадочных отложений антропогенного времени (четвертичных отложений) и кайнозойской эры, в 1977÷1980 гг, чтобы рухнуло антинаучное сфальсифицированное "учение" Ч. Лайеля. Исследования проведены Кировским ПГО, по выявлению закономерности урановорудного накопления на границе желто-красно-буро, ржаво окрашенных морских песков кайнозойской эры с буроуглистыми аллювиальными песчано-глинистыми осадками Днепробасса. В результате работ был научно открыт и доказан планетарный эпигенетический процесс современного грунтового окисления морских осадочных пород и наносов геологических периодов кайнозойской и других эр фанерозойского зона (красноцветные формации), процесс, изменивший первичные холодные цвета морских осадочных отложений тёмно-серого, зеленовато-серого цвета на желто-красно-бурые, ржавые цвета и оттенки зоны окисления, гипергенеза, экзодиагенеза, коры выветривания. Статистически выявлено, что глубина

эпигенетического процесса изменения цвета морских осадочных пород и наносов, контролируется глубиной вреза русел современных рек Земли.

Так закончилось время существования антинаучного, сфальсифицированного, мутного "учения" Лайеля. **опровергнута псевдоистория геологического развития земли, происхождения людей от обезьян и псевдоистория человечества - людей одного вида, одной эпохи жизни.**

БАСТИОН АНТИНАУКИ

Апологет - это человек, выступающий в защиту какого-нибудь мутного, тёмного учения или мнения.

В мировой геологии 194 года (с 1830 г) доминирует одна безальтернативная антинаучная, умышленно сфальсифицированная, догматическая версия псевдоистории геологического развития Земли, именуемая "теорией", "учением" Лайеля. По этой причине сфальсифицированными оказались и науки, связанные с историей геологического развития Земли: общая геология, геология осадочных пород, стратиграфия, палеогеография, антропология, археология, архитектура.

Главным проповедником ложной, умышленно сфальсифицированной версии и внедрения в мировую геологию, стала общественная антинаучная международная организация.

По инициативе апологетов антинаучного "учения" Ч. Лайеля, получивших звание "учёного" за поддержку ложной версии, с 1928 года учреждён "Международный союз по изучению четвертичного периода" INQUA, объединяющий сегодня "Комиссии 50-ти стран по изучению четвертичного периода".

Эта "Международная общественная организация" INQUA создавалась с благими намерениями решать проблемы запутанной, юристом по образованию Ч. Лайелем, истории геологического развития Земли, происхождения людей, истории человечества, в тот период называвшегося четвертичным периодом.

Штат сотрудников общественной международной научной организации INQUA, и "Комиссий стран по изучению четвертичного периода", состоящий из 5 000 "учёных", набирался из специалистов, обученных геологическим наукам, написанным на теоретической основе ложной "теории Лайеля". В этой организации изучение, анализ и выявление проблем антропогенного времени, жёстко ограничены узкой рамкой

"изучением изменений, которые произошли в ЛЕДНИКОВЫЕ и МЕЖЛЕДНИКОВЫЕ ПЕРИОДЫ четвертичного периода".

Поэтому с момента создания INQUA, эта главная международная общественная организация апологетов антинаучного учения Ч. Лайеля превратилась в "БАСТИОН АНТИНАУКИ"! И клубок тайн и загадок истории геологического развития Земли и человечества, искусственно созданных Лайелем, не уменьшился, а только разросся. Многие из 5000 специалистов пятидесяти стран мира "Международного союза по изучению четвертичного периода", называющие Лайеля "авторитетом, основоположником современной геологии" XXI века, защитили свои кандидатские и докторские диссертации, написанные на основе поддельной паранаучной "теории Лайеля". Поэтому они проповедуют и бдительно охраняют нерушимость "учения", давшего им звание учёного - специалиста, владеющего догматическим "учением" Лайеля. Интеллектуальную подделку Ч. Лайеля в геологии они никогда не признают, по причине "не руби сук на котором сидишь".

Суть подделки Лайеля крайне простая и понятная. Заключается в том, что он специально подменил морской генезис толщ осадочных пород и наносов кайнозойской эры, на несуществующие в природе, "континентальные условия эоловых и ледниковых процессов образования наносов не в водной среде, а из песчано-пыльных мегабурь и покровных ледников" на суше. К тому же, Ч. Лайель все толщи морских осадочных пород кайнозойской эры, палеонтологически охарактеризованных лёссов, глин, песков, песчано-карбонатных пород, известняков, распространённых на ~65% площади суши Земли, произвольно, подгоняя под свою выдуманную в геологии версию, переименовал в наносы.

Такая откровенная, наглая подделка геологических фактов, была крайне нужна, юристу по образованию, Ч. Лайелю, для достижения личной выгоды - стать известным учёным в геологии, создав свою оригинальную теорию развития Земли, принципиально лишённую катастроф трансгрессий и регрессий Мирового океана, описанных в общепризнанной на то время "Теории катастроф" французского геолога-палеонтолога Ж. Кювье 1812 года.

Подделка генезиса толщ осадочных отложений кайнозоя, стала стержнем заведомо ложной "теории Лайеля", с невразумительной абстрактной, паранаучной формулировкой её сути: "медленного непрерывного изменения земной поверхности

под воздействием постоянных геологических факторов".

Так антинаучные версии псевдоистории геологического развития Земли, появления людей от обезьян, истории человечества, безальтернативно проповедаются INQUA во всех странах и доминируют последние ~200 лет в обществе людей нашей третьей эпохи жизни Илона, рождённой Мировым океаном ~130 тысяч лет назад.

Геологи всех стран, обученные на морально устаревшей ложной "теории Лайеля", до сих пор верят в проповедь, что вся поверхность суши Земли покрыта наносами песка и пыли, сыпавшимися с небес и что километровые мощности толщ несортированных наносов водно-каменных мегапотоков регрессии Мирового океана морен, верхних моласс, эрратических валунов, принесены виртуальными покровными ледниками.

Сфабрикованное "учение Лайеля" нанесло коллективный материальный и моральный вред обществу современной эпохи жизни и развитию наук, связанных с историей геологического развития Земли.

Антинаучная версия континентальных условий накопления толщ наносов кайнозойской эры, противоречит всем геологическим фактам, существовавшим в XVIII веке и нововывявленным за последние 100 лет фактам. Учёные международной организации INQUA, игнорируют не только проверяемые геологические факты, но и глобальные геологические и океанологические открытия конца XX века, опровергающие догматическое "учение" Лайеля.

В создавшейся ситуации полного отрицания апологетами ложного "учения" Ч. Лайеля, новых геологических фактов и глобальных научных открытий последнего столетия, вступает в силу мудрость: если факты противоречат теории, следует убрать теорию, а не факты.

В связи с патовой ситуацией доказанного существования ложной истории геологического развития планеты Земля, искажившей направление развития всех наук, связанных с ней, необходимо:

1) признать "теорию Ч. Лайеля" ошибкой людей современной эпохи жизни Илона, введшей нас в недостойное 193-летнее заблуждение;

2) объявить самороспуск международной общественной организации "Международный союз по изучению четвертичного периода" INQUA и всех "Комиссий стран по изучению

четвертичного периода";

3) рекомендовать принять за основу новую историю спирали геологического развития Земли и человечества;

4) ложную версию, названную "теорией, учением Ч. Лайеля",

Серия: МАТЕМАТИКА

Чуличков О.Г.ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8178-8041>

Философские основания и начала математики

(по материалам книги
«Математические основания философии Ноосферы»)

Аннотация

Для широкого круга читателей, интересующихся проблемой обоснования математики, предлагается энтропийно-коммуникативная программа ее начал. В соответствии с обозначенной программой приведены определения математики, алгоритма, социальной энтропии и Ноосферы. Данную статью следует рассматривать в качестве более популярного дополнения к книге «Математические основания философии Ноосферы» [4], в которой основные ключевые выводы предлагаемой теории предваряются математически вполне корректной и строгой аргументацией. Поэтому имеющийся здесь недостаток математической строгости изложения все желающие могут компенсировать, обратившись к предлагаемой книге.

Оглавление

Предисловие / 6

I. Философские основания математики / 9

1. Предпосылки и концепция специальной коммуникативной системы шумеров / 9

2. Способ реализации концепции шумеров / 26

II. Начала математики / 33

1. Система коммуникации древних шумеров / 33

1.1. Первичный анализ системы шумеров / 33

1.2. Начальные уроки логики древних / 37

2. Система шумеров – фундамент теории начал математики / 44

- 2.1. Предпосылки для расширения математики шумеров / 44
- 2.2. Расширение Пифагора / 46
- 2.3. Типовой метод расширения и начала теоретической математики / 50
- 3. Онтология уникальной симметрии счисления шумеров / 57
 - 3.1. Сравнение счисления шумеров с десятичным / 57
 - 3.2. Экзистенциальные причины уникальности счисления шумеров в симметрии генома человека / 65
- III. Что такое математика / 70
- Литература / 78

Предисловие

Весьма примечательно, что у нас до сих пор нет простого и краткого ответа на вопросы, что такое математика и почему она столь эффективна во многих науках. Имеются свидетельства вполне компетентных людей о существовании такой проблемы, причем проблемы, имеющейся в этой науке уже не одно тысячелетие и ставшей особо остро ощущаемой лишь последние полтора-два столетия.

Так, например, известный историк математики и президент Международной Академии истории науки (МАИН) Юшкевич А. П. [7] заметил: “Если меня спросят, что же такое математика, я не сумею ответить”. “Не знаю, возможно ли одной, хотя бы и длинной фразой определить, что же такое математика, если не говорить шутливо, что это предмет, которым занимаются так называемые математики”.

По словам М. Клайна [8, стр.16], один из величайших математиков XX в. Герман Вейль сказал в 1944 г.: “Вопрос об основаниях математики и о том, что представляет собой в конечном счете математика, остается открытым. Мы не знаем какого-то направления, которое позволит в конце концов найти окончательный ответ на этот вопрос, и можно ли вообще ожидать, что подобный «окончательный» ответ будет когда-нибудь получен и признан всеми математиками. «Математизирование» может остаться одним из проявлений творческой деятельности человека, подобно музицированию или литературному творчеству, ярким и самобытным, но прогнозирование его исторических судеб не поддается рационализации и не может быть объективным.»

А вот что было найдено в известнейшей работе Р. Куранта [9, стр.20] в поиске ответа хотя бы на один из обсуждаемых вопросов:

«Математика содержит в себе черты волевой деятельности, умозрительного рассуждения и стремления к эстетическому совершенству...»

«Без сомнения, движение вперед в области математики обусловлено возникновением потребностей...».

«Здесь не место входить в подробный философский или психологический анализ математики.» (И это в книге, озаглавленной «Что такое математика?»!!!)

«Если целью и является четкая дедуктивная форма, то движущая сила математики — это интуиция и конструкции.»...

«Получать результаты, имеющие научную ценность, свободный разум может, только подчиняясь суровой ответственности перед природой, только следуя некоей внутренней необходимости.» [9, стр.22]

«И для специалистов, и для любителей не философия, а именно активные занятия самой математикой смогут дать ответ на вопрос: Что такое математика?» [9, стр.24] И далее в данной книге просто следовало пункт за пунктом подробное изложение всех основных разделов обсуждаемой науки. И это все, что можно было бы в ней хоть как-то соотнести непосредственно с ответом на вопрос в заглавии его книги.

Дело в том, что, несмотря на многочисленные (особенно в последние пару столетий) попытки построить начала математики, искомые ответы на вышеприведенные вопросы до сих пор не получены, а также не удалось выяснить с чего она начинается, в чем причина ее появления и чем она является сама по себе. И вот чтобы лучше понять ее суть, прояснить ее действительные начала, ее роль и значение для Человека, я предлагаю обратиться к ее историко-хронологическим истокам, к ее зарождению в эпоху цивилизации древних шумеров. Я убежден, что реальные начала математики, в том числе и современной, были созданы многие тысячелетия назад, вероятно, этим народом (если еще не раньше), а затем развиты Пифагором и его последователями. Мое убеждение о шумерских корнях начал современной математики, не только исторических, но и концептуально-теоретических, основано на подробном анализе имеющихся в наше время артефактов. На основании выводов, следующих из него, именно шумеров можно отнести к первопроходцам в математике, именно они начали использовать шестидесятизначное позиционное счисление, правда в несколько неточной форме на первых порах. Чисто технически несложно объяснить почему они начали математику именно с данного счисления. Гораздо интереснее и полезнее найти более правдоподобный ответ, несмотря на публикуемое почти под копирку в исторических трактатах расхожее мнение по вопросу о том, зачем им вообще понадобилась математика с таким достаточно непростым счислением. Ответ на данный вопрос, который после тщательного анализа приводится ниже в статье, может показаться поначалу не столь предсказуемым, как хотелось бы. Тем более, что уже не одно столетие известная нам математика, наследница математики шумеров, преподносится, просто как особый вид интеллектуальной деятельности или, скорее, как некая абстрактная сфера занятий, общепризнанно эффективные результаты которых переходят в разряд непреходящих ценностей цивилизации, наподобие произведений художников, писателей, композиторов и т. п. Но неужели шумеры могли предвидеть, может спросить кто-то, что со временем их математика разрастется до масштабов

современной и обретет роль и значение, которые мы ей отводим в настоящее время. Как будет ниже показано в статье, оказывается, по результатам все того же анализа, что все почти так и все несколько иначе. Важен ракурс, в каком рассматривается проблема.

В книге [4] мной приведена логически обоснованная последовательность и подробное изложение содержания основных этапов развития математики от шумеров и вплоть до Пифагора и его последователей включительно. В связи с тем, что в те далекие времена не существовало современных средств для изложения математических конструкций, но при этом одному человеку по ходу своих рассуждений все-таки удавалось убедить других в корректности и правильности умозаключений и достоверности ряда приводимых им последовательных выводов и всего излагаемого материала в целом, я посчитал возможным рискнуть изложить в статье идеи древних мудрецов планеты языком, использующим в самой малой мере дополнительные символы и специальные конструкции, чтобы эти идеи были восприняты как можно более широким кругом лиц, охватывающим, вероятно, людей самых различных занятий и интересов, людей всевозможных родов деятельности, а не только представителей узкого сообщества профессиональных специалистов-математиков. Самое главное, читайте текст, как всегда доверяя своей интуиции, которая совершенно правильно подскажет, почему автор делает тот или иной «поворот на извилистой тропе» своих рассуждений. Хотя это и может показаться странным для рассуждений математических, но правильно понять то, что автор хочет в наше время донести в них не до зрителя, а до читателя (или слушателя), можно только в том случае, если удастся «настроить в унисон» свои «интуитивные ожидания» с «интуитивными посылами» излагающего. По другому не получится и никогда не получалось с тех самых пор, когда древние греки впервые стали излагать свои идеи в книгах, заменив постепенно с их помощью очное обучение заочным. Лишь в конце XIX – начале XX вв. математики отчетливо осознали, что все математические доказательства **действительно** необходимо воспринимать только **«интуитивно правильно»**, а иначе получится бессмыслица, и только тогда все они забили тревогу и озаботились наступившим «кризисом» в их науке. Однако за прошедшие с тех пор полтора-два столетия (хотя было сделано очень много действительно полезного и нового в математике вообще) они ни на йоту не продвинулись в его преодолении, а поэтому интуиция все так же «правит бал» в математике, и, как и прежде, без нее не обойтись при аргументации выводов и не только. Данную статью можно рассматривать в качестве, если не альтернативы книге [4] в ее части, касающейся начал математики, то в качестве более популярного дополнения ко всему ее содержанию. В целом теория начал математики, изложенная в ней и в публикациях на сайте [5] достаточно проста, и хотя она несколько неожиданна, но нет и тени сомнений в том, что это как раз то, что нам нужно и именно то, зачем охотились математики во всем мире многие

десятилетия. И действительно, какие могут быть сомнения, если многое из того, что они не могли прояснить до сих пор, излагается здесь простым языком понятно и предельно доходчиво для обычного человека, так что с этим невозможно не согласиться с учетом даже весьма рискованных предлагаемых гипотез, которые, вполне очевидно, должны быть перепроверены и перейти из разряда гипотез в разряд эмпирических фактов. Несомненно также, что в силу очевидности предназначения предложенной конструкции и предельно простой и ясной концепции в ее фундаменте данная теория очень быстро «проторит себе тропинку» не только к ученым мужам, но и к студентам и даже к школьникам старших классов, что в конечном итоге повлияет на корректировку мировоззрения самых широких слоев населения.

I. Философские основания математики

1. Предпосылки и концепция специальной коммуникативной системы шумеров

Известно, что шумеры создали 60-значное позиционное счисление. Будет вполне правомочным спросить: зачем и почему.

1. Итак, первый вопрос – зачем? Вообще-то они создавали нечто иное, как специальный язык. Дело в том, что наш русский язык, как и любой другой иностранный, и язык шумеров в том числе, создавался стихийно. Каждый из этих естественных языков, развиваясь в своей популяции, со временем приносил все большее и большее взаимопонимание между людьми в ходе межличностного общения, что в результате способствовало становлению все более и более устойчивого существования всего их социума в целом. Несомненно также, что это сопровождалось и расцветом тех или иных древних цивилизаций, и расцветом культур отдельных народов и т. д. Однако при всех плюсах каждый из них имеет один и тот же недостаток. Люди, говорящие даже на одном и том же языке, могут столкнуться с совершенно непреднамеренным недопониманием друг друга, что в особых случаях может привести к розни и междоусобице, а в чрезвычайных ситуациях и к гибели людей как друг от друга, так и в результате каких-либо стихийных бедствий, например, из-за неоказания взаимопомощи. В любом случае это снижает устойчивость существования нашей цивилизации. И причиной всему этому, повторим, является просто возможность возникновения недопонимания человека человеком. А источником таких проблем внутри каждого естественного языка является неоднозначность как отдельных слов, так и целых выражений. Ведь все мы хорошо знаем, что значение каждого слова, например, у нас в русском языке прописано в толковых словарях так, что оно определяется через другие слова нашего же языка. Получается, что одни слова определяются через другие, другие – через третьи, и т. д. и т. п. Мало того, что по этой причине в их семантике отчетливо прослеживается «эффект домино» (чуть-чуть «качни» семантику одного – «аукнуться» такое изменение может на значении

многих других), так составленные из них фразы могут иметь еще большее количество «разночтений» (различных значений) даже без учета сопутствующих интонаций. Поэтому, отдавая себе полный отчет обо всех вышеперечисленных свойствах своего языка, шумеры решили создать язык искусственный, совершенно лишенный указанного недостатка языка родного естественного. Они понимали, что человек – существо социальное, что коллектив человеческий более устойчив в своем существовании и обладает гораздо большей мощностью в сравнении с разобщенной толпой одиночек, а для более тесного сплочения коллектива требуется язык «без разночтений», причем язык – «один для всего». Вот и все. Это уже потом совокупность внутренних правил составления «слов» и «фраз» ими созданного искусственного языка – его грамматику – станут называть наукой математикой, «слова» – числами, «фразы» – выражениями математическими, а сам язык – будут называть счислением.

2. На приведенную проблему естественного языка можно взглянуть и в ином ракурсе. Специалисты [1] уже в наше время установили, что среди всех представителей флоры и фауны на Земле существуют системы коммуникации в некотором смысле подобно тому, как между людьми существует система межличностного общения при посредстве языка. В каждом из таких случаев они говорят о существовании своей, отличной от других, модели коммуникации между объектами живой природы, а обо всем их широчайшем спектре, как об особом классе различающихся моделей. Все модели, будучи объединенными в единый класс по своему главному свойству, т. е. по предназначению являться средством коммуникации, пестрят широчайшим многообразием своих прочих свойств. Его представителями являются, например, такие примитивные нерепрезентативные модели, которые имеют место при внутриклеточной и межклеточной коммуникации (с помощью сигналов при посредстве последовательностей различных химических реакций) или при «безадресной» химической коммуникации (сигнализации) бактерий или растений, которые не направленно излучают химические вещества в окружающую среду. Среди прочих, рассматриваемых специалистами, отдельное место в этом классе занимают так называемые репрезентативные (символические, «кодовые») модели. В такой модели сигнал (знак, символ, слово) репрезентирует (кодирует) некую самостоятельную информацию (значение, смысл) отличную от самого сигнала (кода). В отличие от «сигнальных» и «безадресных», которые не являются репрезентативными моделями в традиционном лингвистическом (семиотическом) понимании, действительно «репрезентативная (референтная, семантическая) коммуникация, характерная, например, для пчел, птиц, дельфинов, приматов и человека, напротив, предполагает определенную целенаправленность и условность переданного сигнала по отношению к обозначаемому объекту, наличие познавательных процессов и приобретенного опыта (памяти) у реципиентов сообщения, а также необходимость контекстно-обусловленной интерпретации» [1]. Другими

словами, такого сорта модели непосредственно связаны со смысловыми значениями элементарных квантов информации, т. е. обусловлены существованием факта «семантической» элементов языка общения (звуков, слов или, в более общем случае, волновых пакетов из некоторого спектра частот), а также с процессами познания и интерпретацией. Особое место в этом классе занимает модель коммуникации, к которой относится естественный язык человека. В сравнении с другими она хоть и является репрезентативной моделью, тем не менее для нее характерна еще и условность, или конвенциональность средств языковой репрезентации, которая, ко всему прочему, сама по себе изменяется в широких пределах как в пространственных границах, так и во времени. И вот во всем этом многообразии моделей коммуникации прослеживается очень интересное **свойство, характерное совершенно для всех представителей этого класса**. В условиях реализации каждой модели нетрудно найти степень свободы (зачастую и не одну) для возможности свершения в рамках этой модели «непреднамеренной ошибки» в процессе передачи информации от источника к ее конечному получателю. И не столь важно в какой модели и на каком конкретном этапе передачи информации может происходить «сбой», главное, что в конечном результате в **каждой модели** сохраняется вероятность того, что потребитель может получить информацию как идентичную той, что послал источник, так и совершенно отличную от нее. А с учетом того, что наряду с внутривидовыми специалисты отмечают существование у живых объектов и межвидовых моделей коммуникации, обладающих тем же недостатком, нетрудно сделать следующий вывод. Все эти разные природные **системы коммуникации**, будучи призванными по своей сути соучаствовать в реализации **механизма наследственности** между объектами живой материи и действуя на разных уровнях организации последней, обладают к тому же одним общим недостатком «сбавания» сообщений в процессе информационного обмена, который в Природе обращен в одно из главных преимуществ (!?!?) тех же объектов живой материи, так что система коммуникации становится одним из инструментов, сопутствующим еще и их **эволюционной изменчивости**. Таким образом, несмотря на многообразие различий между моделями коммуникаций, каждая из них со всеми своими преимуществами и недостатками является природным инструментом, сопутствующим реализации дарвиновского процесса эволюции на соответствующем уровне организации взаимодействия между объектами живой материи. В этом ракурсе становится вполне очевидным, что цель шумеров заключалась в овладении кроме естественного языка, способствующего рутинной (естественной, природной) наследственности и изменчивости в процессе эволюции человека, еще и языком специальным или рукотворным, в котором недостаток «сбавания» сообщений сведен к минимуму, а потому практически исключая возникновение информационно-коммуникативных причин **случайной видовой изменчивости** на самом высшем уровне организации живой материи, представителем которого

является человек. Несомненно, что данное свойство позволяет такому средству коммуникации стать наиболее эффективным инструментом укрепления **наследственности** и **целенаправленной видовой изменчивости**, а в связи с этим, в ходе подобного рода **целенаправленной эволюции**, значительно ускорять прогресс всей человеческой цивилизации в целом и повышать устойчивость ее существования. По сути дела, ко всем естественным моделям коммуникации они решили добавить одну рукотворную. И какую!!!

3. В поисках подходящих аргументов появилась идея воспользоваться еще некоторыми метафорами и аналогиями, часто встречающимися в окружающей среде, с некоторыми из которых, несомненно, приходилось сталкиваться и шумерам. Например, в неживой природе широко известен такой феномен как резонанс. По существу, речь идет об эффекте чрезвычайно резкого усиления мощности взаимодействия некоторого множества дискретных объектов, когда каждый из них и все они вместе достигают особого состояния, скажем так, когерентного, и находятся в нем продолжительное время. Исследователи давно подметили, что в Природе одни и те же структуры, закономерности, эффекты и т. п. часто повторяются на различных уровнях организации материи. А посему, чтобы проанализировать в более полной мере концепцию математики шумеров с учетом ее различных аспектов, в том числе и тех, которым до сих пор не уделялось должного внимания, а также убедительно и доходчиво объяснить предпосылки ее появления, обратимся сначала к теме резонансного увеличения мощности взаимодействия отдельных объектов в специально созданных условиях.

У многих на слуху, например, лазерный луч. Его природу объясняют следующим образом. Имеется конечное множество дискретных объектов, например, множество атомов в узлах кристаллической решетки, каждый из которых в результате внешнего воздействия (в частности, при облучении всего кристалла световым пучком) является источником излучения волн, обладающих сравнительно небольшой порцией энергии, и эта энергия в обычных условиях, как правило, равномерно распределяется в окружающем пространстве. Дело в том, что такие импульсы излучения в разных источниках испускаются спонтанно, т. е. совершенно случайным образом через неодинаковые промежутки времени, и отдельные порции исходящей от них энергии распространяются в пространстве волнами с различными скоростями, частотами и случайными фазовыми сдвигами относительно друг друга. И в целом получается весьма заурядная и «смазанная» картина распределения энергии, испускаемой всеми источниками. Мало того, что никак она не концентрируется, а равномерно распространяется по сфере вокруг всего их множества, но еще и излучение от любого из них может подавлять частично или полностью порцию энергии соседнего источника или целой группы соседних, поскольку при наложении одних волн на другие в результате интерференции некоторые из них могут частично или полностью гаситься друг другом, если волны

даже одинаковой частоты имеют разные фазы. Однако в последнем столетии человек научился не только концентрировать потоки энергии от таких источников и управлять вектором их движения так, что все они формируют достаточно узкий направленный пучок, но и создавать специальные условия, при которых эти же источники могут излучать энергию не только синхронно, но и синфазно, чтобы при интерференции волны не ослабляли, а усиливали друг друга. Принято говорить, что совокупность всех условий приводит в данном случае множество источников в когерентное состояние. В итоге подобного рода комплекс мер позволяет фактически добиться резонансного усиления совокупной мощности некоторого конечного множества отдельных дискретных излучателей, находящихся в таком (когерентном) состоянии, т. е. добиться от них резкого возрастания суммарной мощности направленного потока энергии в узком пучке, который и получил название луча лазера. Еще раз заметим, что в любой точке вокруг этого же множества источников, совершавших практически ту же работу при обычных условиях, фиксировалось значение выделяемой ими энергии на многие порядки ниже ее значений в луче лазера.

Известны еще и многие другие случаи резонансных эффектов, которые могут быть даже не всегда полезны и с которыми инженерам зачастую приходится бороться при создании новаторских технических конструкций. Главным образом, резонанс, как устойчивый феномен, наблюдается при изменении поведения именно сравнительно независимых (разрозненных) объектов так, что они как бы «объединяются в единый коллектив» и начинают действовать «сообща». Фактически наш физический предметный мир устроен так, что «коллективный эффект» играет в нем весьма существенную роль, судя по тому как часто резонанс встречается в окружающей среде, причем в ее объектах, имеющих совершенно разную природу. По образцу и подобию с неживой природой «коллективный эффект» имеет место и среди объектов живой материи, о чем, вполне очевидно, могло быть хорошо известно еще и древним шумерам. Одним из них является, например, мурмурация, т. е. фактически наблюдаемое явление скоординированного полета множества птиц в большой стае, или аналогичным образом согласованное поведение отдельных особей в огромных косяках рыб или роях пчел. Замечен весьма интересный факт, что при таком способе поведения этот социум данного вида особей способен противостоять практически всем видам своих типичных хищников, при встрече с которыми в иных обстоятельствах у них совершенно нет никаких шансов выжить. Словно в данном рое (косяке, стае) многократно усиливаются возможности каждой отдельной особи для противостояния любому хищнику, для которого в иных случаях не составляет никакого труда выхватить любой единичный экземпляр из такого же роя (косяка, стаи), если он находится в обычном, а не «мурмуративном» состоянии. В настоящее время данный феномен исследован еще настолько слабо, что для объяснения его даже на

качественном уровне наряду с эмпирическими фактами можно приводить только гипотезы. Вполне естественно предположить, что в обычном состоянии, когда все особи данного вида фауны почти равномерно распределены в пределах ареала своего обитания, действия каждой отдельной из них весьма слабо зависят от результатов коммуникации с другими сородичами. В состоянии же мурмурации наблюдается совершенно иная картина. Во-первых, явно заметна необычайно высокая плотность представителей данного вида в достаточно ограниченном объеме пространства. Далее, в таком состоянии их поведение похоже на поведение группы пловцов-синхронистов, выполняющих специальные спортивные упражнения на воде. Каждая отдельная особь как будто привязана ко всей остальной стае, все ее действия практически в тот же момент времени в точности копируют поведение любой другой из этого коллектива так, что они все вместе одновременно и совершенно синхронно способны совершать и крутые виражи, и сложные кульбиты, и пр., не говоря уже о более простых формах передвижения всего их социума в пространстве. В то же время было замечено, что в каждом случае в этих коллективах происходит несколько необычное взаимное общение между особями. Вполне вероятно, что данное поведение всего их социума в целом является результатом именно специфического (особого) и высокоэффективного метода коммуникации между отдельными особями. Иных причин достижения такой формы поведения (состояния) всей стаи/косяка/роя трудно найти. Другими словами, похоже, что путь к достижению подобного состояния действительно пролегает через тернии коммуникации, и эффект их «синхронного поведения» становится возможным, вероятно, только при преодолении некоего порога во взаимодействии, за которым все они оказываются на недостижимо высоком для обычных условий их существования уровне внутривидовой коммуникации.

С точки зрения такой феноменологической теории, как современная термодинамика, их действия в обычном состоянии можно рассматривать как энергозатратные стохастические бифуркации в очень разряженной «порции идеального газа» из представителей данной формы материи. Ведь каждая особь, стремясь выжить, использует различные индивидуальные способы продления своей собственной жизни. И ее движение в пространстве в процессе такой борьбы за выживание в течение всей ее жизни является практически хаотичным. Меру средней кинетической энергии (или скорости) хаотического движения особей в популяции можно интерпретировать как термодинамическая температура всей этой системы, подобно тому, как этот же параметр определяется в классической термодинамике. Независимость или несогласованность (хаотичность) активных действий отдельных индивидуумов в обычных ситуациях является весьма веской причиной появления разновекторных импульсов в эволюционном движении всей популяции в направлении к предельному или пиковому ее состоянию, т. е. к состоянию с максимально возможной

устойчивостью ее существования среди других форм материи. Согласно дарвиновской теории эволюции, благодаря наследственности и изменчивости, а по сути, можно сказать, методом проб и ошибок, популяция в целом весьма медленно движется в данном направлении, заменяя постепенно шаг за шагом через многие поколения одно свое состояние на другое. В этих условиях разновекторная направленность действий отдельных индивидуумов способствует «рассеиванию» энергии, производимой суммарной работой всего коллектива, в том смысле, что лишь незначительная ее часть реально идет в «актив-копилку» дарвиновской видовой эволюции, т. е. эффективно используется в поэтапном изменении состояний непосредственно для «укрепления» потенциала данной формы материи, для повышения устойчивости ее существования среди других видов. А часть работы, которая произвела порцию «рассеянной» энергии, определяет величину параметра, который можно интерпретировать как количество теплоты, выделенной популяцией в окружающую среду. Фактически, это часть энергии является потерянной непосредственно для нужд эволюционного движения всего вида «вперед», работа множества субъектов ее производящих, можно сказать, безвозвратно «распыляется» в пространстве и времени в форме выделяемой популяцией теплоты в окружающую среду. В то же время к оценке порции «безвозвратно распыляемой» работы, производимой индивидуумами, следует относиться весьма аккуратно. Хотя часть работы, совершаемая внутри системы, и не идет непосредственно на переход системы в следующее состояние, но в нее входит немало работы, способствующей опосредованному движению вида эволюционировать в нужном направлении. Ее составляет рутинная работа, например, по воспроизводству потомства, его охране, сохранению его жизнеспособности и пр., т. е. работа, необходимая для поддержания надлежащих условий своего существования в текущем состоянии, без чего не может быть и речи о последующем переходе в более эффективное состояние всей системы в ходе дальнейшей эволюции вида. Тем не менее, поскольку большая часть энергии, произведенной популяцией, не идет непосредственно на переход системы в новое состояние в направлении к предельному и рассеивается в виде выделяемой в окружающую среду теплоты, то и КПД всех «энергопроизводителей» в данной системе при переходе обсуждаемой формы материи от одного состояния к следующему, в процессе рутинной дарвиновской эволюции, чрезвычайно низок. В противоположность повседневному состоянию популяции, в состоянии ее мурмурации энергия рассеивается мало, т. е. практически вся работа, производимая отдельными членами, приносит эффективный вклад (здесь и сейчас) в общую работу всей стаи, следовательно, КПД высок. Согласно теории энтропии Рудольфа Клаузиуса, при сравнении двух состояний термодинамической системы t_0 из них обладает большей энтропией, в котором большая часть производимой энергии используется не эффективно, т. е. в котором большая часть энергии, попросту говоря, без пользы рассеивается в

окружающем систему пространстве в виде теплоты. А поэтому в состоянии мурмурации вся система имеет если и не наименьшую, то весьма незначительную энтропию.

Теперь попробуем дать физическую интерпретацию тому параметру системы, который может изменяться и максимальное значение которого определяет предельное или пиковое состояние вида с наиболее устойчивым существованием среди других форм материи. Заметим, что если состояние мурмурации стаи еще не соответствует состоянию популяции с максимальным потенциалом, то они весьма близки друг к другу, если их сравнивать по уровню энтропии. А коли так, то, судя по большой плотности популяции в состоянии мурмурации, можно предположить, что система в предельном состоянии с максимальным потенциалом наверняка должна обладать не значительным объемом. В то же время, судя по тому, что любому хищнику чрезвычайно трудно внедриться в «мурмуративную» стаю, можно связать данный эффект с тем, что в состоянии мурмурации стая имеет чрезвычайно большой параметр, который следует интерпретировать как внутреннее давление. Определим следующую интерпретацию теории эволюции Дарвина в терминах термодинамики. Естественная эволюция видов происходит в направлении достижения их популяцией состояний с уменьшенной внутривидовой энтропией S , с увеличенной плотностью ρ (или с уменьшенным объемом V) и с увеличенными внутренней температурой T (или с увеличенной средней скоростью движения всей популяции в данном направлении) и внутренним давлением P . Для наших целей в такой интерпретации более важен **основной закон теории эволюции Дарвина**, который можно сформулировать следующим образом. Рассматривая формально текущую популяцию конкретного вида фауны как некое промежуточное термодинамическое состояние системы, можно утверждать, что **естественная эволюция видов в силу их собственных внутренних факторов происходит путем смены термодинамических состояний их популяций с уменьшением внутривидовой или социальной энтропии S** .

Наряду с этим, рассмотрим обычное и мурмуративное состояния популяции с позиций статистической физики. В первом случае мы имеем *множество* практически мало связанных друг с другом *различных состояний отдельных индивидуумов*. Значит в обычных условиях «*макросостояние*» данной социальной системы, т. е. текущее состояние всей популяции, *реализуется* практически *максимальным числом различных «микросостояний»* (индивидуальных состояний). Во втором случае, т. е. в состоянии мурмурации, число различных «*микросостояний*» минимально, т. к. все они действуют совершенно одинаково («в едином порыве») так, что и движение каждой особи, и движение всей стаи математически поддается почти такому же описанию, словно в целом все это множество представляет собой если и не единое и «монолитное» твердое тело, то уж наверняка ограниченный

объем очень вязкой (или слабо текучей) жидкости. Следуя Людвигу Больцману и Джозайи У. Гиббсу, в статистической физике большому числу различных микросостояний соответствует большая величина такого параметра всей макросистемы (стай, роя, косяка), как энтропия. Поэтому то же множество птиц имеет значительно меньшую энтропию в состоянии мурмурации, нежели в состоянии обычном.

Хорошо известно, чтобы описать движение любой точки произвольно движущегося твердого тела, достаточно знать лишь формулу движения его центра тяжести и расстояние от этого центра до заданной точки. Такое становится возможным вследствие некоторого физического состояния всей материи, всего твердого тела, в данном объеме, когда множество отдельных «порций материи» (молекул или атомов), находящихся в различных точках этого тела, сравнительно жестко связаны друг с другом так, что макроскопически они движутся единым ансамблем. В то же время, если в данном объеме находится не твердое тело, а газ, то, чтобы описать движение отдельной «точечной порции материи» в нем, необходимо иметь математическую формулу, описывающую движение материи именно в данной и только в данной точке объема. Таким образом, вследствие слабой взаимной связи между молекулами, для описания движения материи во множестве точек газового объема необходимо знание такого же множества отдельных формул движения каждой из них. Это значит, что с позиций теории информации, для описания движения любой точки внутри некоторого объема требуется намного меньше информации, если в нем находится твердое тело, нежели газ. А потому и информационная энтропия в первом случае будет намного ниже, чем во втором. То есть стая, как система, в которой все отдельные особи, находясь в состоянии мурмурации, движутся словно «единый монолит», и с точки зрения теории информации обладает намного меньшей энтропией, нежели если эта же стая находится в обычных условиях.

К слову сказать, подводя итог рассуждениям об энтропии в различных ее аспектах с точки зрения современной науки, можно привести и пример из фольклора, который еще и вполне уместен в качестве подходящей метафоры, к тому же он достаточно точно и просто на качественном уровне проясняет связь энтропии, т. е. параметра системы, суть которого многим трудно усвоить, с другой уже хорошо усвоенной характеристикой систем. В частности, речь идет о пословице: «Слаб отдельно каждый пруттик. Веник целый не сломать». А точнее о притче про старика, который напутствовал своих сыновей жить в мире и согласии, а на их недоуменный вопрос «зачем жить так», он дал им веник и попросил его сломать; видя, что у них ничего не получается, он разобрал веник на отдельные веточки и попросил теперь переломать их все поодиночке, и когда они успешно справились с последним заданием, он и сказал им: «Вот так же и вас будет трудно сломать, когда вы будете едины». Иными словами, система из «разрозненных» (независимых) объектов «слаба» в силу ее высокой энтропии, а система «сплоченная в единый монолит» обладает намного большей внутренней

прочностью (систему труднее разрушить), и ее энтропия чрезвычайно низка. Представляется, что в более популярной форме качественную **интерпретацию** понятия энтропии через метафору, по крайней мере для статистической физики, едва ли можно сыскать.

4. А теперь, разобравшись с метафорами и аналогиями, вернемся к теме параграфа и попытаемся с общепhilosophических позиций продолжить анализировать идеи, вероятно, занимавшие мыслителей древних шумер и подвигнувшие их на разработку своей концепции системы коммуникации, названной впоследствии математикой.

Известно, что многие виды живых организмов издавна вели и ведут групповой образ жизни. Их особи объединяются в семьи, стаи, племена, стада, в родовые, племенные образования и т. п. Согласно современным представлениям подобное объединение разрозненных индивидуумов живой материи в коллективы способствует значительному повышению их жизнеспособности и выживаемости, а в целом позитивно влияет на устойчивость существования всего данного вида. Однако, если с причиной объединения в семьи и с пользой от этого для устойчивости вида в целом все более-менее понятно, то до сих пор совершенно не ясно почему этот эффект имеет место в других случаях и какой конкретно механизм непосредственно способствует его достижению в таких ситуациях. Очевидно, что ответ следует искать внутри системы межсубъектной коммуникации.

Функциональными инструментами коммуникации у каждой особи являются ее собственные биологические (биохимические) механизмы, обеспечивающие возможность подачи сигнала в окружающую среду и получения сигнала оттуда. Хотя у особей одного вида имеются одни и те же коммуникативные инструменты, но иной и не менее важный информационно-сигнальный ресурс – способность кодирования посылаемых и декодирования (интерпретации) получаемых сигналов – у них совершенно индивидуален. И поэтому именно он должен препятствовать эффективному взаимодействию в коллективе. В то же время анализ исторических артефактов и опыт наблюдений подсказывает, что данный ресурс весьма гибок, он может в процессе эволюции изменяться под внешним влиянием, в частности, при взаимодействии с другими особями. Но каким образом и почему?

Для выяснения этого обратимся к эмпирическим фактам, собранным учеными о, так называемой, спонтанной синхронизации объектов, имеющих гибкую связь друг с другом. В качестве примера синхронизации неодушевленных объектов, имеющих изначально разную собственную частоту колебаний, рассмотрим демонстрационный опыт с двумя одинаковыми метрономами. Поместим их на нестабильную платформу и запустим у каждого из них маятник произвольным образом. Эксперимент показывает, что через некоторое время маятники начинают двигаться совершенно синхронно [10]. Исследователи отмечают, что сам по себе феномен спонтанной синхронизации универсален. Он наблюдается, во-

первых, с произвольно большим количеством участвующих объектов, во-вторых, в различных пространственных масштабах, от размеров микромира до размеров космических, а гибкая связь между осцилляторами (маятниками), в-третьих, может быть любой природы: механическая, гравитационная, электрическая, химическая и т. п. То есть любой способ, при котором два объекта взаимодействуют друг с другом, вполне подходит для синхронизации. Кроме того, отмечено, что с усилением связи между ними существенного эффекта в ускорении их синхронизации не наблюдается. Для общего случая существует математическая модель, которую разработал Е. Курамото [11], и качественно данный эффект можно объяснить с ее помощью следующим образом. Договоримся отображать состояние одиночного осциллятора точкой, движущейся по окружности с произвольной скоростью. Пусть имеется группа осцилляторов, и каждому соответствует своя собственная точка, движущаяся по одной и той же окружности в одном и том же направлении со своей собственной скоростью. Согласно модели Курамото скорость, с которой каждая из точек проходит окружность соответствует собственной частоте осциллятора плюс некоторое число, отражающее удаленность от остальных точек, а оно зависит от того, насколько в процессе движения точек (т. е. во времени) изменяются параметры связи между осциллирующими объектами. При произвольном нестабильном относительном движении осцилляторов параметры связи между каждой их парой изменяются прямо в процессе их собственного движения, а измененная связь оказывает обратное воздействие на каждый объект своей пары, меняя незначительно характер (фазу, частоту) их относительного движения. И с течением времени все точки внезапно начинают двигаться по окружности с одинаковой скоростью. Процесс спонтанной синхронизации сравнивают с кристаллизацией воды при ее охлаждении. В процессе понижения температуры вода все время находится в жидком состоянии. И только на определенном этапе практически скачком ее молекулы вдруг кристаллизуются, осуществляя, так называемый, фазовый переход. В некотором смысле аналогичный эффект наблюдается и в процессе синхронизации маятников. Имеющаяся между ними гибкая связь оказывает влияние на их относительное движение так, что они поэтапно шаг за шагом, как уже выше отмечалось, изменяют свою фазу, оказывая, в свою очередь, также поэтапно обратное влияние на корректировку параметров связи между ними. В какой-то момент, когда связь между маятниками достигает критических параметров, они вдруг «фиксируют свою фазу», т. е. они подобно молекулам воды также совершают фазовый переход только не в пространстве, а во времени, продолжая движение с одной и той же частотой. По сути такого рода «кристаллизацию» во времени и называют синхронизацией. Для нашей темы важно еще то, что данный эффект наблюдается и среди насекомых, и среди животных, и не только. Например, масса прогуливающихся людей, заполонив открывшийся в 2001 году в Лондоне для прогулок новый мост Миллениум через Темзу, едва не

обрушила его в первый же день, внезапно начав шагать «в ногу», казалось бы, без видимых на то причин. Фактически это произошло в результате обратного действия, которое оказывала на них раскачивающаяся конструкция подвесного моста, стимулируя синхронизацию их движения так, что все они вместе, в конце концов, вдруг стали синхронно идти «в ногу». Причем, заметьте, изначально это был вовсе не четко организованный строй военных, а обычная масса, вероятно, сотни или даже тысячи, вальяжно прогуливающих любопытных обывателей зачастую со своими домочадцами мал мала меньше.

Справедливости ради следует заметить, что все эти разрозненные факты достаточно хорошо исследованы, но только как частные случаи. А общую систему из них еще не построили. Не так это просто сделать, по мнению специалистов. Но в нашем случае этого и не требуется, нам важно другое.

В современном естествознании для описания объектов микромира укоренилась дуальная концепция, а именно, корпускулярно-волновая. Это значит, что, например, взаимодействия частиц, атомов и т. п. можно оценивать и как взаимодействия корпускул, т. е. твердых тел, и как взаимодействия волн. В то же время, все объекты макромира состоят из атомов, молекул, их соединений, их структур или макроструктур, т. е. из тех самых объектов микромира, для описания которых и используется данная концепция. Примем гипотезу, назовем ее гипотезой «концептуального масштабирования», согласно которой в рамках корпускулярно-волновой концепции допускается описание состояния объекта произвольного масштаба и любой природы, а также его взаимодействие с другими объектами во Вселенной. В соответствии с данной гипотезой не только частицы микромира, но и произвольную особь любого вида живой материи, в том числе и произвольного субъекта нашей цивилизации можно описывать наряду с корпускулярными еще и волновыми методами как некий осциллятор, что позволит выделить периодичность процессов в его состоянии, периодичность в поведении, взаимодействии с окружающей средой и т. п. Предложенная гипотеза и волновой метод описания макрообъектов не должны выглядеть «искусственно притянутыми», ведь все их собственные атомы, молекулы и молекулярные соединения постоянно осциллируют в течении всего времени существования данного объекта. Почему же объект в целом не рассматривать в том же ракурсе, как комплексную систему квантовых объектов?! Тогда представляя предложенным методом систему коммуникации взаимодействующих индивидуумов, как некую эволюцию совокупности квантовых осцилляторов, связанных друг с другом гибкой связью, мы можем в рамках данной модели получить общее решение, формально соответствующее модели Курамото для классических осцилляторов. Ведь все отличие между двумя типами таких осцилляторов в том, что энергия классического является непрерывной величиной. Следовательно, он постоянно может излучать энергию как в пространстве, так и во времени. Убедиться в этом можно,

подставив, например, свою руку на пути движения маятника часов и почувствовав от него физическое воздействие в любой точке его траектории. Квантовый же излучает энергию дискретно во времени и отдельными порциями, распространяющимися в пространстве. Причем излучает он энергию не произвольными порциями, а кратными некоторой минимальной величине E_0 , т. е. его излучаемая энергия E всегда равна величине nE_0 , где n – целое число, принимающее значения от единицы и больше ($n = 1, 2, 3, 4, \dots$). Каждый осциллятор обладает своим собственным набором таких чисел, один, например, может иметь $n = 4, 8, 12$, другой – $n = 3, 6, 9, 12$. Полный набор чисел n отображает, как принято говорить, полный спектр (полный набор порций) собственных энергий, излучаемых данным осциллятором, или полный спектр собственных частот излучения. Кроме того, разные по своей природе осцилляторы обладают, скорее всего, разными спектрами собственных частот (энергий). Поскольку E_0 является постоянной величиной, то полный набор чисел n , т. е. полный спектр собственных частот излучения полностью характеризует данный квантовый осциллятор в рамках волновой математической модели квантовой теории.

Далее. В ниже рассматриваемой модели нас будут интересовать осцилляторы, представляющие собой некие структуры, состоящие из химических элементов, связанных друг с другом не иначе как химическими связями, в которых, как обычно, особую роль играют энергии валентных электронов. В частности, пусть некий химический элемент A имеет два валентных электрона. Один из них участвует в химической связи с элементом B , а другой – с элементом C . Вполне вероятно, что с ними элемент A может иметь два разных типа химической связи. Кроме того оба его валентных электрона имеют свою собственную энергию внутри атома A и свой спектр собственных частот возбуждения для квантового скачка (перехода) в другой тип химической связи с тем же элементом или, возможно, к другому «партнеру» – валентному электрону того же химического элемента. Полный же спектр собственных частот возбуждения всей структуры химических элементов A , B и C будет определяться с учетом всех возможных вариантов перестроения химических связей между ними, допускающих их существование без разрушения целостности их объединения.

В приложении к нашей теме модель, представляющая совокупности квантовых взаимодействующих осцилляторов, поможет объяснить и сущность унификации главного коммуникационного (информационно-сигнального) ресурса по ходу эволюции, т. е. в процессе совместного существования живых объектов, совместной деятельности людей, и природу, например, полной спонтанной синхронизации данного ресурса, когда значительно усиливается эффективность межсубъектной коммуникации подобно тому, как это происходит, например, в процессе мурмурации птиц. А гибкая связь в таком взаимодействии отображает

изменяющуюся эффективность совместного функционирования между ними.

Рассмотрим, в частности, взаимодействие квантовых осцилляторов, отображающих коллектив представителей видов с репрезентативной моделью коммуникации. Предварительно отметим, что спектр или дискретное множество собственных частот возбуждения квантового осциллятора определяется спектром квантово-механических частот возбуждения элементов генома конкретного вида живого организма. Наиболее вероятным исходом эволюции двух таких осцилляторов, имеющих разный дискретный спектр или дискретное множество собственных частот возбуждения (т. е. осцилляторов, отображающих по сути особи двух разных видов), должно быть тривиальное решение, представляющее дискретный спектр частот, являющихся общими собственными частотами возбуждения в обоих осцилляторах. Это значит, что те частоты, которые не относятся к спектру собственных частот реципиента, будут или совсем отсекаются его органами восприятия или восприниматься, но с меньшей вероятностью. (Например, ухо человека не способно воспринимать весь спектр звуковых частот, которым обмениваются летучие мыши.) На следующем этапе сложный сигнал, принятый органами восприятия, транслируется в «модуль оперативной памяти». Здесь простейшие квантованные элементы его структуры (кванты энергии) распределяются по элементарным ячейкам (уровням заполнения), наполняя их для временного хранения в данном «модуле». Затем вступает в действие «модуль считывания», который последовательно считывает все ячейки «операционного модуля» и отправляет результат в «модуль интерпретации», где анализируя его, интерпретируется содержание полученной информации. Следует отметить, что на этапе записи каждый квант энергии с большей вероятностью будет заполнять наиболее подходящую по симметрии ячейку, изменяя ее, а вовсе не обязательно в очередную свободную ячейку. Другими словами, в соединении будет возбуждаться именно тот электрон, которому требуется для перестроения химической связи в точности такая порция энергии. А на этапе считывания процесс будет происходить подряд и без пропуска от первой заполненной ячейки до последней, включая и все между ними неизменные. Поскольку спектр воспринятых сигналов наиболее вероятно не будет совпадать со всем спектром собственных частот реципиента, поэтому информация записанная в ячейки с большой долей вероятности будет отличаться от считанной. На заключительном этапе считанные из ячеек «памяти» кванты «облакаются» в «модуле интерпретации» в квантованные формы генома, т. е. «интерпретируются» с учетом внутренней симметрии множества квантовых состояний (симметрии *полного спектра* собственных частот возбуждения) элементов генома. В связи, вполне вероятно, со значительной корректировкой в «модуле интерпретации» симметрии считанных сигналов при подгонке ее к симметрии всего спектра собственных частот, принятая информация с большой долей вероятности будет интерпретирована не

совсем верно. Сама по себе корректировка симметрии сигналов необходима перед передачей их к органам исполнения для корректной, т. е. в соответствии с полным спектром собственных частот возбуждения, трансляции наружу ответного сообщения. Оно в качестве обратной реакции физически, возможно при посредстве материальных агентов (молекул воздуха, например), возвращается к донору первичного сообщения. В этом случае теперь последний становится реципиентом, внутренние процессы в котором уже были выше рассмотрены. В качестве обратной связи на этапе анализа к считанным сигналам добавляются сигналы «стимулирования» от сторонних систем реципиента. Общая эволюция таких осцилляторов оптимизируется с последовательным снижением энергетических затрат в целом на всех этапах.

Последующее продолжение во времени межсубъектной коммуникации с наименьшими энергетическими затратами и будет свидетельствовать о достижении особями унификации главного ресурса, т. е. языка их общения. В той же модели допускается и полная синхронизация взаимодействующих особей одного вида. Это достигается в том случае, когда симметрия языка общения, т. е. симметрия множества его слов, полностью совпадает с симметрией полного спектра собственных частот возбуждения элементов генома данного вида живой материи, все особи которого, как известно, имеют одинаковый геном. Данный исход и отображает возможность реализации, например, эффекта мурмурации птицами. В настоящее время представленная выше модель, в которой взаимодействия общающихся живых объектов отображается на совокупность квантовых осцилляторов, еще не подтверждена расчетами и не подтверждена экспериментально, а потому является гипотетической. Хотя на качественном уровне она может пролить свет на работу реальных механизмов, участвующих в такого рода процессах.

В связи с изложенным на вопросы, как и почему достигается более устойчивое состояние видов в коллективном существовании особей, можно ответить следующим образом. Содержательно, это происходит за счет экономии энергии или индивидуальных усилий при установлении взаимопонимания и согласия во взаимодействии для решения общих задач и достижения общих целей. Причем, чем больше коллектив, тем меньше индивидуальных усилий «распыляется вокруг» в форме бесполезной теплоты в процессе коммуникации и тем больше энергии остается на «полезное созидание», т. е. тем больше растет эффективная мощность в разрастающихся на каждом этапе коллективах. Если говорить о людях, то это же относится и к их формам национального, религиозного, государственного и надгосударственного объединения. В расширяющихся людских коллективах уменьшению энтропии способствует более широкое распространение, кроме языковых, еще и таких унифицированных ресурсов коммуникации, как этические, культурно-исторические, религиозные, идеологические нормы и т. п., к которым, кстати сказать, необходимо относиться очень аккуратно, чтобы не получить обратного

эффекта и не разогнать центробежные силы внутри соответствующих социумов, искусственно спровоцировав скачок социальной энтропии.

Несомненно, что форма специальной организации отдельных представителей конкретного вида живых организмов, объединившихся в процессе мурмурации, как было описано выше, в единую структуру, установив предварительно с этой целью между собой некую «жесткую» связь, принципиально отличается от их свободного и хаотичного рассредоточения внутри всего собственного ареала обитания. Подобное, не до конца постижимое еще даже современным человеком, «форматирование» коллектива отдельных особей резко снижает энтропию данного социума и, несомненно, требует дополнительных затрат. Но насколько великих? С одной стороны они должны быть чрезвычайно высоки и непосильны для каждой отдельной особи, поскольку резкое уменьшение энтропии системы сопровождается также резким выбросом теплоты в окружающее пространство. Это значит, чем больше требуется изменить энтропию, тем большая часть производимой объектами работы будет рассеиваться в пространстве в виде тепла из-за их низкого КПД особенно в начальной стадии. В то же время, поскольку явление мурмурации – это эмпирический факт, то вполне очевидно, что реально предпринимаемые затраты для достижения такой формы организации всего социума являются вполне эффективными, а значит, достаточными, и главное, посильными для каждого его отдельного члена. Следовательно, необходимо, чтобы каждый его член для осуществления такого состояния обладал, прежде всего, неким особым ресурсом, которым, согласно нашему предположению, и является специальный ресурс в сфере коммуникации. Тогда вполне естественно задаться вопросом, а нет ли здесь вследствие резонанса некоего «энергетического проседания», прямо ведущего нас по пути к выявлению специального эффекта сверхкоммуникабельности, подобно тому как в технике уже в наше время при особых условиях был открыт, например, эффект сверхтекучести или сверхпроводимости. Похоже, что с позиций имеющихся в то время знаний о подобном способе организации социума с получением при минимальных энергозатратах в окружающем пространстве «взрывного» увеличения мощности взаимодействия всей совокупности субъектов нашей цивилизации и задумались еще древние шумеры. Анализируя цепочку умозаключений, которая должна была их привести к созданию начал той системы математики, которая успешно используется нами до сих пор, они должны были сначала задуматься именно об этом, т. е. о возможности достижения людьми особого способа межсубъектной коммуникации, когда вся цивилизация смогла бы быть, например, в кратчайший срок и без излишних «проволочек» мобилизованной для действия и «в едином порыве», и строго согласованного, по крайней мере, в критически важных ситуациях. Именно для таких целей, в первую очередь, и требуется обмен информацией без «разночтений» и «сбоев», без недоразумений при ее интерпретации и последующего недопонимания, без возможности умышленного или непреднамеренного ее искажения, а,

если шире, то также и без каких-либо ограничений области ее использования как в пространстве, так и во времени. То есть один язык для подобного рода коммуникации, как говорится, «на все случаи жизни» и задумали создать древние шумеры. Только такого и никак не меньшего уровня задача может оправдать создание столь сложного и в то же время столь мощного языка чисел, каким является шестидесятизначное позиционное счисление. Кроме этого анализ показывает, что подобного рода система коммуникации должна предполагать и гораздо более далеко идущие цели, т. е., уж коли задумывалось создать язык **ОДИН ДЛЯ ВСЕГО**, то предлагаемая система должна позволять находить эффективное решение задач гораздо более высокого уровня. В частности, речь может идти о способе представления взаимодействия человека с окружающей средой в детерминированной форме, когда становится «предсказуемым» (в описании, т. е. в составленном алгоритме) результат воздействия, например, одного человека на другого или на иной внешний объект, если имеется описание (алгоритм) самого воздействия. Или, как было замечено выше, речь может идти, например, о способе специально-селективной эволюции человеческого генофонда; способе, при котором могут целенаправленно создаваться условия для наследования вполне определенных свойств человека и при этом напрочь исключаться случайные «сбои» при передаче информации от генома к геному за счет имеющейся возможности ее неоднозначной интерпретации, т. е. пресекаться стохастический процесс осуществления дарвиновской **случайной видовой изменчивости** на самом высшем уровне организации живой материи, представителем которого является человек. Вполне очевидно, что в ходе подобного рода **целенаправленной эволюции** процесс воспроизводства новых поколений людей должен значительно повлиять на повышение устойчивости существования нашей цивилизации среди других видов живой и неживой материи.

Но подчеркнем еще раз, всему этому должна способствовать особая система коммуникации, исключаяющая полисемантику, как таковую, а следовательно, и сопутствующие ей факты искажения передаваемой информации от источника к получателю. При этом основой данной системы по задумке шумеров и должен быть специальный язык со своими правилами «грамматики». Этим языком и стало их шестидесятизначное позиционное счисление, а «свод грамматических правил» в нем впоследствии назвали математикой.

5. Здесь хотелось бы отметить, что даже если древние шумеры в свое время и не обладали еще знаниями, на которые ссылаемся в вышеизложенной аргументации, то это нисколько не умаляет значение избранной ими концепции специальной коммуникации, а только лишний раз подтверждает выдающуюся гениальность ее разработчиков и их прозорливость. В любом случае, ответ на вышеобозначенный вопрос «зачем» будет, в конце концов, таким. Возникла необходимость (и несомненно шумеры понимали, что это именно) **для повышения**

устойчивости существования (их) цивилизации и ускорения дальнейшего прогресса создать специальное средство коммуникации, назовем его **ЯЗЫК «ОДИН ДЛЯ ВСЕГО»**, на котором можно все описывать, все сопоставлять, соразмерять, сравнивать друг с другом без разночтений в семантике используемых слов и выражений и при совершенно однозначном и полном, т. е. бесконфликтном, взаимопонимании между членами социума по ходу обмена информацией на данном языке (за счет сведения к минимуму какого-либо «сбаивания» на нем).

2. Способ реализации концепции шумеров

Ответ на второй вопрос, почему шумеры создали счисление именно 60-значное и позиционное, потребует также подробного пояснения. Как создать язык, чтобы все люди однозначно воспринимали его слова? Как словам данного языка присвоить значения один раз и на веки вечные, т. е. без разночтений и сейчас, и для всех будущих поколений? Как создать язык, чтобы его словами можно было пользоваться для описания (сравнения, сопоставления) столь многообразных и разнородных объектов и явлений, которые встречаются и которые могут встретиться человеку в нашем мире? Задача, конечно, не простая.

Известно, что в любом естественном языке (русском, украинском, татарском и др.), возникшем сравнительно недавно или даже еще в незапамятные времена для нужд внутринационального общения, значение произвольного слова и по сей день определяется через другие слова того же языка. Иного определения его значения просто не существует. В связи с этим древние шумеры и решили создать язык, значения всех слов которого, во-первых, определялись бы не внутриязыковыми, а исключительно внешними средствами, причем внешними средствами именно в экзистенциальной форме, чтобы для выяснения значения произвольного слова языка существовала однозначная ссылка на вполне определенный внешний объект или группу таковых. Во-вторых, данные внешние средства, по их замыслу, должны обладать не произвольной природой и выбираться не случайным образом, поскольку «все течет и все меняется» в нашем мире, и то, что реально существует сегодня, для последующих поколений может стать «невоспроизводимым артефактом из древних былин». А так как речь идет о создании языка для Человека, то такие средства должны существовать и не изменяться пока существует сам Человек. Поэтому в качестве них должны быть задействованы феномены, свойства которых были бы каузально опосредованы характерными внутренними свойствами собственно человека. Более предметно, наличие таких свойств должно быть обусловлено «сущностной» природой самого человека отражать мир не только в форме ощущений и восприятий, что характерно и для других животных, но и с помощью своего главного интеллектуального инструмента — мышления. Причем подобного рода причинная связь должна быть установлена, если уж и не с достоверной

точностью, то, по крайней мере, с максимальной степенью убедительности. Однако источником каких свойств явлений может быть собственно человек? Вероятно таких, которые наблюдаются и в практике существования иных живых организмов, а также таких, что встречаются нигде иначе, как только у человека. В связи с этим данные внешние средства, по замыслу шумеров, должны быть продуктом не рутинной, а лучше всего именно интеллектуальной деятельности человека.

Но не будем гадать, как они в конце концов пришли к своему решению, а для начала отметим, чем, в связи со всем вышесказанным, они воспользовались для реализации своей концепции, а обоснование правомерности такого способа реализации приведем в данной статье позже. Здесь же мы можем уверенно заявить, что в основе их решения оказался интеллектуально-экзистенциальный подход. Во-первых, они воспользовались тем, что действительно свойственно человеку и только человеку – наличием интеллекта у него. Во-вторых, для полной (т. е. однозначной) определенности слова необходима не какая-то отвлеченная идея, а требуется вполне экзистенциальный объект, «указав пальцем» на который, любой человек (и во все времена) мог пояснить, что означает именно данное слово; соответственно для множества слов требуется и множество экзистенциальных объектов. Один простой объект, который существует в природе и является при этом продуктом, прежде всего, интеллектуальной работы человека – это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5, его принято называть египетским, а мы будем обозначать его так: $\Delta 345$ (Рис.1). Другой – циркуль.

Рис. 1 Египетский треугольник ABC .

Первый прост только по форме, но, по существу, обладает целым спектром замечательных свойств, вскрытых также в результате

интеллектуальной деятельности человека. С помощью этого треугольника (очевидно, он может быть еще и линейкой) и циркуля человек, используя еще и свой интеллект, может воспроизвести определенные процедуры и построить другие уникальные экзистенциальные объекты, находящиеся в определенных отношениях друг с другом и которые понятны каждому человеку и, кроме как человеком, более никем из живых существ не воспроизводимы. Так из двух треугольников $\Delta 345$, как известно, можно составить один прямоугольник, совместив их гипотенузы определенным способом, из восьми – прямоугольник площадью в четыре раза больше первого, из десяти – в пять раз и т. д. Этими же инструментами можно начертить окружность и провести радиус и даже не один; соединив последовательно концы радиусов, пусть их будет, например, пять, получим плоский пятиугольник (Рис.2), который имеет некоторую площадь; каждая пара соседних радиусов формирует равнобедренный треугольник, площадь которого является некоторой частью площади всего многоугольника, а все вместе пять треугольников дадут в точности площадь всего пятиугольника; та же пара соседних радиусов образует угол, величина которого представляет некоторую часть угла полного, а все вместе пять углов (т. е. между каждой из пяти возможных пар соседних радиусов) составляют в точности угол полный. Полный угол, который некоторый радиус может описать, пробежав подобно секундной стрелке всю окружность, назовем целым.

Рис. 2. Рутинная триангуляция делит вписанный пятиугольник на пять равнобедренных треугольников.

Целый угол, как несложно себе представить, мы можем увеличить также, например, в четыре или пять раз, если радиус совершит соответственно четыре или пять полных оборотов. Таким образом, мы можем данными инструментами воспроизводить прямоугольники, составленные из треугольников $\Delta 345$, и строить их графические копии,

увеличивая площади прямоугольников на площадь некоторого количества $\Delta 345$, и также графически увеличивать на то же количество полные углы, которые замечает радиус. Выберем площадь треугольника $\Delta 345$ в качестве единицы площади и обозначим ее буквой «1». В этом случае можно измерять площади прямоугольников, составленных из некоторого количества таких треугольников, а их величину однозначно отображать словами, содержащими копии выбранной буквы. Если прямоугольник состоит из двух $\Delta 345$, сопоставим ему слово «11», если из четырех – «1111» и т. д. Все такое неограниченное множество слов и даст нам некоторый новый язык. Если в качестве единицы угла выберем полный угол, который пробегает радиус вокруг центра окружности и обозначим его другой буквой, например, символом «\», то мы сможем также измерять целые количества полных углов, которые будет замечать радиус, пробегая всю окружность оборот за оборотом, и сопоставлять им слова «\», «\ \», «\ \ \» и т. д., которые все вместе также будут представлять еще один новый язык. Оба языка являются одинаковыми (подобными, изоморфными) примитивными, они имеют простейшую внутреннюю структуру. Причем они подобны настолько, что мы можем для измерения и площадей, и углов использовать слова одного языка даже без добавления к ним какого бы то ни было «вне языкового» ресурса, например, единиц измерения. Если кто-то скажет, что площадь равна «1111» или угол равен «1111», то любой человек однозначно воспримет полученную информацию и в качестве доказательства приведет способ составления данной площади из $\Delta 345$, а также способ воспроизведения данного угла. Хотелось бы заметить, что здесь для одного слова необходимо использовать **два разных способа** воспроизведения соответствующего количества: один – для площадей, другой – для углов.

Разобравшись с этим, перейдем к следующим свойствам инструментов шумеров. Оказывается, уникальность треугольника $\Delta 345$ еще и в том, что им и циркулем можно разделить окружность на три равные части, затем каждую треть окружности разделить на четыре равные части, а затем каждую из двенадцати полученных равных дуг разделить еще на пять равных частей. В итоге полная окружность разделится точками в точности на шестьдесят равных дуг. Но это еще не все. С помощью тех же инструментов мы можем разделить любой прямой отрезок, а следовательно, и каждый катет собственно треугольника $\Delta 345$ также последовательно на три равных части, затем каждую из трех частей – на четыре равные части, а потом каждую – еще на пять так, что получим деление каждого катета $\Delta 345$ также, как и дуги окружности, в точности на 60 равных частей. В результате $\Delta 345$ будет разделен в точности на 3600 одинаковых, но более мелких треугольников $\Delta 345$, которые все вместе и будут представлять площадь исходного $\Delta 345$. Заметим, что мы можем разбить все полученные мелкие треугольники на 60 одинаковых групп, т. е. по 60 штук в каждой группе ($60 \cdot 60 = 3600$). Таким методом мы получим,

что площадь исходного (единичного) треугольника $\Delta 345$ может быть представлена 60-ю одинаковыми **группами площадей**, причем совокупная площадь треугольников в каждой группе будет ровно в 60 раз меньше площади исходного $\Delta 345$. Заметим еще, что деление исходного (единичного) треугольника $\Delta 345$ на 3600 одинаковых треугольников $\Delta 345$ может быть повторено неограниченное число раз, точно также, как неограниченное число раз можно повторить и умножение его площади на то же самое число (методом добавления).

Подведем промежуточные итоги и посмотрим, что может получиться. Если бы деление и группирование треугольников было бы связано не с числом 60, а с числом 10, то мы бы получили возможность построить десятичное позиционное счисление. А именно, для исходного треугольника, площади которого соответствует слово «1», при первом делении мы бы получили десять групп по десять треугольников в каждой. Поэтому, хотя площадь малого треугольника была бы равна «0,01», т. е. была бы в 100 раз меньше исходного, но площадь каждой группы можно было бы выразить словом «0,1» ($10 \cdot 0,01 = 0,1$) и все вместе десять групп дали бы нам в точности единичную площадь исходного треугольника: $10 \cdot (10 \cdot 0,01) = 1$. При последующем повторном делении мы бы получили треугольники и группы, выразимые уже словами «0,0001» и «0,001» соответственно и т. д. Понятно, что, если теперь не уменьшать, а увеличивать исходную площадь методом добавления, то можно получить слова «10», «100» и т. д. Ну и, конечно, за счет возможности добавления (удаления) соответствующих треугольников или их групп к слову (от слова) «1» можно получить слова «2», «3», «4» и т. д., к слову (от слова) «0,1» – «0,2», «0,3» и т. п. Следовательно, подобным способом мы бы могли получить любое число десятичного счисления. Но поскольку мы все-таки графически реально (экзистенциально) делим не на 10, а на 60 частей и группируем их соответствующим образом, то мы вынужденно приходим к тому, что площадь теперь уже произвольного прямоугольника может быть сколь угодно точно выражена на новом языке, в основе группы симметрии которого не число 10, а число 60 и который впоследствии стали называть уже не десятичным, а шестидесятизначным позиционным счислением.

Теперь перейдем к измерению частей полного угла и, в более общем случае, к измерению произвольного угла. К сожалению, разделить окружность на 60 равных дуг удастся только один раз, повторить деление полученной дуги по аналогии с катетами треугольника еще на столько же частей не представляется возможным. Но шумеры и здесь нашли красивое решение. Разделив указанным способом окружность, можно построить правильный 60-угольник. Затем, проведя радиусы к вершинам, можно построить 60 одинаковых равнобедренных треугольников, каждый из которых называется $\Delta_{1/60}$ и представляет по площади в точности $1/60$ часть площади всего многоугольника, а угол между боковыми сторонами

(радиусами) каждого треугольника составляет также $1/60$ часть от угла полного. Шумеры также заметили, что чем дальше отстоят друг от друга два радиуса, тем большую часть от полного угла они замечают, и тем большую часть площади они отсекают от площади всего многоугольника. Зная, что любой равнобедренный треугольник, разрезав вдоль его высоты, можно представить в форме прямоугольника, и умея измерять площади любых прямоугольников (см. выше), они приняли гипотезу, что **величина угла между радиусами строго пропорциональна площади, которую они отсекают от правильного 60-угольника** (а не от окружности, как принято у нас в современной математике). Отсюда следует, что *отношение* произвольного угла между двумя радиусами к полному углу в точности равно *отношению* той площади, которую они отсекают от правильного 60-угольника, к площади всего 60-угольника. Если так, то теперь за единичный угол можно принять угол между двумя сторонами (радиусами) в равнобедренном треугольнике $\Delta_{1/60}$ или, что согласно принятой гипотезе будет эквивалентным, площадь такого же треугольника $\Delta_{1/60}$. В этом случае полный угол будет составлять или 60 таких единичных углов, как угол в вершине $\Delta_{1/60}$, или, что согласно принятой гипотезе будет эквивалентным, 60 таких единичных площадей, как площадь треугольника $\Delta_{1/60}$. Поскольку дальнейшее деление площадей на 60 равных частей мы можем повторять неограниченное число раз, то тогда **измерение** величины **угла** уже между **произвольными** радиусами (с любой наперед заданной точностью) **можно заменить измерением** отсекаемой ими **площади** от правильного 60-угольника (в единицах единичной площади равнобедренного треугольника $\Delta_{1/60}$), а результат измерения величины угла выражать точно теми же словами шестидесятизначного позиционного счисления и точно так же без добавления каких-либо единиц измерения или прочих вне языковых символов. Но в дополнение к этому теперь для воспроизведения соответствующих количеств и площадей прямоугольников, и углов нам необходимо и достаточно использовать только **один способ** верификации, замечая измеряемые объекты лишь площадями треугольников Δ_{345} . Главное в следующем. Поскольку внутренние свойства геометрической модели и только они определяют **необходимые** свойства языка, а в модели возможно и произвольные площади и произвольные углы замечать конечным числом треугольников, то они вынуждены были выстраивать язык так, чтобы можно было выражать как **величину** произвольной **площади**, так и **величину** произвольного **угла** словами одного и того же языка. Тогда и обратно, верификацию измеряемых величин разного сорта они осуществляли, **используя только** единичные **площади** Δ_{345} и их масштабируемые копии.

Таким образом на поставленный выше вопрос, «почему», можно дать следующий ответ. На основании вполне определенной действующей у них

философской парадигмы для реализации разрабатываемой концепции специального средства коммуникации ими был избран интеллектуально-экзистенциальный метод, эффективно обеспечивающий жесткие требования сохранности своей идентичности в процессе трансляции и во времени и в пространстве, по крайней мере, до тех границ, в которых существует Человечество. Избранный ими метод (в книге он называется конвенцией шумеров) объединяет и общую единую концепцию, и инструментарий, и метод отображения, выражаясь современным языком, двух принципиально различных топологий линейных многообразий.

Итак, данное счисление (язык) стало результатом построения шумерами лингвистической системы (средства коммуникации) с особыми свойствами. Мы еще вернемся к анализу вопроса почему с позиций современной науки язык «один для всего» должен иметь группу симметрии именно размерности 60, а пока подведем предварительные итоги.

Шумеры задались целью построить язык, слова которого имеют интерпретацию однозначную и неизменную в пространстве и времени. Выбор 60-значного позиционного счисления в качестве такого языка был сделан потому, что именно данное счисление и только оно позволяет достичь обозначенную ими цель и решить все задачи, возникающие перед ними на пути к ее достижению и потому именно данный инструментарий избран шумерами в качестве основного в задуманной ими системе коммуникации между людьми.

Конечно, мы не можем сейчас знать аргументы, которыми оперировали в свое время мыслители эпохи древних шумер, приводя последний тезис. Поэтому ниже в статье нашей задачей будет аргументированно убедить читателя в том, что все это может быть достигнуто действительно с помощью данного языка и только с его помощью.

II. Начала математики

1. Система коммуникации древних шумеров

1.1. Первичный анализ системы шумеров

Все вышеперечисленные геометрические факты шумеры использовали для построения не математики в современном понимании, как уже упоминалось, а вполне определенной экзистенциально-лингвистической конструкции с алфавитом из 60 упорядоченных символов-букв (цифр), например, таких, которые для наших современников могут быть представлены так, как показано на Рис.3. В ней нет еще полного комплекта традиционных арифметических операций, имеются только операции добавления, удаления, операции комбинирования (сочетания, перестановки), т. е. точно такие, как, например, у нас в русском языке, при конструировании слов и фраз с манипулированием символами (буквами) алфавита.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59

Рис. 3. Возможный алфавит 60-значного позиционного счисления шумеров.

Единственное и весьма важное структурное отличие, дающее огромное преимущество их языку, в том, что в каждом слове пара букв, в том числе находящихся и на соседних позициях, имеет **количественно** строго определенную разницу в значениях. Почему количественно? Потому что каждая из 60 различных букв алфавита обозначает нечто иное, как определенную (геометрическую) площадь, которую составляет одно из следующих целых чисел египетских треугольников 0, 1, 2, ..., 20, ..., 59. Причем **две соседние буквы алфавита отличаются** своими значениями на одну площадь такого треугольника, так что первая и последняя отличаются ровно **на 59** таких площадей. Таким образом любая буква на каждой позиции из множества упорядоченных слева направо в слове обозначает нечто иное, как конечную (геометрическую) площадь, которую определяет расположенная на ней буква алфавита от 0 до 59, т. е. площадь конечной группы треугольников $\Delta 345$. И при этом **две одинаковые буквы на соседних позициях отличаются** своими значениями так, что левая из них обозначает площадь, замечаемую группой $\Delta 345$, величина которой **в точности в 60 раз** больше площади, которую замечает группа, соответствующая правой из них (ср. можно ли количественно сравнивать буквы русского языка?).

Причина же такого обустройства языка прежде всего в том и только в том, что в **геометрической модели** данной системы возможно наглядно-демонстрационным способом выделить ряд процедур, классифицируя их, как:

- **геометрические операции**, позволяющие добавлять и удалять целые объекты $\Delta 345$, т. е. дискретно изменять замечаемую ими площадь на некоторое количество площадей $\Delta 345$;

- **операции геометрического деления** (т. е. графического «дробления») полного угла и отрезка (катетов $\Delta 345$) на **60** равных частей, т. е. уменьшения их в **60** раз, а площадей – в $60 \times 60 = 3600$ раз;

- **операции геометрического увеличения** (методом сочетания отдельных объектов в единую группу) полного угла и отрезка, а следовательно, и любого катета $\Delta 345$, также в **60** раз (площадей – в **3600** раз).

Кроме этого, в **геометрической модели** данной системы все вышеуказанные операции графического деления и умножения объектов с помощью тех же инструментов могут потенциально осуществляться неограниченное число раз. Причем определенные комбинации приведенных видов операций допускают уменьшение и увеличение площадей, замечаемых объектами $\Delta 345$ так, что становится возможным выделение их частей или групп, изменяющихся тоже в **60** раз как в ту, так и в другую сторону. А поскольку их цель была – построить **вербальную модель**, **адекватно** соответствующую **модели геометрической** (чтобы, поясняя значение слова или операции с ним, было на что «показывать пальцем»), то и **языковая конструкция** по своей внутренней структуре и набору правил оперирования буквами **должна однозначно отображать геометрические средства исходной модели**, одним из которых является возможность неограниченного вложения геометрических объектов (т. е. методом группирования или площадей, или углов из малых групп в большие) по принципу «русской матрешки», притом что в двух соседних уровнях находятся такие, что больший из них в точности равен **60**-ти меньшим. Именно поэтому построенный ими язык (счисление) таков, что любое его слово может быть представлено конечным количеством букв, которые строго упорядочены по месту своего расположения в слове слева направо, а именно на каждой позиции внутри слова буква имеет определенный «вес», так что две одинаковые соседние и отличаются по своему «весу» друг от друга ровно в **60** раз, а начальный (нулевой) «вес» определяется для первой буквы слева от запятой или, если запятая отсутствует в слове, то для крайней правой буквы. А поскольку язык строился так, чтобы его возможности в точности соответствовали возможностям его геометрического прообраза, потому **свойство позиционности языка шумеров является следствием только специфики геометрической модели** и ничего иного.

Следуя правилу, чтобы вербальные возможности в точности (по своему подобию) соответствовали возможностям геометрическим, они пришли к тому, что некоторые свойства языка, построенного шумерами, являются просто уникальными для лингвистики. Достаточно сказать, что в нем каждое слово имеет не только неповторимую форму (синтаксис), но при этом еще и неповторимое значение (семантику), чего они и добивались, а это является уже весьма существенным отличием их языка от любого другого классического. Кроме этого не менее оригинальной и весьма эффективной является процедура сравнения произвольной пары слов друг с другом, поскольку их различие всегда однозначно можно представлять в виде слова того же самого языка. Также однозначно в виде слова того же самого языка можно представлять и их сочетание, т. е. их сумму. Ну и, самое главное, благодаря однозначной интерпретации каждой буквы на любой позиции внутри слова и конечности каждого слова, а также благодаря специальным правилам оперирования словами и буквами в слове, в языке шумеров действительно допускается сохранение биективности (однозначности, совершенно исключаяющей «сбавивания») и в процессе отображения, и в процессе преобразования информации, а также при ее трансляции, начиная от ее источника и вплоть до ее получателя.

Попутно можно объяснить почему в языке шумеров появился ноль, хотя, например, в русском, как и в любом другом естественном языке, нет незначащих букв. Дело в том, что они были вынуждены ввести его, причем ввести перед единицей, а не после 59. Такая необходимость возникла у них в связи с поставленной целью создать «один для всего» язык. Еще раз отметим. Поскольку геометрическая модель предоставляла возможность и площади прямоугольников, и углы между двумя лучами измерять треугольниками, потому потребовалось и язык сконструировать так, чтобы его стало возможным использовать для обозначения и учета как углов внутри окружности, так и прямоугольников на обычной плоскости. Возникающая при этом проблема в том, что здесь мы (как и шумеры в свое время) сталкиваемся с моделями двух различных типов топологий, которые наглядно иллюстрируют костяшки домино, поставленные на «попа» близко друг за другом. В одном случае они располагаются вдоль окружности, а в другом – вдоль прямой линии. В первой цепочке, замкнутой, можно уронить все сразу костяшки, качнув в одном из двух направлений любую из них. Во втором – только одну из двух крайних и только в определенном направлении, т. е. в направлении всех остальных в цепочке (незамкнутой). С точки зрения математики в этих моделях результат индукции (или совокупности индукционных переходов) зависит от выбора ее базы (начального элемента) и, возможно, направления. В геометрической модели, когда выстраиваем прямоугольники на прямой линии друг за другом, они образуют незамкнутую цепочку. В этом случае легко предъявить язык, слова которого также составляются из букв в незамкнутую цепочку без какого-либо нуля (незначащей буквы). Такова структура слов, например, нашего языка: каждое слово – это незамкнутая цепочка букв. То

есть **топология структуры слов русского языка является** сама по себе **топологией второго типа**. Внутри окружности же «целые» совокупности объектов (углы, дуги) представляют собой уже замкнутые цепочки. Как подробно описано в книге [4], для цепочек такой топологии, т. е. топологии первого типа, тот же язык использовать невозможно. Содержательно это связано с тем, что в структуре с топологией второго типа индукционный переход от начальной точки к конечной или от конечной к начальной всегда охватывает полный путь, заметаемый всеми элементами данной структуры. В структуре же с топологией первого типа подобный индукционный переход неоднозначен. А именно, он может также охватывать полный путь, заметаемый всеми элементами данной структуры, а может означать «стояние на месте» в силу совпадения начальной и конечной точек и равновозможности выбора направления индукционных переходов. Для решения данной проблемы при создании единого языка как для однозначного описания любого количества прямоугольных объектов, выстроенных в незамкнутую линию, так и для однозначного описания любого количества углов внутри их замкнутой цепочки, шумеры вынуждены были ввести пустой (ничего не значащий) элемент – ноль и пустую (ничего определенно не значащую) операцию, которую можно, например, использовать при необходимости в качестве операции выбора (начальной точки отсчета углов правильного многоугольника) или в качестве любой иной операции, не меняющей значения элементов, для достижения каких-либо других целей. Трудно сказать, кто первым и когда ввел символ пустого элемента, потому что на некоторых более старых клинописных табличках для его обозначения шумерами использовался просто пробел. Однако необходимость его появления в языке шумеров совершенно очевидна из вышеприведенного объяснения, хотя и не обусловлена никакими потребностями лингвистики классической.

Возвращаясь к общему анализу системы шумеров и опираясь на знания современной математики, можно сказать, что да, они в то же время построили и некую алгебру. Но созданная ими алгебра – это алгебра не только для целых чисел и не только с аддитивными операциями. В языке шумеров запятая служит не более как маркером. Поскольку каждое слово языка содержит целое конечное количество букв, и никак иначе, то положение запятой в таком слове у шумеров означает только то, что первый слева от нее разряд указывает на площадь единичного масштаба, а все остальные разряды слова будут соответствовать масштабам площадей, пересчитанным относительно этого, избранного за единичный. Поэтому, если им требовалось в качестве единичного выбрать иной масштаб (из этого же ряда), они просто передвигали запятую в слове на соответствующую позицию. Именно такая свобода манипулирования положением запятой была изначально заложена в их языке, что алгебраически эквивалентно существованию двух не аддитивных операций: возможности неограниченного повторения как арифметического деления, так и арифметического умножения слова не на любое число, а только на

число 60. И именно из-за наличия двух последних арифметических операций нельзя сказать, что получилась в точности аддитивная алгебра, а из-за возможности (при соответствующем выборе масштаба единичной площади) взаимного обращения формы записи – из целой в дробную и обратно – нельзя утверждать, что носителем данной алгебры являются только целые числа. Однако также совершенно точно можно утверждать, что множество этих чисел будет отличным от множества современных рациональных чисел и, тем более, от множества иррациональных, поскольку шумеры создавали свой язык именно для того, чтобы *конечными* словами, подобно словам обычного языка, и без включения каких-либо «вне языковых» средств можно было описывать все вокруг и при этом исключить какие бы то ни было разночтение и недопонимание.

Подводя итог анализу системы шумеров, отметим, что

- они построили язык, позволяющий сохранять информацию без искажения, начиная от источника и вплоть до получателя, в процессе ее

формирования (поскольку метод ее получения является экзистенциальным),

обработки (поскольку все допустимые операции грамматики оставляют конечную информацию конечной же),

трансляции (в силу еще и интеллектуальной ориентированности метода ее формирования, который эффективен для всех людей и всех поколений человеческих) и

интерпретации (в силу однозначности слов);

- грамматику языка впоследствии стали называть математикой;

- структура языка шумеров и правила его грамматики по своим возможностям и средствам обусловлены не иначе как только возможностями и средствами геометрии, поэтому с точки зрения математики

- система шумеров – это *цельная алгебро-геометрическая структура*.

1.2. Начальные уроки логики древних

Многие поколения исследователей истории математики с сожалением отмечают отсутствие каких бы то ни было теоретических работ в данной области даже от Пифагора и его ближайших последователей, не говоря уже от математиков более далеких поколений. Не скрывают они удивления и от того, что среди тысяч и тысяч найденных клинописных глиняных табличек можно найти все, что угодно, даже выполнение уроков учениками, изучающими математику, но нигде не приводится, хотя бы частично, описание теории построения системы. Да и немудрено. В отличие от чудосвойств информативности собственно языка шумеров, перечисленных в конце предыдущего параграфа, свойства того естественного (национального) языка, на котором приходилось излагать достоинства их системы совершенно иные, и частично мы уже касались этого вопроса в самом начале статьи. Информация на естественном языке может искажаться

на любом этапе из вышеперечисленных. И даже при искреннем желании противодействовать этому непреднамеренное искажение может происходить хотя бы просто в силу свойств полисемантической языковых квантов, в частности слов, изначально возникавших, как уже отмечалось, практически стихийно и с характерной для них условностью или конвенциональностью языковой репрезентации в различных пространственно-временных границах. Кроме того сохранение информации в форме естественного языка на промежуточных («не живых») носителях намного усложняет последующий процесс ее интерпретации и восприятия (адекватного именно тому, чего хотел бы достичь ее источник) потребителем в силу статичности процесса ее усвоения заочным методом без динамики с обратной связью. Несмотря на указанный недостаток, имеется, по крайней мере, одно вполне очевидное преимущество трансляции информации данным способом. А именно, он является наиболее эффективным по возможности количественного охвата аудитории с учетом, в том числе, и сменяемости поколений в этой самой «аудитории». Тем не менее, не считая древних греков, это уже только наша цивилизация, начиная где-то со средних веков, стала активно осваивать различные способы сохранения (именно научной) информации на промежуточных носителях (рукописных, печатных). А в те далекие времена шумеры и в данной ситуации выбрали свой собственный и весьма оригинальный и очень эффективный путь. Они снова воспользовались комбинированным экзистенциально-интеллектуальным методом, но теперь уже в процессе работы с передачей информации **о своей системе и о способе ее реализации**. Если говорить более содержательно с точки зрения методологической, то для сохранения передаваемой информации **об этом** без искажения, начиная от источника и вплоть до получателя, в процессе ее формирования, обработки, трансляции и интерпретации они использовали **наглядно-демонстрационный метод** в комбинации с сопутствующими комментариями на естественном языке, что обеспечивало в достаточной мере (в совокупности с наличием эффективной «обратной связи») и необходимую динамику отдельных приемов внутри данного процесса. Похоже, что, например, у шумеров на табличках фиксировалась только статичная информация, массивы данных – результаты произведенных замеров, решения задач и т. п. Для объяснения же аудитории студентов научного материала учитель вместо доски использовал большую песочницу, в которой производил геометрические построения, и наборы камушков или палочек, с помощью которых последовательно и наглядно демонстрировал операции добавления, удаления, комбинирования, деления и умножения с поразрядным переносом запятой и т. д. С одной стороны данный метод обладает явным недостатком, так как в процессе обучения требуется очное участие учителя и ученика и совершенно исключается передача знаний заочно в силу специфики наглядной аргументации, что, кстати, в значительной мере объясняет почему мы не находим нигде теоретические рукописные описания

древних по математике. С другой – анализ показал, что он в сравнении с любым другим способом не наглядно-демонстрационного характера, несомненно, обладает значительным когнитивным превосходством и что, например, замена его современным вербальным методом приводит по нескольким причинам к утрате убедительности и строгости при доказательстве математических выводов.

Вот, в частности, причина первая. У математиков прошлого эти камушки исполняли по очереди две разные «ролевые функции» или, выражаясь современным языком, исполняли по очереди роли двух типов объектов-переменных, которые могли принимать операции и отношения, определенные в каждой из изоморфных (т. е. совершенно разных, но как бы подобных друг другу) алгебр – отображений. Сначала они использовали их в алгебре геометрической модели в качестве одного типа переменных – конструктивных геометрических объектов-элементов. Объясняя возможные комбинации с геометрическими объектами (отрезками, треугольниками, прямоугольниками), их допустимые объединения в группы, их удаления или добавления, они демонстрировали это наглядно, выполняя все оговариваемые комбинации непосредственно с камушками так, что результат преобразования таких групп камушков был вполне очевиден в буквальном смысле и не вызывал никаких сомнений в реальной осуществимости обсуждаемых операций без возникновения каких бы то ни было противоречий. Затем, те же самые камушки уже в вербальной алгебре (т. е. уже в алгебре на множестве слов-чисел) использовались в качестве другого типа переменных – конструктивных символьных элементов (единиц или групп этих единиц, т. е. букв языка или, по-другому, цифр), чтобы наглядно продемонстрировать, что в точности все те же самые комбинации должны быть и могут быть непротиворечиво исполнены уже и с элементами языка (словами), если данный язык выстраивать по вполне определенным правилам и никак иначе. Еще раз отметим, что обе алгебры у древних излагались наглядно-демонстрационным способом. Камушки позволяли древним не только объяснить содержание отображения шумеров, но и верифицировать любое арифметическое выражение или его результат (исполняемым или полученным уже на множестве слов-чисел) на предмет соответствия аналогичным манипуляциям (таким преобразованиям как перестановки, сочетания, добавления, удаления и пр.) с геометрическими объектами.

Только в самом конце XX в., столкнувшись с необходимостью реализации на вычислительных устройствах действительно (реально) работающих некоего сорта алгоритмов, математики вынуждено пришли к необходимости ввести такой инструмент, как полиморфизм. По существующему определению, полиморфизмом называют свойство функций (программных объектов) обрабатывать переменные разных типов. Фактически он является своего рода вербальным заменителем (или альтернативой) камушков наглядного метода аргументирования древних, убеждающим прежде всего собственно программиста в том, что

сопоставляемые с данным объектом процедуры будут наверняка не противоречивыми, а потому смогут быть исполнены на компьютере для каждого из объединяемых типов переменных. При этом возможность решения подобного рода задач без такого инструмента два последних тысячелетия не вызвала никаких сомнений, а потому вообще не обсуждалась. В подобных случаях считалось совершенно убедительным и вполне достаточным построение, например, только двух изоморфных математических структур (алгебр). Однако опыт, по крайней мере, современного программирования убеждает, что этого действительно недостаточно, и возникает необходимость введения дополнительного механизма, компенсирующего непреднамеренно утраченный элемент аргументации, когда человек переходит от наглядно-демонстрационного метода к вербальному. Содержательно, требуется строить не просто две изоморфные (разные, но в некотором смысле подобные) структуры, когда в каждой из них всегда будет оставаться своя собственная (индивидуальная) степень свободы быть модифицированной тем или другим способом, а необходимо строить одну **бинарную** структуру, оставляя только возможность трансформации всего ее целого и категорически **пресекая возможность трансформации только одной ее составляющей относительно другой**, сохраняя последнюю неизменной.

В книге [4] автору пришлось несколько модифицировать существующее определение. Во-первых, при наличии двух разных объектов процесс их объединения (отображения) в один полиморфный объект, в объект, имеющий единую, но бинарную, структуру (подобно монетке, всегда имеющей и «орла», и «репку»), назван гомоморфным преобразованием двух гомоморфизмов в один полиморфный объект. Во-вторых, обратное преобразование одного полиморфного объекта в два гомоморфных определено как полиморфное. В связи с последним определением только функции (программные объекты), которые способны осуществлять именно такое преобразование имеют возможность обрабатывать переменные разных (в данном случае именно двух) типов. Поэтому авторское определение полиморфизма фактически не отрицает, а только модифицирует существующее определение. В-третьих, полиморфизм, по своей сути, является следующим уровнем абстрактного обобщения такого понятия, как «переменная» или «переменный параметр» в алгебраических выражениях, если под разными типами понимать разные значения, которая может принимать переменная, в духе «модернизированной» теории типов Уайтхеда-Рассела. Действительно, с одной стороны, все (возможно, конечное, или счетное, или бесконечное) множество (например, целых или действительных) значений переменной отображается в алгебраическом выражении одним символом x . С другой, результат вычисления (если это возможно) данной переменной x из алгебраического выражения приводит к вполне определенному значению, а данное значение, будучи в полном согласии с однозначным

расположением соответствующей точки на координатной оси, приводит как к восстановлению всего множества значений данной переменной (например, целое, рациональное и т.д.), так и к установлению его собственного точного места внутри данного множества. К сожалению, из-за отсутствия уже устоявшихся терминов в этой части преобразований (отображений) нередко термины «полиморфный» и «полиморфизм» автором используются как синонимы и по отношению к соответствующему преобразованию, и по отношению к соответствующему объекту. Аналогично, это же относится и к паре терминов «гоморфный» и «гоморфизм» в приложении к соответствующим преобразованиям и объектам.

Вторую причину, которая также приводит к утрате убедительности и строгости в доказательствах математических выводов при замене наглядно-демонстрационного метода вербальным, можно обозначить следующим образом. Отсутствие визуальной возможности верифицировать непротиворечивость излагаемого материала. Как бороться с этим? Предложенная схема последовательного расширения (языка) математики шумеров излагается в книге с привлечением символов в качестве вспомогательного (подручного) средства для обозначения тех или иных объектов, процедур, отношений, структур, алгоритмов и т. п., т. е. для большей убедительности изложения сопровождается формальной иллюстрацией. Фактически в книге приводится некоторая разновидность все того же формализма, который устойчиво прижился в современной математической литературе. И это немудрено, поскольку иного столь удобного инструментария с точки зрения наглядности при изложении современным способом, т. е. вербальным в отличие от древнего наглядно-демонстрационного, просто не существует. При современном способе трансляции информации от источника к потребителю необходимо учитывать не только очный, но и заочный путь ее передачи, о чем уже говорилось выше, т. е. передачи через посредничество какого-либо материального объекта (носителя и не обязательно «живого»), на который транслируемая информация отображается с последующей передачей уже потребителю в статичном, а не динамичном виде. И формализм в данном случае является удобным инструментом в процессе симметризации этих двух взаимоисключающих вариантов передачи информации. Его использование позволяет не всегда, но лишь в некоторых случаях, не только «пересказать», но и, в некотором смысле, «показать», т. е. наглядно «продемонстрировать», непротиворечивость цепочки последовательных рассуждений цепочкой изменяющихся символов. Кстати говоря, счисление шумеров и счисление Пифагора – это тоже продукты формализации своих геометрических моделей.

Без преувеличения можно сказать, что формализм – это инструмент, который делает вербальный способ изложения не только более удобным по форме, но и по содержанию более близким к древнему демонстрационному, поскольку позволяет в подавляющем большинстве

случаев обеспечить необходимую «наглядного характера» строгость в последовательности приводимых рассуждений. В связи с этим элементы теории множеств в сочетании с подобного рода формализмом, который, несомненно, еще очень далек от уровня современной логической строгости (но который непременно должен быть доведен до этого уровня в будущем), были определены в качестве, по крайней мере, необходимого элемента, универсальной (полиморфной) логической среды (или оболочки) изложения, одной из составных частей предлагаемого в книге общего метода построения единой конструкции всей математики.

Здесь вполне уместно отметить вклад древних греков, которые первыми затеяли смену метода передачи информации научного характера от человека к человеку. Пытаясь перейти от комбинации наглядно-демонстрационного метода с вербальным к одному только вербальному, они, возможно, не вполне осознанно, вынуждены были в неявном виде включить в качестве обязательного атрибута в новый метод изложения материала «существование одинаковой интуиции» у излагающего и воспринимающего. Это была необходимая «дань», компенсирующая невосполнимую утрату убедительной наглядности бинарных подручных средств при верификации излагаемого материала. Подобный стиль отчетливо наблюдается, например, практически во всех сочинениях Платона. Прежде, чем перейти к очередному этапу обсуждения вопроса, Платон настраивает в них слушателя словно «радиоприемник на нужную волну», выясняя так ли он понимает обсуждаемую проблему (или объект), рассматривая ее с разных сторон и задавая наводящие вопросы, будто производя каждый раз «тонкую настройку интуиции» слушателя, чтобы убедиться в наличии взаимопонимания с ним. В том же стиле продолжали и Аристотель, и Евклид и др. Его можно назвать специфически древнегреческим. Лишь только на рубеже XIX – XX вв., явно осознав вдруг отсутствие убедительности и строгости в своей науке, математики впервые заговорили о необходимости исключения при изложении материала такого фактора, как интуиция человека. Именно в связи с этим и стали появляться различные современные математические школы: конструктивизм, формализм, абстракционизм и пр. Но все они искали, условно говоря, «там, где было светло, а не там, где было утрачено», поэтому причин наступившего кризиса не вскрыли. А недостаток информации, как хорошо известно, приводит к неправильным выводам. Да к тому же, не поняв коренных причин, теоретик в подобной ситуации уподобляется слепцу, ищущему правильную дорогу. Поэтому немудрено, что ни одна из этих школ не смогла справиться с возникшим кризисом. Но, как говорят в таких случаях, не было бы счастья, да несчастье помогло. Каждая из них, несмотря на неудачу в достижении изначально поставленной перед собой главной цели, привнесла в науку много нового и полезного и действительно обогатила ее. Уроки логики древних, которые можно почерпнуть, анализируя дошедшие до нас их методы аргументации, еще не исчерпываются вышеизложенным. Однако и уже представленного

достаточно, чтобы при изложении материала в книге использовались некоторые дополнительные и необычные на первый взгляд инструменты наряду с уже привычными в наше время, что связано, как это было сказано выше, с необходимостью выстраивания вербальным способом логически непротиворечивых алгебро-геометрических структур не менее убедительно, чем это было у древних.

Для начала приведем схему, подлежащую реализации. Схематически мы должны построить две самостоятельные алгебры: одну – для геометрических объектов, другую – для букв, а затем ресурсы обеих попарно сделать «подобными». Строя две *самостоятельные алгебры*, мы наверняка получим у них ресурсы, которые не будут попарно «подобными» или не все будут попарно «подобными». Поскольку заданным в нашей задаче является геометрическая модель, а условия задачи менять нельзя, то для приведения всех ресурсов к попарному «подобию», необходимо изменять только вторую алгебру. Следуя данному алгоритму и меняя алгебру для буквенных символов, мы, в конце концов, получим две алгебры, в которых все ресурсы станут попарно «подобными». Это и будет условием завершения процесса (алгоритма) построения двух изоморфных алгебр требуемого нам качества.

Вот как это все реализовано в книге. Для изложения единой бинарной структуры современными вербальными средствами мы сначала строим вербально метаалгебру H , отображая в нее объекты геометрической модели, а также отношения и операции с ними. Выделив в модели геометрические объекты, подлежащие отображению в данную алгебру, мы кодируем их некими символами, выбранными произвольным способом. В итоге для всего множества геометрических объектов выстраиваем отображение в форме множества слов, состоящих из символов, кодирующих объекты исходной модели. Данное множество слов (не будучи собственно счислением) и является главным и единственным носителем метаалгебры H . Кроме носителя данная метаалгебра, должна содержать также и обсуждаемые отношения и операции над его элементами. Все они, как и положено при современном (вербальном) способе изложения, представлены соответствующими нашему времени кодировками. Все построенное, будучи как бы изложением геометрической модели в «вербальной» форме (а другой формы мы не знаем), является отображением, адекватным ей (т. е. адекватным геометрической модели) и только ей. Затем уже для построенной метаалгебры H строим также вербальным способом отображение в другую алгебру, которую назвали вербальной алгеброй E . Главным и единственным носителем ее будет уже конечный язык (счисление, например, шумеров), т. е. множество слов с совокупностью правил словообразования и манипулирования данными словами. Собственно говоря, алгебру E и назвали вербальной поскольку она представляет собой совокупность именно таких правил при том, что ее носителем является совокупность слов искомого языка. Таким образом, при

современном способе изложения мы используем две алгебры: метаалгебру H и вербальную E . На следующем этапе для достижения единства и целостности выстраиваемой алгебро-геометрической структуры, мы используем для вящей убедительности вместо камушков древних специальные объекты – полиморфизмы, т. е. заменяем камушки древних их биективным отображением в полиморфные дуальные объекты. Назовем полученную алгебро-геометрическую структуру в форме единой (объединенной) алгебры, т. е. и метаалгебру H , и алгебру E , математикой. Она будет состоять также из носителей, операций, отношений и т. п. Но, содержательно, носителем математики будет уже полиморфный упорядоченный дуальный объект, включающий в себя на первом месте носитель вербальной алгеброй E , на втором – носитель метаалгебры H . Также в единой математике полиморфными объектами будет и каждая операция, каждое отношение и т. д.; при этом каждый полиморфизм будет построен и упорядочен аналогично вышеприведенному примеру с носителем. Все это, наряду с привлечением и собственных внутрискруктурных специальных формальных (или конструктивных) ресурсов, предстает попыткой построить вербальную систему последующей аргументации (доказательства), как уже говорилось, не менее убедительной, нежели она была у древних.

В качестве резюме отметим, что для поддержания логической строгости в вербальном способе изложения, по возможности максимально близкой к уровню древних, автор в своей книге придерживается следующих правил. *Все ресурсы метаалгебры H , т. е. алгебры, отображающей непосредственно геометрическую модель, определяются только возможностями объектов данной геометрической модели и больше ничем. Алгебра E является отображением уже метаалгебры H и только метаалгебры H . Чтобы добиться условия, когда «алгебра E отображает метаалгебру H и только метаалгебру H », каждый ресурс из метаалгебры E «жестко» связывается попарно с соответствующим ресурсом из алгебры H в единый полиморфный объект и все это в явном виде «визуализируется» с использованием элементов формализма.*

2. Система шумеров – фундамент теории математики

2.1. Предпосылки для расширения математики шумеров

Красивая конструкция получилась у шумеров, не правда ли?

Ну хорошо, могут спросить некоторые, а как она связана с нашим оптимизмом, что искомые начала современной математики, наконец-то, открыты? Уж больно далеко от ресурсов математики шумеров отстоит математика современная хотя бы со своими дифференциально-интегральными операциями и множествами иррациональных чисел. На подобного рода реплики можно ответить так. Ну, во-первых, начала математики, в том числе и современной, не открыты. В данной книге лишь

приведено то, что уже давно было сделано и, по-видимому, не единожды исследователями разных поколений и что каждый раз со временем снова и снова сначала отходило постепенно с передней линии науки в ее глубокие запасники, а затем и вовсе, как у Гамлета, «пропала связь времен» и оно было предано забвению в силу различных причин; в основном, в силу недостаточного развития эмпирических знаний об объектах окружающего мира, об их строении и взаимодействии между ними, включая в данную совокупность и самого главного действующего субъекта – Наблюдателя. По сути, в фокус внимания мирового сообщества лишь возвращено то, что под воздействием «творческих усилий» многих поколений было не совсем корректно обработано, частично извращено и, в целом, выдавлено далеко на периферию подальше от человеческого внимания и таким образом со временем было утеряно нашей цивилизацией на многие лета, если не на тысячелетия. Точно также автор не открыл, а только, «очистив от наслоений», воспроизвел сокрытый под грузом тысячелетий истинный замысел шумеров, создавших свою уникальную систему.

Во-вторых, для движения дальше в наших рассуждениях, обратим внимание на следующий тезис. В своем объеме алгебра математики шумеров обусловлена возможностями геометрических ресурсов и только возможностями геометрических ресурсов. “Das ist der Hund begraben!” (в переводе с нем.: «вот где собака зарыта!») – как любила повторять наша школьная учительница по математике, указывая на то, где следует искать решение поставленной задачи. Действительно, именно здесь можно найти ключ к сокрытому внутреннему потенциалу системы шумеров. Вполне очевидно, что самой главной **аксиомой** их системы является предположение о том, что площадь *произвольной плоской фигуры – инвариант геометрии*. Только приняв ее в самом начале, шумерам удалось возвести всю свою конструкцию. Однако тщательный анализ ими созданной системы, самой по себе, не дает нам прямых убедительных указаний на то, что средствами их алгебры всегда и везде будет верифицироваться условие, изложенное в их основной геометрической аксиоме. В связи с этим мы можем только высказать предположение или главную **гипотезу** о том, что в построенной шумерами системе значение площади *произвольной плоской фигуры является инвариантом* (не только геометрии, но и алгебры, а следовательно, и) *для всей математики*.

Теперь у нас появляется мощнейшая цель – доказать, возможно шаг за шагом, главную теорему математики шумеров – теорему о достоверности данной гипотезы, по крайней мере в тех или иных условиях. По ходу ее пошагового доказательства алгебру можно непротиворечиво расширять и новыми операциями, и новыми множествами чисел, и новыми математическими структурами, всем тем, что мы находим в математике современной, наряду с тем, что при этом также пошагово может расширяться и геометрия сначала до уровня евклидовой, а затем все шире и шире до уровня современных абстрактных. При этом вокруг идеи о необходимости верификации главной гипотезы все современные

математические структуры, кажущиеся сегодня чрезмерно разрозненными, будут выстраиваться также пошагово в стройную единую и упорядоченную систему, словно «живая плоть, обволакивая несущий ее скелет». Подробности этого можно найти в книге.

И наконец, в-третьих, мы можем перейти к следующему аргументу. Он связан с теоремой Пифагора. То, что она имеет особое значение для математики и в наше время, – это общеизвестно. То, что она прочно связана с именем Пифагора никто, скорее всего, оспаривать не будет. И то, что нам до сих пор неизвестно как он ее доказал, – тоже не вызывает сомнений. Однако мы до сих пор говорим, что это не гипотеза, а считаем, что это именно его теорема. Так ведь утверждали еще древние греки. И вот здесь налицо еще один весомый факт в пользу основного тезиса статьи. Следуя общей концепции шумеров, как показано в обсуждаемой книге, но лишь немного сузив спектр задействованных ими геометрических средств, а посему уменьшив размерность используемого счисления с 60 до 10, Пифагору удалось доказать возможность легального расширения системы шумеров, из которого естественным следствием появляется его знаменитая теорема. А поскольку вся математика вплоть до настоящего времени с необходимостью эксплуатирует два важнейших следствия из его расширения – теорему Пифагора и 10-значное позиционное счисление, – то мы можем быть уверены, что основания математики, т. е. ее начала, или ее истоки, должны происходить именно от идей, положенных в основу математики мыслителями древних шумер, которые непротиворечиво и при этом всеобъемлюще и логически очень аккуратно расширил Пифагор. Знаменательно еще и то, что разработанная им методика, пользуясь которой он доказал возможность легитимного расширения их математики, является фактически основой вышеуказанного метода объединения всей современной математики в единую конструкцию. Другими словами, Пифагор не только впервые логически обосновано привел возможность расширения математики шумеров, непосредственным следствием которого и является его знаменитая теорема, но он фактически создал прецедент, по «лекалам» которого стало возможным вполне легитимно и далее расширять исходную математику. Практически именно этим путем вплоть до настоящего времени и развивали науку все последующие поколения математиков, порой не отдавая себе отчета в том, что данный путь впервые указал именно Пифагор.

Ниже приведем сначала контурное описание непосредственно его расширения, а затем более подробно рассмотрим предложенный им метод и возможность его распространения на последующие этапы обустройства математики.

2.2. Расширение Пифагора

Судя по сохранившимся до сих пор клинописным дощечкам шумеров можно заключить, что они свой язык действительно стали

использовать в качестве надежного средства для учета площадей засеянных полей, количества работников, величины заработной платы и многих других ресурсов, а также для решения некоторых простых математических задач. Затем их систему использовали для составления, например, календарей и расчета движения небесных светил и прочее. И если все это демонстрирует, хотя порой и не совсем корректно, потенциальную возможность только эволюционного развития системы шумеров, то первым, кто совершил воистину революционное и судьбоносное для всей их системы логически обоснованное расширение, вскрыв всю глубину их замысла, оказался Пифагор. А вот аргумент с позиций современных. Если Пифагор знал математику шумеров, разобрался в ней, выяснил, что к чему в ней и почему так, а не иначе, а затем доказал возможность ее расширения, то тогда сразу вырисовывается и способ доказательства его самой известной теоремы и ключевые предпосылки той наблюдаемой нами высокой эффективности математики в естественных науках, непостижимость которой отмечал Е. Вигнер [2] еще несколько десятилетий назад.

В то время, как изначально у шумеров все объекты соразмерялись (сравнивались) по количеству используемых площадей треугольников $\Delta 345$, Пифагор нашел геометрические ресурсы для замены данного эталона другим – прямоугольником со сторонами Φ и $(\Phi - D)$, которые происходят из процедуры деления окружности на 10 равных частей и представляют собой отрезки золотого сечения. Таким образом, **нахождение данного геометрического ресурса** дало ему возможность изменить и **ресурс алгебраический**, а именно допустить использование десятичного позиционного счисления вместо 60-значного, сохранив основной принцип соразмерения площадей плоских геометрических объектов с вполне определенным эталоном. На втором шаге доказательства главной теоремы ему удалось сначала убедительно обосновать эквивалентность измерения площадей плоских фигур как непосредственно данным эталонным прямоугольником, так и непосредственно квадратом со стороной D в силу того, что их площади в точности равны одна другой. Затем он доказал эквивалентность измерения площади произвольного прямоугольника как площадями квадрата со стороной D , заматающими непосредственно всю его плоскость, так и через подсчет двух количеств площадей тех же квадратов, размещенных вдоль каждой из двух его ортогональных сторон, с последующим вычислением их произведения. Таким образом, существовавшая с самого начала система измерения площади прямоугольника количеством заматающих ее целых площадей треугольников $\Delta 345$ была, наконец-то, только Пифагором **легитимно** (логически убедительно и правомерно, без разрушения системы шумеров) преобразована в систему измерения площади того же прямоугольника через подсчет целого количества площадей квадратов, размещенных вдоль сторон его периметра, с последующим вычислением произведения таких

количеств (чисел), принадлежащих любой паре из его ортогональных сторон. В книге более подробно показано как Пифагору удалось совершить настоящую революцию в математике, обосновано заменив **величину** единичной **площади эталона** шумеров **процедурой ее вычисления** **через** линейные **размеры его катетов** с использованием нового более симметричного эталона. Там же подробно изложено, как он смог предъявить систему, преобразованную от конструкции шумеров, т. е. расширенную математику шумеров, в которой площадь произвольного прямоугольника могла вычисляться через произведение величин, названных длинами его сторон. А также приведено, как в финале построенного им расширения математики шумеров ему удалось сформулировать ее следствие, которое и носит до сих пор название теоремы Пифагора. Таким образом, доказав возможность легального расширения системы и математики шумеров, он тем самым доказал и ее следствие, свою знаменитую теорему.

Подводя итоги вклада Пифагора в математику, отметим следующее. Главный вывод из его расширения, как уже было сказано, заключается в том, что для вычисления площади прямоугольника теперь нет необходимости заматывать ее всю площадями измерительного инструмента. Данным инструментом теперь становится квадрат с единичной (эталонной) стороной. Поэтому вполне достаточно определить количество таких квадратов, выстроенных непрерывной цепочкой вдоль каждой из двух ортогональных сторон прямоугольника, а затем перемножением двух полученных чисел вычислить величину искомой площади прямоугольника. В рамках именно его расширения естественным образом преобразуется известное со времен шумеров классическое утверждение о сумме площадей квадратов, выраженных непосредственно через площади квадратов $S_a + S_b = S_c$, в привычную нам форму, представленную через произведение их сторон: $a \cdot a + b \cdot b = c \cdot c$. Кроме того, из приведенной схемы расширения получается, что и 10-значное позиционное счисление, и теорема Пифагора – это два взаимосвязанных математических вывода в его расширении и их связывает золотой прямоугольник со сторонами Φ и $(\Phi - D)$, площадь которого в точности равна площади квадрата со стороной D , и одним из следствий его расширения, в частности, является то, что данный факт может быть записан через произведение сторон так: $\Phi \times (\Phi - D) = D \times D$. А поскольку в современной математике используется именно 10-значное позиционное счисление, постольку это и объясняет ее невероятную эффективность в естественных науках, хотя и не безграничную (!!!), так как ее язык непротиворечиво расширяет более общий язык шумеров, который изначально и создавался именно для безграничной эффективности математики во всех сферах деятельности человека, т. е. именно как язык «один для всего».

Сложно дать однозначную оценку его расширению, является ли оно преимуществом или недостатком. Тем не менее с этой математикой

плодотворно работают многие поколения ученых после него. Определенно недостатком математики Пифагора является существование несоизмеримых объектов, что привело к внедрению в математику внеязыковых средств (например, $\sqrt{2}$ невыразим конечным десятичным числом). С другой стороны, эффект от предъявления Пифагором **структуры** такой **меры**, как площадь, сравним в науке с эффектом открытия электронно-ядерной структуры атомов химических элементов в опытах Томпсона и Резерфорда в конце XIX – начале XX в. Однако так можно говорить только о характере открытия, но не о значении его для науки. По своей значимости для развития всего нашего мировоззрения несомненно его открытие намного превосходит упомянутое достижение физиков. Более того последнее стало вообще возможным только благодаря первому. Заменяя счисление и измерительный инструмент, он и в целом видоизменил всю грамматику языка. А именно квази-аддитивную математику площадей шумеров он обратил в расширенную до мультипликативно-аддитивной математики линий (длин), которой люди стали пользоваться тысячелетиями и после него и которую продолжили успешно развивать вплоть до наших дней. В то же время следует отметить, что де-факто введенные им меры длины, являются по сути квазилинейными мерами, поскольку де-юре все линейные величины определялись и определяются до сих пор через площадь прямоугольника (единичной высоты), как это и было с самого начала установлено шумерами. И именно поэтому данная особенность результатов, полученных в рамках математики Пифагора, позволяет непротиворечиво редуцировать их к результатам математики шумеров. Подобного рода непротиворечивая и совершенно естественная «преемственность» одной математикой результатов другой, обеспеченная особым методом расширения Пифагором математики шумеров, позволяет последовательно единым способом упорядочить все известные математические структуры.

Однако даже среди математиков Древней Греции понимание системы шумеров, видимо, не распространялось далеко за пределы школы Пифагора. По всей вероятности, такое положение дел стало следствием особой системы правил поэтапного посвящения учеников в его школе во все глубины системы шумеров и его собственного ее расширения: только одолев и приняв текущий, можно переходить к следующему, более глубокому, этапу. Вполне логичная и естественная система обучения. Но, похоже, мало кому удалось протиснуться сквозь заросли научных дебрей до познания и освоения заветного финального этапа. А недостаток информации, как уже упоминалось, приводит к неправомерным выводам. Так это или иначе, но уже у Аристотеля встречаются довольно-таки пространственные комментарии о необъяснимом пристрастии пифагорейцев к поиску чисел во всем и повсюду, демонстрирующие, скорее, его не достаточную осведомленность в том или полное не понимание того, чем в действительности занимался Пифагор и его ученики. И, видимо, не без

влияния работ Аристотеля на мировоззрение всех последующих математиков его пессимизм и скепсис к школе Пифагора относительно их «пристрастия» к числам тысячелетиями передавался по наследству от поколения к поколению ученых.

2.3. Типовой метод расширения и начала теоретической математики

Скорее всего, кто-то из скептиков не согласится и станет утверждать, что приведенная система шумеров и найденный способ доказательства теоремы Пифагора еще не означает, будто все это и является непосредственно теми началами математики, которые искали ученые многие десятилетия. Однако в книге представлены потенциально возможные шаги для дальнейшего расширения уже математики Пифагора до уровня современной. В ней показано, что все их можно свести к некоему шаблону, используя который, по крайней мере, все известные математические структуры можно выстроить в конструкцию, обладающую единым внутренним алгоритмом, подобно тому, как в свое время Д.И. Менделеев построил систему химических элементов, положив в ее основу также некий единый алгоритм. А если так, то у скептиков останется еще меньше контраргументов против утверждений о найденных началах математики. В связи с этим рассмотрим несколько более подробно, например, расширение альтернативной математики до математики Пифагора.

Согласно изложенному в книге, альтернативная математика M_A уже представляет собой некоторое расширение математики шумеров M_S . В ней измерительным инструментом, посредством которого определяются и сравниваются величины площадей исследуемых прямоугольников, является уже не $\Delta 345$, а прямоугольник, стороны которого составляют отрезки золотого сечения Φ и $(\Phi - D)$. Его площадь в данной математике устанавливается эталонной. Количество эталонных площадей, полностью замещающих площадь измеряемого прямоугольника $ABCE$, определяет величину площади последнего. Найденное количество выражается условно-целым числом уже в форме десятичного счисления, а не в форме 60-значного счисления шумеров. Формально альтернативная математика M_A представляет собой полиморфную структуру, состоящую из пары отображений, названных метаалгеброй H_A и вербальной алгеброй E_A . Причем в целом, как показано в книге, математика M_A является расширением математики шумеров M_S . Это значит, что метаалгебра H_S и вербальная алгебра E_S математики шумеров M_S являются вложенными соответственно в метаалгебру H_A и вербальную алгебру E_A альтернативной математики M_A . А кроме ресурсов, унаследованных от математики шумеров M_S , метаалгебра H_A и вербальная алгебра E_A математики M_A содержат также дополнительно все соответствующие ресурсы для оперирования и новым

измерительным инструментом, и числами в десятичном счислении. Такова примерно, если кратко, была исходная диспозиция перед следующим расширением Пифагора.

Рис. 4 Два способа измерения площади прямоугольника ABCE эталонными площадями золотых прямоугольников.

Прежде всего отметим две вещи. Во-первых, эталонный измерительный инструмент (золотой прямоугольник) альтернативной математики M_A имеет не равные ортогональные стороны. Поэтому в ней возможно измерять заданную площадь двумя существенно различными способами, отличающимися на 90° ориентацией инструмента в плоскости измерения, как показано на Рис.4. Во-вторых, в рамках математики M_A нет средств, чтобы установить будут ли полученные величины при таких способах измерения одинаковыми или разными. В связи с этим Пифагору и пришлось доказать теорему, что результат измерения площади произвольного прямоугольника не зависит от того, каким из двух приведенных способов она будет измерена.

Сначала он геометрически установил, что площадь золотого прямоугольника со сторонами Φ и $(\Phi - D)$ в точности равна площади квадрата со стороной D (Рис.5), т. е. в точности равна площади фигуры, остающейся симметричной в результате поворотов кратных 90° вокруг вертикальной оси, проходящей через ее центр. И только после этого он нашел метод решения поставленной перед собой задачи. Найденное им решение фактически является примером того, как два одновременно не осуществимых способа измерения в рамках математики M_A симметризируются в один абстрактный их обобщающий процесс измерения в рамках уже расширенной математики M_{II} . Почему такой способ определен как абстрактный. Потому что он не имеет возможности быть осуществимым в нашем мире не только «здесь и сейчас», но и вообще где бы то ни было и в какое бы то ни было время, сразу для всех исходов его мультиплет, а только в некоторой последовательности так, чтобы можно было их разделять в пространстве или во времени. Предположим, что задана определенная

точность измерения площади произвольного прямоугольника $ABCE$. По сути, в каждом из двух различных процессов, которые описываются одной и той же математикой M_A , может быть получено некоторое числовое значения $(S_{\Phi, \Phi-D})_1$ и $(S_{\Phi-D, \Phi})_2$. Здесь для удобства использован разный порядок следования индексов: $\Phi, (\Phi - D)$ и $(\Phi - D), \Phi$.

Рис. 5 Геометрическая модель для установления равенства площадей золотого прямоугольника со сторонами Φ и $\Phi-D$ и квадрата со стороной D (по закону сложения площадей, установленному еще шумерами, площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах; следовательно, четыре прямоугольника с попарно равными ортогональными сторонами Φ и $\Phi-D$ и центральный квадрат со стороной D , составляющие квадрат гипотенузы, равны пяти квадратам также со стороной D).

Каждое из значений получено соответственно в рамках своего собственного экземпляра $(M_A)_1$ и $(M_A)_2$ одной и той же математики M_A (представьте два экземпляра одной марки автомобиля сошли с конвейера – это будет аналогия для двух экземпляров одной математики). Математика M_A и ее экземпляры $(M_A)_1$ и $(M_A)_2$ вместе со всеми своими ресурсами являются вложением в математику M_{II} по построению. Ресурсы же собственно расширенной математики M_{II} используется при измерении того же объекта уже площадью $S_{D,D}$ квадрата со стороной D . Измерив заданный объект площадями таких квадратов, мы получим в математике M_{II} некоторое число $(S_{D,D})_1$.

Таким образом двум гомоморфным результатам $(S_{\Phi, \Phi-D})_1$ и $(S_{\Phi-D, \Phi})_2$, каждый из которых может быть получен в своем собственном экземпляре математики M_A будет соответствовать один полиморфный

объект $(S_{D,D})_1$ расширенной математики M_{Π} . В силу того, что площадь единичного измерительного инструмента – золотого прямоугольника – в математике $(M_A)_1$ равна единичной площади измерительного инструмента – квадрата – в математике M_{Π} , поэтому полученный результат $(S_{D,D})_1$ будет равен гомоморфизму $(S_{\phi,\phi-D})_1 : (S_{D,D})_1 = (S_{\phi,\phi-D})_1$. Аналогичный вывод мы получим сравнивая инструменты в $(M_A)_2$ и в $M_{\Pi} : (S_{D,D})_1 = (S_{\phi-D,\phi})_2$. В современной математике говорят, что два результата равны между собой, если каждый из них равен третьему. Отсюда и получается вывод, что два гомоморфных объекта $(S_{\phi,\phi-D})_1$ и $(S_{\phi-D,\phi})_2$ равны друг другу $(S_{\phi-D,\phi})_1 = (S_{\phi-D,\phi})_2$ (), т. е. теорема доказана. Вместе с этим заметим, что, поскольку математика M_{Π} корректно расширяет альтернативную математику M_A , поэтому существуют средства непротиворечиво редуцировать любой результат, полученный в рамках расширенной математики M_{Π} , в результат математики расширяемой M_A . А поскольку альтернативная математика M_A является, в свою очередь, корректным расширением математики шумеров M_S (см. комментарии об исходной диспозиции), постольку результат математики M_{Π} может быть непротиворечиво редуцирован, в конце концов, и к результату математики шумеров M_S .

Следует заметить, что здесь приведен пример симметризации двух дискретных значений в один дуплет. Однако аналогичный прием может быть использован при симметризации неограниченного числа возможных значений в мультиплет, который получит свое собственное имя, например, **переменная**. Уместно будет отметить, что данный процесс симметризации (т. е. введение категории «переменная») для соблюдения последовательности расширения математик вполне приемлемо представить еще в рамках математики шумеров. Кроме этого, в рамках все той же математики шумеров наряду с переменной может быть введено понятие **параметра**, если, фиксируя некоторое значение угла, последовательно «шаг за шагом» выкладывать вдоль линии неограниченное количество эталонных прямоугольников измерительного инструмента и отмечать количество произведенных «шагов» в некотором счетчике – параметре. Продолжая в том же духе, можем получить понятие **циклического параметра**, зафиксировав на линии один прямоугольник и меняя последовательно и неограниченно значение угла. После введения такого понятия будет вполне приемлемым использовать математику уже в физических процессах, протяженных во времени, введя соответствующую хронологическую переменную.

Разобравшись с предложенным методом на примере расширения математики шумеров до математики Пифагора, далее требуется расширить математику Пифагора до уровня математики, содержащей, в частности, рациональные а затем и иррациональные числа. Поэтому следующим

этапом должна быть симметризация поворотов квадрата вокруг собственного центра не только на прямой угол, но и на произвольный. В итоге должна быть получена математика с введением пропорций методом Евдокса, тригонометрическими отношениями и с легализацией операции деления.

Таким образом, доказывая и далее поэтапно главную гипотезу, необходимо на каждом шаге симметрично рассматривать различные несовместимые друг с другом реальные процессы измерения, представляя их абстрактным мультиплетом. Фактически, это является представлением в ином ракурсе хорошо известного факта, что созданные учеными абстрактные структуры в рамках «чистой» математики рано или поздно найдут себе практическое применение в точных науках, поскольку новые структуры, как правило, создают обобщая уже известные. А доказательство главной гипотезы и заключается в последовательности этапов подобного рода. При этом характерно то, что следуя букве изложенного выше логического построения алгебро-геометрических структур в каждом новом расширении математики с необходимостью присутствует инструмент, который позволяет полученные в ее рамках результаты непротиворечиво свести (редуцировать) к результатам, выраженным на языке шумеров, т. е. к результатам правомерным в рамках математики расширяемой. Получается, что мы как бы «укутываем» структуру шумеров, словно кочан капусты, пошагово и неограниченно все в новые и новые «одеяния» поверх уже имеющихся, оставляя при этом возможность (а содержательно, оставляя конкретный инструмент) для столь же бесконфликтного («непротиворечивого») и убедительно осуществляемого пошагового «разоблачения» в обратной последовательности до уровня, определенного самими шумерами. Не обязательно в стиле «русской матрешки» с примитивными **полными последовательными вложениями**, а скорее именно подобного рода объектом, т. е. многослойно расширенной структурой, при корректном изложении и должна предстать математика современная. Это и придает оптимизм убеждению, что мы действительно находимся на верном пути построения искомой теории начал математики.

Для тех же скептиков, у кого еще остаются сомнения на этот счет можно еще раз заметить, что хотя в целом пессимизм и скепсис к школе Пифагора (видимо, не без влияния работ Аристотеля) тысячелетиями передавался по наследству от поколения к поколению ученых, тем не менее именно путем (или методом, т. к. метод происходит от др.-греч. μέθοδος, что в переводе и есть путь познания, исследования), впервые указанным Пифагором, вплоть до настоящего времени и развивали науку все эти последующие поколения математиков. Вот несколько исторических примеров, причем первый из них, расширение Евклида, рассмотрим здесь более подробно.

Напомним, Пифагор доказал теорему о том, что **площадь произвольного плоского прямоугольника является инвариантом математики шумеров и не зависит от математически различных**

способов ее измерения, связанных с поворотом египетского треугольника на любой его характерный внутренний угол.

Для доказательства ему пришлось расширить и геометрию, и алгебру математики шумеров, введя сначала золотой прямоугольник, а затем квадрат в качестве нового измерительного инструмента, и десятичное счисление для отображения результатов измерения новым инструментом. Причем замена не симметричного измерительного инструмента шумеров (египетского треугольника) более симметричным – квадратом – стала чрезвычайно эффективной. Это дало Пифагору возможность еще больше расширить математику шумеров введением «квазилинейных» размеров сторон измеряемых прямоугольников (и обосновать процедуру умножения двух чисел, каждое из которых может интерпретироваться как площадь фигуры, когда результатом такой процедуры становится число, обозначающее также площадь фигуры). Открытый им феномен дал мощный импульс «брожению» древнегреческой научной мысли. Обобщенный результат их теоретических изысканий был изложен в «Началах» Евклида. В первых двух книгах этого труда фактически было показано вполне определенное расширение математики Пифагора его же методом. Суть данного расширения и причины его возникновения в следующем. Введение «квазилинейных» размеров сторон прямоугольников, через величины которых стало возможным **вычислять** и площади последних, и площади равнобедренных треугольников, вполне закономерно привело не только к постановке вопроса о возможности **вычисления** площади уже произвольного треугольника или произвольного четырехугольника, но и намного шире – о возможности **вычисления** площади произвольного плоского многоугольника. И основанием для формулирования подобного рода задачи явилось именно открытие Пифагора, позволявшее однозначно сопоставить произвольно заданному отрезку, т. е. любой части (участку) границы плоского многоугольника, вполне определенное число – площадь цепочки эталонных квадратов, расположенных вдоль данного отрезка или, по-другому, количество таких квадратов в данной цепочке.

В связи с этим в первых двух книгах своих «Начал» Евклид фактически доказал теорему: **площадь произвольного плоского многоугольника является инвариантом математики шумеров и не зависит от математически различных способов ее измерения.**

Пифагор по ходу доказательства своего расширения использовал эталонный квадрат (т. е. квадрат с единичной стороной) для измерения площади прямоугольников; измерив ее, он показал возможность непротиворечивой редукции результата, полученного в рамках своей математики, к результату, выраженному на языке математики шумеров. В связи с этим Евклиду для доказательства своей теоремы потребовалось сначала расширить геометрию математики Пифагора, до той, которую принято называть евклидовой, введя дополнительные определения, аксиомы и постулаты. Показав в первой книге развитие на данном

фундаменте геометрии уже не «квазилинейной», а именно линейной, той к которой привык современный человек, он в двух последних теоремах этой книги (теоремах №47 и №48) показывает, что расширенная им геометрия представляет собой теоретическую структуру, в которой сохраняется главный признак и геометрии шумеров и геометрии Пифагора. А именно, в его геометрии, также как и в расширяемых выполняются условия:

в прямоугольном треугольнике площади квадратов, построенных на катетах, равны площади квадрата, построенного на гипотенузе : $S_a + S_b = S_c$;

и обратно, если для квадратов, построенных на сторонах треугольника, выполняется условие $S_a + S_b = S_c$, то соответствующий угол в треугольнике является прямым.

Причем в евклидовой геометрии это же условие можно уже с полным правом выразить через узаконенное в рамках его математики произведение соответствующих длин катетов и гипотенузы: $a^2 + b^2 = c^2$. После этого Евклиду потребовалось доказать еще 14 теорем во второй книге, чтобы показать, что в расширенной им математике для произвольно заданного плоского многоугольника может быть построен равновеликий по площади квадрат. А площадь построенного квадрата (как прямоугольника частного вида), как это было показано еще у Пифагора, вполне может быть измерена эталонным квадратом и результат может быть непротиворечиво редуцирован к математике шумеров. Таким образом, первые две книги «Начал» ему понадобились для доказательства вышеприведенной теоремы [6]. Однако на этот результат можно взглянуть иначе. Ведь вполне правомерно сделать и такой вывод. Евклид, расширив геометрию, показал в своих первых двух книгах, что в процессе измерения площадей инструментом Пифагора, т. е. эталонным квадратом, в его (Евклида) математике **всевозможные плоские многоугольники** (а многоугольные фигуры, как известно, состоят из замкнутой цепочки прямолинейных отрезков) **рассматриваются совершенно симметрично.**

Возвращаясь к основной теме параграфа, следует отметить, что это же самое расширение геометрии Евклидом имеет и другие следствия, изложенные уже в последующих книгах «Начал». Поэтому следующим этапом расширения уже математики Евклида должна быть, как уже и было отмечено выше, симметризация поворотов квадрата вокруг собственного центра не только на прямой угол, но и на произвольный. В итоге должна быть получена математика с введением пропорций методом Евдокса, тригонометрическими отношениями и с легализацией операции деления.

В качестве следующего примера можно привести открытие неевклидовой геометрии Н. Лобачевским. Долгое время не могли оценить по достоинству его достижение, поскольку не понимали значимость того, что он сделал. И только когда было доказано, что евклидову геометрию можно симметризовать с неевклидовой, все встало на свои места, и понимание обобщенной геометрии вполне прояснилось. Фактически уже

многие столетия до этого картографы, моряки и другие, кто был причастен к этому ремеслу, делали построения границ между сушей и водой, нанося на плоскую карту очертания материков и островов. Но многоугольник на земной сфере – это не то же самое, что плоский многоугольник. Вот и симметризовали процесс измерения площадей и тех, и других в рамках единой обобщенной геометрии (математики), причем, что совершенно очевидно, результат измерения площади любого из них непротворечно может быть редуцирован к результату на языке математики шумеров.

Еще один пример связан с процессом симметричного представления декартовых, сферических, цилиндрических координат и (хронологического) параметра в процессах измерения объектов, заданных в любой из этих систем координат при любом значении параметра. Как известно, сначала результат симметризации декартовых, сферических и цилиндрических координат был представлен в форме криволинейных координат. А затем результат уже полной симметризации был представлен в форме системы уравнений, известной ныне как система уравнений общей теории относительности, в начале XX в. математиком М. Гроссманом (более подробно см. обсуждаемую книгу). Фактически он актуализировал внутри этих уравнений исходную алгебро-геометрическую природу циклического параметра, используемого в физике в качестве координаты времени, и его математическую связь с другими величинами. В итоге процесс измерений совершенно симметрично можно рассматривать как растянутым в пространстве (и\или времени), так и не растянутым, а заданным как свершившийся факт в пространстве (и\или времени). Уравнения работают превосходно, все проводимые измерения очень хорошо соответствуют расчетным результатам. Поскольку нас интересует математика, то физической интерпретации здесь касаться не будем.

Все три приведенных процесса симметризация – и измеримости плоских прямоугольников и квадратов с прочими плоскими многоугольниками, и измеримости плоских и не плоских многоугольников (объектов евклидовой геометрии с объектами неевклидовой), и измеримости многоугольников, заданных в различных системах координат (пространственных и хронологических) – являются фактически продолжением использования метода, впервые указанного Пифагором. Однако никто при этом не упоминает его имя.

3. Онтология уникальной симметрии счисления шумеров

3.1. Сравнение счисления шумеров с десятичным

Почему же шумеры выбрали основанием своего счисления число 60, а не 10 как Пифагор? Можно сослаться на то, что они владели способом деления окружности и отрезка на 3, 4, и 5 равных частей, а 60 – это наименьшее общее кратное (НОК) для этих чисел. Но и Пифагор это

прекрасно знал! Тем не менее он сделал иной выбор. Чтобы рассудить их и выяснить, оказался ли кто-нибудь из них более прозорливым, обратимся к практике изучения человеком природных объектов, явлений, процессов, т. е. к эмпирическим данным естествознания и, прежде всего, к результатам современной физики, изучающей, как известно, законы природы и использующей язык математики для их моделирования.

К тому же сейчас в отличие от древних времен мы имеем несравненно более богатый арсенал фактов как в области естественных наук, так и непосредственно в области физической науки. Вот например, добавлять к углам углы, а к квадратам квадраты (к треугольникам треугольники, к прямоугольникам прямоугольники) – это не сложно. Поэтому в физике макромира, что мы и наблюдаем, не возникает проблем с использованием любого из счислений: всегда в любом из них **без нарушения законов можно округлить параметры** с любой наперед заданной точностью, чтобы получить в нем конечное число. Главные проблемы возникают в измерительных экспериментах, связанных с изучением микромира, где нам приходится делить целые эталонные объекты. Здесь нам природа предьявляет каждый раз одно и то же, а потому оно, став сначала эмпирическим обобщением, затем утвердилось уже как научный факт: в микромире существуют принципиально **дробные** параметры – **квантовые числа**, которые **не могут быть** произвольным образом **округлены без нарушения законов Природы**. Это $1/2$ – спин фермионов, и $1/3$ ($2/3$) – электрический заряд кварков.

Содержательно, в физике установлены эмпирические факты, что всю материю во Вселенной, за исключением агентов, т. е. переносчиков взаимодействий, представляют два вида частиц – адроны и лептоны. Лептоны – это частицы, не имеющие своей внутренней структуры. Самым первым открытым лептоном стал электрон, и все их условно можно назвать «электроноподобными» в связи с тем, что каждый из них уже сам является элементарной частицей, т. е. неделимой, как и электрон. Наибольшую часть материи Вселенной составляют адроны или, условно говоря, «протоноподобные» частицы (а протон, как известно, примерно в **2000** раз тяжелее электрона); и вот они уже не являются бесструктурными материальными частицами. Все адроны, т. е. практически все наиболее массивные объекты микромира, состоят из частичек – кварков. Весьма характерно, и это тоже является эмпирическим фактом, что кварки не наблюдаются в природе в свободном состоянии, т. е. не живут «поштучно», а «спячатся» по несколько экземпляров (штук) в единую группу, которую и называют адроном. Наряду с этим в физике также установлено, что все адроны имеют целочисленный электрический заряд. Такой целый заряд адрона складывается из суммы зарядов составляющих его кварков, и именно в связи с этим заряды кварков могут быть не целыми, а дробными величинами. Не менее важен факт, что все открытые на сегодняшний день адроны являются или 2-х, или 3-х, или 4-х, или пятикварковыми

структурами. Они носят название мезонов, барионов, тетракварков и пентакварков соответственно. Другие адроны не обнаружены. Это значит, что частиц с другим количеством кварков или вообще не существуют в природе, или они чрезвычайно неустойчивы и сразу распадаются на частицы с меньшим количеством кварков из вышеприведенного ряда. В то же время адроны с указанным количеством кварков достаточно устойчивы только лишь благодаря тому, что их составляющие кварки обладают в точности вышеобозначенными дробными квантовыми числами, которые никоим образом не могут быть округлены. Например, единичный электрический заряд адрона могут дать два кварка, обладающие зарядами в точности $1/3 = 0,333 \dots$ и $2/3 = 0,666 \dots$, но никак не $0,333$ и $0,667$, потому что последние должны не приблизительно, а в точности отличаться друг от друга в два раза, иначе такой симбиоз кварков был бы настолько неустойчив, что он распадался бы всегда и везде заведомо быстрее, чем наши любые экспериментальные средства могли бы их обнаружить вместе. А поскольку кварки – это такие объекты микромира, что по одиночке они вообще не могут существовать, а только лишь в мультиплете с другими (не произвольными, а определенными) кварками, следовательно, для установления их существования мы бы вообще не имели никаких средств. Именно поэтому физики и говорят, что наличие в точности данных квантовых чисел строго обусловлено внутренними законами нашей Вселенной на микроуровне.

Чисто арифметически нетрудно установить НОК для кварковой структуры адронов: $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. Отсюда следует, что для теории квантовой хромодинамики, науки, изучающей взаимодействие (различных) кварков (и глюонов – бесструктурных полей, связывающих кварки) внутри адронов, группа симметрии размерности **60** может иметь важное значение.

В дополнение к сказанному, еще одним бесспорным эмпирическим фактом является то, что в современных вычислениях для тех же физических величин используется десятичное позиционное счисление. Заметим, что для обсуждаемых здесь дробных квантовых параметров наименьший общий знаменатель (НОЗ) равен $1/6 = (1/2) \cdot (1/3)$, а дробь $1/6$, как известно, в десятичном счислении не представима конечным набором цифр, т. е. в данном счислении она имеет бесконечно много различных значений, в зависимости от степени используемой точности. И снова исключительно арифметическими средствами нетрудно установить, чтобы избавиться от этих знаменателей, необходимо перейти к системе измерений с эталонной площадью в шесть раз большей используемой сейчас. Но в такой системе измерения и основание группы симметрии десятичного счисления должно быть увеличено также в 6 раз, а потому мы в точности получим число 60 в качестве основания нового позиционного счисления, при котором уже не будет дробных квантовых чисел. А таковым и является **60**-значное счисление шумеров. Таким образом, чтобы все параметры физики микромира также как и параметры физики макромира были выразимы

конечными (квази-целыми) числами, мы должны пользоваться в ней счислением шумеров, а не Пифагора. Данный вывод вроде бы логически вполне правомерен. Тем не менее кто-то может возразить, что, мол, целочисленное основание счисления (или размерность языка) шумеров чисто случайно совпадает с размерностью группы симметрии, требуемой в физике микромира, и наличие такого совпадения между симметрией экспериментальных данных современной физики и симметрией системы шумеров еще ничего не означает. А потому, мол, к данному факту и относиться надо не иначе как к исключительно случайному, хотя и счастливому, совпадению и не придавать ему особого значения. Ну право же, продолжат они, разве можно серьезно говорить о равенстве НОК в квантовой хромодинамике и НОК у шумеров не иначе как о случайности. Ведь в первом случае речь идет о **структуре материи**, а во втором – всего лишь о **предпосылках геометрического характера**. По-другому, в первом случае речь идет о **законах мироздания**, а во втором – об **интеллектуальных навыках** (способностях) **человека**, т. е. всего лишь о некоем не основанном на какой-либо материальной реальности (а потому чуть ли не иллюзорном) свойстве одной из многочисленных форм материи этого самого мироздания. Однако это отнюдь не так. Как показал анализ, данный тип счисления (т. е. позиционность) и данная его размерность появились у шумеров именно в результате поисков возможности корреляции систем измерения разнородных физико-геометрических характеристик, т. е. в результате поисков такой системы измерения, в которой можно было бы совершенно симметрично (или однотипно, или единообразно) работать с любым параметром из определенного списка разнородных. Что здесь имеется в виду? Например, для измерения такой величины (или параметра), как площадь, в их время могло существовать много различных систем измерения и не обязательно позиционных; каждая из них могла иметь свою собственную размерность группы симметрии для счисления, в котором представлялись результаты измерения именно площадей, или не иметь группы симметрии вообще. В частности, счисление у древних римлян не было позиционным. Другими словами, для измерения, например, только площадей могли предлагаться различные счисления и к тому же с не одинаковыми симметриями используемых символов. Подобно этому для измерения углов могла существовать своя собственная совокупность методов измерения со своими индивидуальными способами представления полученных результатов в виде символов. Вполне возможно, что и для измерения промежутков времени также могла быть выбрана своя совокупность методов и счислений. Понятно, что поскольку эти системы могли быть совершенно различными, постольку должны существовать значимые предпосылки, чтобы отдать предпочтение хотя бы какой-либо одной для измерения, например, площадей, другой – для измерения углов, третьей – для измерения времени, а тем более должны быть вполне весомые основания, чтобы только одной из них охватить все перечисленные параметры (величины) сразу. И детальное

исследование показало, что у шумеров действительно не могло быть никаких иных причин создавать именно данную систему не иначе, как только для унификации метрики и размерностей группы симметрии систем измерения именно перечисленных разнородных величин.

Итак, подводя промежуточные итоги, отметим следующий вывод. Одним из главных достижений древних шумеров является изобретение 60-значного позиционного счисления и разработка правил, прежде всего, аддитивного оперирования его числами так, чтобы данное счисление совершенно симметрично (или унифицировано) могло применяться для измерения и площадей, и углов, и промежутков времени. То есть в их математике имеется в точности такое счисление, которое и требуется для представления целыми числами результатов измерения именно тех параметров, значение величин которых в современной физике (с использованием счисления Пифагора) представляются дробными числами. В такой формулировке данный эмпирический факт уже сам по себе мог быть более серьезным аргументом в пользу построения теории физики на базе математики шумеров, нежели просто ссылка на равенство размерностей групп симметрии. В дополнение к сказанному стоит напомнить еще один весьма важный факт методологического характера, что все эти величины определяются у шумеров **непосредственно через подсчет количества площадей** измерительного инструмента – $\Delta 345$ – и никак иначе. А вот не менее важный факт также методологического характера уже из области изучения фундаментальной структуры материи в наше время. Для физиков общеизвестно, что еще с самого начала формирования экспериментальной базы квантовой теории основные опыты строились именно на рассеянии частиц на разные углы. И в наше время, точно так как и прежде, с точки зрения методологии исследований ключевыми для физики микромира остаются эксперименты, в которых основными измерительными параметрами являются углы отклонения частиц (потоков, лучей и т. п.) от их начального направления движения после какого-либо воздействия на них извне, а также площади и линейные размеры. И это весьма важный эмпирический факт. Ну и, в конце концов, повторим, что в современных вычислениях для тех же углов, площадей, линейных размеров и временных интервалов используется десятизначное позиционное счисление – это также бесспорный эмпирический факт.

Теперь перейдем к анализу современных методов измерения угловых и линейных величин. Во-первых, со *времен шумеров* мы умеем измерять величину угла не иначе, как только через расчет отношения заматаемой им части площади правильного многоугольника к площади всего многоугольника. Разница лишь в том, что у шумеров такой многоугольник имел 60 вершин, а у Пифагора – 10, а площадь его в обоих случаях принималась равной единице или (при необходимости) равной, например, количеству его вершин (т. е. степени основания счисления). Во-вторых, со *времен Пифагора* мы **умеем измерять длину** (прямого, кривого) отрезка, хотя

и **опосредованно**, но тоже не иначе, как только **через площадь**. А именно, длина отрезка определяется через расчет укладывающейся вдоль него площади прямоугольника единичной высоты. Во всех основных системах единиц (СИ, СГС, СГСЭ и т. д.), используемых в современной физике, угловой мерой является радиан. И в данных единицах величина угла также вычисляется через расчет отношения отсекаемой радиусами OB и OA (Рис.6) части площади правильного 10-угольника, вписанного в окружность с центром в т. O , к площади всего этого многоугольника притом, что максимальное значение такого отношения выбрано не единичным, а увеличенным в 2π раз. Ниже обоснуем данное утверждение.

Рис. 6 Вычисление величины угла α в радианах через длину дуги L и радиус R : $\alpha = L/R$.

По определению, величина угла α в радианах вычисляется через длину дуги L и радиус R следующим образом: $\alpha = L/R$. Отсюда длина дуги будет равна $L = \alpha R$; здесь и длина дуги, и радиус измеряются, например, в метрах. Понятно, что эти линейные величины рассчитываются через площадь прямоугольника единичной высоты (ведь по-другому измерять их мы не умеем). Длина всей же окружности будет вычисляться так: $L_{cir} = 2\pi R$. Чтобы определить какую часть площадь S_{ABO} некоторого сектора ABO (Рис.6) отсекает от всей площади S_0 окружности с центром в точке O , требуется вычислить отношение \bar{S} :

$$\bar{S} = \frac{S_{ABO}}{S_0}.$$

Внутри одной окружности это же отношение в точности равно отношению длины дуги L сектора ABO к длине всей окружности L_{cir} :

$$\bar{S} = \frac{L}{L_{cir}} = \frac{\alpha R}{2\pi R} = \frac{\alpha}{2\pi}. \quad (1)$$

Таким образом одно и то же отношение \bar{S} в точности определяет и часть отсекаемой дуги, и часть отсекаемого угла, и часть отсекаемой площади. И все это определяется через отношение площадей, т. е. точно

так как это изначально установили шумеры. Напомним, что одной из основных аксиом их системы было утверждение, что **величина угла** между радиусами **строго пропорциональна площади**, которую они отсекают от правильного 60-угольника. Этой же аксиомой воспользовался и Пифагор, заменив лишь 60-угольник на 10-угольник. И этой же аксиомой пользуются и в современной системе измерения, заменив лишь 10-угольник на весь круг, а величину полного угла вместо единицы приняли увеличенной в 2π раз, т. е. словно растянули всю шкалу в 2π раз. Для сравнения отметим, что у Пифагора величина произвольного угла α_{Π} между радиусами OB и OA вычисляется через площадь S_{10} правильного 10-угольника и площадь $S_{\alpha_{\Pi}}$, отсекаемую от этой фигуры этими радиусами :

$$\alpha_{\Pi} = \frac{S_{\alpha_{\Pi}}}{S_{10}}. \quad (2)$$

В наше время угол α между теми же радиусами OB и OA вычисляется через площадь S_0 , ограниченную всей окружностью и площадь S_{ABO} ее части, ограниченной радиусами :

$$\alpha = \frac{S_{ABO}}{S_0} \cdot 2\pi. \quad (3)$$

Практически получается, что значение угла в современной системе измерения в 2π раз больше чем у Пифагора.

Однако кто-то может возразить, что площадь S_0 круга в (3) больше площади S_{10} правильного 10-угольника в (2). Но и отсекаемая от него данным углом часть S_{ABO} в (3) также больше отсекаемой им части $S_{\alpha_{\Pi}}$ 10-угольника в (2). Поэтому с оговоркой о небольших отличиях в точности угловых значений можно считать, что выполняется равенство: $\alpha \approx 2\pi \cdot \alpha_{\Pi}$. А следовательно, исходное утверждение можно считать полностью обоснованным.

Теперь приведем оценку значений углов в двух сравниваемых числениях. Треть полного угла, 120° или $2\pi/3$, будет составлять треть от основания счисления. В 10-значном счислении это будет число $10/3$, то есть дробный параметр (т. к. полный круг равен 10). А этот же угол в 60-значном счислении ($60/3 = 20$) выражается целым числом. Если теперь фермионы (одного кваркового состава) с левым спином отклонились, например, на половину такого угла (т. е. на 60°) влево, а фермионы (возможно, другого кваркового состава) с правым спином на такой же угол (на 60°) вправо (а между левым и правым отклонениями будем иметь также 120°), тогда в 10-значном счислении угол рассеяния частиц с одинаковым спином относительно начального направления выражается числом $10/6$, то есть также дробным, а в 60-значном опять получаем целое число ($60/6 = 10$). А относительный же угол между рассеянием и тех и других частиц будет все также составлять треть полного угла, т. е. также будет равен дробному параметру в одном счислении и целому – в другом.

Так значит древние шумеры, в отличие от Пифагора, имели представление о дробных квантовых числах, т. е. они были знакомы с квантовой механикой? Конечно, нет. Но они, вполне очевидно, были хорошо знакомы с законами так называемых групп симметрий. Повторим еще раз, они могли делить окружность на три равных части, а также на четыре, пять, шесть и десять частей. И, действительно, НОК для этих чисел равен не десяти, а шестидесяти. Именно поэтому они были совершенно уверены, что если выбрать десятичное счисление, то рано или поздно в нашем мире обнаружится то, что нельзя будет описать целым числом: человеку же свойственно без особого труда выделять, например, ровно треть окружности. А, следовательно, создаваемый ими язык будет содержать слово, соответствующее такой части, с бесконечным количеством букв. Попробуйте себе представить, если в русском языке было бы хоть одно такое слово.

Итак, то, что древние шумеры были прозорливее Пифагора, похоже, сомнений не вызывает. Однако какая огромная дистанция между этими двумя языками при совершенно ничтожном различии в точности их описания. С одним мы можем чувствовать себя абсолютно уверенными всегда и всюду, поскольку он действительно «один для всего», а с другим мы так или иначе где-то «споткнемся» и вынуждены будем наряду с ним начать пользоваться **внеязыковыми средствами**.

Тем не менее кто-то опять может сказать, что, мол, наличие такого совпадения между симметрией экспериментальных данных современной физики и симметрией системы шумеров еще ничего не означает и что это также следует считать исключительно случайным, хотя и тоже счастливым совпадением, к тому же налицо явное различие в точности измерений и его игнорировать никак нельзя. Да, в принципе данный факт можно было бы, в конце концов, считать просто счастливым случайным совпадением. Ну, действительно, современная физическая теория оперирует множеством таких разных и таких сложных математических структур, которые все вместе никак не сопоставимы с простой аддитивной математикой шумеров (просто «закроем глаза» на существующие способы подобного отображения моделей двоичным счислением также с аддитивной математикой на современный компьютер). Другими словами, наличие системы шумеров с ее счислением и аддитивной математикой на первый взгляд представляется явно недостаточным для возможности редукции к ней результатов, полученных средствами современной мультипликативной математики, очень сложной и многогранной системы, да к тому же еще и представленными в другом счислении и с другой метрикой. Однако выше уже было отмечено, что в обсуждаемой здесь книге достаточно подробно изложен метод, который позволяет создать единую конструкцию из всех существующих математических структур, расширяя шаг за шагом непротиворечивым способом простую систему шумеров или, условно говоря, надстраивая над ней последовательно одну за другой все существующие математические структуры. Что весьма важно, при таком

расширении все результаты физических измерений можно будет непротиворечиво редуцировать из любого уровня расширенной математики последовательно вниз до уровня математики шумеров. Вот этот факт, вместе с предыдущими уже будет невозможно считать счастливой случайностью и нельзя будет проигнорировать. Все вместе они представляют достаточно убедительную аргументацию в пользу того, что современная физическая теория построена на математике, которая имеет своими корнями именно математику шумеров. И неопровержимым доказательством этого являются, в частности, получаемые результаты физических экспериментов, именно поэтому в книге и предлагается провести ревизию физической теории и привести физическую картину мира в соответствие с условно-аддитивной математикой шумеров. Заметим, что язык шумеров принципиально отличается от языка Пифагора. В связи с этим для корректного отображения на языке шумеров требуется ревизия физической картины мира, а для отображения на языке Пифагора вполне эффективна имеющаяся.

Выводы.

1. Для исключения прецедентов искажения информации на всех этапах ее передачи от источника к потребителю **необходимо** отображать ее на языке шумеров с квази-аддитивной математикой.

2. Для исключения использования внеязыковых средств **необходимо** представить математическую модель текущей физической картины мира на базе счисления шумеров, а не Пифагора.

3.2. Экзистенциальные причины уникальности счисления шумеров в симметрии генома человека

Не секрет, что в современной алгебре позиционное счисление может быть построено с любым целым числом в своем основании. Известен также и алгоритм пересчета числа одного такого счисления в число другого. Именно поэтому в наше время принято, что все позиционные счисления с целочисленным основанием являются эквивалентными. В связи с этим исследование уже имеющихся алгебраических структур, создание и тестирование новых может проводиться при необходимости с любым из них. Это значит, что все результаты измерений в рамках современных алгебраических процедур формально могут быть непротиворечиво переведены в слова языка шумеров, причем о математической непротиворечивости здесь можно говорить исключительно номинально, т. к. этим счислениям не предворяется никакая геометрическая модель. Но даже в этом случае в обратном направлении мы имеем (всего лишь) только гарантии, убедительно аргументированные Пифагором, а именно, его доказательство о возможности непротиворечивого расширения языка шумеров, т. е. всего алгебро-геометрического отображения, лишь десятичным счислением. А не имея никаких иных доказательств

общематематического характера, мы ничего не можем утверждать о других системах счисления, кроме одной – двоичной.

Чем же выделяется двоичное счисление? В фундаменте системы шумеров, также как и системы Пифагора, находится плоский многоугольник. В первом случае он имеет шестьдесят вершин, во втором – десять. Теоретически вполне возможно построить плоский многоугольник, имеющий конечную площадь, с любым целым числом вершин, кроме двух. В связи с этим гипотетически существует возможность расширения математики с любым таким счислением, кроме двоичного. Именно поэтому у древних греков и считалось, что «число начинается с трех». А для современной математики это значит, что, опираясь на феномены Природы, можно сформулировать класс математических задач, решение которых **конечными ресурсами** в принципе не достигаемо при посредстве двоичного позиционного счисления. Следовательно, для целей **комплексного** моделирования мироздания само по себе двоичное счисление заведомо является недостаточно эффективным.

Итак, опираясь исключительно на средства собственно математики, можно сделать вывод, что все позиционные счисления с целочисленным основанием теоретически могут считаться эквивалентными, за исключением двоичного. В то же время материал, изложенный в предыдущих параграфах, приводит нас вслед за шумерами к выводу о необычной исключительности именно их языка. Почему же столь уникален язык шумеров? Чем и как объяснить причину этого? Первое, куда следует обратиться, – это внешний мир, Природа. Действительно, если и существует некий объективный маркер на преимущественное использования именно языка шумеров, то его надо искать в результатах математического исследования природы, т. е. прежде всего в физике, химии. Первая нас интересует в данном случае потому, что она изучает структуры, на которые последовательно делятся все материальные объекты макромира. Вторая же – поскольку она изучает законы образования стабильных многомерных макроструктур, начиная с некоторого уровня эталонных «кирпичиков», которым является уровень атомарный. И выше уже было установлено, что одной из предпосылок для предпочтения языка шумеров всем остальным языкам являются существующие специфические материальные частицы-первокирпичики – кварки и фермионы. Но после этого только можно согласиться, что язык шумеров действительно уникален. Ведь сама по себе данная физика не объясняет причин, а лишь намекает на существование экзистенциального способа реализации исключительного механизма в Природе. Нас же интересует, имеется ли реально гораздо более существенная причина причем такая, которую мы бы все безоговорочно приняли именно в качестве таковой? Для Наблюдателя объектами исследования во внешнем мире являются феномены не только не живой, но и живой материи. Поэтому обратимся к структуре самого главного для нас объекта живой материи в Природе.

Анализ эмпирических фактов генетики о «структуре» Человека, о его геноме, и эмпирических фактов различных разделов химии (биохимии, химии полимеров, квантовой химии и др.) позволяет предположить, что уникальность симметрии языка шумеров является следствием того, что процесс обработки информации человеком и сравнительный анализ, да и в целом процесс мышления человека квантуется и имеет данную симметрию, т. е. обладает симметрией (размерностью) данной математической группы. Материальной же основой такой симметрии дискретных процессов функционирования сознания (мышления) человека, определяющей особенность всей его ментальной деятельности, может быть квантово-химическая специфика совокупности допустимых состояний каждого отдельного мономера в любой полимерной цепочке ДНК человека.

Чтобы пояснить более содержательно, для начала представим себе новогоднюю елочную гирлянду с нанизанными вдоль нее разноцветными лампочками. Обычно лампочки на ней соединяются так, что вся гирлянда продолжает работать, даже когда одна или несколько лампочек перегорают. Таким образом каждая лампочка в некотором смысле автономна в пределах всей гирлянды. На следующем этапе представим, что с гирлянды лампочки свисают не по одной, а тройками, и внутри троек они различаются, например, величиной – большая (В), средняя (М), малая (S), а, кроме того, каждая из них также автономна как от всех других на гирлянде, так и от двух других в своем триplete. Теперь каждую лампочку из наших триплетов, как «родительскую», окружим своим собственным контуром лампочек-«потомков» так, чтобы они были совершенно автономны от любой другой лампочки на гирлянде, кроме своей «родительской». Допустим также, что «потомки» одного «родителя» отличаются цветом и размещаются следующим образом. Вокруг малой содержится три лампочки: красная (1), синяя (2), желтая (3). Обозначим их S_1, S_2, S_3 . Вокруг средней – четыре: красная (1), синяя (2), желтая (3), зеленая (4), а вокруг большой – пять: красная (1), синяя (2), желтая (3), зеленая (4), оранжевая (5). Обозначим их M_1, M_2, M_3, M_4 и B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 соответственно. Если теперь вокруг каждого «родителя» постоянно держать все лампочки выключенными, кроме одной, т. е. одна в контуре «потомков» всегда должна быть включенной, то мы получим, что каждый триплет будет обладать в точности 60-ю совершенно независимыми устойчивыми состояниями. Каждое состояние характеризуется своей неповторимой тройкой индексов в триplete $B_i M_j S_k$, в котором нижние индексы i, j, k могут принимать следующие значения: $i = 1, 2, 3, 4, 5$; $j = 1, 2, 3, 4$; $k = 1, 2, 3$. Количество неповторяющихся комбинаций таких индексов вычисляется в точности как и НОК: $3 \times 4 \times 5 = 60$. Можно немного видоизменить схему и использовать в качестве «потомков» любого «родителя» одинаковые лампочки одного цвета, но держать включенными вокруг каждого «родителя» одно из возможных количеств «потомков». Например, вокруг

средней лампы М может быть включенной или одна, или две, или три, или четыре лампочки-«потомка». Нетрудно посчитать, что количество возможных различных комбинаций горящих «потомков» вокруг своих «родителей» также будет равно НОК: $3 \times 4 \times 5 = 60$.

А в завершение заменим одинаковые лампочки-«потомки» на одинаковые конденсаторы. Теперь тот же самый ток, который заставлял светиться лампочку-«потомка» будет заряжать конденсатор на ее месте. В модифицированной таким способом «гирлянде» вместо различных комбинаций горящих лампочек-«потомков» нас будет интересовать количество возможных различных комбинаций заряженных конденсаторов вокруг своих «родителей». Заряжая каждый конденсатор, мы сохраняем в нем некоторое «значение» информации до тех пор, пока не разрядим его. И снова количество различных комбинаций сохраняемой информации внутри данного триплета «родителей» будет равно НОК: $3 \times 4 \times 5 = 60$.

А теперь вернемся к ДНК. Строительным материалом генома человека являются химические элементы реального мира. Они организованы в специальные структуры, особым способом в длинные цепочки схожих звеньев генома. Внутри таких структур они способны под внешним воздействием локально менять типы (виды, формы) химических связей между собой внутри звена, что энергетически компенсируется изменением состояния (за счет перекомпактификации) его (звена) молекул, атомов, ядер. Свойство инертности, т. е. свойство сохранять имеющееся состояние в звене до следующего внешнего воздействия непосредственно на элементы звена, позволяет реализовать модель геномо-симметричной информационной (вычислительной) системы (ГЕНСИН системы), механизм функционирования которой подобен последовательности элементарных актов мыслительной деятельности человека.

Образно говоря, упрощенной моделью цепочки ДНК является вышеописанная гирлянда с конденсаторами. Роль триплетов, «свисающих» с гирлянды, в ДНК выполняют аминокислоты – мономеры генома человека. Судя по валентностям основных наиболее тяжелых химических элементов этих мономеров – трехвалентному азоту, четырехвалентному углероду и пятивалентному фосфору, – число устойчивых квантово-механических состояний (т. е. степеней свободы) каждого мономера в геноме человека (снова НОК!!!) ровно 60 ($3 \times 4 \times 5 = 60$). Ну а каждое устойчивое квантово-механическое состояние мономера – это определенное «значение» (из возможных 60 различных) информации, которое может быть сохранено на длительный срок до следующего изменения («переключения») состояния мономера внешним воздействием. Именно данный факт, по-видимому, «бумерангом» возвращается в процесс получения и обработки информации человеком, будь то информация, приходящая из внешней среды или от его собственного тела. Другими словами, поскольку такова симметрия его способа осмысленной или рефлекторной (бессознательной или подсознательной) обработки

информации, поэтому и в других взаимодействиях объектов внешнего мира и самого себя с объектами внешнего мира он усматривает в точности только данную симметрию, а все остальное для него является совершенно асимметричным, «бессистемным» или непрерывным фоном. В связи с этим в книге и была выдвинута рабочая гипотеза о том, что уникальность симметрии языка шумеров обусловлена симметрией совокупности степеней свободы мономеров генома человека или, по-другому, симметрией множества устойчивых квантово-механических состояний (резонансов). Если это подтвердить экспериментом, то данный факт действительно будет той причиной, которую, пожалуй, безоговорочно примет любой человек.

Ниже приведены основные выводы из энтропийно-коммуникативной программы начал математики.

1. *Причина уникальности счисления шумеров, обеспечивающего безграничную эффективность применения ко всем сферам деятельности человека построенной на его базе математики, в существовании 60-значной симметрии квантовых переходов внутри элементов цепочки генома Человека; они же при той же внутренней симметрии определяют специфику и всей его ментальной деятельности (в том числе и как процесса квантующегося).*

2. *Единообразии структуры генома у всех субъектов нашей цивилизации является причиной уникальности языка шумеров как средства для непротиворечивого обмена информацией между людьми.*

3. *Для исключения прецедентов искажения информации в коммуникативных системах с участием человека **необходимо и достаточно** использовать счисление шумеров с квази-аддитивной математикой.*

Из всего сказанного напрашивается еще один вывод.

Математика – это искусство (ремесло, наука) поиска (разработки, открытия, создания) подходящих (алгоритмов) способов описания тех или иных феноменов окружающего нас мира и самих себя языком древних шумеров.

Это можно считать основой краткого и ясного ответа на вопрос, что такое математика. Все остальное, что говорится сейчас о ней, что это наука о пространственных формах и количественных отношениях; наука о мере и порядке; наука о математических структурах, об абстракциях, симметриях; особый вид интеллектуальной деятельности и т. д. и т. п. – все это действительно относится к ней. Однако это или сопутствующие средства (ресурсы), или инструменты, способствующие получению конечного продукта данного ремесла.

III. Что такое математика

1. В силу особой важности вопроса, вынесенного в заголовок, для понимания предназначения математики, ее роли и реальных возможностей при формировании объективных знаний о действительности его освещению посвящается отдельная глава. И хотя мы уже немного продвинулись в ее определении, приведя формулировку в конце предыдущей главы, тем не менее ранее сказанное относится к взгляду на математику практически все в том же самом привычном нам ракурсе или близком к нему, который скорее можно назвать ритуальным, нежели рациональным, поскольку рой возникающих вопросов к приведенному определению ничуть не меньше, чем к любому другому, встречающемуся где-либо. И в наше время подобного рода консерватизм заставляет нас «кружить вокруг да около» лишь ее частного определения. Кроме того, будучи верным по смыслу, приведенное определение получилось весьма скупым по наполненности конкретным содержанием. Из него никоим образом не следуют ни многоплановость, ни чрезвычайная значимость для людей феномена, именуемого математикой, поскольку ни эти свойства, ни их предпосылки не получили в нем никакого отражения. В то же время детальный анализ структур именно данных предикатов математики приводит нас к выводу об ее исключительной роли в процессе развития нашей цивилизации. В связи с этим поставим задачу наполнить содержанием ее определение насколько это возможно с учетом различных ее ипостасей. Ниже будет предложено более общее определение математики, следующее из широкого панорамного взгляда на нее, охватывающего ее различные ракурсы и, тем самым, будет дан наиболее корректный и полный ответ на вопрос, что такое математика и чем с момента своего зарождения в эпоху древних шумер она являлась, является сейчас и будет таковой пока существует наша цивилизация.

2. Прежде всего, из приведенного определения в предыдущей главе и ее контекста вполне недвусмысленно вытекает вывод, что занятие математикой – это творческая деятельность по созданию уникальных способов измерения геометрических объектов допустимым инструментом с сопутствующим методом учета получаемого результата, причем способов, каждый из которых в применении к измерению площади квадратной фигуры дает тот же самый результат (или сводится к таковому), что и в системе измерения, созданной еще древними шумерами, измерявшими данную площадь «египетским» треугольником и отображавшими результаты в форме слов (чисел) 60-значного позиционного счисления. Отсюда следует, что это прежде всего искусство, правда, искусство особого рода. Не очень короткое, но достаточно прозрачное и доходчивое определение математики как рода занятий, например, ученого-исследователя. Если же под различными способами измерения понимать способы, отличающиеся не только измерительным инструментом, но и,

например, приемами его применения, методами учета получаемых результатов измерения и т. п., или хотя бы чем-то одним из них, то вышеприведенная формулировка примет более компактный вид. Как занятие, математика – это искусство (наука, ремесло), т. е. творческая деятельность по изучению и созданию различных способов измерения площади квадратной фигуры, каждый из которых дает тот же самый результат, что и полученный в системе измерения древних шумеров, или непротиворечиво сводится (редуцируется) к последнему. Однако определение рода занятий человека еще не дает нам достаточно ясного понимания собственно предмета этих занятий. А как предмет изучения (или объект), математика — это прежде всего свод или совокупность уже известных (открытых) способов подобного измерения. В то же время искомые математиками способы, возможно, могут различаться не только уже известными предикатами. Вполне вероятно, что в дополнение к уже установленным рано или поздно могут быть открыты новые способы, а в будущем у последних могут появиться предикаты, еще даже нигде не перечисленные и не учтенные. И это тоже надо иметь в виду.

Таким образом мы можем определить математику, скажем так, в первом приближении, т. е. на основании круга задач «тактического» характера по созданию инструмента или ресурса – совокупности определенных способов измерения – для решения задачи стратегической. А теперь следует отметить наиболее важное в определении термина «математика» – ее главные цели и задачи и ее предназначение. Создание различных способов подобного рода измерений не является самоцелью, но только лишь средством для решения глобальной (стратегической) задачи, стоящей перед нашей цивилизацией. Таковой является создание специальной высокоэффективной коммуникативной системы для общения людей. Ведь каждый субъект – это «черный ящик» для всех остальных со своими собственными и никому другому неизвестными мыслями, ощущениями, представлениями и т. п. В то же время эффективность собственно коммуникативной системы определяется степенью согласованности действий отдельных субъектов (совокупности отдельных «черных ящиков») социума в борьбе за существование нашей цивилизации среди прочих видов материи. Вполне убедительными примерами в этой связи являются вышеупомянутые наблюдаемые в природе мурмурации птиц или подобные состояния пчел, рыб и т. п. Итак, одной из главных задач для стабилизации и повышения устойчивости существования всей цивилизации является установление особого высокоэффективного канала межсубъектной коммуникации, исключающего (или минимизирующего) ошибки из-за случайного взаимного недопонимания, со всеми необходимыми для его надлежащей работы ресурсами. При этом главный из требуемых для этой цели ресурсов – необходимый язык общения – был создан еще мыслителями древних шумер. Он остается таковым и в настоящее время и останется им и в будущем. И для этого есть особые причины и предпосылки. Они обусловлены уникальными свойствами

экзистенциальной структуры строения самого Человека и физическими принципами функционирования его собственных внутренних систем. А самое важное здесь то, что за этими общими словами в предыдущей фразе кроется весьма функционально эффективное содержание и непосредственно существующее в мире в виде совокупности материальных соединений, в которые можно «ткнуть пальцем», и опосредованно проявляющее себя везде и всюду в человеческой деятельности так, что результаты такого проявления являются вполне осязаемыми каждым. В частности, состояние современной физики да и всего современного естествознания такого (см. анализ в первой части), что мы можем уже сейчас совершенно точно, хотя и опосредованно, утверждать, что, изучая окружающую Природу, человек, если и способен непротиворечиво и эффективно отображать все им **исследованное только на одном языке, то этим языком является позиционное счисление**, по крайней мере, с **основанием 60**, и ни в коей мере таковым не может быть ни двоичное, ни десятичное счисления. А вот непосредственная причина этого феномена коренится никак не во вне человека, ведь очень не просто отыскать причину, по которой весь внешний мир сам по себе подчинен той группе симметрии, которой обладает именно 60-значное счисление. (Кстати, вот метафора от известной детской сказки: можно не строить город изумрудным, достаточно, чтобы в нем все люди носили не снимая зеленые очки.) Реальную причину в свете современных знаний установить вовсе несложно – она лежит как на ладони. Вполне очевидно, что данной уникальной коммуникативной способностью человек обладает именно в силу **своих внутренних свойств, определяемых** прежде всего **спецификой** внутреннего строения своего собственного генома, **размерность группы симметрии внутренних квантовых состояний которого равна числу 60, т. е. в точности совпадает с размерностью группы счисления шумеров**. Знали ли об этом древние шумеры или нет, остается загадкой, тем не менее язык их чисел действительно предопределен самой природой Человека в качестве главного ресурса искомой коммуникативной системы для межличностного общения в нашей цивилизации, и эмпирические факты современной физики со всей убедительностью это подтверждают. А возможность описания на таком языке способов достижения различных результатов доступными Человеку методами (совершенное многообразие которых дано ему также в силу имеющихся у него внутренних свойств) позволит наиболее полно, корректно и непротиворечиво составить разрешимый алгоритм его действий для достижения в том или ином случае правильного результата (для нужд устойчивого существования), в том числе и с точки зрения требуемого уровня согласованности действий именно с другими субъектами. И этот алгоритм будет понятен любому человеку и любым будет однозначно воспринимаем. В связи с этим собственно эффективная система межличностной коммуникации должна быть представлена **наподобие перечня инструкций в форме некоторого алгоритма на основе**

60-значного позиционного счисления для взаимодействия между субъектами при решении разного рода задач.

3. Итак, структура языка шумеров обусловлена однотипной внутренней организацией людей – объектов или, точнее, субъектов особой формы материи, которой является наша цивилизация. Первичной организацией или организацией нижнего уровня такого объекта Природы является его геном, так что взаимодействие химических элементов и их соединений, составляющих геном, инициирует любую деятельность человека. Структура языка шумеров обладает словно «снятой через кальку копией» главных симметрий взаимодействующих друг с другом элементов этого генома и их соединений. В этой связи математика проявляется как ресурс уникальной коммуникативной системы, чрезвычайно высокая эффективность которой обеспечивается за счет фактически изоморфного отображения ее языком (счислением шумеров) симметрии множества квантово-механических состояний внутренних элементов генома человека, по сути симметрии первичных или низкоуровневых законов, т. е. всех главных физико-химических законов, внутренней природы самого человека, а значит всех законов, инициирующих вообще какую бы то ни было его деятельность в том числе и познавательную или исследовательскую (восприятие, обработку информации, анализ, мышление и т. д., не говоря уже о деятельности всех внутренних органов и систем, поддерживающих его собственное существование). Выражаясь на языке с такой симметрией, Человек всегда может действовать «в такт» с работой всех его собственных внутренних органов и систем. В связи с этим собственно язык шумеров уже сам по себе является **фундаментальным законом нашего мироздания**. И отметьте, его открыли древние шумеры еще почти семь тысячелетий назад.

Из всего сказанного можно выделить следующие наиболее общие и важные факторы, на основании которых должно быть построено заключительное определение математики.

Во всех исторически складывавшихся формах социализации людей в те или иные объединения по ходу эволюции возникала необходимость снижения социальной энтропии в процессе межсубъектной коммуникации в разрастающихся коллективах. В качестве ресурса такой коммуникации были задействованы всевозможные средства. Прежде всего это языковые средства – от жестикюляции, мимики, голосовых или звуковых до изобразительных, музыкальных, художественных и т. п., а также средства культурно-исторические, этические, религиозные, идеологические и т. п. Однако ни один из используемых ресурсов не в состоянии исключить возможность коллизий в процессе коммуникации. Поэтому следующим шагом в эволюции Человека должно стать создание специального ресурса, позволяющего достичь эффекта «сверхкоммуникабельности» в произвольном коллективе людей.

Содержательно, математика – это **совокупность алгоритмов описания** различных **феноменов** Ноосферы **языком** чисел **шумеров** и множество **способов их** практического **применения**.

Чрезвычайно высокая эффективность данных алгоритмов обеспечивается тем, что в процессе коммуникации между людьми на таком языке каждый человек всегда будет действовать в точности «в такт» с ритмом работы всех его собственных дискретно функционирующих внутренних органов и систем.

Поскольку (дискретная) деятельность последних (и вместе, и порознь), в том числе и обеспечивающих его ментальные возможности, определяется, в свою очередь, допустимыми переходами между квантово-механическими состояниями атомных систем внутри каждой мономерной единицы генома человека (внутри каждого нуклеотида его ДНК), то есть в каждой тройке его составляющих групп химических элементов (в остатке фосфорной кислоты, в сахаре или дезоксирибозе и в одном из четырех азотистых оснований).

Совокупность всех возможных переходов между такими квантово-механическими состояниями в целом представляет некоторое перечислимое, периодичное и самоподобное множество.

Максимальное число различных переходов в каждом периоде равно шестидесяти. Оно определяется по числу возможных сочетаний $5 \times 4 \times 3 = 60$ возбужденных валентных электронов трех основных группообразующих химических элементов в каждой мономерной единице, а именно 5-ти валентного фосфора, 4-х валентного углерода и 3-х валентного азота.

Самоподобие элементов или фрактальность всего множества является следствием объединения нуклеотидов в линейную упорядоченную цепочку с двумя возможными направлениями движения вдоль нее:

$$[5 \times 4 \times 3] \times [5 \times 4 \times 3] \times \dots = 60 \times 60 \times \dots; 60^{\pm 1}, 60^{\pm 2}, 60^{\pm 3}, \dots$$

Общая симметрия всех элементов данного множества совпадает с симметрией языка чисел шумеров так, что конструктивно упорядоченное множество всех чисел вместе с набором допустимых операций в их языке, как алгебраическая структура, фактически является изоморфным отображением экзистенциальной структуры. А именно, для упорядоченного множества всех чисел в их языке, т. е. для носителя одной структуры, прообразом является упорядоченное множество возможных дискретных устойчивых возбужденных состояний атомных систем генома (ДНК) человека, т. е. «носитель» другой структуры, и, соответственно, для набора всех допустимых операций в их языке прообразом является множество квантовых переходов между возможными состояниями тех же атомных систем в экзистенциальной структуре.

Комплекс возможных внешних динамических воздействий (доступных к регулированию) на сложные внутренние атомные ансамбли мономеров генома и их линейно упорядоченные последовательности с учетом всех

возможных симметрий генома, как целого, обеспечивает физическое проявление каждого квантового перехода из всего множества дискретных переходов между возможными состояниями тех же атомных систем в экзистенциальной структуре.

В связи с этим, организм каждого человека предстает, образно говоря, как бы копией одного и того же «мерного» инструмента для языка шумеров, в некотором смысле подобно тому, как для языка музыки мерным инструментом является каждая копия метронома.

Далее следует, что математика в целом представляет собой ресурс высокоэффективной коммуникативной системы между людьми, поскольку он обусловлен, как было выше отмечено, не случайными внешними причинами его унификации, а внутренними квантово-механического характера симметриями генома Человека, т. е. является универсальным фактором для каждого субъекта в нашей цивилизации, соответствуя его собственной внутренней структуре.

Данный ресурс позволяет максимально повысить устойчивость существования нашей цивилизации, как особой формы материи среди всех остальных форм окружающего мира (живых и не живых), находящихся друг с другом в постоянном взаимодействии. Содержательно, повышение устойчивости существования нашей цивилизации в данном случае достигается путем снижения социальной энтропии внутри всего нашего глобального социума. Для этих целей каждый человек обладает мощным собственным внутренним потенциалом, позволяющим ему действовать «в унисон» с любым субъектом из всего социума на нашей планете или даже с каждым из них одновременно, т. е. со всеми сразу. Поэтому данный ресурс предназначен к использованию для межличностного общения во всех сферах жизнедеятельности человека.

4. Определение

Математика – это совокупность алгоритмов описания различных феноменов Ноосферы языком чисел шумеров, а также совокупность методов составления и способов практического применения указанных алгоритмов, чрезвычайно высокая эффективность которых состоит в том, что все они являются обусловленным внутренними симметриями комплекса квантовых состояний элементов генома Человека ресурсом высокоэффективной коммуникативной системы между людьми, позволяющим максимально повысить устойчивость существования нашей цивилизации как особой формы материи среди всех остальных форм окружающего мира путем снижения социальной энтропии внутри всего нашего глобального социума за счет собственного внутреннего потенциала последнего и предназначенным к использованию для межличностного общения во всех сферах жизнедеятельности человека.

Таким образом, проведенный в данной статье подробный анализ позволяет нам сделать весьма важный вывод и разрешить многовековую проблему. А именно, прояснив природу или сущность математики в ее

различных аспектах и предоставив философское обоснование ее **необходимости** в качестве жизненно важного атрибута для нашей цивилизации, мы получаем возможность, в конце концов, раз и навсегда завершить словесные баталии по поводу различных вариантов ее дефиниций и ответить непосредственно на вопрос «что такое математика», предложив ее понятное, содержательное, наиболее эффективное и полное определение вместо множества регулярных деклараций об ее научном статусе и пространных заявлений о ней, как о средстве, описывающем абстрактные формы, структуры, и отношения между ними, которые сами по себе и порознь и все вместе неизвестно кому и зачем нужны, в то время как никто по этому поводу не даст никаких пояснений.

5. В заключение хотелось бы узнать, а готово ли человечество поступиться искусством, литературой и прочего рода творчеством, да и вообще всеми удобствами собственно языка повседневного общения и с ним связанными такими, в частности, как свобода творчества и даже свобода поведения. Ведь для получения, например, заказанного произведения искусства должен существовать один единственно верный алгоритм его получения, причем заранее «прописанный» на языке шумеров. А если имеется рецепт, его надо выполнять, и никаких «шагов в сторону»... Именно только такое состояние нашей цивилизации будет характеризоваться наименьшей социальной энтропией. Условно говоря, в этом случае практически вся работа, совершенная исполнителем, т. е. без лишнего «ее рассеивания», перейдет в созданный шедевр или воплотится в нем. И так должно быть не только в творчестве, но и во всякой человеческой деятельности, в том числе и в повседневной жизни. Человечество будет похоже не на «фауну» уже и даже не на «флору», а скорее на еще одну разновидность формы уже неживой материи. Однако, вероятнее всего, в нашей цивилизации это будет не повседневный язык, а язык специального общения. Он будет использоваться в тех случаях, когда действительно потребуется режим специального эффекта сверхкоммуникабельности, позволяющий решить поставленные задачи и достичь запланированной цели в кратчайшие сроки и с наименьшими энергозатратами. В повседневной же жизни, на этом языке будут работать автоматы, каждый выполняя ограниченный круг задач.

6. Внутривидовая энтропия связана непосредственно с информированностью социума, а именно, с количеством информации, полученной его субъектами в виде алгоритмов описания тех или иных феноменов Ноосферы языком чисел шумеров. Такие алгоритмы остаются в генетической памяти вида и занимают конечное количество нуклеотидов, мономерных единиц генома Человека. В связи с этим количество информации удобно измерять не в битах, имеющих всего два различных состояния, а в шумитах, имеющих шестьдесят упорядоченных состояний. От поведения субъектов в ситуации, когда задействуется данный алгоритм, требуется не свобода действий, но только лишь неукоснительное следование поэтапному исполнению его предписаний. Таким образом

увеличение количества информации, которым социум обладает в форме подобного рода алгоритмов, снижает его внутривидовую энтропию. В предельном случае, когда социум обладает всей полнотой алгоритмов действия во всех случаях своего существования, его внутривидовая энтропия равна нулю. Кстати, информационная энтропия и у Клода Шеннона определялась через разность между информацией, содержащейся в сообщении, и той частью информации, которая точно известна в сообщении, поскольку последняя не вносила совершенно никакого вклада в его энтропию.

Социальная (внутривидовая) **энтропия** – это мера отклонения состояния социальной системы или популяции данного вида от ее предельного состояния, в котором ее социальная энтропия полностью отсутствует, т. е. имеет нулевое значение.

7. **Алгоритм** – комплекс предписаний какой-либо системе для достижения определенной цели, изложенных на некотором языке и предназначенных для исключения увеличения энтропии в результате их исполнения системой.

8. **Ноосфера** – пространственно-временное многообразие, являющееся частью замкнутой системы, в пределах которого изменяется внутрисоциальная (внутривидовая) энтропия нашей цивилизации и в пределах которого естественная эволюция цивилизации происходит с уменьшением ее внутрисоциальной энтропии в соответствии с законом эволюции Дарвина.

9. Из приведенного материала следует вывод, что парадигма современного естествознания, сформированная под воздействием работы И. Ньютона «Математические начала натуральной философии», очевидно, подлежит ревизии. В частности, концепция математики и ее начала от мыслителей древних шумер предполагают расширение философии Природы И. Ньютона до философии Ноосферы, в которой Человек рассматривается не только в качестве наблюдателя во всех взаимодействиях в окружающей среде, но и в качестве полноправного и, более того, главного их участника, поскольку адекватное и однозначное их восприятие Человеком допустимо только с учетом внутренней структуры его самого или, по крайней мере, с учетом возможной симметрии состояний мономеров его генома. А подобного рода ревизия данной парадигмы требует, прежде всего, дальнейшего изучения внутренней природы Человека и более интенсивного вовлечения новых результатов о ней в научный оборот.

Литература

1. Данилова М. И., Спасова Н. Э., Суховерхов А. В. Происхождение, эволюция и специфика естественного языка и коммуникации в природе. Научный журнал КубГАУ, №105(01), 2015 года.
2. Е. Вигнер. Непостижимая эффективность математики в естественных науках. УФН, т.94, вып. 3, 1968, 535 – 546. Пер. с англ.: E. Wigner. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, Comm. Pure and Appl. Math. 131, 1 (1960).
3. Жмудь Л. Я. Пифагор и его школа. - Л.: Наука, 1990. - 193 с
4. Чуличков О. Г. Математические основания философии Ноосферы – Самара : ИП Зуев Сергей Анатольевич, 2020. – 191 с.
5. Чуличков О. Г. К теории всего от древних шумеров. Персональный интернет-ресурс: <https://chulichkov.com/>.
6. Родин А. В., Вторая книга «Начал» Евклида и «геометрическая алгебра древних». Философские науки, 1995, №1, стр. 99–112.
7. А. П. Юшкевич. А. Н. Колмогоров о сущности математики и периодизации её истории. Историко-математические исследования, 1994. Вып.35, С.9-22.
8. М. Клайн. Математика. Утрата определённости. – М.: Мир, 1984. 434с.
9. Р. Курант, Г. Роббинс Что такое математика? – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МЦНМО, 2001.—568 с.15.
10. Muller D. The Surprising Secret of Synchronization. Veritasium. Интернет-ресурс “@veritasium”; <https://www.youtube.com/watch?v=t-VPRCtiUg> (рус.): <https://www.youtube.com/watch?v=HmmYtopGx7Y>
11. Acebron, Juan A.; Bonilla, L. L.; Vicente, Perez; Conrad, J.; Ritort, Felix; Spigler, Renato (2005). "The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena". Reviews of Modern Physics. 77 (1):137–185. DOI: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.77.137>

Серия: ФИЗИКА

Васильченко А.А.**САМООРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ И
ВЕЩЕСТВА В ПРИРОДЕ. ПРИЧИНЫ,
НАПРАВЛЕННОСТЬ И СУТЬ ЭТИХ
ПРОЦЕССОВ.****АННОТАЦИЯ**

От философов античных времен известно, что во Вселенной эволюция идет в направлении более совершенных форм материи. Это первый и единственный закон эволюции материальных систем на нано, микро, макро и мега уровне, который не вызывает серьезных возражений и споров. Для полноты представления о природе необходимо найти ответы на множество других вопросов, главные из которых такие:

1. Какая причина обуславливает направленный процесс эволюции?
2. Какой источник обеспечивает энергией процессы самоорганизации?

Для подготовки ответа на второй вопрос целесообразно провести анализ работ в новом научном направлении, которое включает результаты исследований большого количества природных явлений, главной особенностью которых является проявление положительного энергетического дисбаланса. Из этой группы явлений особое внимание необходимо уделить эффектам, связанным проявлением реакций холодного ядерного синтеза (ХЯС) или, другими словами, низкоэнергетического ядерного синтеза (LENR, low energy nuclear reactions).

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основы современной теории самоорганизации. Сопоставление теорий самоорганизации Аристотеля и И.Р. Пригожина.
 - 1.1. Теория самоорганизации И.Р. Пригожина.
 - 1.2. Теория самоорганизации Аристотеля.
2. Энтропоосмос как средство, физически реализующее процессы самоорганизации в природе.
 - 2.1. Кратко о создании теории энтропоосмоса.

- 2.2. О решающей роли энтропоосмоса в реализации процессов самоорганизации энергии и вещества в природе.
 3. Экспериментальное опровержение второго начала термодинамики.
 4. Анализ основных способов интенсификации самопроизвольного движения атомов и молекул в конденсированных средах.
 5. Эффект Ушеренко как типичное проявление эффекта положительного энергетического дисбаланса.
 - 5.1. Анализ концепции эффекта сверхглубокого проникания, предложенной С.М. Ушеренко с соавторами.
 - 5.2. Альтернативное объяснение эффекта Ушеренко.
 6. Необходимые и достаточные условия инициирования низкотемпературного синтеза химических элементов.
 - 6.1. Условия протекания реакции ХЯС.
 - 6.2. Эксперименты Адаменко.
 - 6.3. Кавитационный вариант ХЯС.
 - 6.4. Холодный синтез с точки зрения химика-технолога.
 7. Элементы теории образования и развития материальных форм во Вселенной.
 - 7.1. Мировой эфир как начало, порождающее вещество во Вселенной.
 - 7.2. Эксперимент В.С. Гребенникова по установлению отталкивающего действия потока эфира и гравитации.
- Слово в конце статьи. Послесловие.

1. Основы современной теории самоорганизации. Сопоставление теорий самоорганизации Аристотеля и И.Р. Пригожина.

Мы предполагаем, что эффект положительного энергетического дисбаланса обусловлен протеканием процессов низкотемпературного синтеза химических элементов, то есть самоорганизации энергии и вещества в системе. Чтобы браться за проблему синтеза химических элементов, нужно предварительно установить общие принципы самоорганизации, действующие в природе.

1.1. Теория самоорганизации И.Р. Пригожина.

В 1977 году Илья Романович Пригожин получил Нобелевскую премию за свою теорию диссипативных структур,

которая сразу же приобрела статус эталона в новой науке синергетике. С нашей стороны будет правильным приступить к изучению теории самоорганизации с этого высшего достижения в науке.

В августе 1987 года мне довелось слушать доклад И.Р. Пригожина на пленарном заседании VIII Международного конгресса по методологии и философии науки в Москве. Конечно же доклад был посвящен синергетике. Одно место в выступлении И.Р. Пригожина меня удивило. Я переспросил у И.З. Цехмистро, профессора Харьковского государственного университета: «Пригожин сказал, что самоорганизация происходит благодаря второму началу термодинамики?». Иван Захарович подтвердил, что я не ослышался: производство энтропии и ее выброс окружающую среду, согласно И.Р. Пригожину, обеспечивают протекание самоорганизации в системе и образование диссипативных структур.

В один из дней конгресса я тоже сделал секционный доклад «Отражение и проявление информационной причинности в физико-химических и геологических процессах» [2]. Меня слушали 6 или 7 человек, даже задавали вопросы. Но они, как и докладчик, не обратили внимание на противоречие: с одной стороны, изложенные материалы свидетельствуют об образовании и накоплении аномально высоких давлений в результате действия информационной причины и положительной обратной связи, что противоречит второму началу термодинамики (ВНТ), и, с другой стороны, утверждается, что в результате самоорганизации образуются диссипативные структуры, как у И.Р. Пригожина. Не принимая распространения ВНТ на всю Вселенную, я все-таки оказался под воздействием научного авторитета Ильи Романовича: самоорганизация - это образование диссипативных структур.

Опираясь на содержание лучшей из книг И.Р. Пригожина [1], которая написана совместно с И. Стенгерс, представим принципиальную модель самоорганизации в природе в виде схемы (рис.1).

Рис. 1 Схема процесса образования диссипативных структур.

Из схемы следует, что самоорганизация начинается, когда в систему закачивают столько энергии, что та переходит в закритическое состояние. Далее энергетический стресс выводит элементы из сомнамбулического сна, они начинают ощущать друг друга на значительных расстояниях (а несколько ангстрем) и приобретают способность действовать согласованно, когерентно. В этом закритическом и крайне неустойчивом состоянии любая флуктуация способна по воле случая (за счет бифуркации) направить развитие системы в сторону образования какой-либо структуры с более высоким уровнем организации. В результате возникают диссипативные структуры, а из системы рассеивается энергия и выбрасывается большое количество энтропии. Все необратимые процессы сопровождаются производством энтропии [1]. Впрочем, известно, что процессы самоорганизации являются необратимыми в принципе.

В результате такого типа самоорганизации реализуется метафора Пригожина – Стенгерс [1]: «мир горит как огромная печь; энергия, хотя она и сохраняется, непрерывно рассеивается». В другом месте авторы утверждают: «Не все процессы, при которых энергия сохраняется, возможны. Например, невозможно создать разность энергий, не уничтожив при этом по крайней мере ее эквивалентность». Речь идет о всеобщей тенденции деградации механической энергии [1]: «Этот мир космология Томсона описывала как машину, в которой тепло превращается в движение лишь ценой определенных необратимых потерь и бесполезной диссипации. Соответственно уменьшились различия в природе, способные производить механический эффект. Мир использует эти различия при переходе от одного превращения к другому и стремится к конечному состоянию теплового равновесия – «тепловой смерти».

В приведенной выше схеме отсутствует термин «информация». Как справедливо отметил в своем «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейн, границы мира ученого обозначают границы его языка. В научной картине мира И.Р. Пригожина отсутствует главный, центральный ее элемент – информация, благодаря которому все возникло и произошло. Поскольку свято место пусто не бывает, то энтропии досталось то, что ей не принадлежит - вся Вселенная и ее окрестности.

В своей книге [1] Илья Романович объяснил свое неприятие категории «информация» тем, что она не имеет четкого, однозначного определения. Для объективности отметим, что

энтропия тоже имеет миллион и еще несколько разнообразных определений.

История науки знает трагические примеры, когда игнорирование информационного аспекта эволюции, приводит к печальному результату. Например, выдающийся физик XX века Л. Больцман строил свое математическое исследование ВНТ для газов, исходя из первоначального хаоса и отсутствия взаимодействия между молекулами [1]. Математический аппарат во времена Л. Больцмана не мог учесть (да и сейчас не может) предварительные *межмолекулярные взаимодействия* в конденсированных средах, которые со временем могут усложняться и усиливаться. В результате Л. Больцман получил эволюцию системы не в сторону прогресса и усложнения, как ожидал по аналогии с теорией Дарвина, а торжество хаоса и деградации. Учет межмолекулярного взаимодействия, например в жидкостях, мог бы привести к иному результату. Пол Дэвис отметил в своей книге «Проект вселенной», что таким понятиям, как «сложность» и «организованность» недостает общепринятых математически строгих определений.

1.2. Теория самоорганизации Аристотеля.

Аристотель в начале своего произведения «Физика» делит виды движения по происхождению на два типа [3, 215a]: принудительное, которое возникает вследствие действия внешней силы, и самопроизвольное, которое происходит за счет использования внутреннего ресурса. Принудительное движение Аристотель считал таким, которое возникает вопреки природе, и поэтому оно является неприродным, второстепенным относительно самопроизвольного. Ученые в течение многих веков изучали феномен самопроизвольного движения. При этом главной и нерешенной проблемой исследований было установление *причины возникновения самопроизвольного движения*.

Наиболее корректную и непротиворечивую причину предложил Аристотель: *способность материи к самопроизвольному движению возникает вследствие воздействия на нее формы* [4, 1019a15-25]. М. Хайдеггер [5] установил, что термин Аристотеля «форма» по содержанию соответствует в современной терминологии понятию «*информация*». Аристотель в своем учении решил проблему философов XX века относительно того, что есть первичным материя или идея (мысль, информация)? Аристотель пришел к выводу, что в природе форма (информация) первична относительно материи [4, 1020a10]. Согласно Аристотелю, именно информационно обусловленное самопроизвольное движение является причиной

самоорганизации, формирования совершенных материальных структур. Материальное тело *движет предмет стремления и предмет мысли* [6, 433 а 25]. Они движут, пребывая сами неподвижными [4, 1072а25]. Таким образом, Аристотель первым среди ученых зарождавшейся европейской науки обозначил духовную природу *стремления, влечения*, как информационной причины самопроизвольного движения. Предмет стремления – это то, что представляется прекрасным, привлекательным. Конечной целью самоорганизации в каждом случае есть благо и все лучшее в природе. Что касается развития материальной субстанции в сторону совершенных структур, то *цель и путь ее достижения привносит высшая форма информации – энтелехия*.

Теорию Аристотеля о самоорганизации материи можно представить в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2 Схема процесса самоорганизации материи по Аристотелю.

Начало движения и всего существующего является загущение и разжижение материи, то есть проявление асимметрии [4, 260b5-10]. Уже в наше время было установлено, что асимметрия является главным параметром как информации, так и энергии. Наиболее продуктивную идею последних двух столетий высказал П. Кюри [7]: асимметричное явление всегда порождается такой же асимметричной причиной (1904 г.). Другими словами, передача в систему и фиксация асимметрии есть процесс информационный, и, соответственно причина самопроизвольного движения – также информационная. Энергия – это тоже проявление асимметрии параметра, возникновение потенциала или градиента параметра. [8].

Известно, что уменьшение степени асимметрии в системе связано с ее деградацией. Аристотель рассмотрел и такой вариант развития, который он охарактеризовал как не закономерным, не естественным, а случайным. Он уверенно утверждал, что увеличение хаоса не присуще природе, потому что природа – это порядок [3, 301a5]. Анализ двух тенденций развития в мире – к порядку и к беспорядку – привел его к собственному варианту решения

проблемы, которая в современной науке имеет название «Второе начало термодинамики».

Аристотель гениально ощутил необходимость противопоставить категории формы (информации) противоположной категории, которая объясняла бы смысл и место процессов деградации и разрушения в нашем мире. Такой категорией в системе Аристотеля стала *лишенность* (греч. - *sterésis*), что в современной терминологии означает энтропия. В отличие от энтропии Клаузиуса, которая выбрасывается в пространство в результате каждого необратимого процесса и не может быть уничтожена, лишенность (энтропия) Аристотеля является тем, что реально в природе не существует [4, 192a5], не может активно влиять на процессы и, главное, уничтожается, уменьшается, когда где-либо возникает совершенная форма и происходит увеличение количества информации.

Таким образом, в системе мира Аристотеля стало три начала – материя, форма (информация) и лишенность (энтропия) [5, 1070b15]. Форма и лишенность (формы) являются непримиримыми противоположностями (4, 192a5; 5, 1070b15). Аристотель считал, что неспособность к движению, к активному действию, к изменению к лучшему – это и есть лишенность способности [5, 1019b15]. Если в изменениях проявляет себя лишенность, то результат имеет случайный характер.

Краткие выводы по разделу. Мы рассмотрели две принципиально различные теории самоорганизации. Впечатление такое, что эти теории созданы представителями цивилизаций с разных планет, или точнее галактик.

Теория Аристотеля. В начале в инертную материальную субстанцию, элементы которой пребывают в хаотическом движении, поступает информация. *Информация вызывает стремление элементов двигаться в определенную сторону*, где находятся в некотором избытке блага, возможно излишки энергии. Элементы системы формируют упорядоченный поток и *за счет собственной энергии*, которая в этот момент из хаотической тепловой превращается в механическую, закономерно движутся к своему кусочку отрекламированного блага.

Таким образом, модель самоорганизации Аристотеля показала естественное и самопроизвольное превращение (самоорганизацию) теплоты в механическую энергию.

Теория И.Р. Пригожина. Для инициирования процесса саморегуляции необходимо вывести инертную субстанцию из сомнамбулического состояния мощным энергетическим воздействием,

заставить ее элементы действовать согласовано. В закритическом состоянии частицы приобретают силу и способность сотворить что-нибудь новое, структура которого возникает *случайным образом* в результате бифуркации. В *пространство при этом рассеивается (диссипирует) энергия и энтропия*, благодаря чему, по мнению И.Р. Пригожина, произошла самоорганизация.

Таким образом, формирование диссипативных структур - это по существу обычная технология синтеза. Так, например, получают полиэтилен в химическом реакторе при повышенном давлении и температуре. При этом отсутствуют обязательные признаки процесса самоорганизации:

- 1) самопроизвольное движение структурных элементов;
- 2) использование системой исключительно собственного ресурса энергии;
- 3) информационное инициирование и сопровождение процесса.

2. Энтропоосмос как средство, физически реализующее процессы самоорганизации в природе.

2.1. Кратко о создании энтропоосмоса. После окончания в 1971 году Харьковского политехнического института я был распределен в Украинский научно-исследовательский институт природных газов в лабораторию буровых растворов. Какая в те времена была самая большая проблема в технологии бурения нефтяных и газовых скважин? Ответ: сохранить стенки скважины в устойчивом состоянии. Горные породы разрушаются не только долотом на забое скважины. Оказывается, вода из бурового раствора сразу после первого контакта с горными породами непрерывно поступает в поры и трещины в стенках скважины, вызывает рост напряжений, которые приводят к осыпанию кусочков породы в скважину и даже просто к катастрофическим обвалам стенок. Это в водочувствительных литифицированных глинистых сланцах (troublesome shale). Такие пласты могут переслаиваться пластичными глинами (gumbo shale), тонкие поры которых также интенсивно всасывают воду из бурового раствора, а возрастающее давление вызывает вытекание глины в скважину. Далее происходит или прихват бурильных труб, или смятие труб обсадной колонны давлением, которое значительно превышает гидростатическое.

В УкрНИИГазе задача выпускника химического факультета была совместно со специалистами лаборатории установить суть проблемы и предложить решение. В те времена была популярна

осмотическая теория поступления воды в горные породы, предложенная еще в первой половине XX века. Однако традиционное добавление соли в воду в буровом растворе всего лишь несколько замедляло процесс поступления воды, но не приводило к решению проблемы. Было ясно, что неудержимое движение воды в горные породы вызывает не осмос. На этом все известные физико-химические силовые явления закончились. Остались вопросы, которые не отваживались формулировать исследователи ни в Америке, которая всегда впереди планеты всей, ни в СССР, который привык только догонять.

Эти вопросы из тех, которые студенты характеризуют как «на засыпку». Я эти вопросы постоянно держал в голове, обдумывал:

1. Какая причина вызывает самопроизвольное движение воды в поры и трещины гидрофильных пород?
2. Какое происхождение механической энергии, которая накапливается в порах и трещинах?
3. Почему накопленное аномально высокое давление не рассеивается, как того требует ВНТ?

Со временем я прочитал в книге [1] цитату от А.С. Эддингтона: «...Но если окажется, что ваша теория противоречит второму началу термодинамики, то у вас не останется ни малейшей надежды: ваша теория обречена на бесславный конец». На мою исследовательскую деятельность эта страшилка не возымела действия. А что касается того, какой будет конец, то это станет понятно по ходу этого повествования.

Временами в лаборатории приходили в голову фрагменты лекций по коллоидной химии Б.Н. Тютюнникова, где на рисунках профессор показывал, как коллоидный органический студень набухает в воде, и что вода в коллоидном теле сильно структурирована. Глина *gumbo shale* – это тоже пластичное тело, которое впитывает воду как студень. Парадоксальное стремление воды из свободного объема проникать с явным усилием в тонкие поры пластичной глины, органического коллоида и в клиновидные трещины прочного глинистого сланца (аргиллита) демонстрирует интересное свойство воды, а именно добровольно и с упорством двигаться в тесное пространство, увеличивая напряжение как в пластичных телах, так и твердом сланце.

После тщательной проверки практически всех физико-химических явлений из учебника, связанных с самопроизвольным движением конденсированных систем, стало ясно, что во всех случаях происходит *закономерное и неотвратимое движение структурных*

элементов жидкой конденсированной системы в том направлении, где их структурная организованность (СО) выше, то есть по градиенту СО. Далее осталось предположить, что главным условием направленного самодвижения является существование в системе трехмерной сети молекулярных связей между структурными элементами, превышающей уровень перколяции, что обеспечивает согласованное действие. При возникновении области с более высоким уровнем СО другие элементы системы воспринимают информацию об аномалии по сети структурных связей и коллективно устремляются к аномалии.

В объемных условиях структурная аномалия преобразуется в кластер с повышенным давлением, которое мгновенно разрывает его. Для увеличения времени жизни кластера необходимы *стесненные условия*, которые препятствовали бы разрыву кластера внутренним давлением. Известным примером эффективных стесненных условий являются поры и трещины гидрофильных пород, пребывающие в контакте с буровым раствором на водной основе. В момент вскрытия пласта бурением начинается неотвратимое непрерывное поступление воды в поры и трещины. В этот же момент «включается» действие *положительной обратной связи*: согласно закону энтропоосмоса молекулы воды коллективно движутся в поры и трещины по градиенту СО, где пребывает пластовая вода с большим уровнем СО. Поток увеличивает плотность и давление воды в горных породах, что приводит к *росту градиента СО*, который сформировал поток. Таким образом замкнулась положительная обратная связь. Известно [9], что при действии положительной обратной связи информационная обусловленность процесса создается «сама собой»; *положительная обратная связь является источником развития*.

Были сообщения от исследователей из США [10] о том, что им удалось обратить поток, сформированный градиентом СО в лабораторных условиях. В своих статьях я указал на очевидную ошибку в их эксперименте [11]. *Обратить поток по градиенту СО невозможно!* Самый эффективный вариант сохранения стенок скважины – это прервать контакт воды в буровом растворе с водой в стенках скважины, например, за счет использования известковых растворов.

Неизвестное ранее явление природы получило название *энтропоосмос* (ἐντροπόωζμος), чтобы обозначить способность системы превращать (с греч. ἐντροπο - превращать) хаотическое движение структурных элементов в поток и далее в давление (с греч. ωζμος - давление).

Поскольку изменения в структуре всегда сопровождаются изменениями количества информации, которая содержится в структуре, то и параметр *градиент СО*, который формирует поток, имеет *информационную природу*, а сам энтропоосмос – это своего рода информотаксис, т.е. движение молекул в соответствии с градиентом информации в системе. Это позволяет предположить, что стремление молекул и атомов к получению информации и увеличению порядка в системе изначально заложено в самом основании материального мира. При том, что не существует общепринятого определения информации, хочу предложить формулировку на свой выбор от академика А.И. Берга [12]: «Информация – это как бы некоторая «сила», направленная против дезорганизации и хаоса; в этом смысле информация неотделима от *структурности, организованности* материальных систем».

Вернемся к анализу процесса самоорганизации энергии и вещества в природе и к установлению того, в чем состоит роль информации? Согласно Р. Фейнману [13], упорядоченное движение молекул из хаотического теплового движения может возникнуть, если каждая молекула будет *проинформирована о предпочтительном направлении движения*. Энтропоосмос, как мы уже знаем, - это самопроизвольное движение в том направлении, где структурная организованность выше, а значит структурные связи более упорядочены и энергетически насыщены.

Хранителями плотных структур воды и накопителями высокого давления (в десятки мегапаскалей) являются поры и трещины горных пород. Кроме того, известно, что ультразвуковая волна может создавать малых размеров области со стесненными условиями - кавитационные уплотнения, возникающие вблизи фронта ультразвуковой волны. Это тоже микрореакторы, в которых при давлениях энтропоосмотического происхождения (в сотни мегапаскалей) может происходить синтез новых атомов. Ниже мы рассмотрим это явление подробнее.

В науке принято в подтверждение реальности нового природного явления осуществлять так называемый решающий эксперимент, результат которого может быть объяснен только в рамках формулы данного открытия. В подтверждение природного феномена, что жидкости всегда самопроизвольно движутся в том направлении, где их структурная организованность выше, в 70-х годах прошлого столетия было осуществлено несколько экспериментов по исследованию самопроизвольного движения гидрофобных жидкостей в гидрофильных порах песчаника. В лаборатории

буровых растворов был собран прибор (осмотическая ячейка), изготовленный в виде коромысловых весов (рис. 3). Ячейка представляла собой цилиндрический стеклянный сосуд 1, объем которого пополам был разделен перегородкой 2 длиной 3 см, выточенной из керна песчаника, отобранного в одной из скважин Шебелинского месторождения. Левую и правую части ячейки заполняли исследуемыми жидкостями и сосуд приводили в строго горизонтальное положение путем уравнивания чашек 3.

Рис. 3 Схема прибора для исследования энтропоосмотических перетоков в углеводородных системах: 1 – цилиндрический стеклянный сосуд; 2 – перегородка из песчаника; 3 – чашки весов; 4 – высокомолекулярные углеводороды; 5 – низкомолекулярные углеводороды; 6 – нитка для подвешивания; 7 – стрелка для уравнивания прибора.

Таким образом, в осмотической ячейке был реализован не осмотический переток, обусловленный, согласно модели осмоса Вант-Гоффа, присутствием в жидкости растворенного вещества, а в чистом виде осуществлено ранее не идентифицированное физико-химическое явление – энтропоосмотический поток молекул, обусловленный только лишь разницей в уровнях СО одной и той же жидкости – углеводородов.

В одном из экспериментов правую часть сосуда 5 заполнили низкомолекулярными углеводородами (петролейным эфиром), левую часть 4 заполнили высокомолекулярными углеводородами (дизельным топливом). Через 20 минут после уравнивания было отмечено начало перетока углеводородов в левую часть сосуда. Из справочных данных известно, что величины таких структурно чувствительных параметров, как плотность и вязкость, у высокомолекулярных углеводородов выше, чем у низкомолекулярных. Таким образом, в эксперименте было установлено, что гидрофобные жидкости, которые практически не взаимодействуют с гидрофильными стенками пор в песчанике, самопроизвольно движутся в ту сторону, где параметр структурной организованности выше. Альтернативной идеи никто не высказал.

2.2. О решающей роли энтропоосмоса в реализации процессов самоорганизации энергии и вещества в природе.

Для того, чтобы произошла самоорганизация в системе, необходимо чтобы структурные элементы в результате своего движения *сближались, притягивались* друг к другу. Согласно теории Тейяра де Шардена [14], движущей силой эволюции является принцип объединения. Он, как и Аристотель, пришел к выводу, что в природе на всех уровнях ее развития всем структурным элементам мира от атома до человека присуще влечение, стремление к объединению с себе подобными.

Тейяр де Шарден предложил свое понимание эволюции материи с учетом участвующей в этом энергии в виде двух принципов:

«Первый принцип. В ходе физико-химических превращений не отмечается появления никакой поддающейся измерению новой энергии...

Всякий синтез оплачивается. Это – коренное условие бытия вещей, которое, как мы знаем, распространяется даже и на духовные сферы бытия. Во всех областях прогресс для своей реализации требует прибавки усилий и, значит, мощности. Но откуда берется эта прибавка?.. энергия синтеза никогда не выражается вкладом нового капитала, а лишь расходом. То, что выигрывается с одной стороны, теряется с другой. Все создается лишь ценой соответствующего разрушения...»

«Второй принцип. ...В ходе всякого физико-химического превращения, добавляет термодинамика, часть используемой энергии безвозвратно «энтропизируется», т.е. теряется в форме теплоты...

Исходя из нашего опыта, конкретный материальный универсум представляется не способным бесконечно продолжать свой ход... происходит изнашивание, которое подрывает Космос в целом.

Так говорит наука. И я верю науке [14].»

После такой твердой декларации своего мирного сосуществования со ВНТ, Тейяр, следуя интуиции и его духовному императиву, разрабатывает концепцию энергии, которая имеет *психическую природу*. Термин «психическая» можно отнести к не очень удачным. Нам следует его понимать как «информационная природа энергии», но во время написания «Феномена человека» (с 1937 по 1946 гг.) категория «информация» использовалась только в почтовых ведомствах да в таких службах, как полиция и разведка. Подобная проблема возникла также у Н.А. Козырева в трудной ситуации: длительный срок заключения, запрет в науке на понятие «эфир» от А. Эйнштейна и правительства, и в результате в гениальных статьях вместо эфира впечатано «время» как активно действующее начало.

Тейяр конкретизирует [14]: «В каждом элементе-частице эта фундаментальная энергия делится на две составляющие: *тангенциальную энергию*, которая связывает данный элемент со всеми другими элементами того же порядка (т.е. той же сложности и той же «внутренней сосредоточенности»), и *радиальную энергию*, которая влечет его в направлении все более сложного и внутренне сосредоточенного состояния». Ниже Тейяр объясняет, что введение этого принципа необходимо для объяснения видимого сохранения энергии во Вселенной.

«Предложенная концепция - объясняет Тейяр, - приводит к парадоксальному положению о том, что космическая энергия постоянно возрастает не только в радиальной, но, что более серьезно, и в тангенциальной форме (поскольку *напряжения между элементами увеличивается с увеличением их сосредоточенности*) (выделено автором статьи)».

После красиво выстроенной концепции Тейяр далее задается вопросом: «Что за *особая энергия* заставляет развиваться универсум по своей главной оси в менее вероятном направлении все более высоких форм сложности и внутренней сосредоточенности?»

Ответ автора с использованием терминологии Тейяра де Шардена: природное явление энтропоосмоса в результате информационной мобилизации структурных элементов системы и их энергии формирует поток в направлении более высоких форм сложности и организованности, что вызывает возникновение

напряжений между элементами и их рост вследствие действия положительной обратной связи. Таким образом, *особая энергия – это собственная энергия структурных элементов системы, упорядоченная в энтропоосмотическом потоке, который формирует более совершенные структуры, в связях между элементами которой и накапливаются напряжения* [14].

Еще в XIX веке известный ученый Ф. Энгельс [15] обнаружил антиэнтропийный характер гравитации и предсказал открытие еще одного антиэнтропийного явления, которое, как и гравитация собирает, а не рассеивает вещество. Насчет гравитации Ф. Энгельс, как и все научное сообщество, ошибся: гравитация – это не сила притяжения, а явление, которое обеспечивает *отталкивающий характер действия*. Совсем недавно ученый из города Абакан (Хакассия) В.Г. Катющик простыми словами с использованием безупречной логики обосновал отталкивающий характер действия гравитации [16]. Суть доказательства можно изложить одним предложением: если бы гравитация была силой притяжения, то созревшее яблоко Ньютона, оторвавшись от ветки упала бы не к ногам сэра Исаака, а с ускорением улетела бы в Космос, мириады звезд которого все вместе должны сильнее притягивать его, чем наша планета. А яблоко упало!

Теория гравитации И. Ньютона, которая по признаку непоколебимости в науке может поступиться разве что ВНТ Клаузууса – Томсона, на мой взгляд, *повержена*.

А вот антиэнтропийный фактор, уверенно действовавший во Вселенной и на Земле примерно три столетия, вдруг погиб для науки!

Да здравствует антиэнтропийный фактор!!! Энтропоосмос, вперед!

Краткие выводы по разделу. Полвека тому назад автор открыл для себя, а потом и для других интересное природное явление, которое состоит в том, что структурные элементы системы, связанные сетью связей, имеют способность и таки закономерно движутся за счет собственной энергии в том направлении, где структурная организованность выше, то есть согласно градиенту СО. Из определения следует, что это явление имеет информационную природу. Совместно с другим информационным феноменом – положительной обратной связью – они делают процесс самоорганизации энергии и вещества в природе самодостаточным, закономерным и необратимым.

3. Экспериментальное опровержение второго начала термодинамики.

Существует гениальное предвидение Н.А. Козырева [17]: *в Мире непрерывно действуют причины, мешающие переходу в равновесное состояние.* В данном разделе мы рассмотрим одну из них.

Английский ученый Г. Деви [18], один из основателей кинетической теории теплоты, утверждал: «Теплота - это та сила, которая препятствует объединению частиц вещества, поэтому это движение следует считать отталкивающим». Заключение Г. Деви умозрительное и ошибочное. Но ему поверили. А за теплотой закрепилась слава энергии низкосортной.

По мнению другого английского ученого Ф. Энгельса [15], природа потерпела бы некоторый ущерб, если бы формы энергии имели способность только деградировать. Думаю, что Ф. Энгельса по силе мышления можно сравнить с Аристотелем, если не обращать внимания на его ошибки в социологии.

Приведем несколько важных теоретических положений Ф. Энгельса.

Движение несотворимо и неуничтожимо, как у Аристотеля. Все притяжения и отталкивания во Вселенной должны взаимно компенсироваться. Сумма всех притяжений равна сумме всех отталкиваний. Теплота представляет собой некоторую форму отталкивания. Притяжение (сила тяжести) является самой существенной, основной формой движения в природе.

Теплота должна иметь возможность превратиться в другую форму движения, в которой она может сосредоточиться и начать активно функционировать. Задача естествознания – установить, каким путем теплота может превратиться в другую форму движения, например, в форму силы молекулярного напряжения? Только с молекулярным движением изменение формы движения приобретает полную свободу.

После такого напутствия от Ф. Энгельса рассмотрим вариант *самопроизвольного сосредоточения молекул воды* (жидкости, конденсированных систем и пр.) сначала *в коллективный упорядоченный поток*, что уже представляет собой *преобразование теплоты в механическую энергию*, и затем продолжение сосредоточения в стесненных условиях, накопление давления и далее выполнение работы с КПД = 100%.

Для проведения еще одного решающего эксперимента нужны лишь сосуд с водой и стеклянный капилляр, предварительно смоченный водой, чтобы теплота смачивания не влияла на результат эксперимента (рис. 4). На рисунке 4, А изображен момент касания

стеклянного капилляра поверхности воды в сосуде 1. В результате смачивания гидрофильной поверхности капилляра в зоне контакта на стенке образуется граничный слой воды, в котором плотность, диэлектрическая проницаемость и другие структурно-чувствительные параметры свидетельствуют о большем уровне CO_1 чем в объеме. Согласно закону энтропоосмоса в устье капилляра возникает градиент CO_1 , который формирует поток воды в капилляре вверх, против силы тяжести.

По мере подъема воды повышается давление столба воды, что обуславливает возникновение градиента CO_2 , который формирует встречный поток (см. рис. 4, Б). Процесс подъема прекращается, когда потоки уравнивают действие друг друга.

Рис. 4. Схема формирования самопроизвольного потока воды в стеклянном капилляре (А) повышение уровня до момента уравнивания действия градиента CO_1 противодействием потоком, сформированным градиентом CO_2 (Б): 1 – сосуд с водой; 2 – стеклянный капилляр.

Соберем вместе особенности старого как наш мир явления капиллярного поднятия.

1. Движение воды в капилляре является самопроизвольным, обусловлено действием градиента CO_1 .
2. Действие какой-либо внешней силы отсутствует.
3. Упорядоченный самопроизвольный поток молекул воды можно охарактеризовать как кумулятивный, поскольку он представляет собой объединение (аккумуляцию) энергии импульсов всех молекул воды в едином потоке.
4. Процесс подъема воды в капилляре прекращается не потому, что перестал действовать градиент CO_1 как причина движения, а вследствие действия встречного градиента CO_2 , который возрастает до того момента, когда произойдет уравнивание действия и противодействия этих двух градиентов.
5. Процесс подъема воды в капилляре по существу представляет собой обычную диффузию, непосредственно проявившую себя на макроуровне. (А. Эйнштейн для усиления своей теории относительности высказал предположение, что диффузия жидкостей происходит с трением.)
6. Самопроизвольное движение молекул воды происходит из объема, в котором величина давления ниже величины давления в капилляре. (ВНГ запрещает движение жидкости от низкого потенциала давления в направлении большего потенциала.)
7. Тепловое хаотическое движение воды в сосуде является единственным энергетическим ресурсом в системе, который обеспечивает работу по подъему воды в капилляре с коэффициентом полезного действия 100 %. (Это запрещено ВНГ.)
8. Явление подъема воды в капилляре представляет собой случай проявления эффекта сверхтекучести, то есть происходит без потери энергии на трение.

Поскольку подъем воды в смоченном водой капилляре - это самодвижение (самодиффузия) в результате собственного выбора молекулами направления, то молекулы в граничном слое остаются на месте, а поток молекул движется мимо граничного слоя не путем разрыва водородных связей, а в результате их естественного переключения [19] в моменты, когда заканчивается их короткое время существования (примерно 10^{11} - 10^{12} с). Поэтому трение потока о

стенки и разрыв водородных связей отсутствуют. Трение появляется, когда движение жидкости вынужденное, происходит в результате действия внешней силы.

Следует отметить, что в середине прошлого века В.М. Ланге в своей книге [20] показал, что работа по подъему воды в капилляре совершается за счет внутренней энергии воды, то есть теплоты. В.М. Ланге привел достаточно корректный расчет того уровня, до которого температура воды должна снизиться в результате *превращения теплоты в работу*. Однако уже в третьем издании книги [21] и всех последующих В.М. Ланге объяснял явление по-другому: работа по подъему воды в капилляре происходит за счет расходования потенциальной энергии вследствие изменения конфигурации системы «жидкость - капилляр». Такое объяснение – профессионально изготовленная на заказ abracadabra. Можно только догадываться за что автор в предисловии к третьему изданию книги выразил особенную благодарность рецензенту. Автор В.М. Ланге не является героем, как Джордано Бруно, например. А на деньги от достаточно большого тиража книги можно комфортно погреться в Сочи, а не на костре инквизиции.

Краткие выводы по разделу. В науке действует принцип, согласно которому постулат или гипотеза имеют право на существование до тех пор, пока не будет проведен эксперимент, который опровергнет справедливость утверждения. Анализ, приведенный выше, опровергает справедливость и разумность постулата Клаузиуса – Томсона. ВНТ справедливо только в случае парового двигателя. А энтропия должна знать свое место.

4. Анализ способов интенсификации самопроизвольного движения атомов и молекул в конденсированных средах.

Самопроизвольное движение атомов и молекул самой природой предназначено для осуществления процессов самоорганизации, как говорил К.Э. Циолковский «медленно и бесплатно». Такой подход в принципе приемлем. Особенно если бесплатно или не очень дорого. А вот медленно – почти всегда неприемлемо.

В научной литературе описаны подходы, которые существенно интенсифицируют именно самопроизвольное движение атомов и молекул.

Электрокапиллярный эффект. Исследователями установлено [22], что неоднородное электрическое поле способно ускорять или замедлять поднятие воды в капилляре (рис. 5).

Рис. 5. Схема эксперимента по влиянию неоднородного электрического поля на движение воды в капилляре:
1.- стеклянный капилляр; 2 – вода в сосуде; 3 – электрод.

При расположении электрода в позиции А перед движущимся мениском электрическое поле проявляет себя как фактор, который ускоряет движение воды в капилляре. При расположении электрода позади движущегося мениска (в позиции В), подъем воды замедляется, а мениск не выходит даже на уровень, когда действие электрического поля отсутствует. Такой результат можно объяснить тем, что в структуре воды в капилляре неоднородное электрическое поле формирует встречный градиент CO , который противодействует возникшему градиенту CO_1 , который возник в устье капилляра при его контакте с объемом воды.

Ультразвуковой капиллярный эффект. Е.Г. Коновалов [23] установил, что жидкость в результате непосредственного воздействия ультразвука способна значительно (в несколько раз) увеличить скорость и высоту подъема в капилляре (рис. 6, А) по сравнению с уровнем в капилляре, на который ультразвук не воздействовал (рис. 6, Д). Этот ΔH эффект усиливается с повышением температуры.

Исследователи [24] дополнительно установили роль конусного сужения, закрепленного на устье капилляра. Рассмотрим эксперименты, которые описаны в работе [24].

Исследования проводили на приборе, который представлял собой сосуд с водой 1, капилляр 2, и электродинамический вибратор 3, который жестко соединен с капилляром (рис. 6). Вибратор, который способен генерировать продольные ультразвуковые колебания, включали после окончания естественного поднятия жидкости в капилляре. После включения вибратора уровень воды в капилляре повышался тем больше, чем больше были частота и амплитуда ультразвуковых колебаний (рис. 6, А). Когда к устью капилляра прикрепляли конусное сужение 4, повернутое узким отверстием к объему жидкости, то при включении вибратора отмечали понижение уровня в капилляре (рис. 6, Б). Если сужение было направлено внутрь капилляра (рис. 6, С), то во время действия ультразвука происходило дополнительное повышение уровня, который превышал уровень без конического сужения.

Рис. 6. Схема эксперимента по влиянию ультразвука на движение воды в капилляре: 1 – сосуд с водой; 2 – стеклянный капилляр; 3 – генератор ультразвука; 4 – коническая насадка на контакте капилляра с водой. А – вода в капилляре под воздействием ультразвука; Б – вода под воздействием ультразвука в капилляре с конической насадкой, направленной в объем с водою; С – вода под воздействием ультразвука в капилляре с конической насадкой, направленной

внутри капилляра; Δ – уровень воды в капилляре в отсутствие воздействия ультразвука.

Физическая модель явления заключается в следующем. Ультразвук представляет собой движение акустических волн, которые имеют фазу сжатия и фазу разрежения. Когда у входного отверстия капилляра (рис. 6, А) фаза сжатия сменяется фазой разрежения, структура воды в объеме успевает релаксировать, а в капилляре, где уровень СО выше был до воздействия, параметр остается на величину Δ СО большим. Поэтому при наступлении следующей стадии сжатия воды уровень СО в капилляре увеличивается еще на дополнительные Δ СО. Поскольку высота подъема в капилляре определяется перепадом уровней СО воды в капилляре и в объеме, то действие ультразвука обеспечивает и ускорение, и повышение уровня воды в капилляре.

Когда входное отверстие капилляра заканчивается конусным сужением 4, направленным в объем воды (рис.4, Б), то после каждой смены фаз сжатия и разрежения в конусном сужении 4 проявляет себя уже готовый к активному действию градиент СО, направленный, согласно с теорией энтропоосмоса, от широкой части конуса к узкой, что порождает поток воды из капилляра в объем. Этот эффект свидетельствует о том, что *градиент параметра сильнее перепада его величин*, с одной стороны, а подъем воды обеспечивает не давление звуковой волны, а тепловое хаотическое движение молекул воды, который преобразован градиентом СО в поток. То есть *причина эффекта имеет не физическую, а информационную природу*.

Краткий вывод по разделу. Во-первых, в описанных выше экспериментах электрические и акустические поля не совершают работу по подъему воды в капилляре, а только лишь информируют молекулы воды о том, в каком направлении им следует двигаться.

Во-вторых, использование информационного воздействия электрических и акустических полей (и не только их) позволяет осуществлять интенсификацию технологических процессов как, например, это было сделано в патенте Украины №152047, в котором была решена проблема самопроизвольного опреснения морской воды. Кстати, ВНГ запрещает такое природное явление.

5. Эффект Ушеренко как типичное проявление эффекта положительного энергетического дисбаланса.

Примерно полвека тому назад С.М. Ушеренко проводил исследование новых технологий получения композиционных металлических материалов с использованием ударно-волновой обработки стальной поверхности [25]. Далее приводятся описание экспериментов и затем варианты объяснения причины феномена Ушеренко, а также природу аномально высокого выделения энергии. Цитирование проводится максимально приближенным к тексту источника.

Методика эксперимента включала создание ускоренного потока частиц песка размером 1 – 1000 мкм путем подрыва амонала (см. рис. 1, взятый з [25]). Поток направляли в стальную мишень 8 отражателем 4.

Рис. 7. Схема создания кумулятивного потока с использованием взрывного ускорителя микрочастиц для получения эффекта сверхглубокого проникания (эффекта Ушеренко): 1 – детонатор; 2 – стакан для взрывчатого вещества; 3 – заряд; 4 – поток частиц; 5 – порошок микрочастиц; 6 – направляющий стакан; 7 – поток микрочастиц; 8 – стальная мишень; 9 – каналы.

Главной особенностью экспериментов С.М. Ушеренко и его коллег было образование потока порошковых частиц высокой энергии за счет подрыва амонала и последующего их столкновения со стальной поверхностью. В результате экспериментов установлено [25]:

- а) сверхглубокое проникание (СГП) порошковых частиц в стальную плиту;
- б) образование плотной плазмы;
- в) возникновение новых химических элементов в каналах;
- г) генерирование дополнительной энергии, количество которой превышает энергию удара в тысячи раз.

С.М. Ушеренко вместе с соавторами следующим образом описал результаты экспериментов [25-29].

Научная новизна эффекта сверхглубокого проникания.

Научная новизна эффекта сверхглубокого проникания заключается в том, что частицы, ускоренные энергией взрыва, проникают в материал мишени на глубины, которые превышают на 2 – 3 порядка величины диаметра ускоренных частиц и составляют десятки миллиметров.

Процесс проникновения реализуется только при условии образования потока высокой плотности ($\rho > 10^3 \text{ кг/м}^3$). Многочисленные эксперименты показали, что СГП не реализуется при использовании одиночных ускоренных ($>1 \text{ км/с}$) частиц, то есть необходимо коллективное воздействие частиц [25].

Что касается проявления неизвестного источника дополнительной энергии, то исследователи предполагают [25,27,28], что таким источником может быть плотная плазма, которая образуется на границе частицы – металлическая мишень (рис. 8). Однако они не приводят возможный физический механизм образования anomalously большого количества энергии.

Рис. 8. (Рисунок взят из [1], где обозначен под №5) Схема процесса сверхглубокого проникновения: 1 – зона канала, которая не содержит новых атомных соединений и фаз, не нарушенная область мишени; 2 – область столкновения потоков плазмы; 3 – частица-ударник; 4 – направление

движения частицы; 5 – разогретая поверхность частицы; 6 – плазма; 7 – дестабилизированная структура мишени.

Явление СГП является, по их мнению, вторичным проявлением новых свойств, которые приобретают металлические материалы во время столкновения с частицами [25,27]. Вязкость и соответственно сопротивление проникновению уменьшаются скачкообразно [28]. Уменьшение вязкости металла логично ожидать при переходе металла в жидкое состояние, однако расчеты исследователей, согласно их методикам, исключают переход в жидкое состояние [25,28]. Они считают, что кроме слоя плазмы, дополнительным вероятным «скрытым» источником энергии может быть импульс, который частица-ударник получает в результате схлопывания канала за частицей (рис. 8).

5.1. Анализ концепции СГП, предложенной С.М. Ушеренко с соавторами.

Авторы [25] ошибочно утверждают, что удары ускоренных частиц по стальной мишени не вызвали локальной зоны с расплавленным металлом, потому что их предположение об образовании в канале перед частицей плотной плазмы, то есть подвижного материала, состоящего из катионов железа и электронов, невозможен без фазового перехода кристалл – жидкость.

Слабым местом описания [25,26,28] является утверждение авторов о том, то усиление движения частицы по каналу в мишени происходит вследствие перетекания плазмы в тыльную зону за частицей, в область столкновения потоков плазмы 2 (рис. 8), а также схлопывание канала за частицей, что, по мнению исследователей, обеспечивает подталкивание частицы вперед. Во-первых, после перемещения «плотной плазмы» по каналу частица оказывается перед кристаллическим телом мишени. Где частице взять энергию для скачкообразного уменьшения вязкости стального тела?

Во-вторых, эффект схлопывания - это то, что происходит при кавитации в жидкостях. Механизм кавитации приведен в статье [29]. Ниже в этой статье мы рассмотрим явление кавитации подробно. А в анализе СГП следует исключить эффект «схлопывания», поскольку он напоминает эффект Мюнхгаузена: некоторый избыток энергии перед частицей-ударником перемещается с потерями в пространство за частицей, затем после схлопывания толкает частицу в металлическое тело и дополнительно добывает избыточную энергию.

5.2. Альтернативное объяснение эффекта Ушеренко.

В нашем анализе эффекта СГП необходимо выделить два существенно разных фрагмента процесса: интервал принудительного движения, инициированного подрывом взрывчатого вещества, и интервал, на котором преобладает феномен самопроизвольного движения, обусловленного действием градиента СО

На рисунке 3 принудительное движение частиц песка изображен справа от поверхности стальной плиты 1 (рис. 9). Причина их движения – движущая сила, порожденная подрывом взрывчатого вещества. Кинетическая энергия большей части песчинок 3 превращается в тепловую энергию и образование подплавленного слоя 2, который переходит в пластическое состояние.

Рис. 9. Схема процесса сверхглубокого проникновения, предложенная автором: 1 – стальная плита; 2 – подплавленный слой плиты; 3 – частица-ударник размером, который около 1000 мкм; 4 – действие взрыва заряда; 5 – зона расплавленного металла; 6 – действие градиента СО жидкого металла, которое формирует кумулятивный поток.

Для реализации эффекта СГП необходимо чтобы масса частиц-ударников обеспечила образование подплавленного слоя 2, а последующее попадание частицы-ударника размером (от 500 до 1000 мкм) критично дополнило б своей кинетической энергией

количество энергии в зоне 5, что перевело б пластический металл в жидкое состояние. В результате в микрообъёме 5 в жидкости перед частицей-ударником закономерно возникает градиент СО, который направлен в сторону пониженной температуры, то есть в направлении по ходу частицы-ударника (рис 9).

Таким образом, закономерно и неизбежно перед частицей-ударником *формируется высокоэнергетический кумулятивный поток жидкого металла* Удачная деталь эксперимента С.М. Ушеренко в том, что величина заряда взрывчатого вещества, количество и фракционный состав частиц песка оказались такими, что обеспечили размягчение и последующее расплавление локальной зоны металла на поверхности мишени, что позволило частице-лидеру (размером около 1000 мкм) образовать начало канала 5 (рис 9) и сформировать самоподдерживающийся поток жидкого металла в стесненных условиях, направленный вглубь тела мишени. Напомним, что энтропоосмотический поток жидкости в стесненных условиях «включает» действие положительной обратной связи, которая обеспечивает непрерывный рост давления в металлическом реакторе с твердыми и прочными стенками. *Высокое давление в реакторе, а не температура, инициирует реакцию синтеза новых химических элементов*, которая сопровождается выделением большого количества энергии, которая поддерживает кумулятивный поток и продвижение частицы-лидера. Интересно было бы исследовать, на какую величину может быть превышена длина трека в 200 мм, зафиксированная в эксперименте.

Отметим, что, по-видимому, аналог эффекта СПП был открыт в 1941 году в Германии, но стальную плиту пробивали не жменей песчинок, а стальным снарядом с сердечником из карбида вольфрама [30]. Интересно, чем руководствовался немецкий инженер, когда решил выстрелить по мишени не обычным снарядом с тротиловой начинкой, а стальной болванкой значительно меньшего диаметра (подкалиберный вариант)? Результат внедрения изобретения: подкалиберный снаряд имел меньший вес и летел с большей скоростью и на большее расстояние и пробивал бронированную мишень более эффективно, чем снаряд с тротиловой начинкой.

В наше время разработан американскими инженерами вариант подкалиберного снаряда с сердечником из урана-238, что повышает бронебойный эффект. Был легкий шумок относительно того, что применение усовершенствованных подкалиберных снарядов приводит к загрязнению природы. Это, конечно, оплаченный миф, потому что даже после детонации боекомплекта в

бронированной мишени и разлета кусков металла на землю не падают продукты распада, поскольку не было ядерного взрыва. А кусочки урана-238, как и все тяжелые металлы, в количестве считанных десятков килограммов безусловно загрязняют среду обитания, но несравнимо в меньшей степени, чем тысячи тонн свинца, рассеянные из стрелкового оружия. Лучший способ сохранить природу – это сообществу стран создать условия, когда агрессору будет страшно начинать войну.

Краткие выводы по разделу. В эксперименте Ушеренко эффект сверхглубокого проникания обеспечивают следующие обстоятельства:

- кинетическая энергия потока всей массы песчинок фракции от 1 до 1000 мкм, которая превращается в тепловую энергию подплавленного слоя стальной мишени:

- наличие в смеси частиц-лидеров величиной до 1000 мкм;

- формирование перед частицей-лидером энтропоосмотического потока расплавленного металла, который в стесненных условия канала с твердыми и прочными стенками «включает» действие положительной обратной связи, что *усиливает кумулятивный поток жидкого металла в глубину мишени и непрерывное повышение давления перед движущейся частицей;*

- именно давление (без участия сверхвысоких температур) инициирует реакцию синтеза химических элементов и выделение большого количества энергии, на много порядков превышающего энергию взрыва использованного взрывчатого вещества.

6. Необходимые и достаточные условия инициирования низкотемпературного синтеза химических элементов.

Борьба между сторонниками термоядерного синтеза и холодного ядерного синтеза (ХЯС) является зеркалом, в котором отражаются детали кризисной, а часто скандальной, ситуации в современной науке.

Большое

количество

титулованных ученых десятки лет получают миллиарды долларов на решение безнадежной проблемы термояда. Конкурентное направление – ХЯС – руководители многих стран подавляют. Эта политика включает распространение дезинформации о ХЯС. В этом разделе попробуем уточнить, что такое холодный ядерный синтез.

6.1. Условия протекания реакции ХЯС. По моему мнению, реальная история явления, которое будем временно называть узнаваемой аббревиатурой ХЯС, началась в 1957 году, когда Иван Степанович Филимоненко (см. фото, из [31]) предложил способ получения энергии за счет синтеза гелия из ядер дейтерия путем электролиза [31]. Им было изобретено устройство для получения энергии в результате реакции ХЯС, которое представляло собой трубу диаметром 41 мм и длиной 700 мм, изготовленную из сплава, содержавшего несколько граммов палладия. Затраты энергии на первоначальный разогрев реактора до температуры 1150°C и поддержание электролиза тяжелой воды были значительно меньшими величины энергии, полученной в результате «теплого» ХЯС. Эксперименты И.С. Филимоненко показали, что *процесс ХЯС не сопровождался излучением нейтронов и не требует преодоления кулоновского барьера* путем воздействия сверхвысоких температур и давлений.

В 1968 году работы по «теплому термояду» остановились, когда И.С. Филимоненко был отстранен от работ по холодному ядерному синтезу за политическую нелояльность, как «высочка», «переступивший дорогу» научным авторитетам по развитию управляемого термоядерного синтеза [31]. В результате гонений и преследования И.С. Филимоненко был осужден и отбывал продолжительный срок в заключении.

Еще одно чрезвычайно важное открытие И.С. Филимоненко не получило развития. Речь идет о способе очистки окружающей среды от радиоактивного загрязнения. И.С. Филимоненко установил [31], что устройства, в которых протекает ХЯС, снижают радиоактивный фон на значительном расстоянии от них.

В 1989-90-х годах в НПО "Луч" под руководством Филимоненко были созданы три термоэмиссионные гидролизные энергоустановки мощностью по 12,5 кВт [31]. Все три установки были подготовлены к сдаче в опытную эксплуатацию в 1990 г. При этом на каждый киловатт, вырабатываемый энергетическими установками теплового синтеза, приходилось всего 0.7 грамма палладия. Но установки остались лежать на складе, так и не дойдя до конечного потребителя - Чернобыльской АЭС.

Благодаря экспериментам И.С. Филимоненко мы в этой статье преодолели научное суеверие относительно того, что ХЯС должен сопровождаться излучением быстрых нейтронов. Остается еще одно вредное научное суеверие насчет того, что для преодоления кулоновского барьера необходимы «солнечные» температуры порядка $T \geq 10^7$ К. Проверенный способ борьбы с суевериями – это результаты экспериментов.

Киевский академик Б.В. Болотов в свои молодые годы, примерно в то же время, что и И.С. Филимоненко, был осужден и отбывал свои 6 лет в колонии ЮЖ-312/82 на Донбассе. Начальник разрешил ему в 1974 году в свободное от работы время заниматься наукой. Научный эксперимент Б.В. Болотова заключался в том, что он кормил курицу пищей, которая не содержала мел, известняк и другие вещества, содержащие кальций, и наблюдал, как безкальциевая диета отразится на скорлупе яиц, которые несла

курица. В течение всего эксперимента курица продолжала нести яйца с нормальной скорлупой, синтезируя кальций из других химических элементов. ХЯС протекал без излучения нейтронов в организме курицы и при комнатной температуре [32]. В конце своего пребывания в колонии Б.В. Болотов создал реактор ХЯС из обычного сварочного аппарата, в котором получил ценные металлы из серы. Главное научное открытие Б.В. Болотова - таблица, в которой информация о более 10 000 химических элементов. Новые, практически неизвестные традиционной химии и ядерной физике химические элементы, Болотов назвал изостерами.

Луи Кервран провел аналогичные исследования по влиянию безкальциевой диеты на способность кур нести полноценные яйца. Результаты экспериментов Луи Керврана подтвердили то, что в организме кур протекает синтез кальция при комнатной температуре и без излучения быстрых нейтронов.

Вполне академический подход был осуществлен В.И. Высоцким и А.А. Корниловой [33] в исследовании возможности протекания ядерных превращений в биологических системах при явно "нереакторных" условиях (комнатная температура, нормальное (атмосферное) давление, отсутствие нейтронов и заряженных частиц высокой энергии). Отметим, что *с точки зрения возможности осуществления каталитического воздействия на ядерные превращения растущая биологическая среда ничем не хуже (а, скорее всего, лучше), чем, например, обычный кристалл, который чаще всего используется в экспериментах.*

Авторы предположили, что динамическая пространственная структура растущего биообъекта на молекулярном и атомарном уровне выполняет роль «пространственного катализатора» ядерной реакции, обеспечивающего кратковременное устранение фактора кулоновского барьера реакции, специфика развития конкретного биологического объекта обеспечивает селективные функции, характеризующие эффективность конкретной реакции.

В завершение можно сказать несколько слов о биологической специфике наблюдавшихся явлений. Самое явление превращения химических элементов и изотопов в биологических системах основано, прежде всего, на многократно проверенном условии постоянства элементного состава микроорганизмов. Из этого факта следует эвристическое предположение, согласно которому в том случае, когда в системе отсутствуют некоторые из требуемых макро- или микроэлементов, то появляются предпосылки того, что они будут синтезироваться и фиксироваться в конечном виде в результате физически обоснованных ядерных реакций.

Краткий промежуточный вывод. В результате научных экспериментов, проведенных в разных странах, установлено, что низкоэнергетическая трансмутация химических элементов может протекать с участием стабильных изотопов при комнатной температуре, без излучения быстрых нейтронов. При реализации реакции ХЯС инициирующий в микрообъеме живой клетки фактор давления является решающим и превосходит температурный фактор.

6.2. «Несиловой» метод ядерных превращений Адаменко.

До сих пор в области ядерных превращений преобладает концепция так называемого «силового» метода. Сторонники этого метода считают, что проблему управляемого нуклеосинтеза можно решить путем использования все более мощных технических способов. Этот путь непродуктивный, поэтому ошибочный.

В частной физической лаборатории "Протон-21" (<http://proton-21.com.ua>) под руководством С.В. Адаменко выбрали метод решения проблемы, который обеспечил бы достижение сверхкритических условий не с помощью сильного внешнего воздействия на ядерную систему, а *стимуляцию мощных процессов внутренней самоорганизации материи на ядерном уровне* [34]. Методической основой деятельности лаборатории стала гипотеза о возможности *управляемой стимуляции конденсированного вещества, которое при определенных начальных условиях самоорганизуется до состояния электронно-ядерной плазмы*. На этой стадии влияние кулоновского барьера становится несущественной и происходит быстрая трансмутация элементов и изотопов.

Для проверки гипотезы была создана установка, которую экспериментаторы назвали сильноточным вакуумным диодом. Стартовые условия формирования коллапса обеспечивались специально организованным когерентным действием на твердотельную мишень потоком электронов (когерентного электронного драйвера), общая энергия которого в экспериментах не превышала 1 кДж. Сама мишень является анодом, в качестве которого, как правило, использовали медную проволочку диаметром около полу-миллиметра с закруглённым торцом. В ходе эксперимента пучок электронов от катода соосно ударяет в её торец, в результате чего центральная часть анода взрывается.

По мнению исследователей [34], всё это – адекватный *результат «несилового» метода создания самоорганизованного электронно-ядерного коллапса, а также коллективного характера ядерных преобразований*. Энергия когерентного драйвера, который стимулировал процесс, составляет только маленькую часть от общей энергии, которая

проявляется в процессе превращения ядер мишени в ядра синтезированных изотопов. Фактически *в объеме самоорганизованного коллапса происходит процесс своего рода «холодного переупаковывания» нуклонов*, которые входили сначала в состав ядер мишени, и до конечной конфигурации, которая соответствует синтезированным изотопам.

Получающиеся при взрыве известные элементы стабильны, т.е. продукты реакции нерадиоактивны. Ядерному перерождению подвергается около 30% исходного вещества мишени. Количество выделяющейся энергии на порядки превосходит количество энергии подводимой.

Причины ядерного перерождения Адаменко [34] видит в переходном процессе, инициируемом интенсивным внешним возмущением, имеющим характер массовой силы или, в терминологии Адаменко - «общего доминирующего возмущения» [35]. Активное расплавленное вещество мишени с множеством связей между его элементами является той динамической системой, которая организует реакции синтеза. *Удар пучка электронов по поверхности мишени порождает процесс движения волны плотности.*

Во всех экспериментах регистрировались масс-спектры изотопов неизвестных сверхтяжелых элементов, массы которых соответствуют интервалу $270 \cdot \cdot A \cdot \cdot 480$.

Приведенные выше высказывания исследователей содержат много очень точных мыслей, которые, однако, не собраны в концепцию и не выстроены последовательно во времени. Кроме того, отсутствует объяснение причины перемещения зоны реакции синтеза элементов от торца мишени далеко вглубь. Выполнить эту работу целесообразно путем сопоставительного анализа эффекта Ушперенко с «несиловым» методом Адаменко.

Концепция автора статьи.

В научной литературе выражение «несиловой» обычно соответствует термину «информационный».

Схема эксперимента Адаменко в основных деталях напоминает схему эффекта Ушперенко:

1. Ускоренные материальные частицы ударяют по металлической мишени и за счет своей кинетической энергии обуславливают образование приповерхностного микрообъема металлической жидкости.
2. Далее металлическая жидкость начинает самодвижение вглубь мишени, энергия которого не связана с воздействием «общего доминирующего возмущения» от

пучка электронов (у Адаменко) или потока песчинок (у Ушеренко).

Как показано автором выше, в эксперименте Ушеренко направление движения вглубь мишени потока расплава железа задает градиент СО расплавленного металла. Реакция ХЯС инициируется уже в начальном микрообъеме расплава давлением кумулятивного энтропоосмотического потока, которое далее непрерывно усиливается действием положительной обратной связи. Эти факторы, действующие совместно, приводят к прожигу мишени насквозь за счет энергии реакций ядерного синтеза. Мощные стенки стального реактора поддерживают процесс образования канала на всю толщину мишени.

В эксперименте Адаменко когерентный поток электронов общей мощностью 1 кДж также обеспечивает образование микрообъема жидкого металла («нуклонной плазмы») [34] в торце мишени (см. рис. 10, А). В расплаве меди формируется температурный градиент и противоположно ему направленный градиент СО жидкой меди, который формирует кумулятивный энтропоосмотический поток расплава, или по выражению Адаменко [34] *волну плотности*. Направление градиента СО и соответственно кумулятивного энтропоосмотического потока жидкой меди происходит вдоль оси мишени (рис. 10, Б).

Вследствие слабого оттока тепла от реакций ХЯС в стеки мишени (диаметр проволоки 0,5 мм) происходит интенсивное расплавление стенок (до 30 % материала мишени переходит в расплав), увеличение мощности кумулятивного энтропоосмотического потока и образование электронно-ядерной плазмы (рис. 10, В). Электронно-ядерная плазма, способная к самоорганизации, – это научное открытие Адаменко с сотрудниками, которое естественно включило в себя сильную мысль о коллективном, а не парном, характере переупаковывания нуклонов. Результатами исследований согласно «несиловому» методу ядерных преобразований С.В. Адаменко практически нивелировал проблему преодоления кулоновского барьера. За этим стоит *разумное, избирательное формирование путем самоорганизации стабильных изотопов сверхтяжелых элементов*, массы которых соответствуют интервалу $270 \cdot \cdot \cdot A \cdot \cdot \cdot 480$.

Миф о непреодолимости кулоновского барьера был выдвинут с опорой на планетарную модель атома Резерфорда, которую исследователи, включая Николу Тесла, давно оспаривают. А.И. Вейник, Б.М. Болотов и многие другие разработали свои модели

атома и соответствующую терминологию к ним. Ситуацию можно охарактеризовать по-сократовски: мы знаем, что мы ничего не знаем (об атомах). Для практической науки вполне достаточно учитывать, что атомы состоят из определенного количества протонов, электронов и нейтронов, которые неведомым образом упакованы. Главное то, что способ расположения этих «кирпичей» Мироздания в атоме исключает проявление кулоновского барьера, поэтому курицы несут яйца, создавая кальций из того, что нашли и наклевали.

Все это обнаруживается в результате мощного самоорганизованного коллапса электронно-ядерной плазмы (Рис. 10, Г).

Рис. 10 Стадии подготовки и осуществления самоорганизованного электронно-ядерного коллапса при реализации «несилового» метода С.В. Адаменко ядерных преобразований, имеющих коллективный характер.

Рис. 11. Медная мишень после эксперимента со следами застывшей серебристо-белой «лавы» на её лепестках, вылившейся из центра взорвавшейся мишени (иллюстрация из [Адаменко 2004]).

Похоже, за «несиловым» методом ядерных преобразований С.В. Адаменко плещется океан почти дармовой энергии. Теперь нужно создать промышленную технологию непрерывного получения этой экологически чистой энергии. Для этого необходим синтез, но не холодный и не ядерный, а идей, порожденных результатами экспериментов Адаменко и Солина. В своей прошлогодней статье [29] я охарактеризовал эффект Солина (ХЯС) как эффект положительного энергетического дисбаланса, порожденный самопроизвольным кумулятивным потоком информационного происхождения. Кумулятивные потоки у Адаменко и Солина имеют одинаковую природу.

6.3 Кавитационный вариант ХЯС.

Проблеме сонолюминесценции посвящены многочисленные работы. Последнее время наибольшую известность получили результаты экспериментов, поставленных группой учёных из политехнического института Ренсселера, университета Пардью и Российской академии наук [36]. В этих работах речь идёт о «соносинтезе» (sonofusion) - возникновении реакций ядерного синтеза в растворе внутри схлопывающихся пузырьков газа, в которых согласно данным экспериментов на короткое время

достигаются огромные температуры. Данное явление получило название «сонолюминесценция».

Сонолюминесценцию вполне обоснованно можно считать [36] разновидностью ХЯС, потому, что реакция идёт в простой настольной лабораторной установке, а не в токамаке, и не в установке лазерного термоядерного синтеза. Кроме того, высокая температура внутри пузырька является скорее следствием реакции синтеза, нежели его причиной.

Последние годы в экспериментах по сонолюминесценции принимали активное участие академик Роберт Нигматулин и американцы Ричард Лейхи, Роберт Блок и Рузи Талейархан. Эксперименты, поставленные группой Талейархана, показали, что звуковые волны в смеси ацетона и бензола генерируют пузырьки паров этих веществ, при схлопывании которых и происходит ядерный синтез, обнаруживаемый по нейтронному излучению. Энергетический спектр нейтронов четко указывает на то, что они рождаются в реакции ХЯС.

Н.А. Колтовой [31] отмечает, что «низкоэнергетическая трансмутация химических элементов», давно обнаруженная в электроразрядных, *кавитационных* и т.п. экспериментах со *стабильными изотопами*, но, по мнению большинства физиков, никак не вписывающаяся в современную физическую картину мира. Другими словами, отсутствует непротиворечивое объяснение процесса.

Явление сонолюминесценции сопровождает очень сложный процесс, но само это явление энергетически бесплодно и не может породить ХЯС. Известно, что при нагреве жидкости выше 60^0 сонолюминесценция затухает, а процесс ХЯС продолжается. Авторы эксперимента не указали причину, которая приводит к *разрыву сплошности жидкой среды*. Образование пузырьков требует затраты энергии из неизвестного источника и совершения работы по разрыву сплошности водной среды.

Физико-химическая причина самопроизвольного разрыва сплошности жидкой среды. Центральным момент явления кавитации – это образование полости в жидкости. Известно, что образование полости происходит при действии «отрицательного» давления в 1500 кг/см^2 в случае воды.

Много лет тому назад киевские ученые В.В. Яминский и В.С. Ющенко [37] провели интересный эксперимент, в ходе которого осуществляли медленное сближение в водной среде плоской и сферической гидрофобных поверхностей. При определенном

расстоянии между поверхностями водная среда самопроизвольно разрывалась и образовывалась газовая полость. Авторы не предложили какой-либо модели этому физико-химическому явлению,

Объяснение этого феномена было предложено в работе [29]. В статье сказано, что граничные слои воды вблизи гидрофобных поверхностей имеют менее упорядоченную структуру, чем в объеме. Согласно принципу энтропоосмоса в зазоре между гидрофобными поверхностями формируются микропотоки воды (рис. 13), направленные в объем, где уровень СО воды выше.

Таким образом, результат эксперимента свидетельствует, что практически в статических условиях (динамика минимальна) достаточно только энергии энтропоосмотических потоков, чтобы совершить значительную работу по разрыву сплошности воды.

Рис.12 Схема образования газовой полости при сближении гидрофобных поверхностей в водной среде: 1 – шар с гидрофобной поверхностью; 2 - гидрофобная плоскость; 3 – действие градиента СО, который формирует поток воды.

Опираясь на чисто информационную модель разрыва сплошности воды, автор предложил механизм эффекта кавитации для случая, когда процесс инициируется действием ультразвука на воду. Известно, что ультразвук представляет собой периодические

смену фазы повышения давления и фазы разрежения в жидкой среде. Рассмотрим слои воды в момент, когда они оказались в фазе сжатия волной ультразвука (рис. 13). Согласно принципу энтропоосмоса в направлении тонких слоев 1 возникают микропотоки воды 3, которые, с одной стороны, дополнительно сжимают уплотненный слой и, с другой стороны, создают разрежение между слоями уплотненной воды. Энергия энтропоосмотических потоков, а не энергия ультразвуковой волны, приводит к разрыву сплошности воды и образованию газовых пузырьков 2.

В момент схлопывания пузырьков (рис. 14), по оценкам исследователей [32], скорость движения стенки пузырька может достигать примерно 500 км/с, а давление в месте схлопывания увеличивается до 10^6 кг/см². Энергия, которая выделяется в процессе кавитации несопоставимо больше энергии, которая израсходована генератором ультразвука на инициирование эффекта кавитации.

Рис. 13. Момент прохождения ультразвуковой волны и разрыва сплошности водной среды в результате действия энтропоосмотических потоков 3 в сторону уплотненных слоев воды 1

Рис.14. Уплотнение слоя водной среды 1 совместным действием фазы сжатия ультразвуковой волны и схлопывания кавитационных

пузырьков в этом слое воды, а также уплотняющее действие энтропоосмотических потоков 3.

Результирующее давление 4 от действия всех уплотняющих факторов может быть достаточным для запуска реакции ХЯС без использования изотопов водорода.

Анализ многочисленных работ показывает, что кавитационный вариант осуществления ХЯС является наиболее надежным и перспективным.

Краткие выводы по разделу. На сегодняшний день отсутствует непротиворечивое объяснение феномена кавитации, кроме работ [29 и др.]. Объяснение кавитации проявлением люминесценции [32] очень противоречиво. Само явление кавитации подразделяют на два типа – акустическое и гидродинамическое [32]. Оба типа кавитации приводят к положительному энергетическому дисбалансу, что дает твердое основание для установления роли реакций ХЯС.

В данной статье представлено объяснение эффекту разрыва сплошности жидкой среды действием энтропоосмотических потоков, то есть за счет собственной энергии жидкости. Показано, что на стадии схлопывания кавитационных пузырьков, представляющих собой своего рода реакторы с плотными стенками, образованными структурами жидкости, в качестве движущей силы выступает градиент СО, формирующий энтропоосмотические потоки, усиливаемые действием положительной обратной связи. Давление, которое возникает в месте схлопывания, достигает 10^6 кг/см², что обеспечивает протекание реакций ХЯС.

Таким образом, теплота, которая выделяется при ХЯС, является главной причиной положительного энергетического дисбаланса процесса кавитации.

6.4 Холодный синтез с точки зрения химика-технолога.

Выражение «реакция ХЯС» предполагает существование реактора. Реактором может быть что угодно: от стеклянной пробирки или многотонного устройства из стали и бетона до кусочка пространства, ограниченного условными стенками материальной субстанции, которые через доли секунды, скажем, «схлопываются» и превращаются уже в иную химическую субстанцию. В этой статье уже приведена информация о первом и очень эффективном реакторе для осуществления ХЯС, созданном И.С. Филимоненко. Сравним его с устройством Флейшнера и Понса. Реактор Филимоненко даже в пилотном исполнении может работать неограниченно долго и

реально генерировать энергию для обогрева лабораторного помещения. У Флейшнера и Понса реактор – это набор стеклянной посуды, трубочек и проводков с ресурсом демонстрационной работы в несколько часов, пока, скажем в 1 литре тяжелой воды не закончатся дейтерий.

Много лет тому назад я был студентом и опоздал на экзамен по ОХТ (общехимические технологии). После опроса с пристрастием экзаменатором, я получил свои три балла (минус стипендия). Полезный предмет ОХТ. Я, например, твердо усвоил, что технологический процесс, связанный с производством материалов, должен быть непрерывным, не периодическим. Поэтому считаю, что уже лабораторные устройства для исследования ХЯС следует создавать с прицелом на переход к промышленному варианту технологии непрерывного действия.

В 2010 году, когда меня как пенсионера сократили в институте, я занялся патентованием изобретений. За прошедшие годы получил штук 30 или 40 патентов, включая международные. Одна заявка была «Способ осуществления низкотемпературного ядерного синтеза и устройство для его реализации» № а201015741. Основная идея изобретения возникла еще в 1991 году и была доложена на Всесоюзной конференции «Холодный ядерный синтез» (МГУ. Москва, 25-26 марта 1991г.), а также на Рабочем семинаре «Реакции ядерного синтеза в конденсированных средах» (ОИЯИ, г. Дубна, 22-24 марта 1991г.) [38].

В докладе было предложено осуществлять реакцию в устройстве, представляющем мембрану с коническими порами, поверхность которой покрыта тонким слоем металла переходной группы, растворяющем изотопы водорода. Предлагалось потоки усиливать действием электрического поля. На выходе из мембраны была предусмотрена охлаждение и очистка от растворенных компонентов. Важно то, что процесс ХЯС планировался непрерывным.

Доклад на конференции и публикация тезисов не могли опорочить новизну технического решения, потому что в заявке были уже существенные отличия. Кроме того, устройство из доклада было выбрано в качестве прототипа в заявке 2010 года.

Экспертиза отказала в выдаче патента, потому что:

- 1) явления ХЯС не существует в природе;
- 2) теории энтропоосмоса тоже не существует, потому что теория не была опубликована в журналах “Current Contents”;

- 3) в заявке встречается категория «информация», которую современная паука не использует.
 А XXI век уже принято называть информационным.

Приведу принципиальную универсальную схему устройства, предназначенного для формирования самопроизвольного потока материальной субстанции сквозь прочную мембрану с коническими отверстиями с лиофильным покрытием (рис. 15).

Основные элементы этого технического решения по усилению самопроизвольных потоков информационным воздействием физических полей уже были использованы в патентах на способ самопроизвольного опреснения морской воды и других.

Для промышленной реализации процессов самоорганизации в качестве материальной субстанции следует использовать жидкостный вариант ХЯС, когда атомы и молекулы получают полную свободу для творчества в сотворении новых структур.

Рис.15. Универсальная схема устройства, которое формирует самопроизвольный упорядоченный поток материальной субстанции и усиливает его: 1 - пластина с отверстиями конической формы; 2 - самопроизвольный упорядоченный поток материальной субстанции; 3 - генератор звуковых волн разного

диапазона; 4 - электрод для излучения неоднородного электрического поля или электрических импульсов.

7. Элементы теории образования и развития материальных форм во Вселенной.

У народа далекой страны Голливуд есть очень короткая, но мудрая поговорка: «Никогда не говори никогда». В разделе 3 этой статьи была подтверждена справедливость этой народной мудрости на примере слишком категорического утверждения вполне разумных ученых Р. Клаузевица и В. Томсона относительно того, что «Никогда...». Однако нами было показано (см. раздел 3), что ежесекундно и повсеместно происходит превращение теплоты в работу и в «качественные» виды энергии.

Теперь следует обратить внимание на следующее сильное утверждение в области естествознания, уже названным законом природы: «Никогда процесс ядерного синтеза не сопровождается выделением энергии». Если закон-законов Р. Клаузевица и В. Томсона обрекал нашу Вселенную на холодную и мучительную смерть, то новый закон лишает природу энергии и возможности эволюционировать.

Начнем спасение Мира издавлек, с синтеза элементарных частиц (нуклонов), составляющих ядра. Полем для исследования будет не пустое пространство, не физический вакуум и не миры с большим количеством измерений. Ограничимся нашей Вселенной и протоплазмой, которым является вечно движущийся мировой эфир.

Наша Вселенная – это та трехмерная материальная космическая система плюс время, в которой мы сейчас обитаем. Уточним, какие у нее начала, которые обеспечивают образование звезд, проявление разных видов энергии, а также заселение планет мыслящими существами, способными осознавать себя и познавать свою Вселенную.

Как и положено, во Вселенной существуют три начала: информация, заготовка материальной субстанции (эфир) и движение, которое порождает все виды энергии. При всем уважении к Н.А. Козыреву, время к фундаментальным началам относить воздержусь, поскольку не принимаю гипотезу о ее активной роли в развитии нашей Вселенной. Правильное понимание начал является предусловием успешного развития науки о Вселенной – естествознания.

Информация – это феномен, который ведает во Вселенной процессами развития и превращениями и материи, и энергии. Согласно принципу Булгакова, рукописи не горят, то есть информация не уничтожима, как и два других начала. Этот феномен требует отдельного исследования в другой статье.

Похоже, что самым спорным и не получившим полного признания научного сообщества является феномен эфира. Удивительное единомыслие мудрецов далекого прошлого относительно эфира, представляющих уже исчезнувшие цивилизации Востока и Запада, поможет разрешить горячий спор современных ученых.

7.1 Мировой эфир как начало, порождающее вещество во Вселенной.

В древности [39], вместе с концепцией о фундаментальных неделимых частицах материи – атомах, упоминалось также и о сущности как неиссякаемом источнике свободной энергии, которая характеризовалась как вездесущая, всепроникающая («нет места в материальном мире, где её бы не было»), одна из первооснов материального мира. В древнеиндийских источниках, дошедших до наших дней, она именуется как «акаша». Ākāśa – это санскритское слово, образовано от ā + kāś, буквально «сияние дальше», «непрекращающееся сияние», освещённое пространство. Сама расшифровка этого термина указывает на то, что древние знали о свойствах неиссякаемого источника энергии. Можно предположить, что древнеиндийских источниках речь идет об эфире.

Аристотель. Аристотель в своей системе взглядов нашел место такому началу, как эфир. Он в целом принял теоретические положения Демокрита относительно атомов и эфира, который состоит из амеров, не имеющих тяжести. Он только усомнился в том, что частицы эфира не имеют веса. Интерес представляет основная цепочка мыслей Аристотеля относительно эфира: «Мы полагаем, что все природные тела и величины способны двигаться в пространстве сами по себе, поскольку природа, как мы утверждаем, есть источник их движения. Всякое движение в пространстве (которое мы называем перемещением) – [движение] либо прямолинейное, либо по кругу... [268 b 15]. Существует некая телесная субстанция, отличная от здешних веществ, более божественная, чем они все, и первичная по отношению к ним всем [269 a 30]. Помимо здешних и находящихся вокруг нас существует также некое иное, обособленное тело, имеющее настолько более ценную природу, [чем они], насколько дальше оно отстоит от здешнего мира [269 b 15]. У нашего тела нет

материи, из которой оно возникло. Оно не подвержено инаковению. Инаковение – это движение в отношении качества [270 а 25]. Имя [первого тела], дошедшее от пращуров вплоть до нынешнего времени, говорит о том, что они держались [на этот счет] тех же воззрений, какие высказываем мы, ибо следует полагать, что одни и те же идеи приходят к нам снова не раз и не два, а бесконечное число раз. Именно поэтому, полагая, что первое тело отлично от земли, огня, воздуха и воды, они назвали самое верхнее место «эфиром» (aither), от того, что оно «всегда бежит» (aei thein) в продолжение вечного времени [270 b 15-20].

Остается выяснить, допустимо ли [логически], чтобы какое-нибудь из простых тел было бесконечным по величине, или же это невозможно. Исследовав предварительно, [так это или нет], в отношении первого из тел, рассмотрим затем и остальные [271 b 20 - 25] ... Из сказанного с очевидностью следует, что бесконечного тела существовать не может [273 а 20]».

Краткий комментарий автора. Суждения Аристотеля об эфире по уровню выше того, что пишут современные ученые хотя бы потому, что он признает его как реально существующее «первое тело». Две неточности у Аристотеля: во-первых, эфир способен к движению в смысле качества, когда амеры коллективно превращается во все «здесьние тела»; во-вторых, эфир является бесконечным телом, поскольку преграды его движению не существует в нашей бесконечной Вселенной, если не рассматривать такие непознаваемые объекты, как черные дыры. Впрочем, следуя концепции отталкивающего действия как потока эфира, так и гравитации, можно предположить существование мощного эфирного излучения из черных дыр, если Демокрит прав и амеры не имеют веса.

И. Ньютон. Известно, что И. Ньютон не предложил объяснения феномена гравитации, афористично обронив свое знаменитое: «Гипотез не измышляю!». Однако до нашего времени дошли некоторые предварительные его размышления на тему о роли эфира. Ацюковский приводит в своей книге [39] выдержку из письма Р. Бойлю об эфире, написанном 28 февраля 1679 г., в котором Ньютон излагает пять предложений, уточняющих его представление об эфире [39].

1) Предполагается, что по всему пространству рассеяна эфирная субстанция, способная к сжатию и расширению и чрезвычайно упругая, «одним словом, - пишет Ньютон, - во всех отношениях похожая на воздух, но только значительно более тонкая».

2) Предполагается, что эфир проникает во все тела, но в порах тел он реже, чем в свободном пространстве, и тем реже, чем тоньше поры.

3) Предполагается, что разреженный эфир внутри тел и более плотный вне их, переходят друг в друга постепенно и не ограничиваются резкими математическими поверхностями.

4) Предполагается, что при сближении двух тел эфир между ними становится реже, чем прежде, и область постепенного разрежения простирается от поверхности одного тела к поверхности другого. «Причина этого в том, — пишет Ньютон, — что в узком пространстве между телами эфир уже не может двигаться и перемещаться туда и сюда столь свободно».

5) Из четвертого предложения следует, что при сближении тел и при разрежении эфира между ними при тесном сближении должно появиться сопротивление этому и стремление тел отойти друг от друга. Такое сопротивление и стремление разойтись будут возрастать при дальнейшем сближении вследствие все большего разрежения промежуточного эфира, но, наконец, когда тела сойдутся так близко, что избыток давления внешнего эфира, окружающего тела, над разреженным эфиром между телами станет настолько большим, что преодолеет сопротивление тел к сближению, то избыток давления заставит тела с силою сблизиться и очень тесно сцепиться друг с другом».

Отметим, что предположение Ньютона о том, что эфир становится более разреженным, скажем, в межатомном пространстве твердых тел противоречит общепринятому положению о том, что эфир охотно насыщает твердые тела, с одной стороны. А с другой стороны, в макромире, например, молекулы жидкостей и газов также, как эфир, проникают в поры и трещины горных пород и образуют *более плотные структуры с повышенным давлением*. Такой флюид, как эфир, безусловно будет вести себя в стесненных условиях подобно флюидам в макромире, т.е. образовывать более плотные структуры с повышенным и возрастающим давлением.

Д.И. Менделеев. Великий химик в начале своей статьи об эфире [40] приводит информацию из известной краткой энциклопедии Ларусса, «составляющей в некотором смысле экстракт и перечень современно-известного и признанного, вот как определяется «эфир» (ether): «жидкость невесомая, упругая, наполняющая пространство, проникающая во все тела и признаваемая физиками за причину света, тепла, электричества и проч.».

Тема эфира ближе химикам, поэтому обратимся к аналитической статье Д.И. Менделеева про свойства мирового эфира [40]. Самое важное для нашего исследования — это мнение Дмитрия Ивановича относительно состояния эфира в межатомном пространстве твердых тел. Выше мы отметили, что Ньютон в своих рассуждениях исходил из того, что эфир в узком пространстве между твердыми телами разжижается. А вот химик уверенно утверждает: «ничего, кроме *некоторого сущения в среде атомов обычного вещества*, для эфира признать нельзя».

В статье Д.И. Менделеев также оспаривает информацию из энциклопедии Ларусса и утверждает, что «эфир есть вещество весомое и должно говорить не об невесомом эфире, а только о невозможности его взвешивания».

И только от химика можно узнать, что «в эфире должно видеть вещество, лишённое способности вступать в сколько-либо прочные определенные химические соединения, что свойственно недавно открытым гелию, аргону и их аналогам».

Необходимо привести современное представление о скрываемой теории Д.И. Менделеева об эфире, высказанное В.Г. Родионовым [41]: «Менделеевский “Ньютоний” – не просто в нулевом ряду нулевой группы его периодической системы, а это – своеобразная “КОРОНА” всей его таблицы химических элементов. Корона, которая образует все химические элементы в мире, т.е. всё вещество. Эта Корона (“Матерь”, “Материя-субстанция” всякого вещества) есть Природная среда, приводимая в движение и побуждаемая к изменениям – по нашим расчётам – другой (второй) абсолютной сущностью, которую мы назвали “Субстанциональным потоком первичной фундаментальной информации о формах и способах движения Материи во Вселенной”. Подробнее об этом – в журнале “Русская Мысль”, 1-8, 1997, стр. 28-31.»

Очень точно совпадает с гениальной концепцией Аристотеля: самопроизвольное движение материальной субстанции порождает её взаимодействие с информацией.

В.А. Ацюковский. Энциклопедического уровня информация об эфире собрана и проанализирована В.А. Ацюковским в его трудах [39]. По-видимому, именно знание работ древних ученых укрепили его в мысли, что в природе должно существовать материальное образование, размеры которого значительно меньше, чем размеры наименьшей из известных «элементарных частиц» вещества. Как он отмечает, такое материальное образование было в свое время названо Демокритом

а́мером. Совокупность а́меров образует эфир - среду, заполняющую все мировое пространство, являющуюся строительным материалом для всех видов вещества и ответственную за все виды физических взаимодействий: ядерное сильное, ядерное слабое, электромагнитное и гравитационное, а также и некоторые другие, ныне еще не осознанные и не освоенные [39]. Логический анализ явлений микромира и макромира показал, что эфир обладает свойствами обычного реального газа - плотностью, давлением, температурой, вязкостью, сжимаемостью и другими свойствами обычных газов. В трудах В.А. Ацюковского [39] показано, что на всех уровнях организации материи, от Вселенной в целом до элементарных частиц и эфира, действуют одни и те же физические законы.

Эфир проникает во все тела [39]. Если тело не металлическое, то потоки эфира легко проникают в тело, если тело металлическое, то его проникновение и продвижение в теле весьма мало, и эффект, если и есть, то незначителен. В.А. Ацюковский приводит интересные данные из научной литературы: плотность эфира равна $\rho = 8,85 \times 10^{12} \text{ кг/м}^3$, его удельное содержание энергии $W = 1,3 \times 10^{35} \text{ Дж/м}^3$, а скорость распространения гравитации (и эфира) не менее, чем в 50 млн раз выше скорости света, согласно Лапласу.

Н.А. Козырев. Возникает вопрос: «А при чем здесь Н.А. Козырев?» Действительно, в его работах слово «эфир» отсутствует. Николай Александрович учился в ленинградском университете во времена победившего не только социализма, но и теории относительности Эйнштейна, т.е. когда слово «эфир» было под запретом. Однако свой тюремный срок он получил не за неблагозвучное слово, а потому что времена были такие. Поэтому ни до, ни после университета Н.А. Козырев понятия не имел, что такое эфир. Разве что поэтическое – «земной эфир струит зефир».

Интеллект значительно выше среднего позволил Козыреву создать в камере основу докторской диссертации и через три месяца после освобождения защитить в марте 1947 года работу, называвшейся «Теория внутреннего строения звезд как основа исследования природы звездной энергии». И в диссертации не было упомянуто слово «эфир». Как Аристотель придумал нужное ему слово «лишенность» вместо «энтропии», которое введут в науку спустя 20 столетий с небольшим, так и Козырев вышел на причину и начало всего на свете – на слово «время», выбирая из двух начал: пространство или время. Логику своего решения Козырев изложил в «Избранных трудах» Ленинградского университета в 1991 году следующим образом: «Звезды во Вселенной существуют всюду.

Поэтому причина их жизнеспособности должна иметь такую общность, которую имеют только пространство и время. Но в свойствах пространства нельзя усмотреть этой возможности потому, что пространство - это пассивная арена, где разыгрываются события Мира. Остается заключить, что время помимо пассивного, геометрического свойства, измеряемого часами, обладает еще и активными, физическими свойствами, благодаря которым время может взаимодействовать с материальными системами и препятствовать переходу их в равновесное состояние. Таким образом, время оказывается явлением Природы, а не просто четвертым измерением, дополняющим трехмерное пространство» [42].

Последующие гениальные эксперименты и описания к ним – это этапный вклад в науку. Несколько напрягало научную общественность слово время как начало мироздания. В.Е. Жвирблис [42] придумал смягчающий вариант понимания трудов Н.А. Козырева: читать вместо категории «время» категорию «физический вакуум». Талантливый журналист с физическим образованием, которое несколько испортило его восприятие мира, в принципе не хочет знать, что такое эфир, как и большинство руководителей науки. В статье [44] автор данной статьи предложил, по его мнению, лучший вариант и продемонстрировал его применение в статье: заменил в цитируемом отрывке слово «время» на слово «эфир». Все стало на свои места. Отметим и другой пример борьбы В.Е. Жвирблиса за торжество истины: в журнале «Химия и жизнь» он нанес удар по лженауке, которую обнаружил в работах по ХЯС Луи Керврана.

В своем анализе работ Козырева Жвирблис [42] следующим образом характеризует его действия: «Он заполняет пустое трехмерное пространство («арену событий») некоторой *непрерывной материальной субстанцией* и принимает, что *все точки этой субстанции жестко связаны между собой*. Козырев создал *нелокальную теорию скрытых параметров* - механику физического вакуума - и заложил основы экспериментального исследования макроскопических проявлений его свойств. Беда заключалась только в том, что физический вакуум он называл временем...».

По-журналистски хорошо изложена суть сделанного Козыревым, но беда в том, что Жвирблис при своем выборе между теорией физического вакуума и теорией мирового эфира сделал ошибку.

Как главную мысль Козырева в «Причинной механике» Жвирблис обозначает то, что во Вселенной вообще нет изолированных систем, поскольку все они связаны между собой

посредством времени (т.е. посредством эфира – автор статьи) - но не условного времени, измеряемого обычными часами той или иной конструкции, а времени как некоего фундаментального явления природы (то есть – эфира; автор статьи).

Жвирблис выделяет еще одно утверждение Козырева: «Время как бы *втекает туда, где его плотность меньше, вытекая оттуда, где его плотность больше* (выделено автором), как бы вытекает из причины и втекает в следствие». Жвирблис отмечает, что никаких внятных объяснений на этот счет сам Козырев не дает, а только говорит о том, что поток времени служит как бы *«жизненной силой», способствующей возникновению порядка из хаоса* (выделено автором).

В результате исследований Козырев установил закономерность: светимость подавляющего числа звезд (исключая белых карликов) определяется только их массами и радиусами, но не внутренней структурой и химическим составом. Чрезвычайно важным является заключение, что *способностью к саморазогреву должны обладать все небесные тела радиусом более 1000 км* (выделено автором). В связи с этим Жвирблис задается одним из немногих правильных вопросов: «Почему малые небесные тела способны к саморазогреву и почему светят звезды, хотя в их недрах чаще всего просто нет физических условий (достаточно высоких температур и давлений), необходимых для протекания термоядерных превращений?» [42].

Результаты анализа основных положений работ по эфиру. Исходный принципа анализа: на всех уровнях организации материи, от Вселенной в целом до элементарных частиц и эфира, действуют одни и те же физические законы.

Во Вселенной существует непрерывная материальная субстанция, которая пребывает в вечном и непрерывном движении, названная эфиром. Эфир состоит из неделимых частиц, названных а́мерами, которые объединены непрерывной сетью связей между собой. Все материальные тела проницаемы для эфира и способны поглощать его. В межатомном пространстве твердых тел вязкость и плотность эфира увеличиваются.

Эфир химически инертен. Частицы эфира формируют в полостных структурах поток, который способен оказывать давление на материальные тела. Физические воздействия (звуковое, электрическое и другие поля) повышают интенсивность движения эфира. Поглощенный небесными телами (астероиды, кометы, планеты и звезды) эфир образует энтропоосмотические потоки, которые самоуплотняется в твердом или конденсированном жидком теле в результате действия положительной обратной связи, если

существуют стесненные условия. В результате реакции синтеза из большой массы амеров образуются элементарные частицы - нуклоны, электроны и другие, и выделяется энергия. При разрушении атомов молекул и других материальных образований возникает протовещество (мировой эфир) и выделяется большое количество энергии. Синтез элементарных частиц противостоит ВНТ, поскольку в отдельных астрономических телах, согласно Н.А. Козыреву [43], сопротивление к переходу в равновесное состояние осуществляется выделением энергии.

Теперь, когда у нас сформировалось более-менее удовлетворительное представление о мировом эфире, интересно обратиться к важнейшему и самому загадочному эксперименту Н.А. Козырева – установлению реального места пребывания звезды на небосводе в данный момент. Обычным способом, благодаря зрению и простому оптическому прибору, можно увидеть звезду на небосводе там, где она была некоторое количество световых лет тому назад. Информацию об этом приносит световой сигнал.

Гениальность Н.А. Козырева проявилась уже в том, что он задумал эксперимент с целью установления места, где пребывает звезда Процион, свет которой достигнет Земли через миллионы световых лет. Прибор представлял собой гироскоп, совмещенным с телескопом, показал свою работоспособность в случае светящихся звезд. В эксперименте были зафиксированы детектором как световой луч, так луч иной природы из теоретически рассчитанного места пребывания звезды.

Известно, что в космическом пространстве практически мгновенно распространяются (коме времени) гравитация и эфир, который ее порождает. Существование гравитационного поля пока под вопросом, а поток эфира, как экспериментально продемонстрировал В.С. Гребенников [45], способен механически воздействовать на индикатор прибора (твердое тело).

Очевидно, что характеризовать передачу сигнала и воздействия потоком эфира как мгновенную - это скорее поэтическое, образное описание эффекта Козырева. Потери времени на передачу сигнала безусловно есть, но в миллионы раз меньшие, чем у светового сигнала. Как физически объяснить чрезвычайно большую скорость передачи сигнала амерами? Здравый смысл подсказывает, что такого быть не может: частица не преодолеет расстояние в миллионы световых лет, чтобы донести свой импульс до индикатора в приборе мгновенно.

Как происходит передача импульса частицами эфира? Примем во внимание то, что эфир – это не газ, раз у него все амеры связаны в единую систему. Похоже, права энциклопедия Ларусса – эфир представляет собой жидкость, точнее жидкую конденсированную систему. Связи в эфире, как и у людей, решают все: представим непрерывную цепь амеров длиной от звезды до индикатора в приборе Козырева, которые подобно шеренге солдат все разом делают шаг в определенном направлении. В этом случае импульс доставлен получателю практически моментально. В результате эксперимента сделаем вывод: *мировой эфир представляет собой конденсированную среду.*

7.2 Эксперимент В.С. Гребенникова по установлению отталкивающего действия потока эфира и гравитации на тела. Виктор Степанович родился в Симферополе [23 апреля 1927](#), всю жизнь прожил в Сибири, как и многие другие гениальные ученые того времени отсидел свой срок в ГУЛАГе, где выжил только благодаря таланту рисовальщика: благодаря пайке хлеба от заключенных из Прибалтики за карандашные портреты он не погиб от голода. Освобождён по [амнистии в 1953 году](#). В молодости В.С. Гребенников не смог получить высшего образования, проявил необыкновенную силу воли и выжил лагере, стал гениальным исследователем природы, задавая себе необычные и трудные вопросы.

Среди многих научных открытий В.С. Гребенников, выделим следующие [45]:

- эксперимент с эфиром, результаты которого подтвердили отталкивающий характер действия гравитации, предложенный В.С. Катющиком;
- эффект полостных структур (ЭПС);
- антигравитационную модель полета насекомых и практическое ее применение при создании и опробовании своего летательного аппарата без отброса массы.

На открытие ЭПС В.С. Гребенникова натолкнула форма глиняных ячеек, которые строят в своих гнездах пчелы-галикты [45]. Он сохранил несколько обломков гнезд с многочисленными ячейками, похожими на кувшинчики с выходными отверстиями, которые сужаются (рис. 16, из [44]).

Рис. 16. Изображение фрагмента гнезда пчел-галиктов с пустотами, которые формируют потоки эфира.

Следуя строению пчелиных гнезд В.С. Гребенников стал изготавливать искусственные пчелиные «соты» из пластика, бумаги, металла, древесины, и обнаружилось, что специфическое воздействие оказывают на людей форма, размеры, количество и расположение пустот, а не материал. Странные излучения пустот живые существа чувствовали, а приборы нет. Автор назвал новое явление *эффектом полостных структур* (ЭПС).

В последующих исследованиях В.С. Гребенников установил [45], что

- ЭПС ничем не экранируется, подобно гравитации, действуя на живое сквозь стены, толстый металл и тому подобное;
- если переместить ячеистый предмет на новое место, то человек почувствует ЭПС не сразу, а на прежнем месте останется «след», можно сказать «фантом», ощущаемый рукой через десятки минут и даже месяцы
- «столб» или «луч» ЭПС сильнее действует, когда направлен в противосолнечную сторону, а также вниз, к центру Земли;
- в сильном поле ЭПС часы начинают «врать».

В.С. Гребенников [45] изобрел детектор для фиксации ЭПС, который представлял собой герметичный сосуд, в котором на нитке или паутинке с наклоном подвешена обожжённая ветка или соломинка, на дне немного воды, чтобы исключить действие гидростатики. Если направить на ветку или соломинку блок бумажных трубочек (рис.17, из [45]) или старое осиное гнездо, фрагмент пчелиной сотовой рамки или пучок колосков, то индикатор отклонится на десятки градусов. Такой же эффект возникает, если на индикатор направить кисти рук.

В.С. Гребенников это объясняет также действием ЭПС, так как ладони человека представляют собой структуру с большим количеством пустот в костях, которые формируют поток, который толкает индикатор «соломенно-паутинного» прибора.

Рис.17. Изображение прибора, который демонстрирует воздействие потока эфира на тело с передачей механического импульса.

На основании приведенного эксперимента процесс взлета тяжелого жука, который биологи считают физически невозможным, можно представить следующим образом:

во-первых, жук раскрывает и раздвигает надкрылки, которые имеют ритмично расположенные отверстия конической формы;

во-вторых, жук «включает» гудение, которое не связано с движениями крыльев;

в-третьих, махание крыльями вследствие низкой энергетической мощности не способно поднять жука в воздух, а вот трение диэлектрика о сухой воздух приводит к возникновению электрического потенциала, который вместе с звуковым полем усиливают поток эфира в отверстиях надкрылков и обеспечивает взлет жука.

Таким образом, физический механизм полета заключается в том, что звуковые волны и электростатическое поле усиливают потоки эфира в отверстиях надкрылков, направленных против основного потока эфира и отталкивающего действия комплексной гравитации массы звезд, некоторым образом ослабляя их. В результате отталкивающее действие гравитации со стороны Земли дает возможность жуку взлететь. Это и есть *принцип работы двигателя без отброса массы*.

В.С. Гребенников, руководствуясь установленными им принципами полета жука, построил из подручных материалов *гравитолет* и путешествовал в воздушном пространстве Сибири. Вся энергия, которой он пользовался – это заряд батарейки, электрическим полем которой он усиливал потоки эфира из отверстий пластин внутри деревянной платформы. Все до гениальности просто.

Замечание автора. Формирование направленных потоков эфира в полостных структурах – это проявления феномена энтропоосмоса. Энтропоосмотические потоки эфира усиливаются действием электрического и звукового полей, как это было показано в разделе 2 данной статьи на примере усиления потока воды в стеклянном капилляре. Отличие экспериментов по усилению потока эфира и потока воды состоит в том, что эфир, в отличие от воды в стеклянном капилляре, неизвестным образом «ощущает» стенки полого тела, по определению, не взаимодействуя с ними. Вопрос к читателям можно сформулировать следующим образом: «Если эфир представляет собой субстанцию, состоящую из элементарных частиц, объединенных связями в единую систему, то какое внешнее воздействие информационной природы обуславливает формирование градиента структурной организованности в этом флюиде, в соответствии с которым формируется поток в полостных структурах?».

Летательный аппарат без отброса массы.

Аппарат EmDrive (Electro Magnetic Drive) был впервые разработан британским инженером Роджером Шойером в 1999 году. Проект Шойера поначалу отвергали ученые и предприниматели, поскольку у инженера не было публикаций в престижных изданиях. Магнетрон этого аппарата (см. фото) генерирует микроволны, что, по мнению изобретателя порождает энергию, которая накапливается в резонаторе конусной формы [46].

Фото. Аппарат EmDrive, созданный в лаборатории [NASA Eagleworks^{\[en\]}](#) для экспериментов.

Коллеги Шойера из НАСА считают, что генератор вызывает образование стоячей волны в резонаторе, которая является причиной появления тяги. За пределы резонатора не выбрасывается ни вещество, ни излучаются электромагнитные волны. В 2016 году была опубликована работа, выполненная инженерами лаборатории NASA Eagleworks, в которой были исправлены ошибки изделия Шойера, замерена тяга EmDrive и сделан вывод о работоспособности этой установки: двигатель мог развивать тягу в $1,2 \pm 0,1$ мН/кВт в вакууме с мощностью $1,2 \pm 0,1$ мН/кВт [47].

Китай с 2010 года финансирует разработку двигателя без отброса массы и уже успешно использует его в открытом космосе [48].

Разбор полетов летательных аппаратов без отброса массы. Виманы Древней Индии, летающая тарелка Виктора Шаубергера времен второй мировой войны, правительственная программа реализации проекта создания летательного аппарата без отброса массы И.С. Филимоненко, гравитолет В.С. Гребенникова,

летающая кастрюля Р. Шойера и конечно же жук-олень (рогач) – это неполный перечень обитателей Земли (исключая инопланетян) которые осуществляли в проектах и наяву полеты без отброса массы. И только энтомолог без университетского диплома В.С. Гребенников правильно назвал свой аппарат – гравитолет. Следуя общечеловеческой логике, следует заподозрить его в тесных связях с высшим Разумом. Никола Тесла не скрывал такой связи. Ученые, не замеченные в порочащих связях с высшим Разумом, в науке не продуктивны, то есть просто ремесленники.

Очевидно, что ни В.С. Гребенников, ни Р. Шойер в школе ничего не слышали про мировой эфир. Тем не менее, В.С. Гребенников совершенно уверенно назвал своё устройство гравитолетом, который генерирует Волны Материи, то есть эфир. Кроме того, он вполне осознанно ориентировал отверстия гравитолета вверх, к звёздам, а также догадался металлическими пластинами вручную регулировать мощность потока эфира и соответственно передвижение гравитолета.

Р. Шойер интуитивно вышел на коническую форму резонатора, а получение тяги связывал с усилением высокочастотных электромагнитных волн в резонаторе. А реального результата добились профессионалы, которые наощупь вышли на работающую модель красивого конструкторского решения Р. Шойера.

Краткий вывод по разделу. В наше время причина самопроизвольного движения эфира и его направленность занимает центральное место в естествознании. Этой областью знания занимается новая наука, которую В.А. Ацюковский удачно назвал эфиродинамикой [39]. Вместе с другой молодой наукой синергетикой (название «самоорганизация» лучше, благозвучнее) будут уже в наше время в значительной мере определять технический и научный прогресс нашей цивилизации.

Согласно изложенному выше материалу, есть основания утверждать, что и на микроуровне, и на макроуровне, и на мегауровне движение эфира не является хаотическим, а только упорядоченным и информационно обусловленным. Потoki в виде вихрей на микроуровне обеспечивают синтез протонов, электронов и нейтронов. А потоки эфира на макроуровне и на мегауровне реализуют феномен гравитации как отталкивающее действие между телами.

Слово в конце статьи, или послесловие.

Предназначение науки – постижение истины. Да и человек создан для того, чтобы через него Вселенная познавала себя. Человек

отличается от иных представителей природы, то есть от растений, животных, просто камней и Земли в целом, тем, что он способен действовать активно, некоторым образом участвовать в творении нового. Если творения человека не к добру, то Земля и космические силы устраняют сотворенное вместе с неудачной моделью человека. Но накопленные знания где-то сохраняются для постепенной передачи следующей зарождающейся цивилизации.

Развитие науки – процесс диалектический. Согласно одному из принципов диалектики по Гегелю, процесс развития науки – это тоже результат борьбы противоположностей. Какие противоположности в науке? Опознать их можно по тому признаку, за что они борются. Одна линия редутов – это наука официальная, от властей предрешающих, а противостоит им наука альтернативная, которая защищает добытые самородки истины. Борьба неравная, много жертв в результате этой борьбы. Но правда, то есть истина победит. Рано или поздно. С помощью, например, журнала «Доклады независимых авторов».

Литература

1. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / Пер. с англ.- М.: Прогресс. – 1986. – 432с.
2. Васильченко А.А. Отражение и проявление информационной причинности в геологических и физико-химических процессах // В сб.: УШ Межд. Конгресс по методологии и философии науки / Москва, Август 1987. - Т. 2. - С. 191-193.
3. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. Метафизика / Аристотель – М.: Мысль, 1976. – С. 63 – 368.
4. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Физика / Аристотель – М.: Мысль, 1981. – С. 59 – 262.
5. Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фрагменты. – СПб., 2000. – С. 204.
6. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 3. О душе / – М.: Мысль, 1981. – С. 379 –440.
7. Вернадский В.И. Живое вещество биосферы. М.: Наука, 1994, 672 с. «Об условиях появления жизни на Земле» с.451-472.
8. Режабек Е.Я. Становление понятия организации. Очерки развития философских и естественнонаучных представлений. — Изд-во Ростовского ун-та, 1991, 136 с.
9. Дюкрок А. Физика кибернетики. - В кн.: Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная. - М.; Наука, 1968, - с.106-122.
10. Tan, C.P., Bailin Wu, F.K.Mody and Uday A. Tare.: “Development and Laboratory Verification of High Membrane Efficiency

Water-Based Drilling Fluids with Oil-Based Drilling Fluid-Like Performance in Shale Stabilization”. *Proc. SPI/ISRM Rock Mechanics Conference., Irving, Texas, USA. (2002).*

11. Васильченко А.А. О теории и практике борьбы с разрушением стенок скважин // - М., Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2008. - №9.

12. Берг А.И., Спиркин А.Г. Кибернетика и диалектико-материалистическая философия // Проблемы философии и методологии современного естествознания. М., 1973.

13. Фейнман Р. Характер физических законов. - М.: Наука, 1987, 160с.

14. Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека - М.: Наука, 1987, 240с.

15. Энгельс Фридрих. Диалектика природы. - М.: Политиздат, 1987. XVI. 349с.

16. Катющик В.Г. Гравитационное взаимодействие, основы космологии. / Издано по решению учебно-методического совета ХФ ФГОУ ВПО КрасГАУ. Протокол №3 от 25.03.2009 г. Абакан: Хакасское книжное издательство, 2009.-104с.

17. Козырев Н.А., Еганова И.А. О возможности уменьшения массы и веса тел под воздействием активных свойств времени – Аналитический обзор идей и экспериментов современной хронометрии. Новосибирск, 1984. – С. 92-98.

18. Франкфурт У.И. Закон сохранения и превращения энергии – М.: Наука. – 1978. – 191 с.

19. Наберухин Ю.И. Проблемы построения количественной модели строения воды. Журн. структ. химии, 1984, т.25, №2,- с.60-67.

20. Ланге В.Н. Физические парадоксы, софизмы и занимательные задачи - М.: «Просвещение», 1967. - 168с.

21. Ланге В.Н. Физические парадоксы и софизмы // Издание третье, переработанное. - М.: «Просвещение», 1978. - 176с.

22. Карпович И.Н., Чураев Н.В., Панченко М.С., Панасюк А.А. Ускорение капиллярной пропитки внешним неоднородным электрическим полем // Коллоидный журнал, 1982, №6, с.1044-1050.

23. Коновалов Е.Г. Ультразвуковой капиллярный эффект. Научное открытие № 109. Приоритет от 31 мая 1961 г.

24. Кардашев Г.А., Соболев В.Д., Чураев Н.В., Шаталов А.А. Влияние колебаний на уровень жидкости в капилляре // Коллоидный журнал, 1976, №3, с.461-464.

25. Ушеренко С.М., Ушеренко Ю.С., Кирилюк В.П., Соболев В.В. Оценка затрат энергии при сверхглубоком проникании

микрочастиц. - Минск: Сборник научных трудов НГУ, (18), 24-30. (2003).

26. Ушеренко С.М. Сверхглубокое проникание частиц в преграды и создание композиционных материалов. - Минск: НИИ импульсных процессов, 1998, - 210 с.

27. Информация с сайта Косарев А.В. Эффект Ушеренко в ряду новых явлений ядерной физики Режим доступа: [http: Эффект Ушеренко-II - 5016-ks.pdf](http://Эффект Ушеренко-II - 5016-ks.pdf)

28. Соболев В.В., Баскевич О.С. [View of Явище стрибкоподібного зменшення в'язкості металів при ударно-хвильовому навантаженні](#). Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (July 6-8, 2023). Hamburg, Germany Режим доступа: <https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/4018>.

29. Васильченко А.О. Ефекти самоорганізації та акумуляції енергії: причина виникнення, прояви у природі, використання у технологічних процесах // Питання розвитку газової промисловості України. - УкрНДІгаз: Харків, 2023 р. Вип. ІІ.

30. Каторин Ю.Ф., Волковский Н. А., Тарнавский В.В. Уникальная и парадоксальная военная техника / — СПб.: Полигон, 2003. — 686 с. — [ISBN 5-59173-238-6](#),

31. Информация с сайта Колтовой Н.А. "МИС-РТ"-2016 Сборник №60-4 <https://ikar.udm.ru/mis-rt.htm>. Книга 5. Часть 9. Холодный термоядерный синтез.

32. Информация с сайта [Ю.С. Потапов - ЭНЕРГИЯ ВРАЩЕНИЯ](#)

33. Высоцкий В.И., Корнилова А.А. «Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах». / Москва, «Мир», 2003.

34. Адаменко С.А. «Несиловый» метод керованого нуклеосинтезу // Вісник N2 2003.

35. Информация с сайта Жигалов В. Русская мозаика LENR. Часть I. Эксперименты. zhigalov@gmail.com

36. Информация с сайта Ратис Ю.А. Холодный ядерный синтез. Проблемы и модели. [dineutron_review_f4.doc - Ратис.pdf](#)

37. Яминский В.В., Ющенко В.С. Образование полости и адгезия частиц в несмачивающих жидкостях // Тез. докл. VIII Всес. конф. по коллоидной химии и физико-химической механике. - Том 1. - Ташкент.- 1983.- С. 67-68.

38. Васильченко А.А. Синергетический подход к проблеме холодного ядерного синтеза. - В сб. тез. докл. Рабочего семинара «Реакции ядерного синтеза в конденсированных средах». ОИЯИ, г. Дубна, 22 – 24 марта 1991г. И Всесоюзной конференции «Холодный ядерный синтез» (состояние проблемы, теория и эксперимент). – МГУ, Москва, 25 – 26 марта 1991г. С. 67-68).

39. Ацоковский В.А. Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире. - 5-е изд. М.: ИИ РадиоС'офт 2018. 680с.

40. Д. И. Менделеев. Попытка химического понимания мирового эфира. СПб., 1905 г.

41. Родионов В. Г. “Место и роль мирового эфира в истинной Таблице Дмитрия Ивановича Менделеева”. / ЖРФМ, 2001, №1-12, с. 37-51.

42. Жвирблис В.Е. Страсти по Козыреву. – М.: Химия и жизнь. - 1994, № 7, с.9-17.

43. Козырев Н.А. *Причинная или несимметричная механика в линейном риблизении. Пулково, 1958.* — 41 с.

44. Васильченко А.О. Аналіз сучасних теорій щодо природи світового ефіру та ролі його в самоорганізації матерії та енергії у Всесвіті. / Питання розвитку газової промисловості України. - УкрНДІгаз: Харків, 2022 р. Вип. L. – С. 162 – 173.

45. Гребенников В.С. Мой мир // Copyleft, 2006. – TedBeer.

46. Информация с сайта <http://n-t.ru/tp/ng/spv.htm> Еще раз о сути пространства и времени [Отто Эстерле](#).

47. Информация с сайта <https://ru.wikipedia.org/wiki/EmDrive#mw-head> EmDrive.

48. Информация с сайта [Невозможный двигатель успешно испытали в космосе](#), *Lenta.ru* (21 декабря 2016).

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Зайцев В.П.

Регистрация “прилипающих” лучей бизонов, генерируемых полупроводниковым лазером, которые распространяются вдоль поверхности твёрдого тела. Их некоторые свойства

Аннотация

В излучении полупроводникового лазера с $\lambda = 0,65$ мкм обнаружены одновременно со световым лучом и зарегистрированы неизвестные лучи, которые при падении и отражении светового луча от твёрдой поверхности, отходят от светового пятна на поверхности и далее распространяются по или над поверхностью тела по своим неизвестным законам.

В данном эксперименте зарегистрировано четыре таких трека частиц (лучей). Эти частицы являются бозонами – переносчиками электромагнитного взаимодействия, названы они ϵ -бизонами.

Содержание

1. Введение
2. Эксперимент с регистрацией прилипающих лучей на металлическом цилиндре
3. Регистрация прилипающих лучей на металлическом цилиндре с закреплённым на нём магнитом
4. Заключение
5. Рисунки
6. Литература

1. Введение

1.1. В ранее опубликованной работе автора [1, с. 26] (о регистрации лучей бизонов, генерируемых техническими источниками) кратко упоминается об открытии “прилипающих” к поверхности твёрдых тел лучей, излучаемых полупроводниковым лазером с $\lambda = 0,65$ мкм. Эти эксперименты были проведены в 2003

году. Было установлено, что прилипающие лучи электронейтральны, но отклоняются в магнитном поле, как и бизоны.

В первых экспериментах световой луч от лазера направлялся на гладкую поверхность твёрдого тела (под небольшим углом к поверхности) и по законам оптики отражался. От места отражения (от эллиптического светового пятна) были зарегистрированы датчиком распространяющиеся в том же направлении неизвестные лучи, которые распространялись вдоль поверхности, как будто прилипали, поэтому они получили название “прилипающие”. На какой высоте над поверхностью или непосредственно по поверхности распространяются эти лучи и какой они ширины пока не установлено, но очевидно, что эта величина не больше поперечного размера щупа датчика (порядка 1 мм и меньше).

Если поверхность плоская, то регистрировался один прилипающий луч, который распространялся прямолинейно. Если такой луч встречал на своём пути магнит, то он, ощущая на некотором расстоянии поле магнита, разделялся на два или три прилипающих луча, которые не отрываясь от поверхности, обходили магнит по различным траекториям. В экспериментах с цилиндрической поверхностью, когда световой луч падал под некоторым углом к образующей цилиндра, датчик регистрировал два или три прилипающих луча, причём, один из них, выйдя из светового пятна в первоначальном направлении (как и световой луч) и “навиваясь” на цилиндр, изменял (уменьшал) угловой наклон к образующей (шаг винтовой линии) и после нескольких витков выходил на диаметрально противоположную окружность. Два других прилипающих луча очень быстро (на угловом расстоянии от четверти или половины оборота) выходили на образующую линию цилиндра. Причём, положение точек выхода (относительно точки входа) луча на образующую или на окружность можно рассчитать по экспериментально найденной зависимости, включающей в качестве переменных диаметр цилиндра и угол между входящим лучом и образующей цилиндра.

1.2. Данная статья является первой из серии публикаций о прилипающих лучах. В ней воспроизведены первые эксперименты с падением (касанием) на цилиндрическую поверхность светового луча от полупроводникового лазера с $\lambda = 0,65$ мкм и регистрацией прилипающих лучей.

В последующих статьях будут публиковаться протоколы регистраций прилипающих лучей, полученных в экспериментах по изучению свойств этих лучей при их распространении по

поверхностям различной формы и выполненным из различных материалов. Для выяснения физической природы этих лучей будут использоваться лазеры (генерирующие разные длины волн световых лучей) и другие источники излучения. Будут проведены эксперименты по прохождению прилипающих лучей через участки с электрическим и магнитным полем.

1.3. Упоминание о “прилипающих” лучах у физиков и теоретиков может вызвать в лучшем случае удивление, ведь “этого не может быть!” Хотя в природе внешне аналогичное явление существует, но в несравненно больших по размеру масштабах. – Это (выражаясь образно и качественно) более “длинноволновое” излучение от Солнца (кроме известных лучей q -, s -бизонов), которое с восходом светила распространяется, “прилипая”, вдоль поверхности земли с востока на запад. Знание об этом “ползущем и прилипающем” к поверхности земли энергетическом потоке было известно уже тысячи лет тому назад и использовалось с учётом ландшафта и направлений магнитных силовых линий земного поля при выборе расположения будущего жилища с точки зрения хорошей или плохой энергетики. Речь идёт о Фэн-шуй, которую “...лучше всего воспринимать как науку и практиковать как искусство. Фэн-шуй считается наукой, ибо большая часть его приложений опирается на точное применение знаний, обобщённых в Школе Компаса и широко известных как “формулы Фэн-шуй”. В этой системе техник строительство и обустройство комнат... проводится в соответствии с показанием компаса... (порой с точностью до градуса)...”

Обязательным является привязка к “формам и характеру местности и рельефа... . Это измерение в практике Фэн-шуй обобщено в Школе Формы, или Школе Ландшафта.” – [4, с. 13].

Книга [4], изданная в издательстве “София” в 2004 г., это одна из трёх книг Лиллиан Ту на русском языке, раскрывающих разнообразные аспекты Фэн-шуй.

1.4. Из приведенных материалов краткого обзора темы следует предположение (которое в последующих публикациях автора будет подтверждено экспериментально) об общности механизма генерации и свойств прилипающих потоков от Солнца (они используются в практике Фэн-шуй) и от технических источников; разница проявляется только в количественном аспекте (параметрах) этого явления.

Изучение явления “прилипающих” лучей (далее будет выяснено, что они соответствуют определению – переносчики

электромагнитного излучения, бизоны) начнём с рассмотрения протоколов регистрации “треков” прилипающих лучей к поверхности металлического цилиндра, которые были зарегистрированы датчиком и которые (треки) выходят из светового пятна луча лазера на поверхности цилиндра.

1.5. Эксперименты с регистрацией прилипающих лучей в дальнейшем придётся многократно усложнить, чтобы выяснить – когда и где рождаются эти лучи (частицы)? Возможны (на первый взгляд) два варианта. Первый – лучи генерируются в одном энергетическом процессе вместе с фотонами и бизонами, и распространяются соосно со световым лучом, а при соприкосновении с твёрдой поверхностью реализуются (проявляются). Второй – прилипающие лучи рождаются из светового луча при соприкосновении с твёрдой поверхностью, а на их рождение (генерацию) уходит энергия светового луча, которая ранее считалась полностью поглощенной веществом, но, возможно, часть энергии уносят прилипающие лучи, которые, как уже нам известно из многих экспериментов, излучаются сериями подобно электронейтральным техническим и солнечным q-, s-бизонам; разделить и изучить свойства этих лучей удалось пропуская их через электрическое и магнитное поля [3, 4].

2. Эксперимент с регистрацией прилипающих лучей на металлическом цилиндре

2.1. На рис. 1 представлена фотография экспериментальной установки. – На горизонтально расположенной деревянной столешнице на немагнитной подставке установлен вертикально цилиндр; его диаметр $\varnothing 30$ мм, длина 210 мм, материал Д16 (алюминиевый сплав). Полупроводниковый лазер с $\lambda = 0,65$ мкм (красный луч) закреплён в поворотном механизме. Диаметр лазерного луча ограничен диафрагмой с $\varnothing 1,5$ мм, выполненной из листовой меди (толщина листа 0,3 мм). Лазер подключён к стабилизированному по напряжению блоку питания. Мощность излучения лазера (после диафрагмы) 3,2 мВт. Поляризация излучения в луче эллиптическая. Положение вектора \vec{E} световой волны (вдоль большой полуоси) вертикальное.

На рис. 1 показан компас, по которому выставлялось положение лазерного луча относительно сторон света (на фотографии – север-юг). После установки и расположения лазера и цилиндра компас убирался. Все элементы установки немагнитны (диамагнетики) для чистоты эксперимента, поскольку нам

изначально не известны электромагнитные свойства прилипающих лучей, которые, как мы полагаем, являются лучами частиц-бизонов неизвестных серий.

Для некоторой определённости относительно возможного влияния земного магнитного поля эксперимент был проведён дважды – при направлении светового луча (в вертикальной плоскости) вдоль и поперёк линий земного магнитного поля (величина индукции $B \approx 0,4$ Гс).

2.2. На рис. 2 показана схема экспериментальной установки. На виде спереди показано расположение элементов установки и геометрические размеры. Характерными цифрами в этом эксперименте являются диаметр цилиндра, угол возвышения оси лазерного луча (в вертикальной плоскости) над столешницей 30° и угловое направление луча – с севера на юг. На виде сверху показано направление распространения луча и его касание боковой поверхности цилиндра в точке А, расположенной с западной стороны.

Итогом этого эксперимента являются протоколы регистрации прилипающих лучей.

На рис. 3 показаны два протокола, они представляют собой развёртку поверхности цилиндра. Три вертикальные линии на протоколе показывают начало и конец каждого витка развёртки. Процесс составления протокола регистрации производился следующим образом. – Первоначально при освещении цилиндра лазерным лучом щупом отыскивались и отмечались точками на поверхности цилиндра траектории прилипающих лучей (на фотографии видны точки отметок траекторий). В первом эксперименте была отслежена траектория одного из лучей на расстоянии двух с половиной оборотов. Остальные три из найденных лучей расположились в пределах половины оборота.

Далее, на цилиндр вдоль образующей крепился (скотчем) край прозрачной синтетической плёнки и на неё (проворачивая цилиндр и наматывая на него лист прозрачной плёнки) переносились фломастером точки. Потом изображения точек с плёнки переносились на бумагу листа протокола.

На рис. 3 на протоколе буквой А и красным эллиптическим пятном показан отпечаток светового луча на цилиндре. Чёрными линиями (первый эксперимент) показаны на развёртке траектории прилипающих лучей, зарегистрированных при прохождении светового луча лазера с севера на юг.

Зелёными линиями показаны траектории второго в этой серии аналогичного эксперимента – луч лазера с востока на запад. На этом же рис. 3 даны два вида сверху на цилиндр для случаев первого и второго экспериментов, показаны направления распространения световых лазерных прилипающих лучей.

Внизу на протоколе для первого эксперимента чёрной линией прочерчена ось с крайними буквами З – В (запад – восток). Это диаметральной круговая линия цилиндра, которая прочерчивалась на плёнке, а после разворачивания плёнки она превратилась в прямую линию. На этой линии оказались отмеченные рисками точки поверхности цилиндра, направленные на четыре стороны света; точки обозначены соответственно буквами С, В, Ю, З.

Аналогичная ось С – Ю второго эксперимента обозначена зелёным цветом (как и соответствующие лучи).

В первом эксперименте луч лазера коснулся точки на образующей поверхности цилиндра, обозначенной буквой З (запад), а во втором случае коснулся точки С.

Для наглядности при сравнении результатов регистраций двух экспериментов протоколы регистраций наложены друг на друга и совмещены в точке А, т.е. в центре световых пятен.

Анализ протоколов показывает, что из пятна соприкосновения лазерного луча с поверхностью цилиндра (в данном эксперименте) выходит четыре прилипающих луча, распространяющихся по поверхности цилиндра. Условимся, что три прилипающих луча, которые “стремятся” к вертикальному распространению (вдоль прямой линии образующей цилиндра) будем обозначать строчной письменной латинской буквой *c* (cling – прилипать) с цифрой номера по порядку при их отсчёте, начиная с самого круто поднимающегося луча; это лучи *c*1 (си 1), *c*2, *c*3. Четвёртый луч стремится распространяться, изменяя направление движения, по поверхности, имеющей минимальный радиус искривления; в данном эксперименте – по круговой линии цилиндра в горизонтальной плоскости, это луч *c*4.

2.3. Описанные выше два эксперимента на данном этапе изучения прилипающих лучей являются с информативной точки зрения качественными. Цель – продемонстрировать реальность существования этих лучей и выяснить степень взаимодействия нейтральных прилипающих лучей (в дальнейшем *c*-лучей, а в разговоре – си-лучей) с магнитным полем Земли, влияние которого при количественных экспериментах придётся учитывать.

Изучая протоколы двух экспериментов по рис. 3, в различии величины крутизны выхода линий треков лучей ϵ_1 , ϵ_2 , ϵ_3 на линию образующей цилиндра можно усмотреть (предположить) влияние земного магнитного поля.

Кривые линии треков ϵ_4 -луча имеют отклонения от плавной линии (имеют перегибы), что так же может указывать на взаимодействие луча ϵ_4 с магнитным полем.

2.4. На графиках (треках лучей) на рис. 2 видно, что трек луча ϵ_4 на втором и третьем обороте пересёк треки ϵ_1 , ϵ_2 , ϵ_3 . – Возникает вопрос: а было ли между ними взаимодействие? – Чтобы выяснить это для наглядности возьмём линии БВ и ВГ трека ϵ_4 со второго и третьего оборотов и перенесём (параллельно оси ЗВ) на пространство первого оборота в виде кривых Б'В' и В'Г'.

– Как видим, картина наложения трека ϵ_4 на треки ϵ_1 , ϵ_2 , ϵ_3 в местах их пересечений, пока не даёт информации о заметном взаимодействии пересекающихся лучей.

Анализируя графики рис. 2, может возникнуть вопрос: почему в первом и втором экспериментах (лазерный луч с севера и с востока) кривые треков ϵ_1 , ϵ_2 , ϵ_3 на начальном этапе значительно отличаются, а на высоте ~ 150 мм они всё же сходятся? Как физический механизм си лучей следовать их закону движения по искривлённой поверхности конкурирует с механизмом взаимодействия с магнитным полем?

Предполагать динамику и направление отклоняющей силы магнитного поля на ϵ -лучи, мы пока не можем. Поэтому первым шагом в изучении взаимодействия ϵ -лучей с магнитным полем стал следующий эксперимент.

3. Регистрация прилипающих лучей на металлическом цилиндре с закреплённым на нём магнитом

Эксперимент с введением магнитного поля постоянного магнита был проведён по следующей схеме – луч лазера направлен с севера на юг, см. схему рис. 1,б. Но в этом эксперименте на боковой поверхности цилиндра был закреплён постоянный магнит. Все данные по этому эксперименту приведены на рис. 4. – На поле протокола регистрации слева показано расположение магнита на цилиндре, форма намагниченности магнита, величина магнитной индукции в Гс у полюсов и на расстоянии до 20 мм, причём, данные об индукции и форме поля приведены только для значений в плоскости Δ , а распределение плотности поля получено путём

визуализации линий поля с помощью порошка стальной стружки (на бумаге).

Сравнивая протоколы регистраций прилипающих лучей к поверхности металлического цилиндра в первом эксперименте и во втором с наложением магнитного поля, можно однозначно сделать вывод – прилипающие ϵ -лучи взаимодействуют (отклоняются) с магнитным полем.

Но можно ли в этом эксперименте хотя бы приблизительно сделать выводы относительно того, какой из ϵ -лучей взаимодействует с магнитным полем сильнее или слабей? Ответ однозначен – нет, потому что распределение плотности поля (форма) дано только в плоскости Δ , которая только лишь соприкасается с цилиндрической поверхностью вдоль образующей, а ϵ -лучи распространяются по цилиндрической поверхности. В этой ситуации следует прежде иметь в виду, что на лучи действуют две физические силы – “сила прилипания” (и следования определённым законам движения по поверхности) и сила взаимодействия с магнитным полем. Но эти силы и их механизмы нам пока неизвестны.

Единственное, что мы можем отметить определённо – луч ϵ_1 не смог подойти к магниту в точке на образующей линии ближе, чем на 5 мм, где величина магнитной индукции оценочно не больше ~ 500 Гс.

К сказанному можно добавить очевидное – луч ϵ_4 , первоначально проходивший от магнита на большом расстоянии (~ 30 мм), где величина индукции на образующей 5...10 Гс (а на подходе к образующей ещё меньше), в данной объёмной конфигурации поля и направлении вектора магнитной индукции отклонился от первоначального горизонтального движения вправо и перенаправился вверх. В области поля с индукцией $\sim 10...20$ Гс этот луч повернул влево и в стремлении выйти на диаметрально окружность на угловом расстоянии около двух оборотов вышел на горизонтальную плоскость, перпендикулярную оси цилиндра.

В следующих экспериментах придётся ответить на многие вопросы: как влияет на геометрию линий треков длина цилиндра, диаметр, материал (без наложения электрического и магнитного полей), какова судьба лучей (треков) ϵ_1 , ϵ_2 , ϵ_3 , когда они доходят до края цилиндра и многое другое.

4. Заключение

Эксперименты по регистрации прилипающих к твёрдой поверхности си-лучей (ϵ -лучей), излучаемых полупроводниковым

лазером (вместе со световым лучом и восемью сериями так называемых технических бизонов) уже на начальном этапе показали, что частицы (или волны) ϵ -лучей принадлежат к классу бозонов бизонов – переносчиков электромагнитного взаимодействия (в следующих статьях это будет доказательно показано), как и фотоны и технические бизоны [1]. Нет сомнения в том, что лучи ϵ -бизонов будут обнаружены в излучении всех технических излучателях фотонов и t -бизонов, а также от Солнца.

Таким образом, в терминологии идентификации бизонов уже есть три вида обозначений частиц (лучей) различных по свойствам. Это солнечные q - и s -бизоны [3, 4], это описанные в данной статье ϵ -бизоны (лучи) и (вводим новое обозначение) – t -бизоны (technical – англ.), излучаемые (вместе с фотонами) техническими излучателями [1].

Взаимодействие ϵ -лучей с магнитным полем – это первое важное доказательство того, что частицы (волны) этих лучей принадлежат к особому (отдельного) рода бизоном – переносчикам электромагнитного взаимодействия. Об электрическом заряде всех бизонов вообще и ϵ -бизонов в частности речи быть не может, потому что они не лептоны (не содержат в себе ни электроны, ни кварки).

Открытие лучей ϵ -бизонов невероятно расширит поле деятельности для экспериментаторов и теоретиков в области квантовой и микроквантовой электродинамики, а также в теории строения физического вакуума. А для космологии ϵ -бизоны это ещё один вид частиц тёмной материи с уникальными свойствами.

5. Рисунки

Рис. 1. Фотография экспериментальной установки для регистрации «прилипающих» лучей c -бизонов (излучаемых полупроводниковым лазером) к поверхности металлического цилиндра

Рис. 2. Схема установки

Рис. 3. Два совмещенных протокола регистрации прилипающих к металлическому цилиндру c -лучей при двух направлениях лазерного луча

Рис. 4. Протокол регистрации прилипающих к металлическому цилиндру α -лучей с магнитом на поверхности цилиндра

6. Литература

1. Зайцев В.П. Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 5-33; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.
2. Ту Лиллиан. Основы Фэн-шуй. Подробное руководство по улучшению ваших отношений с людьми, здоровья и благосостояния. – К.: “София”, 2004. – 200 с.
3. Зайцев В.П. Первые результаты выявления физических свойств q -, s -бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 53-81; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.
4. Зайцев В.П. Сравнение графиков спектрограмм лучей q -, s -бизонов, прошедших через электрическое и магнитное поля. Отражение q -, s -лучей от поверхности твёрдого тела. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 82-104; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.

Плахута В.В.

Протон в классической электродинамике

Аннотация

В настоящее время принято считать, что только квантовая механика в состоянии объяснить процессы, происходящие на уровне атомов. Однако большинство явлений полученных экспериментально, с её помощью обосновать не удастся. При этом вводятся ни чем не обоснованные постулаты, зачастую противоречащие классической электродинамике. Автор придерживается принципов создания такой теории строения атомов, где нет противоречий с классической электродинамикой.

Оглавление

1. Введение
 2. Электростатическое поле протона
 3. Электростатическая энергия протона
 4. Магнитные свойства протон
 5. Форма протона
 6. Рассеяние электрона на протоне
 7. Квадрупольный момент протона
- Литература

1. Введение

В предлагаемой автором модели строения атомов [1, 4] электроны имеют форму тора, а в центре атома находится положительно заряженное ядро. Экспериментально установлено, что ядро состоит из протонов и нейтронов. Размер атома определяется размером электрона, имеющим форму тора[1,4]. Свойства электрона в рамках классической электродинамики описаны автором этой статьи в [16]. В данной статье рассмотрены свойства протона.

2. Электростатическое поле протона

Рассмотрим протон как имеющий заряд e шар радиуса R , который равномерно заряжен с объемной плотностью ρ (рис.3). Найдём напряженность поля протона в произвольной точке. Система имеет

сферическую симметрию. Для применения теоремы Гаусса выберем в качестве поверхности Гаусса концентрическую сферу радиуса r . При $r < R$ заряд внутри этой сферы равен $4\pi r^3 \rho / 3 \epsilon \epsilon_0$, а поток через её поверхность равен $4\pi r^2 E$. По теореме Гаусса $4\pi r^2 E = 4\pi r^3 \rho / 3 \epsilon \epsilon_0$. Откуда

$$E_{\text{внутри}} = \rho r / 3 \epsilon \epsilon_0 = er / 4\pi R^3 \epsilon \epsilon_0, \quad (1)$$

где ϵ – относительная диэлектрическая проницаемость вещества протона, ϵ_0 – электрическая постоянная. Таким образом, внутри равномерно заряженного протона электростатическое поле растёт от его центра по линейному закону, достигая на поверхности протона значения

$$E = \rho R / 3 \epsilon \epsilon_0 = e / 4\pi R^2 \epsilon \epsilon_0$$

Внутри протона среда изотропна. Поэтому индукция (электрическое смещение) электрического поля внутри протона [3, стр.366]

$$D = E \epsilon \epsilon_0 = er / 4\pi R^3. \quad (2)$$

При $r > R$ весь заряд e находится внутри поверхности Гаусса, а поток вектора E через неё находим по теореме Гаусса

$$E_{\text{вне}} = k e / r^2 = \rho R^3 / 3\pi \epsilon_0 r^2, \quad (3)$$

где $k = 1 / 4\pi \epsilon_0$. Поле вне протона совпадает с полем точечного заряда e , расположенного в центре протона имеющего форму шара. Функция $E(r)$ непрерывна, так как нет поверхностей, несущих поверхностный заряд. Найдём значение потенциала в произвольной точке поля протона. Из симметрии системы следует, что для решения целесообразно выбрать сферическую систему координат. Напряженность поля зависит только от одной координаты r . В этом случае $E(r) = -d\phi / dr$. Интегрируя это уравнение, получаем:

$$\phi_{\text{внутри}}(r) = -\rho r^2 / 6\epsilon \epsilon_0 + C_1, \quad \phi_{\text{вне}}(r) = e / 4\pi \epsilon_0 r + C_2 = \rho R^3 / 3\epsilon_0 r + C_2.$$

Рис.1

Рис.2

В нашем случае заряды сосредоточены в ограниченной области пространства, поэтому можно положить равным нулю потенциал бесконечно удаленной точки. Тогда $C_2 = 0$, а постоянная C_1 определяется из условия непрерывности потенциала при $r = R$:

$$-\rho R^2 / 6\epsilon \epsilon_0 + C_1 = \rho R^2 / 3\epsilon_0, \text{ откуда } C_1 = \rho R^2 (2\epsilon + 1) / 6\epsilon \epsilon_0.$$

Физический смысл константы C_1 – это потенциал в центре протона

при нашей нормировке. Итак, внутри шара потенциал убывает по квадратичному закону

$$\varphi_{\text{внутри}}(r) = \rho [R^2 (2\varepsilon + 1) - r^2] / 6\varepsilon\varepsilon_0 \quad (4)$$

а снаружи – как потенциал точечного заряда e , расположенного в центре протона.

$$\varphi_{\text{вне}}(r) = k e / r = \rho R^3 / 3\varepsilon_0 r \quad (5)$$

На рис.1 показано напряженность поля протона. На рис.2 показано значение потенциала поля протона.

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества протона неизвестна. Для упрощения расчетов примем $\varepsilon=1$. Рассматривая протон по упрощенной модели как шар, подставив численные значения величин, находим величину потенциала на поверхности протона по формуле (5)

$$\varphi_R = k e / R = 9 \cdot 10^9 \cdot 1,6 \cdot 10^{19} / 1,4 \cdot 10^{15} = 10^6 \text{ вольт.}$$

Вот такие огромные напряжения электрических полей существуют внутри атомов. Поэтому ядерные силы создаются электромагнитными полями [1, 4]. Напряженность электрического поля протона в атоме водорода [11, стр21] равна $E = 6 \cdot 10^{11}$ Н/Кл. Протон рассматриваем, для упрощения расчетов, как шар, который равномерно заряжен с объемной плотностью ρ . Опыты свидетельствуют, что заряды внутри протона расположены неравномерно. Приведенные формулы позволяют дать примерную качественную оценку.

3. Электростатическая энергия протона

Для упрощения расчетов, по вычислению потенциальной энергии протона, представим его как шар (рис.3) с равномерным распределением по объему заряда e . Внутри протона согласно теореме Гаусса, электростатическая энергия в случае однородного диэлектрика может быть представлена [13, стр253] в виде

$$W = 1/2\varepsilon\varepsilon_0 \int_V D^2 dV, \quad \text{где } \varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м} = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Кл}^2/(\text{В}^*\text{м}).$$

Индукция электрического поля внутри шара (2) равна $D = er/4 \pi R^3$. Подставив, получим:

$$W_1 = 1/2\varepsilon\varepsilon_0 \int_0^R e^2 r^2 4\pi r^2 dr / 16 \pi^2 R^6 = e^2 / 40 \pi \varepsilon\varepsilon_0 R. \quad (6)$$

Вне протона индукция электрического поля равна $D = e/4 \pi r^2$.

Находим энергию поля сосредоточенную в пространстве вне протона

$$W_2 = 1/2\varepsilon_0 \int_R^\infty e^2 4\pi r^2 dr / 16 \pi^2 r^4 = e^2 / 8 \pi \varepsilon_0 R. \quad (7)$$

Полная потенциальная энергия электрического поля протона W равна

$$W = W_1 + W_2 = e^2 (5\varepsilon + 1) / 40 \pi \varepsilon_0 R. \quad (8)$$

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества протона неизвестна. Для упрощения расчетов примем $\epsilon=1$. Подставив численные значения величин, находим

$$W=3e^2/20 \pi \epsilon_0 R=3*(1,6*10^{-19})^2/20*3.14*8.85*10^{-12}*1.4*10^{-15}=9,87*10^{-4} \text{ Дж.}$$

4. Магнитные свойства протона

Рассматривая протон как равномерно вращающийся с угловой скоростью ω заряженный шар (рис.3), считая постоянными плотность заряда и плотность массы внутри протона, вычислим его магнитный момент. Магнитный момент системы движущихся точечных зарядов

$$\mathbf{p}= 1/2 \sum e_i [\mathbf{r}_i \mathbf{v}_i]$$

В рассматриваемом случае заряд распределен равномерно по объему протона как шара. Разбиваем шар на элементарные объемы $d\tau$, на каждый такой объем приходится элементарный заряд de , который можно считать точечным. Элементарный магнитный момент, соответствующий вращающемуся заряду de , можно записать в виде:

$$d\mathbf{p}= 1/2[\mathbf{r},\mathbf{v}] de =1/2 \rho[\mathbf{r},\mathbf{v}] d\tau,$$

где ρ - объемная плотность заряда шара. Отсюда магнитный момент всего шара оказывается равным:

$$\mathbf{p}_{\text{м}}=1/2 \rho \int [\mathbf{r},\mathbf{v}] d\tau$$

Аналогично механический момент протона как вращающегося шара можно записать в виде:

$$\mathbf{L}_{\text{м}}=\sigma \int [\mathbf{r},\mathbf{v}] d\tau,$$

где σ - плотность вещества из которого состоит протон. Сравнивая эти два последние равенства находим:

$$\mathbf{p}_{\text{м}}= \rho \mathbf{L}_{\text{м}}/2 \sigma$$

Но механический момент (момент импульса) равномерно вращающегося шара $\mathbf{L}_{\text{м}} =J\omega$ [13, стр105], где J - момент инерции однородного шара относительно оси проходящей через его центр. Известно [13, стр108], что $J= 2mR^2 /5$, где R -радиус шара. Таким образом, механический момент протона в форме шара будет равен:

$$\mathbf{L}_{\text{м}} = 2mR^2 \omega/5. \tag{9}$$

А магнитный момент протона, представленного как равномерно вращающегося шара [12, стр237] равен:

$$\mathbf{p}_{\text{м}} = eR^2 \omega/5. \tag{10}$$

Гиромагнитное отношение протона в этом случае будет равно:

$$\gamma_{\text{м}} = p_{\text{м}}/L_{\text{м}} =e/2m.$$

Следовательно механический момент протона в виде шара можно выразить как:

$$L_{\text{м}}= p_{\text{м}}/\gamma_{\text{м}} =2mp_{\text{м}}/e$$

5. Форма протона

Многочисленные опыты показывают, что электроны, протоны и нейтроны имеют магнитные моменты, величины которых определены различными методами с большой степенью точности. Некоторые вещества обладают магнитными свойствами и сохраняют эти свойства не ограниченное время. Ещё Ампер в свое время объяснял магнитные свойства веществ наличием в них круговых постоянных токов. В настоящее время выяснено, что постоянные круговые токи имеют место при вращении с постоянной скоростью микрочастиц имеющих заряды. Вращающиеся заряженные микрочастицы обладают магнитными моментами. В случаи, когда векторы магнитных моментов микрочастиц вещества имеют одинаковое направление, такие вещества проявляют магнитные свойства. Вращающиеся микрочастицы имеют механический угловой момент. Соотношение между магнитным и механическим угловым моментом микрочастицы называется гиромагнитным отношением $\gamma = P_m/L$, где P_m -- магнитный момент микрочастицы, L - её механический угловой момент. Для протона $\gamma_p = 2,675 \cdot 10^8 \text{ (с*Гл)}^{-1}$ [3, стр1007]. Определенные в результате различных опытов значения магнитных моментов микрочастиц и их гиромагнитных отношений, дают ключ к пониманию и определению формы и размеров микрочастиц. В настоящее время принято протон рассматривать как тело шарообразной формы радиусом R .

Рассмотрим случай, когда такой шар равномерно заряжен с объемной плотностью ρ . Шар с равномерно распределенной массой обладает механическим угловым моментом, величина которого определяется формулой (9). Магнитный момент такого шара равномерно заряженуого с объемной плотностью ρ , находится по формуле (10). Гиромагнитное отношение такого шара будет равно:

$$\gamma_u = p_u/L_u = eR^2 \omega / 2mR^2 \omega = e/2m.$$

Подставив численные значения, получим:

$$\gamma_u = e/2m = 1,6 \cdot 10^{-19} / 2 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} = 0,479 \cdot 10^8 \text{ Кл/кг.}$$

Эта величина в 5.96 раз меньше значения найденного опытным путём. Если предположить, что у протона заряд весь находится на поверхности сферы. То тогда магнитный момент такой сферы определяется [12, стр230] формулой

$$P_c = (4\pi R^2 \sigma) R^2 \omega / 3 = e R^2 \omega / 3$$

Гиромагнитное отношение такого шара будет равно:

$$\gamma_c = P_c/L_u = 5 eR^2 \omega / 6mR^2 \omega = 5e/6m.$$

Подставив численные значения, получим:

$$\gamma_c = 5e/6m = 5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} / 6 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} = 0,8 \cdot 10^8 \text{ Кл/кг.}$$

Эта величина в 3,5 раз меньше значения найденного опытным путём. Это наводит на мысль, что масса протона в виде шара распределена не равномерно. В центре протона плотность вещества больше, чем на расстоянии ближе к поверхности. Опыты подтверждают, что в сердцевине протона находится более плотный ядро.

Определим примерный размер ядра. Его радиус будет составлять часть равномерно заряженного шара: $r_k = xR$. Если вся масса такого шара сосредоточена в таком ядре, то гироманнитное отношение будет: $\gamma_p = p_m/L_k = eR^2 \omega / 2m(xR)^2 \omega$. Или $e/2m x^2 = \gamma_p$. Откуда находим

$$x = (e/2m \gamma_p)^{1/2} = 0,42.$$

Такой ядро будет занимать пространство меньше половины протона. Из опытов известно, что протон имеет приблизительно сферическую форму. Его магнитный момент и гироманнитное отношение измерено с большой точностью:

$$P_p = 1,410606633 \cdot 10^{-26} \text{ Дж} \cdot \text{Гл}^{-1}; \quad \gamma_p = 2,67522212 \cdot 10^8 \text{ (Гл} \cdot \text{с)}^{-1}.$$

На основании этих данных вычислим механический момент протона

$$L_p = P_p / \gamma_p = 1,41 \cdot 10^{-26} / 2,675 \cdot 10^8 = 5,27 \cdot 10^{-35} \text{ Дж} \cdot \text{с} = 0,5 \hbar,$$

где \hbar - постоянная Планка. Таким образом, механический угловой момент протона определяется по формуле

$$L_p = P_p / \gamma_p \quad (11)$$

Магнитный момент протона почти на три порядка меньше магнитного момента электрона. Заряды у них по абсолютной величине одинаковы. Это свидетельствует о том, что радиус электрона на много порядков больше чем у протона [1, 4]. С точки зрения классической электродинамики, протон представляет собой тело сферической формы. Оно вращается с угловой скоростью ω . В результате вращения протон будет иметь механический угловой момент $L_p = 0,5 \hbar$. В таком случае можно считать, что спин протона равен $1/2 \hbar$. С точки зрения квантовой механики энергетическое расщепление уровней частицы в магнитном поле используется для определения спина частицы s . В этом случае спин протона равен $1/2$. С точки зрения классической электродинамики мы рассматриваем протон как частицу, которая вращается вокруг своей оси симметрии, а механический угловой момент этого вращения называем спином. Он равен $L_p = 0,5 \hbar$, и направлен в ту же сторону что и магнитный момент протона. Радиус протона принято считать приблизительно равным $R = 1,4 \cdot 10^{-15} \text{ м}$ [13, стр546]. Если рассматривать протон представленного как вращающийся шар, равномерно заряженный с объемной плотностью заряда, то можно приблизительно определить

частоту его вращения из (10)

$$\omega = 5 p_w / eR^2 = 5 \cdot 1.41 \cdot 10^{-26} / 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot (1.4 \cdot 10^{-15})^2 = 2.25 \cdot 10^{23} \text{ (с)}^{-1}.$$

Определим приблизительно максимальную линейную скорость точек поверхности протона на его экваторе. $v = R \omega = 1.4 \cdot 10^{-15} \cdot 2.25 \cdot 10^{23} = 3.15 \cdot 10^8 \text{ м/с}$. Это примерно равно скорости света.

Механическую энергию протона определяем как кинетическую энергию вращающегося тела по формуле [3, стр.66]

$$W_k = L\omega/2 = J\omega^2/2.$$

Подставив численные значения, находим

$$W_k = L\omega/2 = 0.5 \hbar \omega = 0.5 \cdot 1.055 \cdot 10^{-34} \cdot 2.25 \cdot 10^{23} / 2 = 6 \cdot 10^{-12} \text{ Дж}.$$

Механическая энергия вращающегося протона на 8 порядков меньше его электрической энергии и при расчетах может не учитываться.

6. Рассеяние электрона на протоне

Для того, чтобы исследовать внутреннюю структуру протона, необходимо прозондировать протон частицами, взаимодействие которых с протоном можно описать достаточно надежно. Кроме того, длина волны частицы должна быть меньше размера протона $\lambda < R$.

Обоим этим условиям удовлетворяет электрон. Первые эксперименты по рассеянию ускоренных электронов с энергией несколько десятков МэВ на протоне были выполнены в 1955 г. Р. Хофштадтером. Позже энергия электронов была увеличена до ≈ 20 ГэВ.

В 1961 г. Р. Хофштадтер был удостоен Нобелевской премии по физике «за основополагающие исследования рассеяния электронов на атомных ядрах и за связанные с ними открытия, касающиеся структуры нуклонов».

Для исследования структуры протонов, нейтронов, атомных ядер используются реакции упругого рассеяния электронов. В результате, оценивая среднеквадратичный радиус распределения электрического заряда и магнитного момента протона, найдено

$$(\langle r_E^2 \rangle)^{1/2} \approx (\langle r_M^2 \rangle)^{1/2} \approx 0.86 \text{ Ферми}.$$

Распределения электрического заряда протона по результатам этих опытов показано на рис.4. Мы видим, что протон не имеет четкой границы. Плотность заряда в протоне плавно убывает по экспоненциальному закону:

$$\rho(r) = \rho(0) \exp(-r/a), \quad \text{где} \quad \rho(0) = 3 e / \Phi_M^3, \quad a = 0.23 \Phi_M.$$

Рис.3

Рис.4

При увеличении энергии взаимодействия электрона с протоном, сечение упругого взаимодействия быстро падает, и начинают доминировать неупругие процессы. Если бы нуклон был непрерывной средой, то эта небольшая его часть не имела бы достаточной массы и заряда, чтобы произошло рассеяние высокоэнергичного электрона на большие углы θ , отвечающие большим Q^2 . Была предложена партонная модель, в которой сечение взаимодействия электрона с протоном представлялось в виде суммы сечений взаимодействия электрона с точечными партонами. В такой модели естественным образом объяснялось явление масштабной инвариантности (скейлинг) — свойство уравнений физики сохранять свой вид при изменении всех расстояний и промежутков времени в одинаковое число раз.

В конце 60-х годов в ускорительном центре SLAC (Стэнфорд) под руководством В. Пановского был построен линейный ускоритель электронов длиной две мили. Этот ускоритель открыл для исследований новую область энергий электронов, ускоряя их вплоть до 21 ГэВ. При таких энергиях большая доля $e\text{-}$ столкновений является неупругой, т.е. ведет к рождению новых адронов, в основном пионов. Электрон с энергией E в неупругом столкновении с протоном передает ему импульс. При этом электрон, энергия которого становится равной E' , отклоняется на угол θ , а на протоне, получившем дополнительную энергию, рождаются адроны. Чем больше импульсы, передаваемые электронами нуклонам, тем детальнее зондируется их структура. При достаточно больших переданных импульсах происходит множественное рождение адронов, и растет полная энергия этих адронов. Если она значительно больше массы нуклона, то такой процесс электрон-нуклонного рассеяния называют глубоконеупругим. Он является основным способом исследования структуры нуклонов. Сечение

глубокоупругого рассеяния с увеличением переданного импульса, в отличие от сечения упругого рассеяния, не уменьшается. Это свидетельствует о том, что глубокоупругое рассеяние происходит на каких-то элементах внутренней структуры нуклона, имеющих значительно меньшие размеры, чем размер нуклона, т.е. что нуклоны не однородны, а имеют зернистую структуру, причем эти «зерна» в пределах достигнутой точности можно считать точечно-подобными. Р. Фейнман назвал эти составляющие части нуклонов партонами (от английского слова «part» — «часть»). Каждый партон несет некоторую долю от импульса нуклона. Партоновая модель позволила объяснить ряд свойств глубокоупругого рассеяния и некоторых других инклюзивных процессов. С тех пор исследование структуры адронов и динамики взаимодействия на малых расстояниях с помощью глубокоупругих процессов ведется систематически. Для этих целей наряду с пучками электронов используют также мюонные пучки.

Полученные экспериментальные данные по структуре нуклона свидетельствуют о том, что нуклон имеет сложную внутреннюю структуру. По современным представлениям он состоит из кварков, взаимодействующих посредством обмена квантами сильного взаимодействия - глюонами. Однако эти частицы не были никогда зарегистрированы в опытах и космических лучах.

Столкновение электронов с протонами никогда не приводят к аннигиляции. Электрон никогда не может проникнуть в протон, и соединится с ним, образовав нейтрон, какой бы энергией он не обладал. Электрон, обладающий достаточно большой энергией может только разрушить протон. Хотя нейтрон всегда распадается на протон и электрон. Среднее время его существования 12,5 минут. Протон может присоединить электрон, образовав нейтрон, только в составе ядра. Это так называемый К-захват. Опыты свидетельствуют, что поверхность протона не заряжена. Он как бы окутан нейтральной пленкой.

7. Квадрупольный момент протона

Кроме магнитных моментов протон обладает еще и электрическими моментами, которые зависят от распределения заряда в нем. Если центр тяжести системы не совпадает с центром заряда, то в электрическом поле такая система может обладать свойствами диполя и ориентироваться по направлению поля. Опыт показывает, что у протона отсутствует дипольный момент [9, стр.101]. Протон имеет так называемый квадрупольный момент.

Квадрупольный момент является важной характеристикой частиц атома и атомного ядра. Он позволяет получить дополнительные сведения об их устройстве и свойствах ядерных сил. Электрический квадруполь (от лат. квадрат и полюс) можно рассматривать как совокупность двух одинаковых диполей с равными по величине и противоположными по направлению дипольными моментами, расположенных на некотором расстоянии друг от друга (см. рис.5а). На больших расстояниях от квадрупольного напряженность его электрического поля убывает обратно пропорционально четвертой степени. Если система зарядов электрически нейтральна и ее дипольный момент равен нулю, квадрупольный момент не зависит от выбора начала системы координат, в которой рассматриваются заряды. Электрический квадрупольный момент протона – величина, характеризующая отклонение распределения электрического заряда в протоне от сферически симметричного. Внутренний электрический квадрупольный момент протона Q_0 измеряется в системе координат протона. Размерность квадрупольного момента в СИ - Кл*м². Часто квадрупольный момент ядер и нуклонов выражают в единицах абсолютного заряда электрона e : $Q/e=10^{-26}м^2$. В этом случае квадрупольный момент имеет размерность площади и выражается в единицах барн($1б=10^{-26}м^2$). Наблюдаются следующие закономерности: Собственный квадрупольный момент однородно заряженного эллипсоида описывается соотношением: $Q= 2e (b^2 - a^2) /5$, где b и a – соответственно большая и малая полуоси эллипсоида [9, стр.106]. Если для оценки степени отклонения формы протона от сферической ввести параметр деформации β и средний радиус протона, определяемые соотношениями

$$\beta = (b - a) / (b + a) = (b^2 - a^2) / 2 R^2, \quad R = (b + a) / 2,$$

то можно получить величину квадрупольного момента протона

$$Q = 2e (b^2 - a^2) / 5 = 4e R^2 \beta. \tag{12}$$

Рис. 5

При сферической симметрии зарядов (рис 5б), квадрупольный момент равен нулю. Положительный знак означает, что распределение зарядов вытянуто вдоль спина (рис.5в). Отрицательный знак момента – распределение сплющено в направлении спина (рис.5г). Подставив в эту формулу квадрат радиуса, можно по величине Q найти β — степень эксцентricности ядра, нейтрона или протона. $\beta = Q/4 e R^2$. Протон имеет незначительный положительный квадрупольный момент. Это связано с его сложной внутренней структурой и распределением зарядов внутри. Значение квадрупольного момента протона составляет около $0,0029 \text{ фм}^2$ (ферми-квадрат), что соответствует $0,29 \cdot 10^{-30} \text{ м}^2$, или $2,9 \cdot 10^{-5}$ барн.

Нейтрон также имеет не нулевой квадрупольный момент, который близок к значению квадрупольного момента протона, хотя сам нейтрон нейтрален. Это значение составляет примерно $0,0035 \text{ фм}^2 = 0,35 \cdot 10^{-30} \text{ м}^2 = 3,5 \cdot 10^{-5}$ барн.

Квадрупольный момент электрона: 0 фм^2 .

Эти значения могут немного различаться в зависимости от методов измерений и теоретических моделей, но указанные величины дают хорошее приближение.

Литература

1. Плахута В. В. Модель атома. Международный журнал ДНА, вып. 57, стр.129 -151,2023.
2. Грызинский М. Об атоме точно: Семь лекций по атомной физике. / Ред. М. М. Лаврентьев. — Новосибирск, 2004; М.: Editotial URSS, 2005. - 94 с. - Сер. “Библиотека конференции”; Вып. 1.
3. Яворский Б. М., Детлаф А.А., Лебедев А.К. Справочник по физике для инженеров и студентов. 8-е изд., – М.: ООО «Издательство Оникс».- 2008.-1056 с.
4. Плахута В. В. Строение атомов таблицы Менделеева. Международный журнал ДНА, вып. 58, стр.144 -172, 2023.
5. Васильев Б. В. Является ли нейтрон элементарной частицей? Сообц. ОЯИРЗ-2014-77. Дубна, 2014. 6 с.
6. Колтовой Н.А. Подборка материалов: сайт <https://koltovoi.nethouse.ru> , книга 12.
7. Паршаков А. Н. Принципы и практика решения задач по общей физике. Часть 2. Электромагнетизм.М.: Издательство Пермского государственного технического университета. 2010. УДК 53(076.5) ББК 22.3 я73. 313с.

8. Иоффе А.Ф. Основные представления современной физики. Государственное издательство технико – теоретической литературы. Ленинград, 1949. Москва. 368 с.

9. Мухин К. Н. М92 Экспериментальная ядерная физика: Учеб, для вузов. В 2 кн. Кн. 1. Физика атомного ядра. Ч. I. Свойства нуклонов, ядер и радиоактивных излучений- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1993.- 376 с. I8B1Ч 5-283-04080-1.

10. Грызинский М. О физической сущности постоянной Планка, электроны и протоне // Поиск математических закономерностей Мироздания: физические идеи, подходы, концепции. Вып. 6. Новосибирск: Гео, 2008. С. 68–79.

11. Моржикова Ю. Б., Бехтерева Е. С. Электростатика. Практикум по решению задач. М.: Издательство Томского политехнического университета. 2014.-94 с.

12. Киселев Д.Ф. и др. Электричество и магнетизм. Методика решения задач /Учебное пособие. М.: Физический факультет МГУ, 2010. 436 с.

13. Кузьмичев В. Е. Законы и формулы физики. – Киев: наукова думка, 1989.-864с.

14. Черкашин Ю. С. Электродинамика 2020 постмаксвеловская: монография.–5-е изд.–Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2022.– 82 с.

15. Петров В. М. Мифы современной физики.- М.: Книжный дом <<ЛИБРОКОМ>>, 2012.-224 с. (Re1ata Refero.)

16. Плахута В. В. Электрон в классической электродинамике. Международный журнал ДНА, вып. 62, стр.162 -179,2024.

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Новый вывод уравнений движения спутника по эллиптической орбите и эффект Меркурия

Оглавление

1. Центробежная сила действует на спутник
2. Устойчивость эллиптической орбиты
3. Сила Кориолиса действует на спутник
4. Приложение 1

Аннотация

Доказывается, что уравнение эллиптической орбиты получаемое с учетом действия силы тяготения, может быть получено также с учетом действия двух сил – силы тяготения и центробежной силы. Показывается, что учет центробежной силы позволяет обосновать устойчивость эллиптических орбит. Это свойство нового решения позволяет утверждать реальность центробежной силы.

Далее показывается, что на спутник действует сила Кориолиса, которая создает вращающий момент спутника вокруг Солнца. Именно этот момент объясняет эффект Меркурия. Этот факт позволяет утверждать реальность силы Кориолиса.

Автор касается также проблемы трех тел.

1. Центробежная сила действует на спутник

Естественный спутник вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. Этот первый закон Кеплера аналитически следует из законов Ньютона - всемирного тяготения и инерциального движения [1]. Существует еще центробежная сила (ЦБС). Однако, она не используется в уравнениях небесной механики, т.к. считается, что ЦБС – это одна из фиктивных сил инерции. Автор уже доказывал,

что ЦБС – реальная сила, источником энергии для которой является гравитационное поле Земли [3]. Если признать это утверждение, то

А) первый закон Кеплера следует аналитически выводить с учетом существования ЦБС.

Сила притяжения двух тел действует на оба тела. На каждое тело действует сила, возникающая в этом теле и толкающее его навстречу второму телу. При расчете траектории движения первого тела нельзя полагать, что сила тяжести исходит из второго тела – напротив, она исходит из данного тела, но в системе координат с центром во втором теле приобретает отрицательный знак. Таким образом,

В) нельзя полагать, что первое тело находится в области действия центральных сил тяготения второго тела.

Известные уравнения движения спутника по эллиптической орбите в полярных координатах с центром координат в Солнце имеют вид [1]:

$$\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = r \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} \right)^2 + F, \quad (1)$$

$$r^2 \frac{\partial \theta}{\partial t} = (\vec{r} \times \vec{v}), \quad (2)$$

$$F = -GM/r^2, \quad (3)$$

где

r, θ - полярные координаты радиуса,

F - удельная центральная сила,

M - масса Солнца,

G – гравитационная постоянная.

При этом предполагается, что величина

$$L = (\vec{r} \times \vec{v}) = \text{const}, \quad (4)$$

поскольку она представляет собой удельный угловой момент, который сохраняется в поле центральных сил. Это означает, что величину можно вычислить однажды (при определении начальных условий).

Уравнения с учетом существования ЦБС имеют вид:

$$\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = Z + F, \quad (5)$$

$$r^2 \frac{\partial \theta}{\partial t} = (\vec{r} \times \vec{v}), \quad (2)$$

$$F = -GM/r^2, \quad (3)$$

$$Z = \frac{v^2}{r} \sin^2(\varphi), \quad (6)$$

где Z - удельная центробежная сила, φ – угол между векторами \vec{r} и \vec{v} , а величина (2) не является постоянной. На рис. 1 показана эллиптическая траектория и векторы \vec{r} , \vec{v} , \vec{Z} .

Сила притяжения F распространяется вместе с потоком энергии. Поток энергии может распространяться только от источника энергии. Следовательно, энергия тяготения спутника к Солнцу вырабатывается притягиваемым телом, спутником (а не Солнцем). При этом удельный угловой момент не остается постоянным. В нашем случае

$$(\vec{r} \times \vec{v}) = r \cdot v \cdot \sin(\varphi), \quad (7)$$

причем

$$\varphi = u - \theta, \quad (8)$$

где u – угол наклона вектора \vec{v} – см. рис. 1.

Рис. 1.

Из (6, 7) находим

$$(\vec{r} \times \vec{v}) = r\sqrt{rZ}. \quad (9)$$

Тогда из (2, 9, 6) находим:

$$r^2 \frac{\partial \theta}{\partial t} = r\sqrt{rZ}, \quad (10)$$

или

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \sqrt{\frac{Z}{r}}. \quad (11)$$

Из (11) следует, что

$$r \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} \right)^2 = Z \quad (12)$$

Это означает, что уравнение (1) может быть записано в виде (5). Итак, предлагаемое изменение уравнения движения спутника состоит в следующем

- 1) выражение (4) нельзя считать константой,
- 2) уравнение (1) должно быть заменено уравнением (5),

Таким образом, найдено новое решение известных уравнений движения спутника, которое с большой точностью совпадает с известным решением, эллиптической орбитой. Прежде всего отметим., что в известном решении принято утверждение о том, что удельный угловой момент является постоянной величиной (не зависит от координат), поскольку предполагается, что действует единственная сила. В полученном решении удельный угловой момент НЕ является постоянной величиной, поскольку действуют две силы, создаваемые разными телами. При доказательстве предлагаемого решения использовались следующие утверждения:

1) центробежная сила является реальной, действующей в небесной механике силой;

2) источником энергии для силы притяжения является тело, которое стремится приблизиться к другому телу, отдавая ему свою энергию – это второе тело является приемником гравитационной энергии первого тела;

3) каждое тело в притягивающейся паре вырабатывает две силы:

- действующую на противоположное тело центробежную силу, расталкивающую тела;
- действующую на себя саму силу притяжения, сближающую тела;

4) при этом на каждое тело действуют две противоположно направленные силы, исходящие из разных источников, что обеспечивает устойчивость орбиты\$

5) постоянная энергии в одном теле не остается постоянной – см. приложение 1; это означает, что при взаимодействии тел происходит передача энергии между телами: силы передаются в потоке гравитационной энергии (как в электродинамике).

Для иллюстрации на рис. 2 показаны функции, полученные как решение системы уравнений (5, 2, 3, 6) для орбиты Меркурия:

- 1) эллипс $y = f(x)$,
- 2) функция скорости,
- 3) функция (7) $L(\theta) = (\vec{r} \times \vec{v})$,
- 4) постоянная энергии $h(\theta)$.

Относительное отличие найденного решения от известного составляет для орбиты Меркурия и для скорости движения по орбите $\delta < 10^{-4}$. (13)

Важно отметить, что угловой момент и «постоянная энергии» не являются постоянными величинами.

Рис. 2. (MercuryVsp419.m).

Таким образом, найденное и эллиптическое решение отличаются очень незначительно. Можно уверенно пренебрегать этим отличием.

2. Устойчивость эллиптической орбиты

Спутник испытывает случайные возмущения. Мы не будем рассматривать возмущения, вызванные влиянием небесных тел друг на друга. Но даже одинокий спутник испытывает возмущения, которые постоянно существуют. Действительно, закон Кеплера справедлив для точечных или шаровых объектов. Но планета является бесформенной глыбой, а не идеальным шаром. Даже если нет внешних возмущений, то должны быть возмущения, вызванные вращением планеты вокруг собственно оси. Очевидно, что спутник, случайно отклонившийся от идеальной траектории в сторону

Солнца, будет отклоняться еще больше возрастающей силой притяжения. Очевидно, что спутник, случайно, превысивший скорость, ничем не затормозится и перейдет на другую орбиту.

Доказано (см. например, [2]), что, если эти возмущения не превышают некоторый предел, то планета совершает колебания около постоянной орбиты. Эта закономерность проверена многочисленными вычислительными экспериментами, получены теоремы, описывающие эти закономерности.

Но почему следующее случайное возмущение в среднем равно нулю (что предполагается в упомянутых теоремах)?

Но почему случайные возмущения оказываются ограниченными и веками не приводят к смене орбиты?

Но почему планета не продолжает вращаться по другой эллиптической траектории, на которую ее вытолкнуло случайное возмущение?

Можно утверждать, что эллиптическая орбита является неустойчивой.

Рис. 3.

Для оценки устойчивости орбиты по новому уравнению рассмотрим как изменяются силы F и Z , когда случайное воздействие изменяет текущий радиус на величину Δr . На рис. 3 показаны графики зависимости этих сил от Δr . Точка $\Delta r = 0$ соответствует условию (5), которое мы для наглядности на рис. 3 изобразим как $|Z| \approx |F|$. Это условие выполняется для точки, находящейся на

идеальной орбите. Для дальнейшего рассуждения напомним, что силы Z, F зависят от r по формулам (6, 3) соответственно.

При $\Delta r > 0$ сила $|F|$ убывает быстрее, чем сила $|Z|$, и результирующая сила $|Z| - |F| < 0$ направлена к центру эллипса, а при $\Delta r < 0$ сила $|F|$ убывает медленнее, чем сила $|Z|$, и результирующая сила $|Z| - |F| > 0$ направлена от центра эллипса. Таким образом, при внешнем изменении радиуса спутника в ту или иную сторону от положения на идеальной орбите появляется сила, направленная по радиусу в обратную сторону – спутник возвращается на идеальную орбиту.

Это означает, что орбита, рассчитанная по новому уравнению является устойчивой. Таким образом, наблюдаемая устойчивость орбит свидетельствует о том, что спутники движутся силой тяготения и центробежной силой. Это, в свою очередь, доказывает реальность центробежной силы.

3. Сила Кориолиса действует на спутник

Известно, что существует медленная прецессия перигелия орбиты Меркурия, открытая Урбеном Леверье в 1859 году, и менее заметные прецессии орбит Марса, Венеры и Земли, которые обнаружены Саймоном Ньюкомом еще в позапрошлом веке. Можно предположить, что подобные смещения орбит существуют у всех спутников. Объяснение таких смещений в рамках классической механики отсутствует.

На планету, которая вращается вокруг собственной оси и движется вокруг Солнца, действует, кроме рассмотренных выше, еще **удельная сила Кориолиса**:

$$\bar{K} = -2(\bar{\omega} \times \bar{v}), \quad (31)$$

где $\bar{\omega}$ - вектор угловой скорости вращения спутника. Рассмотрим вначале такой случай, когда векторы \bar{v} и $\bar{\omega}$ перпендикулярны. При этом вектор \bar{K} лежит в плоскости орбиты и

$$K = -2\omega v. \quad (32)$$

Сила \bar{K} создает ускорение, направленное по плоскости орбиты и перпендикулярное траектории. Этот случай относится к движению Меркурия, поскольку у него ось собственного вращения направлена практически перпендикулярно плоскости орбиты. Кроме того, у Меркурия $\omega = 2 \cdot 10^{-7}$, что намного превышает значение этой величины у всех планет, кроме Венеры.

Вращающий момент спутника вокруг Солнца, создаваемый силой Кориолиса, равен

$$B = Krsin(n) \tag{33}$$

- см. рис. 4. При этом

$$k = u - \frac{\pi}{4} - \theta, \tag{34}$$

$$k = \theta + \frac{\pi}{4} - n. \tag{35}$$

Следовательно,

$$B = Krsin\left(u - \frac{\pi}{2} - 2\theta\right). \tag{36}$$

Например, суммарный вращающий момент, создаваемый за один оборот Меркурия вокруг Солнца, равен

$$B = 7 \cdot 10^8 \text{ (N} \cdot \text{m)}. \tag{37}$$

Если вектор $\bar{\omega}$ направлен вдоль плоскости орбиты, то сила \bar{K} будет создавать сдвиг орбитальной плоскости относительно центра Солнца.

Эти эффекты, очевидно, существуют у всех планет.

Рис. 4.

4. Приложение 1.

Эллиптическая траектория описывается следующими функциями [4]:

$$r = p/(1 + \epsilon\cos(\theta)), \tag{1}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{p}(1 + 2\varepsilon\cos(\theta) + \varepsilon^2)}, \quad (2)$$

где ε, p – эксцентриситет и фокальный параметр эллипса соответственно. Постоянная энергии определена как

$$h = v^2 + 2GM/r, \quad (3)$$

При $\theta = 0$, когда $\varphi = \pi/4$, из (1-3) находим:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{p}(1 + 2\varepsilon + \varepsilon^2)} = (1 + \varepsilon)\sqrt{\frac{GM}{p}}, \quad (4)$$

$$r = p/(1 + \varepsilon), \quad (5)$$

Подставляя (4, 5) в (3), получаем:

$$h = \frac{GM}{p}(1 + \varepsilon)(3 + \varepsilon), \quad (6)$$

Аналогично, при $\theta = \pi$ находим:

$$v = (1 - \varepsilon)\sqrt{\frac{GM}{p}}, \quad (7)$$

$$r = p(1 - \varepsilon), \quad (8)$$

$$h = \frac{GM}{p}(1 + \varepsilon)(3 + \varepsilon), \quad (9)$$

Итак, значения постоянной энергии в противоположных точках эллипса отличаются соответственно на величину

$$h = 2\varepsilon(3 + \varepsilon)\frac{GM}{p}. \quad (10)$$

Литература

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Кеплера
2. Laws of the orbital motion of planets, <http://www.solar-climate.com/sc/zodv.htm>
3. Khmelnik, S.I. Four forces in mechanics. Academia Letters, <https://doi.org/10.20935/AL1859>
4. Балк М.Б. Элементы динамики космического полета. <https://epizodyspace.ru/bibl/balk/elementy/01djvu.html>

Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

О взаимодействии небесных тел (уточнение Закона Всемирного Тяготения)

Оглавление

1. Электрические заряды в частице
 2. Массовые частицы в массивном теле
 3. Потоки энергии
 4. Заключение
- Литература

1. Электрические заряды в частице

В [2] рассматривается решение уравнений Максвелла для электромагнитной волны и показывается, что одним из решений уравнений Максвелла в сферических координатах является сферическая волна, которую можно отождествить с частицей, являющейся одновременно и частицей, и волной. Тем самым создается математическое описание частицы-И-волны, в отличие от частицы-ИЛИ-волны, которую описывает современная квантовая физика и которая не может одновременно быть и тем, и другим. Эта частица вращается, это явление наблюдается (скорее всего) в экспериментах и описывается как спин – некоторое качество элементарных частиц, не имеющее аналогии в макромире. Существование вращающейся частицы-И-волны разрушает границу между микромиром и макромиром: оба мира могут описываться единой классической электродинамикой.

В [1, глава 25] рассматривается система уравнений Максвелла для электростатики. При этом рассматривается некоторый объем V с диэлектрической проницаемостью ϵ , в котором существует электрические заряды с плотностью q , не зависящей от координат. В нем существуют также электрические напряженности E , которые в прямоугольной системе координат удовлетворяют системе уравнений Максвелла вида (где проекции указываются нижним индексом):

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{q}{\varepsilon}, \quad (4)$$

Покажем, что решение этой системы уравнений имеет вид:

$$E_x = e_0 \frac{x}{r}, \quad (5)$$

$$E_y = e_0 \frac{y}{r}, \quad (6)$$

$$E_z = e_0 \frac{z}{r}. \quad (7)$$

где

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2. \quad (8)$$

Докажем теперь выполнение условий (1-3). Найдем из (5):

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = e_0 x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right) = -e_0 x \frac{2}{r^3} y. \quad (9)$$

Аналогично,

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\frac{2x}{r^3} e_0 z, \quad (10)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{2y}{r^3} e_0 x, \quad (11)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial z} = -\frac{2y}{r^3} e_0 z, \quad (12)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{2z}{r^3} e_0 x, \quad (13)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} = -\frac{2z}{r^3} e_0 y. \quad (14)$$

Из (1, 12, 14) находим:

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{2}{r^3} e_0 (-zy + yz) = 0. \quad (15)$$

Аналогично, из (2, 10, 13) находим:

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0, \quad (16)$$

Аналогично, из (3, 12, 10) находим:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0. \quad (17)$$

Таким образом, решением уравнений Максвелла (1-4) являются напряженности (5-7) при данной плотности распределения заряда. Найдем из (4)

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = e_o \partial \left(\frac{x}{r} \right) / \partial x = e_o \left(\frac{1}{r} + x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right) \right) = e_o \left(\frac{1}{r} - \frac{2}{r^3} x^2 \right)$$

Аналогично,

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = e_o \left(\frac{1}{r} - \frac{2}{r^3} y^2 \right),$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = e_o \left(\frac{1}{r} - \frac{2}{r^3} z^2 \right).$$

Отсюда и из (4, 8) находим:

$$e_o \left(\frac{3}{r} - \frac{2r^2}{r^3} \right) = \frac{q}{\varepsilon}$$

или

$$e_o = - \frac{qr}{\varepsilon}. \tag{18}$$

Плотность энергии в этом объеме равна

$$W = \frac{\varepsilon}{2} e_o^2 = \frac{q^2 r^2}{2\varepsilon}. \tag{19}$$

Следовательно, заряд обладает энергией.

Таким образом, рассматриваемый заряженный объем создает электрическую энергию и электрическую напряженность, неравномерно распределенные в своем объеме.

Из (1.5,1.6,1.7,1.18) найдем электрическую напряженность вдоль радиуса

$$E_r = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2} = e_o. \tag{20}$$

Таким образом, в любой точке сферического заряженного тела (в том числе, на ее поверхности) электрическая напряженность определяется по (7).

Напряженность вне заряженного тела найдем по теореме Гаусса:

$$E_R = \frac{Q}{4\pi\varepsilon R^2}, \tag{22}$$

где Q – суммарный заряд тела.

2. Массовые частицы в массивном теле

Тело не является сплошным. Можно полагать, что дело состоит из массовых частиц и это предположение не нарушает закон всемирного тяготения. Движение тела, состоящего из массовых частиц, эквивалентно току массовых частиц - массовому току. В [2, глава 1] рассмотрены уравнения Максвелла для гравитомагнетизма – система уравнений Максвелла-Хевисайда для гравитомагнитных волн:

$$\operatorname{div} E_g = -\rho_g / \varepsilon_g, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot} E_g = -\frac{1}{c_g} \frac{\partial B_g}{\partial t}, \quad (2)$$

$$\operatorname{div} B_g = 0, \quad (3)$$

$$\operatorname{rot} B_g = -\mu_g J_g + \frac{1}{c_g^2} \frac{\partial E_g}{\partial t}, \quad (4)$$

где

ε_g - гравитодиелектрическая проницаемость,

μ_g - гравитомагнитная проницаемость,

E_g - напряжённость гравитоэлектрического поля,

H_g - напряжённость гравитомагнитного поля,

B_g - гравитомагнитная индукция,

J_g - плотность тока массы,

ρ_g - плотность массы,

c_g - скорость бегущей гравитомагнитной волны.

Далее мы рассмотрим частный случай этих уравнений, когда отсутствуют изменения всех функций во времени:

$$\operatorname{div} E_g = -\rho_g / \varepsilon_g, \quad (5)$$

$$\operatorname{rot} E_g = 0, \quad (6)$$

$$\operatorname{div} H_g = 0, \quad (7)$$

$$\operatorname{rot} H_g = -J_g. \quad (8)$$

Эта система уравнений аналогична системе уравнений Максвелла для постоянного электрического тока [1, глава 5]. Ток J_g в этих уравнениях – это массовый ток, обсуждавшийся вначале.

Легко заметить, что уравнения (1.1-1.4) эквивалентны уравнениям (5, 6). В дальнейшем мы не будем указывать нижний индекс g и запишем решение уравнений гравитомагнетизма (5, 6), полностью аналогичные уравнениям для электрического поля:

$$E_x = e_o \frac{x}{r}, \quad (9)$$

$$E_y = e_o \frac{y}{r}, \quad (10)$$

$$E_z = e_o \frac{z}{r}. \quad (11)$$

где

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2, \quad (12)$$

$$e_o = -\frac{mr}{\varepsilon}, \quad (14)$$

m – плотность массы.

Гравитационная напряженность, создаваемая телом с массой M , на удалении R , по равна (по аналогии с (1.22))

$$E_R = \frac{GM}{R^2}, \quad (16)$$

где

$$G = \frac{1}{4\pi\epsilon}. \quad (17)$$

Мы получили закон всемирного тяготения, как следствие решения уравнений Максвелла-Хевисайда. Важно отметить, что конфигурация тела не имеет значения.

Рассмотрим теперь уравнения (7, 8) в развернутом виде:

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = -J_x, \quad \Lambda/m^2 \quad (21)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = -J_y, \quad (22)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = -J_z, \quad (23)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (24)$$

Будем искать решение этой системы уравнений в виде:

$$H_x = h_x \frac{x}{r}, \quad (25)$$

$$H_y = h_y \frac{y}{r}, \quad (26)$$

$$H_z = h_z \frac{z}{r}. \quad (27)$$

По аналогии с (1.9)

$$\frac{\partial H_x}{\partial y} = -\frac{x}{r^3} h_x y. \quad (28)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} = -\frac{x}{r^3} h_x z, \quad (30)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} = -\frac{y}{r^3} h_y x, \quad (31)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial z} = -\frac{y}{r^3} h_y z, \quad (32)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial x} = -\frac{z}{r^3} h_z x, \quad (33)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} = -\frac{z}{r^3} h_z y. \quad (34)$$

Из (21, 34, 32) находим:

$$\frac{z}{r^3} h_z y - \frac{y}{r^3} h_y z = -J_x, \quad (35)$$

Аналогично, из (22, 30, 33) находим:

$$\frac{x}{r^3} h_x z - \frac{z}{r^3} h_z x = -J_y, \quad (36)$$

Аналогично, из (23, 12, 10) находим:

$$\frac{y}{r^3} h_y x - \frac{x}{r^3} h_x y = -J_z. \quad (37)$$

Из (35-37) получаем:

$$\frac{zy}{r^3} (h_z - h_y) = J_x. \quad (38)$$

$$\frac{xz}{r^3} (h_x - h_z) = J_y, \quad (39)$$

$$\frac{xy}{r^3} (h_y - h_x) = J_z. \quad (40)$$

Из (24-27) получаем:

$$(h_x + h_y + h_z) = 0. \quad (41)$$

Из (38-41) получаем:

$$(J_x + J_y + J_z) = 0. \quad (42)$$

3. Потоки энергии

Мы получили электро-гравитационные (гравитационные) напряженности в разделе 1 и магнито-гравитационные напряженности в разделе 2. В соответствии с уравнениями Максвелла отсюда следует, что должны существовать потоки электро-магнито-гравитационной энергии – гравитационной энергии даже в том случае, когда эти напряженности не изменяются во времени. Для электротехники этот вопрос подробно рассмотрен в [1, глава 5], где электрические и магнитные напряженности пропорциональны электрическим токам. В гравитомагнетизме все аналогично и существуют массовые токи.

Плотности потоков энергии по координатам определяются по формуле (см. также (12) в [1, глава 5])

$$S = \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{bmatrix} = (E \times H) = \begin{bmatrix} E_y H_z - E_z H_y \\ E_z H_x - E_x H_z \\ E_x H_y - E_y H_x \end{bmatrix}. \quad (1)$$

или, с учетом формул (2.9-2.11, 2.25-2.27),

$$S = \begin{bmatrix} e_o \frac{y}{r} h_z \frac{z}{r} - e_o \frac{z}{r} h_y \frac{y}{r} \\ e_o \frac{z}{r} h_x \frac{x}{r} - e_o \frac{x}{r} h_z \frac{z}{r} \\ e_o \frac{x}{r} h_y \frac{y}{r} - e_o \frac{y}{r} h_x \frac{x}{r} \end{bmatrix} = \frac{1}{r} e_o \begin{bmatrix} yz(h_z - h_y) \\ xz(h_x - h_z) \\ xy(h_y - h_x) \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Из (2, 2.38-2.40) получаем:

$$\frac{1}{r} e_o \begin{bmatrix} yz \frac{r^3}{zy} J_x \\ xz \frac{r^3}{xz} J_y \\ xy \frac{r^3}{xy} J_z \end{bmatrix} = r^2 e_o \begin{bmatrix} J_x \\ J_y \\ J_z \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Рассмотрим потоки энергии на поверхности тела на расстоянии R от центра координат. Имеем с учетом (2.14):

$$S_R = \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{bmatrix} = -\frac{m}{\varepsilon} R^3 \begin{bmatrix} J_{xR} \\ J_{yR} \\ J_{zR} \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Очевидно, потоки энергии на поверхности сферического тела с радиусом R над центром координат должны определяться такой же формулой в сферических координатах (ρ, φ, θ) :

$$S_R = \begin{bmatrix} S_\rho \\ S_\varphi \\ S_\theta \end{bmatrix} = -\frac{m}{\varepsilon} R^3 \begin{bmatrix} J_{\rho R} \\ J_{\varphi R} \\ J_{\theta R} \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Поскольку масса сферического тела

$$M = \frac{4}{3} \pi m R^3 \quad (6)$$

то

$$S_R = \begin{bmatrix} S_\rho \\ S_\varphi \\ S_\theta \end{bmatrix} = -\frac{3M}{4\pi\varepsilon} \begin{bmatrix} J_{\rho R} \\ J_{\varphi R} \\ J_{\theta R} \end{bmatrix}. \quad (7)$$

Итак, мы нашли потоки гравитационной энергии на поверхности сферы, которые вызваны массовыми токами. Но почему появились эти токи? Для ответа на этот вопрос мы должны вернуться к третьему закону Ньютона.

Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны. Он говорил о действии и противодействии, а не о силах. Последователи свели смысл только к действию и противодействию сил.

Как можно интерпретировать этот закон в данном случае? Пусть начальным действием является движение спутника. Ответным действием Солнца будет движение Солнца или движение на Солнце массовых токов. Но мы для удобства изложения будем называть это все-таки движением Солнца.

Выше показано, что массовые токи создают (в конечном счете) поток энергии, точнее, часть энергии, которая способна двигаться. Она начинает движение, т.к. энергия не может быть неподвижной,

она может быть только в потоке. Она движется туда, где сможет продолжать движение. Она движется к потребителю энергии. Поток энергии движется вместе с силой, которая будет совершать работу в потребителе энергии - в спутнике.

В спутнике работа силы заключается в том, что она движет массовые токи спутника и тем самым движет спутник. Массовые токи спутника создают поток энергии, который (как и в предыдущем случае) движет Солнце.

Итак, первоначальное действие (движение спутника) вызвало ответное действие (движение Солнца), которое вызвало движение спутника и т.д.

Здесь требуются пояснения и появляются следствия.

1) Решение уравнений Максвелла для сферической волны дает изумительный результат: потоки энергии направляются туда, где есть потребитель энергии. Это абсолютно математический результат без какой-либо примеси рассуждений о физическом смысле. Однако этот результат имеет четкую физическую интерпретацию: поток энергии в излучающем сферическом теле возникает там, где напротив него (по радиусу) находится потребитель энергии. (Если потребителей несколько, то общая энергия излучения распределяется также, как расположены потребители.)

2) Излучение Солнца неравномерно. Солнце освещает и обогревает планеты, но не растрчивает свою энергию в Космосе. «Земля получает от Солнца менее $0,5 \times 10^{-9}$ от энергии его излучения» - пишет Википедия. Однако, электромагнитное излучение Солнца в окружающий космос не может быть таким же интенсивным, как излучение на Землю (иначе Солнце давно бы погасло). Солнце излучает только в ту сторону, где есть потребитель энергии.

3) Сила движется только вместе с потоком энергии. Сила притяжения распределяется в соответствии с первым законом Ньютона, но реально появляется только там, где есть тело, на которое оно может подействовать. Мы приходим в некую точку не для того, чтобы измерить напряженность, а для того, чтобы навлечь на себя эту напряженность, т.е. силу.

4) Взаимодействие небесных тел происходит путем обмена потоками гравитационной энергии. Однако этот термин даже не употребляется в небесной механике.

5) Потоки энергии от сферической антенны распространяются в виде электромагнитной цилиндрической волны и не ослабевают с расстоянием [1, глава 1]. Таким образом, можно полагать, что

плотности потоков энергии от сферического тела определяются на расстоянии R по формуле (7).

б) Плотность кинетической энергии спутника при единичной массе

$$W = \frac{v^2}{2}. \quad (8)$$

Применяя формулу Умова, найдем плотность потока энергии спутника в данный момент

$$S_c = \frac{v^3}{2}. \quad (9)$$

В процессе взаимодействия с Солнцем спутник обменивается с ним потоком энергии, который изменяет кинетическую энергию спутника. Следовательно, плотность этого обменного потока энергии

$$S_W = \frac{dW}{dt}. \quad (10)$$

Плотность потенциальной энергии спутника

$$Q = \frac{GM}{r}. \quad (11)$$

где

r – расстояние между Солнцем и планетой,

M – масса Солнца,

G – гравитационная постоянная.

В процессе взаимодействия с Солнцем спутник обменивается с ним также потоком энергии, который изменяет потенциальную энергию спутника. Следовательно, плотность этого обменного потока энергии

$$S_Q = \frac{dQ}{dt}. \quad (12)$$

Таким образом,

$$S_p = S_Q + S_W. \quad (13)$$

Рассмотрим еще *постоянную энергии*

$$h = 2(W - Q). \quad (14)$$

Эта величина не является постоянной, что рассматривается в [3].

Приведенная иллюстрация означает, что падающая на Солнце планета посылает на Солнце поток гравитационной энергии вместе с силой, которая направлена к Солнцу и которая в настоящее время считается силой притяжения, исходящей от Солнца. При этом планета движется по направлению этой силы и теряет свою энергию. Планета, вращающаяся вокруг Солнца, получает поток гравитационной энергии вместе с центробежной силой. В [3] описывается взаимодействие этих двух сил, благодаря которому

планета удерживается на орбите. Там показано, что возможны два способа описания орбиты спутника:

- первый способ, применяемый в настоящее время и использующий только силу притяжения,
- второй способ, предлагаемый автором и использующий только силу притяжения и центробежную силу, как обе реальные силы.

Оба приводят к одному и тому же результату. Но второй способ позволяет обосновать устойчивость эллиптических орбит спутника. Например, относительное отличие найденного решения от известного составляет для орбиты Меркурия и для скорости движения по орбите $\delta < 10^{-4}$.

Изложенное позволяет утверждать, что в небесной механике необходимо использовать представление о передаче энергетических взаимодействий через потоки гравитационной энергии. Потоки энергии, как переносчики энергии, ввели в науку Умов и Пойнтинг. Говорить об энергии взаимодействий и умалчивать о том, как она передается, недопустимо даже в том случае, если этот способ не обнаружен.

О потенциальной энергии

Всеми признана концепция Умова, согласно которой у энергии должен быть материальный носитель, поток которого является потоком энергии – энергия не застывает в некотором месте, существует поток энергии, имеющий скорость своего носителя. Пойнтинг доказал, что носителем электромагнитной энергии является электромагнитная волна. Выше показано, что должен существовать поток гравитационной энергии и его носителем должна быть гравитомангнитная волна. Этот вопрос подробнее рассмотрен в [6].

Но тело содержит потенциальную энергию. Физика не задается вопросом, что является носителем этой энергии. В [1] доказано, что электрическая энергия хранится в конденсаторе в виде потока электромагнитной энергии, циркулирующей в конденсаторе. Точно также можно полагать, что потенциальная гравитационная энергия – это потоки энергии S_φ и S_θ , циркулирующие в объеме тела. Носителем этой энергии могут быть массовые токи. Эта энергия изменяется, переходит в поток энергии S_ρ или обратно при энергетическом обмене между взаимодействующими телами. Возможен, видимо, случай, когда поток энергии, как массовый ток.

Это может наблюдаться как возникновение вращения тела, падающего на очень массивное тело.

Заключение

Ньютон увидел силу притяжения тел и нашел математическое описание этой силы. Но что получилось? Тело создает и посылает центростремительную силу, которая направлена в тело! Безусловно, это внутренне противоречивое утверждение. Ньютон искал объяснение этому противоречию. Это объяснение требовали оппоненты. «Гипотез не измышляю» - это ответ оппонентам и, главное, самому себе, чтобы можно было спать спокойно, - потому что с фактами не спорят.

Последователи приняли эту силу, действующую себе навстречу. Но вот появились другие силы – центробежная сила и сила Кориолиса. Им тоже не было объяснения. «Гипотез не измышляю, потому что с фактами не спорят» - должны были бы сказать последователи. Но нет – они предпочли назвать эти силы несуществующими, фиктивными. Следуя Ньютону, надо было бы принять факт существования этих сил [4].

Таким образом, внутреннее противоречивое Закона Всемирного Тяготения, упомянутое выше, снимается, если принять следующие утверждения:

1) сила притяжения первого тела ко второму телу возникает в первом теле и тянет первое тело ко второму; при этом первое тело передает энергию второму телу;

2) второе тело создает в первом теле центробежную силу, зависящую от скорости первого тела; при этом второе тело передает энергию первому телу.

3) второе тело создает в первом теле силу Кориолиса, зависящую от скорости вращения первого тела вокруг собственной оси; при этом второе тело передает энергию первому телу (эта сила рассматривается в [3]).

Эти утверждения дают возможность совершенно иначе решать задачу взаимодействия множества небесных тел. При этом исчезает хаос в этих решениях, хаос, который некоторые представляют как достижение физики [5]. В физику возвращается определенность. Показать это на реальных примерах – такая задача для автора (пенсионера, без коллектива) не выполнима. Необходим спонсор. Буду благодарен за предложения о сотрудничестве.

Литература

1. Хмельник С.И. Новые решения уравнений Максвелла. Редакция 29, сс. 1–578, "MiC" - Mathematics in Computer Corp., <https://www.academia.edu/43524182>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11537310>
2. Хмельник С.И. Частица – сферическая стоячая волна. “Доклады независимых авторов”, Т. 62, с. 9, «Publisher DNA», <https://www.academia.edu/116337460> <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10827358>
3. Хмельник С.И. Новый вывод уравнений движения спутника по эллиптической орбите и эффект Меркурия, данный выпуск журнала ДНА.
4. Хмельник С.И., https://www.academia.edu/80854442/Four_forces_in_mechanics
5. Ian Stewart, Величайшие математические задачи, https://www.mathedu.ru/files/news/books/styuart_velichayshie_matematicheskie_zadachi_2015.pdf
6. Хмельник С.И. Гравитомагнетизм: природные явления, эксперименты, математические модели. 5-ая редакция, 2020, ISBN 978-1-365-62636-4. Printed in USA, Lulu Inc., ID 20262327, <http://doi.org/10.5281/zenodo.140366>

Авторы

Васильченко Анатолий Александрович,
Украина.

vasylchenko_ao@ukr.net

Родился в 1947 году в Нижнем Тагиле, куда были эвакуированы мои родители вместе с харьковским танковым заводом.

После окончания школы поступил в Харьковский политехнический институт. С 1971 по 2010 год работал в УкрНИИгазе в отделе бурения скважин. Карьерный рост - от инженера до ведущего научного сотрудника.

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию в Ивано-Франковском университете нефти и газа. За время работы в институте образовалось 150 печатных работ, включая статьи, тезисы докладов, авторские свидетельства и патенты. При советской власти отработки на колхозных полях, кагатах и стройках отнимали примерно два месяца в году. К восьмидесятым годам пришел к убеждению, что СССР рухнет, как падали все системы, основанные на использовании внеэкономического принуждения к труду.

Вышел на пенсию (или меня вышлi) с 1 января 2010 года, что облегчило условия написания и опубликования монографии, а также публикацию примерно 30 статей и создание и защиту патентами примерно 40 или 50 изобретений. Лучшие, на мой взгляд, изобретения – это способ самопроизвольной очистки жидкостей (конкретнее, самопроизвольное опреснение морской воды), способ осуществления гидроразрыва «наоборот» продуктивных пластов нефтяных и газовых скважин, серия рецептур буровых растворов на известковой основе, а также способ крепления скважин в условиях аномально низких пластовых давлений. А лучшая моя статья представлена в данном выпуске «Журнала независимых исследователей».

Зайцев Виктор Парфирьевич, Украина.

za.vik.par@gmail.com

Родился в Украине в 1948 г. в Харькове. Закончил Харьковский авиационный институт в 1972 г. по специальности «двигатели космических летательных аппаратов». Работал в ряде академических научно-исследовательских институтов, где разрабатывал устройства криогенной техники, газоразрядные метрологические лазеры для гравиметрии и дальнометрии; плазменный шумовой генератор типа «черное тело» в СМ- и ДМ-диапазонах с яркостной температурой излучения более 10^7 К (тема диссертационной работы), технологические лазерные установки.

В настоящее время, работая в Институте плазменной электроники и новых методов ускорения ННЦ ХФТИ (Харьков) в должности ведущего инженера-исследователя, участвую в создании ускорителя электронов на основе ранее созданной нами лазерной тераваттной фемтосекундной установки. Со студенческих лет главными научными интересами были вопросы, связанные с разработкой и использованием генераторов газоразрядной плазмы, с генераторами и накопителями энергии. Исследование неэлектромагнитных полей и волн привело к открытию семейства сверхлегких элементарных частиц, названных бизонами. За прошедшие годы (исключая девятые и нулевые) было сделано более 60-ти публикаций, в том числе в трудах всесоюзных и международных конференций, из них 23 – авторских свидетельства СССР на изобретения.

Хмельник Соломон Ицкович, Израиль.

solik@netvision.net.il

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К.т.н., научные интересы – физика, электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 400 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомagnetизму; по альтернативной энергетике.

Плахута Владимир Васильевич,

Украина

vladimirplahuta39@gmail.com

Образование:

Северо - Западный заочный политехнический институт;
специальность - автоматика и телемеханика; квалификация - инженер электрик;

Штеровский энергетический техникум; специальность - котельные, паротурбинные установки и автоматизация тепловых процессов; квалификация- техник – теплотехник

Профессиональный опыт:

Выполнение пусконаладочных работ на тепловых и атомных электростанциях, а также на предприятиях металлургического комплекса по системам автоматизации в качестве ведущего инженера.

Имеются десятки публикаций статей в различных издательствах.

Чуличков Олег Геннадиевич, *США.*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8178-8041>

chul-og.2020@yandex.ru

Инженер-механик (Куйбышевский авиационный институт),

физик (Куйбышевский гос. университет).

Род занятий: проектирование сооружений.

Чурзин Григорий Григорьевич, Украина.
grigoriychurzyn@gmail.com

Украина, г. Кривой Рог, 1944 г.р., геолог, первооткрыватель планетарного процесса современного грунтового окисления в 1980 г.

Автор РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ геологического развития и образования территории суши земли Людей с тремя эпохами жизни людей Лемурия, Атлантида, Илона, разделённых мировыми потопами. История основана на проверяемых геологических, археологических, биологических, исторических фактах планетарного масштаба, выявленных за два века с 1830 года.

Первооткрыватель двух эпох континентальных и морских условий геологического развития Земли, исключительно морских условий образования всех осадочных пород и наносов Земли, планетарного процесса современного грунтового окисления морских осадочных отложений кайнозойской эры и генезиса красноцветных формаций всех других геологических периодов истории Земли.

Впервые вычислил и доказал существование в истории Земли феноменального планетарного геологического процесса тройного расширения территории суши земной поверхности, путём единовременной трансформации равнин дна континентальных морей шести материков в равнины суши абсолютной высоты до +500м.

Впервые в мировой науке показано, как реально существующий, контрастно выраженный в рельефе шести материков, доказанный факт тройного расширения территории суши земной поверхности, произошедший ~700 тысяч лет назад, радикально изменил природную среду обитания наземной биоты, вызвав появление на Земле совершенно нового вида биоты рода люди, семейства Человек разумный, владельцев огня. Вскрыта первая, реально зафиксированная в осадочных отложениях территории суши, материковых склонов, ложе дна океанов причина появления разумной жизни на Земле, одной из планет Вселенной.
